

REVISTA DE EDUCACION

10 LOS DRE...
OS IN...
INSTRUIR...
CHILE NUEVO

chile nuevo 71

tecnología voluntaria de verano
ONSEV Ministerio de Educación

A COM...

BRP

CHILE MONISEV
ONSEV

00032

00033

MARIA, TU QUE CONCEBISTE
SIN PECAR, AYUDANOS
PECAR SIN CONCEBIR

32-3

EDITORIAL
UNIVERSITARIA

presenta sus

TEXTOS ESCOLARES

a los

MAS BAJOS PRECIOS

DEL PAIS

En todas las librerías

- 2 Caracterización y proceso de la reforma educacional del Gobierno Popular, por el prof. Mario Astorga, Ministro de Educación
- 5 Democracia y educación. Aportes para un debate nacional en torno a la democratización de la educación chilena, por el prof. Waldo Suárez, Subsecretario de Educación
- 8 Política y educación, rol, fines y objetivos de la educación en un Gobierno Popular, por el prof. Iván Núñez, Superintendente de Educación
- 11 Líneas de acción de la Dirección de Educación Profesional: bosquejo en el seminario de enero, por el prof. Carlos Moreno, Director de Educación Profesional
- 16 Crisis del condicionamiento artístico, por el prof. Mario Pedrosa
- 21 El problema del arte dentro de la planificación cultural, por Andreas Bodenhöfer
- 26 Los trabajos voluntarios de verano de 1971, una gran jornada juvenil
- 39 La lectura ¿basta aprender a leer?, por P. Dumez
- 41 Vistazo a la evaluación educacional en América, por el prof. Moisés Moya
- 53 Test de evaluación
- 58 Los departamentos locales y el proceso evaluativo en la asignatura de inglés, por la prof. Liliana Baltra
- 60 Construcción de una prueba objetiva
- 63 Una opinión sobre nuestra enseñanza
- 65 Apunte para una crítica a la educación secundaria, por el prof. Pedro Godoy
- 82 La Violencia en la literatura y en el folklore norteamericano, por el prof. Kenneth Lynn
- 88 Libros y revistas recibidos
- 90 Concurso literario en homenaje a Simón Bolívar
- 91 Sobre metodología de la enseñanza del derecho: acuerdos de un seminario de Concepción
- 95 ANEXO AL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA, 3º y 4º años de enseñanza media. **La preparación física y el entrenamiento**
- 105 ANEXO AL PROGRAMA DE ARTES PLASTICAS, 4º año de enseñanza

REVISTA DE EDUCACION

Redacción y Administración:
Alameda B. O'Higgins 1390
Teléfono 69187

Santiago de Chile
Nº 32 — 33 (nueva época)

Precio del ejemplar: E\$ 4

Suscripción anual (10 números): E\$ 25
Publicada por el Ministerio de Educación

Consejo:

Ministro prof. Mario Astorga
Subsecretario prof. Waldo Suárez

Director:
Enrique Bello

Secretario de Redacción: Waldo Rojas
Portada de Rebeca Yáñez

Impresa en los Talleres de la Editorial
Lord Cochrane S. A.

PORTE PAGADO

Publicaciones periódicas
Inscripción Nº 381

CARACTERIZACIÓN Y PROCESO

DE LA REFORMA EDUCACIONAL

DEL GOBIERNO POPULAR

por el prof. MARIO ASTORGA
Ministro de Educación

Nuestro país está viviendo el más espectacular y significativo momento de su historia política y él es producto de una profunda maduración de su pueblo, generada en una prolongada lucha ideológica en el campo intelectual y laboral, a la cual sostenidamente lo llevó la clase económica dominante. Esto es más significativo si se considera que en este instante lo ha logrado dentro de un marco jurídico adverso a sus propios intereses, demostrando con ello respeto y acendrado espíritu de aceptación de las relaciones humanas dadas en la comunidad vigente.

La experiencia surgida del triunfo de la Unidad Popular es objeto de observación de todos los países, cualquiera sea su ordenamiento político e institucional. La crítica o aceptación de ella, dependerá de la forma en que nosotros, el pueblo de Chile, encaucemos los propósitos y tareas que hemos programado para dar consistencia y vigencia a la primera nación socialista, emanada de los mismos cauces legales instaurados por un régimen diametralmente opuesto al que propiciamos. En cada área de existencia de la comunidad nacional surgen incontables interrogantes respecto de la manera de actuar, para afianzar el proceso de vida que genera esta nueva condición política. Lo propio ocurre en el ámbito educacional.

Al respecto, podemos expresar que corresponde

a los trabajadores de la Educación y a los sectores de la comunidad, directa o indirectamente interesados en el proceso educacional chileno, definir la "política educacional" que nuestro país debe sustentar en esta nueva y expresiva forma de vida que hemos determinado consolidar.

Los lineamientos básicos, orientadores de una política en educación, ya no pueden emanar de sectores exclusivistas, cualquiera sea su nominación, sino del trasfondo mismo del pueblo que en responsable estudio los determine.

Importa, en primer término, al trabajador de la educación, iniciar un análisis de la realidad educacional del país, no sólo con criterio técnico, sino que dentro del marco histórico social que vive nuestra nación. Ello implica establecer, con el máximo de precisión, las actuales condiciones culturales y educacionales de la población chilena, como también determinar la realidad del sistema mismo, en cuanto a su capacidad de oferta, en cuanto a la demanda originada naturalmente por el crecimiento vegetativo de la población y a las nuevas formas de trabajo, derivadas de la planificación global que el actual Gobierno de la Unidad Popular diseñe para el desarrollo integral económico, social y cultural de la nación.

Una planificación educacional emanada de un proceso de participación de las fuerzas vivas de

prof. Mario Astorga, Ministro de Educación

EL MINISTRO, PROF. MARIO ASTORGA

El prof. Mario Astorga Gutiérrez, designado como Ministro de Educación por el Gobierno del Presidente Allende, posee, a pesar de su juventud —nació en 1931— una nutrida hoja de servicios como maestro, particularmente en el campo gremial, en instantes de crisis para el profesorado.

El prof. Astorga egresó en 1953 de la Escuela Normal José Abelardo Núñez. Tenía poco más de 20 años cuando empezó su vida profesional en la Escuela Consolidada de Puente Alto, el año 1954. Más tarde el prof. Mario Astorga fue nombrado profesor de la Escuela Normal. Desde hace algunos años se desempeña en la Clínica Psicopedagógica.

Ha presidido la Unión de Profesores de Chile —organismo que agrupa a 35 mil maestros— desde hace siete años. Es también Vicepresidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE). En esta actividad, el prof. Astorga se ha distinguido por un caracterizado espíritu de lucha y de lealtad al magisterio nacional del cual forma parte.

Desde antes de ocupar la cartera de Educación, el prof. Astorga ha tenido participación destacada en diversos seminarios y congresos sobre educación y de defensa de los intereses gremiales del profesorado, tanto en el país como en el extranjero.

Más de la mitad de su vida ha militado en el Partido Radical. Veintidós años en el Radicalismo, lo han llevado a la vicepresidencia de la Juventud y al cargo de Presidente Sindical de dicho Partido. En dos períodos consecutivos de esta colectividad de la Unidad Popular ha formado parte de su directiva nacional, y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido.

Entre las declaraciones que formuló al tomar posesión del cargo de Ministro de Educación está la siguiente: "La educación debe ser un vehículo y una herramienta que permita poner la cultura al servicio del pueblo y de la planificación, que en lo económico y social plantea el Gobierno del Dr. Salvador Allende".

Posteriormente, el prof. Mario Astorga se ha ocupado con particular dedicación, a coordinar con los jefes de servicio respectivos, las reformas que en la educación pondrá en práctica el Gobierno Popular.

la nación, coordinada con los demás sectores de actividad de ella, responderá fielmente al anhelo largamente sentido de nuestro pueblo, de constituirse en el factor determinante de su propio destino, aplicando su poder creativo y dinámico a los cambios revolucionarios de su actual status de vida.

Determinará la "escuela tipo" para el nuevo hombre que la sociedad que estamos estableciendo requiere y ello implica transformar los actuales esquemas de nuestro sistema educacional, tanto en su estructura como en su administración, y particularmente en los recursos humanos, técnicos, materiales y presupuestarios que determinarán y darán una particular caracterización a la nueva educación.

Una estructura del sistema educacional que comprenda los requerimientos socio-económicos de los imperativos de producción del país y del núcleo familiar, deberá contemplar una gama de modalidades que permitan a cada miembro de la comunidad ir alcanzando los diversos niveles de capacitación y calificación que cada especialización técnico-profesional requiere, para el desempeño más eficiente de sus compromisos laborales. Así concebida la estructura del sistema, en su más amplia expresión, deberá estar centrada en el respeto de la individualidad y de su rol integrador en el proceso de vida de la colectividad.

Políticamente interesa el conjunto de fundamentos capaces de configurar el nuevo estado de atención del sistema en su administración, a fin de

Arriba, al centro, el Ministro Mario Astorga presenta a la prensa a los nuevos directores de Educación: a su derecha, Fresia Urrutia, Directora de Educación Primaria; Jorge Espinoza, Director de Educación Secundaria; Carlos Moreno, Director de Educación Profesional y Técnica, e Iván Muñoz, Superintendente de Educación. A la izquierda del Ministro, el Presidente del SUTE prof. Humberto Elgueta y otros dirigentes de dicha organización gremial del profesorado

aprovechar al máximo los recursos materiales y humanos que participan en él. De su racional ordenamiento, especialmente de la formación y perfeccionamiento del elemento humano, dependerá la eficiencia del servicio educacional.

Importa la inmediata modificación de los servicios superiores del Ministerio de Educación, con el principal objetivo de dar funcionalidad a una moderna concepción de la atención del proceso educativo chileno, y su descentralización, para otorgar un más adecuado dinamismo a los procedimientos regulares de atención del sistema, y, específicamente, una racionalización de las diversas funciones que debe atender.

La nueva escuela al constituirse como la "entidad tipo" al servicio de la comunidad circundante, singularmente al servicio de la familia, adquiere un sentido particular que va más allá del tradicional concepto que de ella tenemos. Ya no es un ente circunscrito a sus cuatro muros, sino convergente a la absorción de existencia de los padres, vecinos y niños de la colectividad que atiende; por tanto, es el medio de vida educacional positivo que asegura a todos ellos la perfecta ecuación formativa de ambos ambientes: escuela, familia, comunidad.

Para esto se requiere un docente con una nueva mentalidad, perfectamente consciente de su rol creativo dentro de la especialidad que se le otorgue, mediante una formación adecuada y en un perfeccionamiento permanente.

El maestro debe estar compenetrado de una visión cósmica del proceso de vida de su comuni-

dad, de su nación y de la proyección universal de la humanidad, para adentrarse con propiedad en el mundo de su diaria existencia, en la orientación de las nuevas generaciones.

En lo técnico, la Nueva Escuela imprime una concepción amplia de formación educativa del individuo, contemplando él, no sólo lo intelectual sino el conjunto de conductas que permitan integralmente otorgar a cada uno de ellos, los recursos efectivos de desplazamiento dentro de la comunidad en la cual deberá participar. La concepción tradicional de asignaturas pasa a constituirse en una parte del total de actividades que el educando debe desarrollar en un período completo de permanencia en el "medio ambiente educacional". De esta manera los planes de estudio dejan de ceñirse al conservador y rígido esquema aplicado hasta la fecha, y los programas adquieren una vitalidad dinámica, producto de una permanente revisión y estudio por parte de los trabajadores de la educación, interpretando permanentemente el sentido de vida de la colectividad local, regional, nacional y universal del hombre.

Un sistema educativo efectivamente al servicio funcional del grupo familiar y de la comunidad nacional a la cual sirve, dará lugar a que se haga realidad una auténtica democratización de la educación. Entonces, los factores negativos endémicos que han sido su principal característica desaparecerán. Quedarán, pues, fuera del sistema, el ausentismo, la deserción en los niveles básicos, la falta de capacidad en el nivel medio, y su sincronización masiva a los niveles superiores de espe-

democracia y educación

aportes para un debate nacional en torno a la democratización de la educación chilena

por el prof. WALDO SUAREZ ZAMBONT

Subsecretario de Educación

Profesor de Sociología en la Universidad Técnica del Estado, Profesor-investigador en el Depto. de Política y Acción Social de la Universidad de Chile.

La educación chilena, que durante largos decenios pareció ser la más evolucionada y desarrollada de los países iberoamericanos, muestra en la actualidad una profunda crisis, que no es otra cosa que el resultado de las contradicciones existentes entre la estructura social, capitalista y burguesa, dependiente y sometida al imperialismo, en que hasta ahora hemos vivido y los requerimientos que se desprenden del triunfo popular, limpio y democrático, de la Unidad Popular y el Dr. Salvador Allende, que ha venido a dejar en evidencia una firme resolución mayoritaria de las masas trabajadoras y de iniciar la construcción de una sociedad socialista verdaderamente democrática.

Los viejos soñadores de una educación nueva enclavada en el seno de una sociedad injusta, insensible y podrida, han podido despertar de su error, y el vigoroso empuje de las generaciones jóvenes de maestros ha logrado establecer que entre estructura social y sistema educativo hay una relación y una dependencia insoslayables. La primera determina irremediablemente a la segunda, y nunca, históricamente, ha sido posible invertir el proceso. Por eso, sólo las perspectivas de una sociedad socialista abren ancho cauce a la construcción de un sistema educativo realmente democrático.

Empero, la democratización de la educación chilena, que requiere de un serio y prolongado proceso de estudio y discusión, no puede realizarse sólo desde los altos cargos directivos del sistema, sino que debe ser el producto de ese mismo proceso llevado a cabo en cada uno de los organismos del Magisterio, tanto aquellos de carácter escolar como los de orden gremial; aún, deben sumarse a

ellos todas las organizaciones sociales: sindicatos, Centros de Padres, Centros Comunitarios, Clubes Deportivos, Organizaciones de Estudiantes, Partidos Populares, etc., en tal forma que todos converjan hacia el Congreso Nacional de Educación que el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación proyecta realizar en el curso de 1971.

Concordes con el criterio general planteado, no sería lógico dar recetas o esbozar medidas para la democratización; no es ése nuestro propósito. Simplemente, lo que pretendemos, es señalar varios aspectos de la problemática educacional que inciden en la democratización como aportes para el debate nacional que propugnamos. Entre los grandes temas que deben ser objeto de una amplia discusión nacional podemos mencionar los siguientes:

1. La educación debe estar al servicio de los planes de vida de Chile

La formación de las nuevas generaciones en el sistema educativo no puede estar divorciada de los requerimientos futuros de profesionales y técnicos, trabajadores especializados, expertos en servicios, etc., que la estructura económica y productiva nacional vaya a demandar.

Esto significa que la educación debe ser parte de cualquier programa de gobierno, a corto o largo plazo, que organice la vida de nuestra sociedad, con mayor razón si estamos apuntando hacia el socialismo que implica esencialmente un acabado planeamiento. En tal forma,

la educación debe ser coincidente y convergente con la programación de las actividades productoras y servir a la nación formando al hombre productor apto para vivir solidariamente en una sociedad nueva. Recíprocamente, el sistema educativo irá recibiendo la proyección de la nueva estructura social e irá, como ella, avanzando hacia el socialismo con la rapidez que el contexto existente y los esfuerzos organizados de las masas trabajadoras determinen.

Debe estar claro que en nuestros días debe hablarse sin ambages de que la educación debe formar al hombre nuevo para la sociedad del siglo XXI, capaz de dominar y colocar al servicio de las masas de la población todos los progresos tecnológicos y científicos.

2. El problema de la deserción: solución transitoria y definitiva

La matrícula escolar en el punto inicial del sistema, primer año básico, ha alcanzado un nivel recomendable, ya que supera el 95% de los alumnos potenciales (en edad de incorporarse). Empero, en los años sucesivos se va produciendo una alarmante deserción motivada por el bajo nivel de vida de los hogares de los trabajadores, una prematura incorporación a la vida del trabajo, en gran parte en una suerte de "cesantía disfrazada" y a la insuficiencia de la labor de los organismos asistenciales existentes como la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Juzgamos que siendo de gran importancia la expansión de los planes de este organismo y trascendentes algunas medidas del gobierno de la Unidad Popular como la distribución gratuita de leche a todos los menores de 14 años, la solución definitiva para este problema se producirá a través de la elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras y la defensa de la familia, dos frentes de preocupación y acción del Gobierno del Presidente Dr. Salvador Allende.

Por lo tanto, abogamos como solución transitoria por retener dentro del sistema escolar al mayor número de alumnos mediante un incremento de la asistencialidad, a la vez que luchando por el mejoramiento de los niveles de vida avanzamos hacia una solución definitiva.

3. La Escuela y la Comunidad

Hablar de una escuela democrática es vincularla a las aspiraciones, a las realizaciones y a la participación activa de las organizaciones sociales de la comunidad. En otra oportunidad, abordaremos en detalle nuestros puntos de vista en relación con la estructura del sistema y de cada unidad escolar o escuela unificada, como se denominan en el programa de Gobierno de la Unidad Popular. Pero diremos desde ya, que debe entenderse por escuela unificada aquella que no sólo comprende todos los cursos, grados y especializaciones desde el parvulario hasta la culminación de la enseñanza media, sino además, que desarrolla sus actividades en forma integrada con los Sindicatos, Clubes Deportivos, Centros de Madres, Juntas de Vecinos, Conjuntos de Teatro, Folklore, Coros, etc., que existan en el sector de la escuela. Todos estos elementos junto al Centro de Padres y Apoderados, participan en la organización y realización de todas las actividades no sistemáticas propiamente tales de la escuela. Una escuela unificada debe comprender por tanto: la parte de enseñanza programada a cargo

de los maestros; un conjunto de servicios que funcionan alrededor de la escuela como cooperativas, atención médica, auxilio escolar y actividades extraescolares en los que los profesores completan su jornada reglamentaria de trabajo y, por último, un grupo de actividades de extensión cultural y educativas para los que están fuera del sistema regular de enseñanza.

En esta forma, la escuela deberá permanecer siempre abierta y ser el centro de la actividad socio-cultural y de desarrollo de la comunidad, dejando de ser un local abierto sólo cuando los niños concurren a él.

4. Profunda democratización de las organizaciones estudiantiles

Los puntos de vista de sectores importantes de educadores, y la consideración de las relaciones con las organizaciones estudiantiles acusan retraso frente al desarrollo social, y no parece captarse ni entenderse en toda su significación la real importancia de la organización de los estudiantes, tanto para la lucha por la solución de sus propios problemas, cuanto como escuela formadora de mentalidades realmente democráticas. Pensamos, por eso, que formas de organización estudiantil deben existir desde la enseñanza básica, orientadas durante los primeros seis años; asesoradas en los cuatro años siguientes, y plenamente autónomas en los últimos años de la enseñanza media.

La organización estudiantil debe tener pleno reconocimiento, ayuda y estímulo y debe constituir un pilar importante en la formación de concepciones verdaderamente democráticas en nuestros jóvenes.

5. Los maestros, fundamento de la democratización

Los profesores debemos emprender, resueltamente, el camino de la democratización de nuestro sistema en nuestro doble carácter ciudadano y profesional, y podemos hacerlo planteando en nuestros Consejos de Profesores y organizaciones gremiales un amplio debate, en torno a los siguientes asuntos, entre otros, que permitan comprender a las autoridades que han surgido de nuestras propias filas sindicales y políticas que la democratización es nuestro anhelo, nuestra decisión, y que es factible y necesaria para mejorar nuestro sistema educativo y para que éste sirva a una sociedad socialista en construcción.

a) El poder educacional a los Consejos de Trabajadores de la Educación

Debemos poner en ejercicio el principio de que el Consejo de Trabajadores de la Educación es quien decide en los problemas técnicos en nuestras escuelas, y debemos avanzar rápidamente para que también pasen al Consejo las decisiones importantes de orden administrativo. Esto reducirá, a no dudar, la extensión de la autoridad de los directores actuales, pero colectivizará el estudio y la adopción de las decisiones y hará partícipes de la dirección escolar a todos los trabajadores de la educación.

b) Las autoridades educacionales deben ser electivas.

Consecuencia inmediata de lo anterior será el carácter electivo de los directores de escuelas, directores locales

y provinciales, inspectores generales, rectores, etc. Todas las autoridades deben serlo por un período limitado de tiempo y el procedimiento debe irse prolongando progresivamente a todo el sistema educativo, excluyendo sólo a los cargos políticos a través de los cuales el Estado debe garantizar la orientación social de la educación y los cuadros de administración que no participan en las tareas docentes o paradocentes.

Como medida inicial, bien podría, aún dentro de la estructura actual, elegirse a los directores y jefes de los primeros niveles de entre los profesores con requisitos cumplidos para desempeñar los cargos.

c) Las modificaciones del sistema implican cambios en régimen de rentas

La elegibilidad de los cargos y la democratización del sistema educativo obligará a desterrar el actual sistema de rentas de los profesores y a reemplazarlo por otro en que exista un solo y único sueldo base para todos los profesores de todos los niveles de la educación que se incremente con los años de estudio que haya realizado el maestro, los trienios, el perfeccionamiento, etc. Consideramos que la nueva escala de sueldos no debe tener más de cinco o seis grados y considerar el carácter, rango y función profesional superior del profesor. Esperamos, en un próximo trabajo, abordar en detalle el asunto de las remuneraciones del Magisterio.

d) El perfeccionamiento como derecho, no como privilegio

Pensamos también que la política del Centro de Perfeccionamiento debe orientarse en términos de un alcance masivo de sus posibilidades, en forma tal que los maestros no sigan siendo escogidos para los cursos, como lo han sido hasta hace poco, preferentemente por razones de política contingente, sino por el reconocimiento formal de que les asiste para ello un derecho. Un perfeccionamiento abierto, libre, reconocido, etc., hará factible la democratización al permitir que la mayoría, si no todos los maestros, puedan postular a los cargos de jerarquía.

6. La edificación escolar debe servir la nueva política educacional

Es fácil advertir que para el funcionamiento de una escuela unificada, a la que los estudiantes concurren todo el día, y donde tengan su sede las organizaciones sociales de la comunidad, los locales existentes son inadecuados y deberán remodelarse. Nuestros arquitectos deberán también considerar este problema para planear sus aportes de orden técnico.

7. La importancia de la organización sindical

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación ha de permitir, sin duda, la organización y canalización del aporte gremial a la discusión, al estudio y la puesta en marcha de las nuevas estructuras democráticas en nuestra educación. Sólo el esfuerzo combinado del Gobierno y de los trabajadores organizados será capaz de conducir, en breve plazo, en forma positiva, los esfuerzos para construir una educación auténticamente democrática en una sociedad socialista en construcción.

prof. Waldo Suárez, Subsecretario de Educación

EL SUBSECRETARIO, PROF. WALDO SUÁREZ

El prof. Waldo Suárez Zambont, es profesor de Estado en Historia y Geografía Económica, e hizo estudios de Derecho, Sociología e investigación social. Es profesor de enseñanza básica y media, desempeñándose en el Instituto Comercial Anexo al Instituto Pedagógico Técnico, en el Instituto Comercial Nº 2 de Santiago, en la Escuela de Artes y Oficios y en la Escuela Normal Superior José A. Núñez, donde fue profesor de Ciencias Sociales y Jefe del Departamento de Cultura General. En la Universidad de Chile, el profesor Suárez ha servido el cargo de Director del Instituto de Contabilidad y Escuela de Secretarios Comerciales y Administrativos, y profesor de Geografía Económica de Chile, y Economía Nacional (1947-1952); fue asimismo profesor en la cátedra de Sociología del Instituto Pedagógico de Antofagasta.

Entre sus trabajos publicados o por publicar mencionamos "Investigación sobre la población y aspectos socio-culturales de Chiloé" (co-investigador) en prensa, y "Antecedentes en torno a una polémica nacional: cobre" (recopilación bibliográfica publicada por la Universidad de Chile en 1969). Entre otras, ha dirigido investigaciones sobre "Estratificación social en 20 sindicatos de Santiago", "La enseñanza profesional en la provincia de Antofagasta", "Seminario de Problemas Regionales de Coquimbo". Además, "Proyecto sobre Centro Latinoamericano de Documentación en Servicio Social", aprobado en Caracas en 1968. Por otra parte fue director de la publicación de "Estudios Regionales" (Universidad de Chile), proyecto sobre "La población del norte de Chile" (en desarrollo), etc. Es miembro de la Comisión de Reforma del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado, Presidente de la Comisión de Reforma Universitaria en la Convención de APEUT (1969), co-autor del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Estado, que se aprobó en el Congreso de junio de 1970, y Secretario General del primer Congreso Nacional de la Universidad Técnica del Estado.

Por otra parte el actual Subsecretario de Educación prof. Suárez ha sido dirigente nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Unión de Profesores y de la Federación de Educadores de Chile (1946-1957); es actualmente presidente del centro APEUT - IPT. Tanto en la cátedra como en su vasta labor gremial, el prof. Suárez Zambont se ha destacado desde hace años por su actividad y conocimientos. Ha sido delegado a numerosas convenciones y seminarios gremiales sobre educación, delegado de la CUT al Seminario Mundial sobre Alfabetización Funcional en Nicosia (Chipre, 1969), etc.

He aquí a grandes rasgos, la personalidad del Subsecretario de Educación del Gobierno Popular, compañero Waldo Suárez.

política y educación

rol, fines y objetivos de la educación en un gobierno popular

por el prof. IVAN NUÑEZ
Superintendente de Educación

Una pregunta se hacen los educadores y muchas otras personas vinculadas al proceso educacional: **¿cuál será la política educacional del nuevo Gobierno?** Particularmente, quienes deseen incorporarse activamente a la promoción de los cambios revolucionarios iniciados en Chile, se preguntan: **¿qué hacer?, ¿cómo aportar?, ¿cuál ha de ser nuestra acción como elemento comprometido con el destino de nuestra educación?**

No pretendemos entregar recetas, sino elementos de juicio para toma de conciencia que precede a la acción. Porque la línea educacional del Gobierno Popular, aunque esquemáticamente prefigurada en el capítulo respectivo del Programa Básico ofrecido en la Campaña, emanará en definitiva de la voluntad orgánicamente expresada por los maestros, los estudiantes, los padres y demás fuerzas componentes de la comunidad escolar. No puede ser de otro manera. Si algo tenemos que rechazar de anteriores intentos de transformar la educación, es que la política resultaba de la voluntad de un gobierno representativo de intereses minoritarios y aun foráneos y se concretaba en medidas ordenadas desde arriba, como expresión consecuente del carácter de clase de dichos gobiernos.

Por el contrario, el nuevo régimen representa el interés de los trabajadores y manifiesta su disposición a incorporar realmente al pueblo organizado al ejercicio efectivo del Poder. La política educacional del Gobierno del Presidente Allende resultará de la práctica de la democratización educativa, generada y motorizada por la base social misma y sólo canalizada y concretada administrativamente por las autoridades del servicio. Tal democratización implica un masivo y responsable debate sobre el futuro educacional de Chile. A ese debate va dirigido este aporte.

FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA EDUCACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR

El primer fundamento es muy objetivo: está constituido por **la realidad educacional misma**, insertada por supuesto, en un curso histórico-social dado.

Por lo mismo, nuestro primer paso ha de ser el análisis crítico —y no meramente descriptivo— del sistema educacional con la debida comprensión de las variables económico-sociales, políticas y culturales que lo determinan. Nuestro segundo paso ha de ser una toma de posición frente a esa realidad; a nuestro juicio debe ser tajante: o nos pronunciamos por la conservación de las estructuras, o nos pronunciamos por su reemplazo.

Si nos hemos definido por el reemplazo del sistema, nos acercamos al segundo fundamento de una política educacional para un Gobierno Popular: el camino a transitar y la meta por alcanzar. Camino que, como lo demostrará el enjuiciamiento de la realidad, no puede limitarse al terreno estrictamente pedagógico. Tendrá que ser un camino político antes que técnico.

La última experiencia reformista —la del gobierno del señor Frei— nos enseña que una renovación educacional no puede marginarse ni ser contradictorio con el contexto general del país. Se pretendió verbalmente, "modernizar" la educación, pero el país permanecía estagnado en su crecimiento económico, más que nunca colonizado, sujeto a violentas contradicciones sociales, dirigido por una tendencia que muy pronto despertó la desconfianza o el rechazo de la gran mayoría del pueblo. Se pretendía una reforma educacional en un cuadro de "revolución en libertad", pero desgraciadamente no hubo ni revolución ni libertad. En consecuencia, la renovación educativa sólo podía fracasar.

Si ahora queremos transformar las estructuras y prácticas educacionales, debemos contar con la transformación general de nuestra economía, sociedad y Estado. En otros términos, el segundo fundamento de la política educacional es el **proceso de cambios revolucionarios que se inicia en Chile con el ascenso del Gobierno Popular.**

EL SISTEMA EDUCACIONAL QUE HEMOS HEREDADO

El Gobierno Popular se ha hecho cargo de un aparato educacional en profunda crisis.

La burguesía dominante construyó un sistema a su imagen y semejanza: **elitista**, estructurado para permitir el acceso a los niveles superiores de formación sólo a sus hijos o a los hijos de la clase media acomodada que en su nombre ha estado administrando la nación, en tanto que a los hijos de las clases explotadas no les garantizaba más de tres o cuatro años de escolaridad promedio y dejando, incluso, vastos sectores al margen de toda educación sistemática; **anti-democrático**, no sólo por la forma y carácter de la pirámide escolar, sino por la parcelación clasi-sista de las estructuras orgánicas del servicio y por el carácter centralizado y burocrático de su dirección, que expresa con ello la falsedad de una democracia política que en el fondo esconde una real dictadura de las minorías; **desnacionalizante**, como lo demuestra la historia plagada de importación de modelos y su presente impotencia para hacer frente a la colonización cultural y económica a que estamos sometidos, como reflejo del entreguismo de la clase dominante chilena a la gran burguesía monopolista internacional.

A este cuadro tradicional, hay que sumar los efectos distorsionantes de la supuesta reforma emprendida por el anterior gobierno, originada en consideraciones políticas ajenas al auténtico interés nacional y puesta en marcha en forma impositiva y sectaria. Esa "reforma" se inició con una bombástica campaña destinada a incorporar a la educación básica a grandes sectores de niños que permanecían fuera de ella. Se matriculó así una importante masa deteriorada, física, mental y socialmente, creando en ella expectativas que el sistema educacional, por razones internas y externas, no pudo satisfacer. Y no podía ser de otra manera, porque el problema fundamental radicaba en la **retención antes que la expansión**, retención que en profundidad sólo puede lograrse a través del cambio social.

Se programaron importantes mejoras técnicas. Pero todo intento de reformar una realidad en crisis —madura ya para una revolución— exaspera aún más esa crisis, en vez de lograr estabilización y racionalidad. En efecto, las mejoras técnicas recaían sobre un magisterio que las adoptó pasivamente o las rechazó; no por irresponsabilidad profesional, sino porque ese magisterio no fue interpretado por las autoridades, cuya conducta fue represiva y sectaria. Más aún, las innovaciones pedagógicas se ponían en marcha sobre un alumnado afectado en diversas formas y grados por la crisis general, económico-social y moral del país. Por último, no contaron con un basamento material y organizativo adecuado: edificación, material didáctico, condiciones de trabajo del profesorado, estructura de los establecimientos y los servicios educacionales, etc.

En suma, la "reforma" educacional, originada al margen de la realidad nacional, parcial y limitada en sus alcances, orientada hacia lo técnico antes que a lo social, había de

fracasar por su incompatibilidad con la situación del país y de la educación. Un balance detallado y profundo de ese intento es indispensable para fundar sobre sus enseñanzas la política educacional del Gobierno Popular.

EL CAMINO QUE EMPRENDE CHILE

El mandato presidencial del compañero Salvador Allende no es un hecho aislado ni casual. Resulta claramente de la tendencia de la historia contemporánea, esencialmente definida desde 1917, como **transición del capitalismo al socialismo**. Esta transición, que se da violenta e irreversiblemente por todas las latitudes, se materializa en nuestro continente desde 1959 con la Revolución Cubana y en Chile, con la instauración del Gobierno de la Unidad Popular.

Chile no podía permanecer al margen de la historia. Como país capitalista experimenta las mismas contradicciones que el conjunto de países del mismo régimen, agudizado aquí por la dependencia y el subdesarrollo, como en el resto de Latinoamérica, África y Asia.

Los pueblos coloniales y dependientes han estado movilizándose, principalmente desde la II Guerra Mundial, en procura de soberanía, desarrollo y justicia. Frente a ellos se han ofertado 2 vías principales: una, que se ha limitado a la conquista de la independencia formal, a la instauración de precarias e inestables instituciones democráticas y a la implementación de reformas que no han alterado la estructura capitalista y más bien, han reforzado los lazos de la dependencia que los atan a las metrópolis imperialistas; otras, que al construir revolucionariamente el socialismo, significa altiva y solidaria autodeterminación, desarrolla las fuerzas productivas, subvierte las injustas estructuras sociales y promueve nuevas y superiores formas democráticas.

El pueblo chileno escogió libremente el segundo camino. Es decir, rechazó el reformismo neo-capitalista —impulsado en nuestra región por la Alianza para el Progreso— y se pronunció por una **transformación revolucionaria**. Así lo estipuló el Programa Básico de la Unidad Popular que, interpretando adecuadamente la exigencia de la realidad, advierte que no se trata de luchar por la sustitución de un Presidente o de un partido por otros, sino del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a la clase obrera, a los campesinos y a las capas medias progresistas.

El contenido de esta transformación revolucionaria es el **reemplazo del régimen capitalista por el socialista**, empezando por destruir el dominio de los imperialistas, de los monopolios y de la oligarquía terrateniente. Así lo plantea el Programa y así lo garantiza la presencia decisiva de la clase obrera en la escena social chilena.

Nuestra revolución es **nacional**, por cuanto aunque abierta a la experiencia internacional de los pueblos que se liberan y solidarizando con ellos, no enajena su derecho a la autodeterminación. Por el contrario, busca afirmar plenamente la personalidad de Chile y se apoya, en su metodología, en el conocimiento y respeto de la peculiaridad nacional. Así se explica el carácter pluripartidista de su dirección política y el aprovechamiento de la particular tradición legal del país para iniciar las transformaciones que en otras partes están violentamente negadas a los pueblos.

Nuestra revolución es **democrática**, en un sentido cualitativamente distinto al de las estructuras y prácticas formales de la democracia burguesa. No sólo se mantienen

y vigorizan las libertades y derechos por los cuales el pueblo ha luchado durante largo tiempo, sino que busca la incorporación concreta de las masas al poder económico y político, afirmando la realidad de la democracia en el dominio popular de las riquezas básicas y de las fuerzas productivas y los servicios fundamentales, tendiendo al reemplazo del poder del dinero por el poder del trabajo. De esta manera la democracia se convierte en un hecho práctico y accesible a las mayorías y deja de ser una mascarada al servicio de las minorías.

La educación no debe seguir a espaldas del proceso de cambios revolucionarios que se ha iniciado en Chile. Probablemente, más de algún educador no comporta la orientación que este proceso tiene. Pero es una orientación adoptada soberana y democráticamente por el pueblo. Si éste es el plan de vida de la nación, el sistema educacional tendrá que colocarse a su servicio y, a la vez, recibir sus efectos.

Las leyes, decretos, planes y programas y otros documentos emanados de las autoridades educacionales siempre han insistido en la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades sociales. Por otra parte, la gran mayoría de los trabajadores de la educación así lo entiende y lo acepta conscientemente. Las organizaciones sindicales han postulado sistemáticamente que **la educación ya no puede ser un instrumento de conservación, sino una herramienta de transformación de la sociedad.** Ha llegado el momento de realizar este postulado, al mismo tiempo que empiezan a crearse las condiciones suficientes para que la propia educación se renueve radicalmente y puedan materializarse por fin las antiguas aspiraciones pedagógicas de los maestros y los técnicos y satisfacerse las necesidades educativas de la gran masa de la población.

UNA EDUCACION INTEGRADA AL PROYECTO SOCIALISTA DE VIDA NACIONAL

Partiendo de una evaluación crítica de la realidad económico-social y educacional de Chile y de nuestra adhesión consciente al camino socialista formulado inicialmente en el Programa Básico de la Unidad Popular, podemos quedar en condiciones de diseñar algunas líneas orientadoras de nuestro quehacer educacional en el próximo período.

Como primera respuesta al gran desafío, **la educación chilena ha de democratizarse**, en un triple sentido: primero, en cuanto a su extensión, no sólo responsabilizándose de atender sin discriminación a las nuevas generaciones en el sistema regular y asegurándoles la continuidad escolar, sino proyectándose audazmente hacia la comunidad, a través de un "sistema paralelo" para alcanzar a las edades inferior a la puerularia y superior a la adolescencia y para atender al desarrollo integral de los sectores más deprimidos de la población, asegurándoles su acceso a la cultura, al trabajo productivo y al poder; segundo, en cuanto a su estructura unificándola y racionalizándola, para eliminar todo vestigio de institucionalidad clasista; y tercero, como ya se ha planteado, reemplazando su gobierno autoritario y burocrático por otro genuinamente democrático, en el que participen decisivamente los maestros y también los estudiantes, los padres y demás fuerzas de la comunidad.

La democratización de la enseñanza, que se detalla en otros trabajos, es punto de partida e instrumento de la reorientación del contenido y finalidad de nuestro sistema, en función del proyecto socialista de vida nacional.

El Gobierno Popular luchará por rescatar el sistema educacional de la orientación e influencia de la burguesía y por convertirlo en una fuerza eficaz al servicio de los auténticos intereses de nuestro pueblo, expresados en los objetivos de la revolución socialista chilena que enuncia el Programa Básico de la Unidad Popular.

En una perspectiva histórica, necesitamos formar el Hombre Nuevo para la sociedad socialista, tarea que no es solamente pedagógica sino social. Ello significa para la educación, entre otras, las siguientes responsabilidades: Defender los valores de la solidaridad social frente al individualismo característico del sistema burgués. Incorporar el trabajo productivo a la educación, no tanto por su efecto economicista como por su virtud formativa, ya que a través del trabajo, relación positiva entre el hombre y la naturaleza, se puede organizar científicamente el conjunto del currículum. Afirmer la raigambre nacional, sin desmedro del sentimiento de unidad internacional de los pueblos que luchan por su liberación. Desarrollar la personalidad individual y colectiva, para capacitar para la incorporación activa y crítica al proceso de cambios. Posibilitar el acceso de las más amplias capas sociales a una concepción científica de la realidad, como base de su práctica productiva y de su conducta social y política. Reforzar la independencia económica y cultural, a través de un creciente desenvolvimiento de la investigación científica y tecnológica. Contribuir a la superación del deterioro físico, psíquico, y social de las capas más pauperizadas de nuestra población, mediante la integración de los programas educacionales con los de salud, vivienda y desarrollo social, mientras opera un mejoramiento sustantivo de los niveles de vida de dichas capas, como resultado de la construcción socialista. Abrir al conjunto de nuestro pueblo las posibilidades de goce y creación en los más variados campos de la cultura: artes, literatura, pensamiento, etc., de manera de enraizar en la masa social el proceso de redefinición cultural de Chile, etc.

A su turno, la educación como sistema, se beneficiará de diversos efectos del proceso revolucionario. Por ejemplo: el impulso, a la vez crítico y creador de las masas movilizadas y responsabilidades del poder político y del gobierno educacional; de los recursos que a mediano plazo irá entregando la política de rescate de nuestras riquezas básicas, de desarrollo productivo y de redistribución de lo producido; de las posibilidades de una real planificación económica y social, apoyada en el control popular de las palancas fundamentales del poder, en la cual se puede insertar la planificación educacional, etc.

CONCLUSION:

La dialéctica concreta entre sociedad y educación, en el marco de la revolución socialista chilena, demostrará que sólo la sustitución de las estructuras económico-sociales, lograda a través de la incorporación de las grandes masas al poder, hace posible la materialización de las transformaciones educativas que las ciencias pedagógicas y la técnica del planeamiento han venido postulando casi en el vacío durante estas últimas décadas.

Es tarea de los trabajadores de la educación y de todos los sectores ligados a ella, tomar en sus manos la bandera de la democratización de nuestro sistema teniendo como perspectiva, la necesidad de integrarlo al proyecto socialista de vida nacional, como único camino de renovar y mejorar sustantivamente la educación chilena en función de los intereses del niño y del desarrollo social de los que nos definimos como portavoces.

LINEAS DE ACCION DE LA DIRECCION DE EDUCACION PROFESIONAL: BOSQUEJO EN EL SEMINARIO DE ENERO

por el prof. CARLOS MORENO

Director de Educación Profesional

1. PALABRAS PRELIMINARES

Hemos estimado imprescindible aprovechar esta oportunidad en que todos los docentes directivos de la Educación Profesional se han reunido en un Seminario, organizado por el Centro de Perfeccionamiento, para intercambiar algunos puntos de vista respecto a ciertos delineamientos o acciones que se ha propuesto esta Dirección. Estos no configuran la política educacional definitiva de la Unidad Popular, pero evidentemente son criterios diferentes a aquellos que orientaron el reformismo educacional en Chile. En segundo lugar, estas acciones tienen un carácter inmediato y pretenden darle una mayor funcionalidad al sistema, de modo que la educación responda a los requerimientos que plantea la transformación de nuestra sociedad.

En este sentido, uno de los desafíos más importantes que enfrenta el Gobierno Popular, es el relacionado con la Educación de los jóvenes y del pueblo en general.

Este compromiso debe atender fundamentalmente a:

—La necesidad de crear las condiciones necesarias para que la clase trabajadora supere el nivel cultural en que se encuentra;

—El imperativo de lograr que todo chileno perciba con claridad los factores que condicionan su existencia y diferencian su instrumentalización en favor del sistema capitalista, y

—A la necesidad de formar un HOMBRE NUEVO, capaz de participar responsablemente en la tarea de superar el estado de subdesarrollo y dependencia económica y tecnológica.

Sin embargo, sin perjuicio de reconocer la importancia de la Educación, es necesario precisar que ésta sólo forma parte del proceso de transformación social global. No se puede atribuir, por sí sola, el poder de solucionar los problemas y contradicciones en la sociedad en que vivimos.

La transformación educacional va unida y depende íntimamente del proceso de transformación económica y política que vive el país.

Los objetivos de la educación están, por lo tanto, integrados en el objetivo general del Gobierno Popular, cual es transformar esta sociedad capitalista en una sociedad socialista.

Sin perjuicio de lo anterior, podemos señalar ciertos objetivos propios de la política educacional, tales como:

—**Establecer una educación democrática**, a través del acceso de todos los niños y jóvenes en edad escolar a los establecimientos educacionales y apertura del sistema a los adultos y trabajadores, como consecuencia de una concepción del proceso educativo como una actividad permanente; asegurar la posibilidad de permanencia en el sistema escolar de los alumnos; lograr una participación real de todos los trabajadores de la enseñanza, es-

tudiantes, padres y apoderados, organizaciones vinculadas a la comunidad escolar, en la transformación del sistema escolar dentro de los marcos de la planificación nacional.

—**Reformular la orientación central del sistema educacional**, para convertirlo en un instrumento de la tarea de conformar una nueva cultura. En todos sus niveles, la educación debe tender a formar un sujeto crítico, creador y solidario, que posea la disposición y capacidad necesarias para contribuir a la construcción de la sociedad socialista. Se requerirá un gran esfuerzo para contrarrestar el predominio de los valores individualistas propios del actual sistema. Esto implicará, por una parte, la revisión de contenidos; por otra, la utilización de nuevos métodos pedagógicos.

—**Redefinir el rol del educador**, de acuerdo con los requerimientos que plantea el proceso de transformación económico-social.

2. MEDIDAS INMEDIATAS DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Como señalara antes, estas medidas tienden a darle mayor funcionalidad al sistema, para que la educación responda a los requerimientos que plantea la transformación de la sociedad.

Estas medidas son indispensables para superar el estado anárquico y desarticulado en que hemos recibido la educación Técnico Profesional, la cual se ha caracterizado:

—por su indefinición de fines y objetivos, siendo la más afectada la Enseñanza Técnica;

—por ser el sector más postergado dentro del sistema, ya que hoy sólo constituye un tercio de la matrícula de la enseñanza media;

—por sus elementos de trabajo casi artesanales, en la mayoría de los casos, en relación a la tecnología que exige la producción moderna;

—por la existencia de un organismo paralelo que bien pudo haber sido positivo para la Educación Profesional, pero que, manejado con un criterio empresarial, se convirtió en un competidor del Sistema Regular Profesional, al reclutar jóvenes en edad escolar para nutrir su alumnado;

—por recibir, por lo general, a los hijos de familias de bajos ingresos, que son víctimas de graves problemas socio-económicos que desembocan en repeticiones reiteradas de cursos, deserción escolar, bajo rendimiento en los estudios o incorporación prematura al trabajo, sin que se le prestara una asistencia adecuada;

—por la inestabilidad funcionaria de los docentes, traducida en 50 ó 60% de interinatos, sin que se cumplieran con las convocatorias anuales de concursos; o por los numerosos horarios excedentes;

—por la anarquía y desorden en los nombramientos y asunción de funciones;

—por el desquiciamiento de la función principal que ha originado el llamado sistema de las horas inherentes. Quizás todo lo anterior explique el porqué el perfil educativo de las fuerzas de trabajo sea tan bajo (sólo el 4,2% de los trabajadores tiene calificación adecuada para la labor que desempeña), lo que hace concluir que el aporte de la Enseñanza Profesional a la economía es mínimo.

Las consideraciones anteriores, nos obligan a proponer metas destinadas a mejorar cuantitativa y cualitativamente la Educación Profesional, mediante medidas como:

1. Establecer una nueva escala de valores en que el trabajo y el trabajador sean considerados básicos para romper el subdesarrollo.
2. Elevar el nivel de preparación teórica y práctica de los trabajadores para aumentar su capacidad productiva, función primordial de la Educación Profesional.
3. Lograr una real participación de los actores de la educación en la planificación y administración educativa.
4. Desarrollar una política de educación profesional al servicio de una planificación económica estricta, según los requerimientos de recursos humanos.
5. Formar un hombre altamente responsable con la sociedad y perfectamente consciente del proceso histórico que vive el país, empezando por el rol que cada uno deberá cumplir con eficacia en la producción y en la economía general.
6. Ofrecer un programa de educación de adultos para calificar estos recursos humanos.
7. Iniciar en el presente año, con la participación masiva de todos los trabajadores de la educación, una redefinición de la Educación Profesional, a la luz de nuevos conceptos sobre la unidad economía-educación y sociedad.
8. Elaborar un plan que permita el equipamiento mínimo y fundamental en cada establecimiento, en el más mínimo plazo.
9. Coordinar los planes de la Dirección de Educación Profesional con los de otros organismos paralelos.
10. Regularizar la política de nombramientos, garantizando la estabilidad funcionaria de todos los trabajadores de la educación y que termine con las horas excedentes y horas de clases inherentes.
11. Procurar una política de asistencialidad que evite la deserción escolar y permita mejorar los rendimientos escolares.
12. Intensificar la política de perfeccionamiento, como asimismo regularizar la situación de los docentes que carecen de título o reconvertir o retitular a los profesores afectados por los cambios de planes de estudios.
13. Incorporar un número importante de empresas, tanto del Estado como del sector privado, para que faciliten la práctica profesional supervisada de los alumnos y faciliten su ingreso a la vida del trabajo.
14. Aprovechar al máximo la capacidad instalada de cada uno de los establecimientos, con miras a mejorar la dotación de ellos y a propender a su autoabastecimiento.

Todas estas metas a corto y mediano plazos, diseñadas en términos generales, constituyen un conjunto de ideas destinados a superar el estado deficitario y anárquico de nuestro sistema educativo profesional.

Si bien es cierto que la primera responsabilidad es nuestra, la cual asumimos con clara conciencia y con plenos deseos de contribuir a la formación de la nueva socie-

dad, no es menos cierto también que todos los trabajadores de la educación deberán jugar un rol vital, como palanca permanente de progreso y desarrollo, en la formación del Chile nuevo.

Por eso a los docentes directivos le asignamos un rol decisivo, porque en sus manos están las atribuciones ejecutivas que impulsarán, con imaginación y audacia, a la nueva Escuela Profesional que concebimos abierta a la comunidad y entregada de lleno a su función social.

Esto explica que partamos de un principio central que no es otro que la **democratización de la enseñanza**, tanto en el planteamiento como en la dirección y administración de ella.

En otras palabras, consecuente con nuestro sentido ampliamente democrático, pensamos que en la búsqueda de las soluciones deben participar, en forma real y efectiva, todos los actores del proceso educativo, a través de un trabajo coordinado y planificado, a todo nivel, y en el cual se integren con plenas responsabilidades y derechos los trabajadores de la educación, los estudiantes, los apoderados y la comunidad escolar toda.

Con esta modalidad de trabajo, confiamos, será factible la superación de las vallas limitativas existentes y ya indicadas.

A este espíritu obedece la creación, por primera vez, a nivel de la Dirección, del CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SERVICIO, el cual además de estar integrado por el Director de Educación Profesional, los Jefes de Departamentos, por el Jefe de la Oficina de Presupuestos y un Visitador designado por los mismos, tiene la representación oficial de dos representantes del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Educación (SUTE); un representante de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Industrial y Técnica (F E I E C H); un representante de la Federación de Estudiantes de Comercio (FECOCH); un representante de la Federación Nacional de Padres y Apoderados de la Educación Profesional y un representante de la Educación Profesional Particular.

En esta forma, hemos integrado nacionalmente, a todos los sectores vivos de la Educación Profesional, con el objeto de velar por la orientación general del Servicio y de la debida coordinación; para promover y organizar el estudio de los problemas de interés general o regional; para propender a la unificación de criterios de acción y de cumplimiento de las metas de la política educativa; para reorientar, mejorar y expandir la Educación Profesional y para usar racional e intensivamente nuestra capacidad instalada.

Siguiendo este criterio, que hemos denominado la incorporación de los actores al proceso educacional, pensamos establecer un Consejo de Coordinación similar a nivel de cada provincia o región y con atribuciones similares al de la Dirección de Educación Profesional.

En el mismo orden de ideas, pensamos que es imprescindible que el Consejo de Coordinación de cada establecimiento, en primer lugar, tenga un funcionamiento regular, dinámico y ágil y que su acción se vea robustecida con uno o dos representantes de los demás trabajadores de la educación del propio colegio y designados en libre elección por los mismos.

En esta forma, pensamos, estamos contribuyendo al proceso de democratización de la enseñanza y no dudamos que la acción responsable y eficaz de las instituciones representadas hará más efectiva y dinámica la acción educativa de los establecimientos escolares.

Del mismo modo, pensamos que es legítima y justa, la representación oficial de los Centros de Alumnos en los

Consejos de Profesores de cada establecimiento. Como asimismo, creemos que es una necesidad real la búsqueda del camino para que también se produzca la lógica y natural coordinación de la Escuela con la comunidad, de modo que cada establecimiento sea un centro abierto, flexible, receptivo; en otras palabras, un foco cultural que irradie su acción hacia los sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos, etc., que directamente o indirectamente, son partícipes del proceso educacional.

Para ambas situaciones, buscaremos los instrumentos legales que permitan su concreción.

Estamos conscientes que estos planteamientos requieren un cambio de mentalidad en los criterios existentes; sin embargo, estamos seguros que la capacidad renovadora de los maestros hará posible que estos nuevos cauces deriven por las vías proyectadas, en beneficio de toda la educación profesional y, particularmente, de sus alumnos.

Por eso, confiamos que en marzo próximo en cada una de las Escuelas Profesionales se iniciará una gran jornada renovadora que se traducirá en una acción integradora responsable, donde todos los trabajadores de la educación haremos lo que esté en nuestras manos para organizar los Centros de Padres y Apoderados, los Centros de Alumnos, las bases gremiales de cada colegio para encauzarlas en la senda de mutua cooperación, con un claro sentido de la crítica y autocrítica constructiva veraz y objetiva.

3. NORMAS GENERALES

3.1. Expansión educacional

Hasta 1970 la Educación Técnico Profesional representó el 35% de la población escolar media, contra el 65 de la Educación Científico Humanística.

Conscientes de que el desarrollo económico del país reclama una mayor expansión de nuestra rama, hemos proyectado para 1971 un crecimiento cercano al 37%, lo que a su vez permitirá que los guarismos relativos a la distribución de la matrícula en la Educación Media cambien sustancialmente: un 39% la Educación Profesional y un 61% la Educación Secundaria.

Este notable crecimiento de la matrícula diurna proyectada para la Educación Profesional, se manifiesta del siguiente modo en cada una de sus ramas:

	Crecimiento Matrícula	Incremento Horas	Mayor Alumnos	Número Cursos
Agrícola	60%	1.320	1.200	33
Comercial	16%	4.200	6.081	105
Industrial	66%	15.000	18.005	250
Técnica	33%	4.455	4.170	81
TOTALES	37%	24.975	29.456	469

Los datos anteriores nos indican que durante 1971 será factible atender hasta un total de 30.000 nuevos alumnos sin considerar la modalidad nocturna, lo que a su vez permitirá un mayor crecimiento vertical de la Educación Profesional, con las consiguientes obligaciones, en un futuro muy próximo.

Del mismo modo, la expansión indicada nos obligará a tener mayor flexibilidad en nuestro sistema. Así, por ejemplo, deberemos establecer jornadas vespertinas o nocturnas, para atender principalmente a trabajadores; y además de los planes de estudios regulares, estableceremos

planes especiales de capacitación, como así también planes de estudio para alumnos provenientes de la educación científica humanística o para alumnos provenientes de otra rama de la propia educación profesional.

Todo lo anterior involucrará también ampliar el abanico de especialidades que actualmente ofrece nuestro sistema escolar profesional.

3.2. Política de nombramientos.

3.2.1. Estabilidad funcionaria: El programa de gobierno de la Unidad Popular señaló a la opinión pública que se garantizaría la estabilidad funcionaria. Consecuente con esta posición, a través de la Ley 17.399, publicada el 2 de enero del presente año, en su art. 105, se concede la propiedad de sus cargos u horas de clases a todo el personal docente propiamente tal de la Educación Profesional que se encontraba en funciones al 31 de diciembre del año próximo pasado.

En esta forma se ha cumplido con una aspiración de los gremios y se ha hecho justicia a numerosos colegas que, careciendo de título docente, han hecho de la docencia su labor habitual.

3.2.2. Horas Excedentes: le corresponde a esta administración resolver la conflictiva situación de los profesores que, teniendo nombramientos para ejercer como tales, se han visto impedidos a ejercer otras funciones.

Esto nos parece una situación injusta que es conveniente remediar, de ahí que, si consideramos que su nombramiento es para desempeñar horas de clases, lo justo es que se les ubique en la función que le corresponde, máxime si sus nombramientos son en calidad de titular.

Por esta razón, los jefes de establecimientos, conjuntamente con el Consejo de Coordinación, deberán reubicar a todo el personal con horas excedentes en los cursos de creación o transformados y, en general, en las horas que vaquen, con absoluta prioridad a todo otro profesor.

Así, junto con remediar una situación anómala, se da plena satisfacción a una sentida aspiración de los gremios de profesores y que, como dirigentes gremiales, levantaremos como bandera de lucha.

3.2.3. Horas inherentes: Como es sabido, se denominan así las horas de clases que, dentro de su horario de trabajo correspondiente al cargo, desempeñan los docentes asimilados a grado, sin derecho a mayor remuneración y que afectan al personal comprendido entre los grados 3º y 12.

Conviene destacar que este personal, además, tiene compatibilidad con seis horas de clases remuneradas, lo que implica que estos docentes tengan un total de horas de clases que oscila entre las 10 y 18 horas semanales.

En la Educación Profesional el total de horas inherentes es del orden de las 11.000 y representa el 20% del total de ellas dentro del Ministerio.

En resumen, las horas de clases inherentes han creado entre otros los siguientes problemas: detrimento del desempeño de la función principal, particularmente en los grados de menor remuneración, ya que su número es más alto; han restado posibilidades ocupacionales a los docentes remunerados por horas de clases; han originado un aumento de trabajo, agravado por las horas compatibles que se ven obligados a tomar para mejorar las remuneraciones, etc.

Sin embargo, conscientes de todas estas dificultades y por las prioridades a que nos obliga incurrir y los escasos recursos para satisfacer los múltiples problemas, nos hemos visto obligados a ir a una supresión paulatina de las horas inherentes, ya que de otro modo, más del 40% de los presupuestos destinados a la expansión se habrían

invertido en esta materia, restándole así las posibilidades de incorporación al sistema escolar a un numeroso contingente de alumnos.

3.2.4. Provisión de Horas de Clases: En este sentido hemos establecido que el Profesor de Estado debe tener absoluta prioridad en la provisión de horas de clases, dándole preferencia a aquel que tenga mayor antigüedad en la enseñanza fiscal, tal como lo establece el Art. 282 del DFL 338 de 1960 (Estatuto Administrativo).

La segunda prioridad se la hemos asignado a los profesores egresados de los Institutos Pedagógicos.

Cuando en los establecimientos no existan personales con los requisitos señalados, excepto orden en sentido contrario, la Dirección ejercerá este derecho de nombramiento y para lo cual ha abierto, tanto en el Instituto Pedagógico Técnico como en la propia Dirección, un registro de egresados de ese plantel universitario, con el objeto de incorporarlos desde ya al servicio.

3.2.5. Provisión de cargos: En líneas generales, con excepción de los cargos de auxiliares, se seguirán las mismas normas señaladas para las horas de clases y los nombramientos respectivos los hará directamente el Director de Educación Profesional, en base al registro de egresados del Instituto Pedagógico Técnico.

Al respecto conviene señalar que esta Dirección se ha propuesto elaborar plantas tipo de personal, por establecimiento considerando las necesidades mínimas de personal auxiliar, administrativo, paradocente y de docentes asimilados a grado de cada uno de ellos.

Para el estudio anterior, muy adelantado a la fecha, se están considerando factores como los siguientes: número de alumnos, número de cursos, número de locales, condiciones de los mismos, talleres de la escuela, ubicación de alumnos, ubicación geográfica, etc.

Esto nos permitirá hacer una distribución racional de nuestros recursos, ya que la escasez de personal es relativa y ha sido originada más bien por una mala distribución del mismo.

De acuerdo a lo anterior, las plazas que vacuen se proveerán NO en el establecimiento donde se ha originado dicha vacante, excepto que sea estrictamente necesario, sino en aquel donde las necesidades de personal sean mayores. Por las mismas razones, a contar de marzo pondremos en práctica una política de redistribución de personal dentro de la misma zona y para ello apelaremos al alto espíritu de comprensión y de ayuda de nuestros compañeros, ya que en ningún caso sus intereses profesionales o económicos serán perjudicados.

Con igual objetivo facilitaremos los traslados con plaza de su cargo a otras ciudades, sólo cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen.

Naturalmente este estudio preliminar será sometido a la consideración de cada establecimiento y será perfeccionado con las sugerencias que nos entregue cada uno de ellos.

Por último, como entendemos que todo lo relativo a la "Política de Nombramientos" es de por sí compleja, en circulares posteriores explicitaremos cada uno de los puntos señalados. Del mismo modo, es el ánimo de la Dirección que todas las propuestas las apruebe en pleno el Consejo de Coordinación de cada establecimiento, concebido éste en los términos ya señalados.

4. PERFECCIONAMIENTO, REGULARIZACION Y RECONVERSION DOCENTE

La Dirección asigna gran importancia al perfeccionamiento de todo su personal, frente al desafío permanen-

te que significa el avance tecnológico y científico.

Todos coincidimos en el criterio que nuestra labor requiere de una constante renovación de técnicas pedagógicas que logren interesar y hacer llegar en forma novedosa y fiel los contenidos programáticos, acordes con el progreso señalado. Por esta razón, esta Dirección desea coordinar en la mejor forma posible las necesidades de perfeccionamiento que exigen los cambios, con la labor que, en este terreno, debe cumplir el Centro de Perfeccionamiento.

Pero, donde creemos que el perfeccionamiento es más urgente, y allí haremos especial hincapié, es en la regularización docente de los profesores en servicio y que carecen de título.

Sabido es que para este objeto se suscribió un convenio entre el Ministerio de Educación, Universidad Técnica del Estado e INACAP exclusivamente para atender al personal que se desempeña en la Educación Industrial.

Entendiendo que este convenio, conocido con el nombre de Plan Cooperativo, es de alcance restringido, hemos planteado tanto a INACAP como a la Universidad Técnica del Estado la imperiosa necesidad de ampliar sus objetivos, en el sentido de que la regularización de profesores se extienda a toda la educación Profesional y además permita la retitulación y reconversión docente de aquellos compañeros que poseyendo un título, éste ya no los habilita para el desempeño de sus funciones.

Nuestros planteamientos han tenido buena acogida y podemos señalar que esta ampliación será realidad a muy corto plazo y gracias a ello será posible continuar con el V Curso de Regularización de profesores de Educación Industrial, iniciar un VI Curso en el segundo semestre del presente año en la ciudad de Concepción, iniciar un primer curso de regularización docente para colegas de las Escuelas Agrícolas y un curso de retitulación o reconversión para profesoras de las Escuelas Técnicas perjudicadas por la reforma educacional.

Cabe destacar además que, gracias a nuestra sugerencia, en el Consejo Directivo que administra el Plan Cooperativo ha sido aceptada unánimemente la representación oficial del SUTE, a través de dos representantes, de modo que los propios profesores alumnos del Plan Cooperativo puedan participar en la administración de él.

Conscientes también de los cuantiosos gastos que en estos casos se originan a los profesores alumnos, esta Dirección está estudiando las máximas posibilidades de ayuda, de modo que su cambio temporal de residencia no constituya una dificultad seria ni un obstáculo para su perfeccionamiento profesional.

Es justo señalar también que la Universidad Técnica ha accedido a que los profesores alumnos del Plan Cooperativo participen también de los beneficios del Departamento de Bienestar de esa Universidad, lo que se traduce en asistencialidad, servicio médico, dental y otros beneficios.

5. RACIONALIZACION DE AREAS O ESPECIALIDADES

Es aspiración general que la llamada "racionalización de áreas o especialidades" de las Escuelas Profesionales debe revisarse y con este criterio estamos plenamente de acuerdo.

Sin embargo, una tarea de este tipo sólo podrá obtenerse como producto de la conjugación de múltiples variables, de nivel nacional como la nueva política económica del gobierno: los planes regionales de ODEPLAN; los aspectos locales, como la capacidad instalada, los equipamientos, los recursos humanos, etc.

En otras palabras, en trabajos de esta envergadura no puede improvisarse.

Por lo expuesto, esta Dirección ha establecido como principios generales los siguientes:

a. Evitar la proliferación de áreas o especialidades por el presente año y hasta no emprender una distribución verdaderamente racional de las especialidades para 1972.

b. Las nuevas especialidades o áreas que se pongan en marcha en algunos establecimientos, en el presente año, será exclusivamente en base al aprovechamiento máximo de la capacidad instalada de la Escuela, tales como salas de clases, talleres, equipos y a la existencia de profesores idóneos. Este criterio se aplicará tanto en los cursos regulares, como en los extra regulares que se creen tales como cursos de capacitación, vespertinos o nocturnos, y cumplir así con la función social ante la comunidad, que nos corresponde.

6. USO DE LOCALES ESCOLARES

Considerando el extraordinario déficit locativo que presenta nuestra educación, que no es factible resolver de inmediato, como así también la extraordinaria expansión que estamos impulsando para la Educación Profesional, resulta imperativo determinar el uso pleno de nuestros establecimientos, ya sea en doble jornada, como así también en jornadas vespertinas o nocturnas cuando proceda.

Este criterio no es particular de la Dirección de Educación Profesional, sino general del Ministerio de Educación, de modo que cualquiera sea la Dirección de que dependa un establecimiento escolar, éste estará al servicio de todo el sistema cuando las circunstancias así lo determinen.

Por otra parte, estima también el Ministerio de Educación que los locales escolares deben ser un vehículo importante de contacto con la comunidad escolar, de modo que el colegio se transforme en un centro dinámico de acción social.

7. EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS

Básicamente tenemos que partir del hecho que no hay estudios serios y completos sobre las existencias actuales ni en cuanto a las necesidades de equipamiento; por esta razón se estima indispensable, como primera medida, realizar un catastro nacional por escuela para recoger la información que aclare el primer aspecto planteado. También existe clara conciencia que el equipamiento existente en las Escuelas, por múltiples razones, no está siendo utilizado en todas sus posibilidades, pero es propósito de esta Dirección poner en funciones aquellos equipos que estén en buen estado de uso, a través de cursos extrarregulares, si fuera necesario.

Respecto a las necesidades, pensamos que éstas deben ser estudiadas con un criterio amplio de racionalización a nivel nacional; este estudio estará encaminado a establecer un equipamiento mínimo por Escuela y por especialidad. Aquí, estimamos que debe haber una participación de todo el personal de los Establecimientos para que aporten su conocimiento y experiencia sobre este aspecto, tan importante dentro de nuestra Educación Profesional.

8. ECONOMATOS E INTERNADOS

Como idea fundamental, esta Dirección estima que los economatos e internados que fueron cerrados, deben rehabilitarse para que cumplan con las funciones para las

cuales fueron creados; es decir, para atender a la solución de los problemas socio-económicos, tan frecuentes entre el alumnado de nuestras escuelas. Lógicamente que, por razones de presupuesto, tendrán que buscarse algunas medidas complementarias que permitan atender a este joven contingente para lo cual se han dado algunos pasos positivos que permitirán poner en vigencia un Convenio con la Junta de Auxilio Escolar y Becas, mediante el cual nuestra Dirección aporta los internados y economatos existentes y la Junta de Auxilio Escolar entrega los comestibles necesarios. Si al esfuerzo señalado se une la conquista que significa el otorgamiento del 1/2 litro de leche para todos los niños de Chile, creemos que estamos encauzando nuestra acción en la búsqueda de soluciones que resuelvan masivamente y en forma práctica los serios problemas de desnutrición de nuestros alumnos.

9. USO DE LAS ENTRADAS PROPIAS

Esta Dirección tiene plena claridad de las trabas que deben enfrentar los Establecimientos para poder usar los fondos provenientes de sus entradas propias; frente a esta situación hemos decidido delegar la facultad de determinar el empleo de estos fondos en los Consejos de Coordinación de las Escuelas; para lo cual daremos ciertas normas básicas con miras a uniformar criterios de inversión.

Por otra parte, de acuerdo con el art. Nº 44 de la Ley Nº 17.399 de 2 de enero del presente año, iniciativa nuestra, los señores Directores deberán abrir cuentas corrientes en el Banco del Estado, donde depositarán los fondos que provengan de la fuente señalada; el Banco, por su parte, deberá emitir certificados mensuales de los depósitos efectuados en estas cuentas.

En base a estos dos hechos, trascendentes para la administración de las entradas propias, se lograrán diversos efectos: la inversión de estos fondos quedará entregada a quienes conocen mejor que nadie las necesidades de sus respectivas Escuelas; por otra parte, se logrará agilizar notablemente el mecanismo de inversión que permitirá hacer uso oportuno de estos fondos y además se logrará un rendimiento mucho mayor porque se podrá comprar al contado con evidentes ventajas de precios y calidades.

10. PALABRAS FINALES

Creemos que, a través de este documento, hemos entregado una visión panorámica del estado actual de nuestra Educación Profesional y de las grandes líneas de acción que nos hemos propuesto; naturalmente que dado el corto período que estamos al frente de estas responsabilidades, hemos debido hacer esfuerzos muy serios para cumplir con el abrumador trabajo burocrático de la Dirección y paralelamente esbozar e iniciar la realización de estas grandes líneas de acción.

Algunas de estas iniciativas, lógicamente, deberán ser perfeccionadas a través de los instrumentos legales o reglamentarios que en cada caso corresponda y ponerlos en práctica a la brevedad.

Finalmente, compañeros docentes directivos, queremos dejar señalada nuestra complacencia de haber logrado estos primeros contactos personales, que serán sólo el inicio del enfrentamiento a esta gran responsabilidad que unos y otros tenemos, cual es levantar el nivel de nuestra Educación en beneficio del porvenir de la Patria toda.

crisis del condicionamiento artístico

por el prof. MARIO PEDROSA

Mario Pedrosa es la personalidad más relevante del pensamiento estético del Brasil. Crítico y tratadista de arte de diversas obras que se han publicado en varios idiomas, el prof. Pedrosa ha sido desde hace años miembro del directorio de la AICA (Asociación Internacional de Críticos de Arte). Sus ensayos, principalmente los referidos al arte moderno, figuran constantemente en las principales publicaciones europeas, norteamericanas y de todo el mundo.

Mario Pedrosa, —un vigilante espíritu de su tiempo— se refugió en la Embajada de Chile en Río de Janeiro, a raíz de la persecución de que se le hizo objeto por su afán solidario con los artistas e intelectuales brasileños detenidos en el país hermano. Ahora se encuentra en Santiago y la Universidad de Chile le ofreció un cargo en uno de sus nuevos institutos de arte, donde podremos tener el privilegio de su cátedra. Mario Pedrosa es considerado el padre de la Bienal de Sao Paulo, Bienal que los artistas más caracterizados de todo el mundo hoy repudian, en solidaridad con Pedrosa y los artistas perseguidos en el Brasil.

La Revista de Educación lo contará desde ahora entre sus colaboradores más distinguidos.

El problema central del arte de nuestros días es el de su integración en la vida social como una actividad legítima, natural, permanente y no apenas tolerada o aceptada, pero aisladamente para ciertas ocasiones, en ciertos medios. Actividad natural, legítima como las diversiones, el deporte, la publicidad, las prácticas religiosas. Fue uno de los temas del Congreso Internacional de Críticos en Praga, después del efectuado en Israel, en 1963, con ocasión de otro congreso de críticos, objeto de debate sobre un ángulo ligeramente diferente al "de la creación artística en la tecnología moderna".

Esta, como se sabe, va alterando y de modo cada vez más rápido y en profundidad, no sólo el condicionamiento social general sino lo esencial de las relaciones del hombre con el trabajo, del hombre con sus instrumentos de trabajo. Ahora, entre los hombres que trabajan, que manejan herramientas y materiales de trabajo, está el artista, o el "supremo técnico" como lo llamó el antropólogo Melville J. Herskovits. Este es en efecto, y antes que nada, un hacedor de objetos, un productor de cosas no expresamente solicitadas por el mercado o no directamente producidas para éste. Se trata de una categoría de trabajador social que en las economías precapitalistas o no esencialmente competitivas predominaba sobre el de productor individual independiente. Hoy, en el contexto socio-económico esencialmente capitalista y aún supercapitalista, es por así decir una figura anacrónica, social y culturalmente mucho más próxima y afín al campesino individual que cultiva su palmo de tierra, al artesano-artífice que maneja su propio instrumento, que el del operario o productor de la gran industria moderna. Aunque en un condicionamiento social totalmente capitalista, la naturaleza intrínseca de su trabajo es todavía necesariamente precapitalista, artesanal. (Asimismo cuando lidian con máquinas, manejan máquinas, porque lo hacen individualmente, en una actividad insólitamente gratuita, por placer estético).

Marx nos explicaba que la propiedad privada del trabajador de los medios de producción para su actividad productiva era "el corolario de la pequeña industria". Pero esto no era nada más ni nada menos que el "filón de la producción social, la escuela donde se elabora la habilidad manual, la pericia inventiva y la libre individualización del trabajador". Era allí en esos ambientes donde emergían los

genios creadores de la industria y de las artes, frecuentemente confundidos en las civilizaciones pasadas. Aquel modo individual de producción, que atravesó y constituyó la base productiva de todos los regímenes sociales desde la esclavitud a la servidumbre feudal, desde el despotismo asiático a las comunas artesanales, llegó a su forma integral y clásica cuando el trabajador productor es el propietario libre de los medios de trabajo que él mismo y por cuenta propia pone en acción. Es entonces que es comparable, en la sugestiva expresión de Marx, con "el virtuoso y su instrumento". El trabajo del productor propietario individual libre de sus medios de trabajo, en la pequeña industria, es y ha sido siempre, a través de las civilizaciones y culturas, la condición principal también del trabajo creativo y artístico.

Es evidente que tales condiciones ideales para el productor creativo vinieran debilitándose inexorablemente desde la ascensión de la burguesía como clase dominante, cuando con ella trajo un capitalismo generalizado nacionalmente y una industria ya organizada en centros manufactureros en los cuales los trabajadores individuales ya habían perdido la posesión de los instrumentos de trabajo. La personalidad del artista fue desgarrada partiéndose en dos: la del artesano artífice que siempre fue, y la de un productor de algo nuevo, esto es, de "bellas" artes. La "obra de arte" se volvió un producto nuevo: para una necesidad nueva, una clientela nueva: las capas sociales superiores, las élites de la burguesía ascendente. De ahí salieron los grandes artistas, personalidades individualizadas, comensales de príncipes, cardenales, hombres buenos, ricos hombres burgueses, los Miguel Angel, los Da Vinci, los Rafaeles, Ticianos, Grecos, Rubens y Cía. Todos los desarrollos sociales, económicos y culturales posteriores ocurrieron en el mismo sentido, esto es, guardada una separación completa entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, artesanos y operarios de un lado y creadores y empresarios industriales del otro, y clientelas cada vez más laicas y de la aristocracia del dinero, mercados cada vez mayores e indiscriminados.

En el pasado un estilo aparecía, por ejemplo el gótico, y se generalizaba a todas las actividades artísticas e industriales de la sociedad, definiendo una época. Modernamente el último de los estilos que marcó época, aunque no alcanzó a durar siquiera una generación, fue el *art nouveau*, que descubrió la flexibilidad del hierro en el pórtico de la gran industria moderna. Hoy los productos industriales no son más proyectados y dictados por un ideal de perfección técnica, de solidez, de comodidad, de funcionamiento, sino en estricta obediencia a las necesidades de su poder de competencia en el mercado, poder sometido a los dictámenes de la publicidad y del precio. La fuerza de síntesis y aglutinación, actualmente, de todos los proyectos industriales y productivos es dada por el pensamiento publicitario, el único realmente total. La producción en masa no podría sobrevivir en una sociedad que prefiriese, como las sociedades de producción individual en el pasado, consumir la calidad en lugar de consumir lo nuevo. El último modelo es siempre el mejor: los "penúltimos", o son luego cambiados o lanzados fuera de circuito como objetos viejos, residuos, basura (los cementerios de automóviles en los Estados Unidos). La belleza nostálgicamente patética de esos zombies, fue inmediatamente notada por los artistas, esos eternos nostálgicos del pasado y del futuro. La nostalgia del objeto fue una de las motivaciones profundas del *pop-art*. La civilización del desperdicio, esencia de la civilización norteamericana, provocó esa estética del residuo, del rechazo, de la basura, viva en muchas experiencias del *pop*, del neo-realismo, del polimaterismo y otras de la actualidad.

A partir del impresionismo y del post-impresionismo, los movimientos ulteriores que se seguirán durante la primera mitad del siglo —el fauvismo, el cubismo, el expresionismo, el constructivismo, el abstraccionismo, el concretismo— se desarrollan todos ellos movidos aún por una lógica interior evolutiva. Esa sucesión interior en el desarrollo no les permitía debilitarse o ser "superados" antes de completar los propios ciclos evolutivos y agotar sus virtualidades. Procedían todavía integrados en el campo del arte y dentro de éste, en función, en gran parte, de intrínsecas solicitaciones. Pero ya entonces, a medida que aparecían y se iban sucediendo, una fuerza externa actuaba de modo creciente en el sentido de acelerarles el proceso evolutivo propio y absorberles las posibilidades. Esa fuerza externa actuante, verdadera ley de aceleramiento de las experiencias artísticas contemporáneas, es la expresión en el dominio de las artes que hasta entonces se quedó de algún modo o parcialmente reservado de la influencia determinante del consumo en masa, del cual es hoy uno de los sectores más importantes el llamado "consumo conspicuo". (Gebildet Konsumieren, Marx).

Como ya vimos, no se puede hablar en producción sin hablar en sistema de trabajo, en las formas de trabajo y, por último, de creación. En el trabajo, cualquiera que éste sea, está la esencia de la creación. En las condiciones sociales dadas (principalmente en Occidente) que nos rigen, toda actividad, aún la más desinteresada, limitada al círculo de lo individual, tiende a ser absorbida por el circuito del llamado trabajo productivo, o trabajo que se produce para el mercado.

En los Estados Unidos, es claro, el fenómeno alcanzó su expresión más completa. El producto industrial, el diseño industrial —y eso prueba que la vuelta a la “bella forma”, esencia del artesanado, es como éste un arcaísmo sin futuro, romántico— pierde progresivamente sus ligazones afectivas con la cuestión que parecía tan primordial hace algunos años, de la forma en sí, la buena forma en abstracto y apriorísticamente concebida, lo que quiere decir, con el arte, en suma, para no ser al final sino un programa total, mucho más próximo del trabajo de los ingenieros que de los artistas. Paradojalmente, entre tanto, un factor impide que ese programa total se haga por un criterio de lúcida y plena racionalidad científica: es la publicidad, que interviene en el programa para desviarlo, obligándolo a atender las solicitudes fútiles de venta en masa. Entonces el producto industrial no puede ser tan perfecto como sea posible: la creación artística no es dejada libre, entregada a sus insignes virtualidades.

De esta manera, el automóvil no es un objeto en sí, apoyándose en su propia individualidad, sino que un producto de sustitución con su equivalente perfectamente cuantificado en cifras y cifras, no teniendo sino una existencia relativa, exterior a su propia naturaleza específica. El auto representa en nuestra civilización el caballo de nuestros bisabuelos, con los cabriolés que empujaba. Los caballos de antaño fueron encantados en los caballos de motor. ¿Qué hay de común, qué relación se puede encontrar entre el dueño del caballo y del carro de otrora y el dueño del automóvil de hoy? Ninguna. Antiguamente las relaciones entre el hombre y los objetos de su uso eran personales, afectivas, duraban una vida o más. Las de hoy son impersonales, neutras, puramente funcionales, y no hay tiempo para que quienes las usan les tomen afecto. De simple existencia relativa, no individual, como una mosca en una multitud de moscas, no se trata propiamente de un objeto creado por la mano del hombre—productor—artista, con las características fundamentales de una obra, con la marca en él indeleblemente impresa del trabajo humano directo. Es una cosa.

No es gratuito el cómo la noción del “estilo” todavía cargada de cierta nobleza viene siendo poco a poco substituida por la noción de **styling**, creada e impuesta por las determinaciones del consumo en masa. La regla del **styling** es la sucesión incesante de los modelos que se substituyen unos a otros sin parar, y tan rápidamente como es posible, como el paso de las estaciones. Saliéndose del dominio de lo que en ciertos sectores, cargados aún de nuestras viejas antiguallas románticas, aún se insiste en llamar “arte industrial” para el dominio puramente estético de la obra de arte ¿qué se comprueba? Ella es cada día más atraída o forzada a efectuar también la carrera fatal de los modelos en el mercado. Pero ¿puede ella ser sometida a aquella contingencia sin negar su propia naturaleza unívoca? ¿Su naturaleza de ser en nuestro condicionamiento social el único objeto que no puede existir sino como producto en sí mismo? ¿Y jamás como producto de sustitución, con su equivalente de uso, en función de las mismas leyes que determinan el styling en el automóvil, en la camisa, en el bikini? La obra de arte en su esencia no es un objeto para el consumo, no es tampoco una “commodité” en el sentido francés: ella es sólo “trabajo productivo”, esto es, principalmente hecha para la venta en segundo grado, cuando entra en el círculo del mercado como una “commodity” en el sentido inglés, una mercadería. (No se trata de impugnar los medios perfectos de reproducción de la técnica moderna; trátase de negar su unicidad intrínseca).

La antigua producción artesanal permitía —dado que la línea principal de su producto era la individualidad en la perennidad que sus cualidades fundamentales se propagasen y que de ahí naciera un estilo. Las condiciones para crearse un estilo ya no existen. La obtención de ese estilo moderno fue durante algún tiempo ambición atormentada de muchos artistas, críticos y teóricos. Revelóse una utopía. Faltaban las cualidades artesanales de perennidad y similitudes intrínsecas para crear unidad formal y estilística y falta sobre todo la solidez de profundas tradiciones culturales capaces de suministrar el abono para una creación colectiva super individual. Si otrora el artista era el “supremo técnico”, hoy es todavía un ser insólito, aparte, que el mercado tiende a acaparar como el huracán a una hoja seca. Antes eran precisamente los padrones estilísticos preexistentes, a priori, de la permanencia de una cultura, que impedían las mudanzas e innovaciones a los caprichos del azar. Hoy la ausencia fatal, irreparable, de aquellos padrones preexistentes indica que el arte perdió sus raíces culturales y fue subordinada a otros padrones necesariamente inestables y aleatorios como los dominantes en el mercado consumidor.

El artista occidental intentó sobrevivir sin aquellos padrones propios, apoyándose en sí mismo, en la autonomía de su propio ser, sacando inspiraciones de otras fuentes culturales extranjeras, en nombre de lo absoluto de los valores plásticos, independientes de padrones culturales originales, ajenos a las significaciones simbólicas o míticas nativas. En cuanto esa experiencia histórico-estética-cultural puede ser explorada por los artistas individuales, de modo fecundo, el arte moderno ocupa toda nuestra época con obras de auténtico valor. (Tratábase en el fondo de una experiencia cultural nueva, inédita, fun-

dada en el aislamiento, por así decir, deliberado de los elementos intrínsecos del fenómeno artístico). Ahora, todo lo indica, la experiencia fue consumada.

Los artistas desenraizados, ya de eso conscientes desde cuando Klee se lamentaba de que el pueblo no los apoyara, pasan a reaccionar ante la situación, introduciéndose al mismo tiempo en el ambiente de las técnicas de comunicación moderna y proclamando su desprecio a los cánones consagrados del arte, en una operación radical de desmistificar el objeto, la obra de arte. En el fondo, una vez agotados los poderes de sublimación de los puros valores plásticos, ellos reaccionan al condicionamiento del mercado, como aves que anuncian nuevos vientos que soplarán en otras direcciones.

En una desesperanza de suprema objetividad a la que se entregan, niegan el arte, comienzan a proponernos, consciente o inconscientemente, otra cosa, sobre todo una actividad nueva, de cuyo significado más profundo aún no tienen perfecta conciencia. Es un fenómeno cultural y también sociológico enteramente nuevo. Ya no estamos dentro de los parámetros del que se llamó el arte moderno. Llamé a eso arte post moderno, para significar la diferencia. En este momento de crisis y de opción, debemos estar por los artistas.

(Traducido del portugués por Lily Vega)

viene de la pág. 4

cialización, determinantes de una demanda ficticia en los organismos superiores de la enseñanza.

Aparecerán nuevas condiciones de educación del pueblo chileno, las cuales estarán perfectamente sincronizadas con el proceso de desarrollo del país que el Gobierno de la Unidad Popular ha planificado en las áreas económicas sociales y culturales de nuestra nacionalidad.

Estas mismas condiciones serán el producto de la participación colectiva de nuestro pueblo, y los organismos colegiados a los diversos niveles del sistema educacional tendrán una vital ingerencia en la transformación integral del sistema educacional existente en la actualidad.

Lo expresado no constituye una tarea fácil, pero tenemos la plena conciencia y la certeza de una respuesta totalmente consciente del instante que vivimos, de su importancia y del valor de nuestros compañeros de lucha.

Llamamos a todos los chilenos a participar en el gran desafío que constituye la revolución socialista en el campo educacional y que tiene en este instante la significativa trascendencia del año en que se inicia, en lo educacional, una nueva fase política de la historia de Chile.

planetario baader

Un modelo en miniatura del universo representado por un globo negro de material acrílico, llevando impreso nuestro sistema celeste en su pared interior. La tierra y la luna giran en el interior del globo alrededor de una fuente de luz que representa al sol.

Los movimientos de la tierra y la luna son a escala natural pudiéndose demostrar los siguientes fenómenos terrestres y espaciales:

- estaciones del año
- día y noche
- fases lunares y eclipses
- horario en el mundo
- movimiento de las estrellas
- órbitas de planetas y de la tierra
- rotación de la tierra

Ademas el planetario proyecta las constelaciones estelares en una habitación oscurecida, pudiendo observarse en forma fascinante el desplazamiento de la tierra y de la luna en el espacio.

microproyector maruzen

Un auxiliar único e ideal para la enseñanza de ciencias naturales que combina la observación microscópica con la proyección simultánea sobre una pantalla incorporada.

Reproduce imágenes en colores de absoluta nitidez con una potencia de aumento de 100 y 200 veces.

ROGAMOS CONSULTARNOS POR ESTOS Y OTROS DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA LA ENSEÑANZA AUDIOVISUAL :

proyectors de diapositivos, de cine 16 mm y Super 8, retroproyectors, episcopios, grabadoras, salas electrónicas para idiomas, diapositivas, retrotransparencias, películas de cine, mapas murales, modelos de anatomía, cintas y cursos programados.

IMPORTADORA FOTOGRAFICA CHILENA LTDA. DEPTO. AUDIOVISUAL.
Fanor Velasco 16-A, Fonos: 717651 y 718419, Casilla 4200, Santiago.

EL PROBLEMA DEL ARTE DENTRO

DE LA PLANIFICACION CULTURAL

por ANDREAS BODENHÖFER

Se trata a continuación, de determinar la significación que tiene para nuestra sociedad, y especialmente en estos momentos, todo este fenómeno que se deja abarcar bajo el concepto de "planificación cultural". Su significación es transcendental, y lo es bajo cualquiera de sus formas, puesto que cualquiera que sea la planificación cultural que se efectúe (en Chile por ejemplo, incluyendo la posibilidad de que se siguiera exactamente como hasta noviembre de 1970, o la de que la planificación cultural se revolucionará en un 100%), ella tiene en y por sí misma un rol determinante con respecto al significado ideológico que se le dé a la economía dentro del contexto social en su totalidad. En los países capitalistas desarrollados, por ejemplo, la cultura ha asumido el rol de legitimadora moral de la economía, en el sentido en que el bienestar económico no significa un medio para lograr una vida que vaya más allá del reino de las necesidades, sino que es la finalidad misma de toda actividad. Es este círculo vicioso alienante, el que forma la substancia de la irracionalidad del capitalismo, irracionalidad que no puede ser mantenida sin el rol legitimador de la cultura institucionalizada (sobre los mecanismos de la burguesía, para asimilar expresiones culturales no institucionalizadas, se hablará más adelante).

Para nosotros, la política cultural que llevemos determinará en gran parte el significado ideológico (la connotación) que va a tener el largo proceso de crecimiento económico (que ahora estamos iniciando) dentro del contexto social en su totalidad.

El significado ideológico —que no sólo se le dé, sino que también adquiera, este proceso de crecimiento eco-

nómico dentro de la totalidad— es transcendental, para empezar, por una doble razón:

Primero, porque determina el tipo y grado de conciencia que las masas tengan respecto a este proceso de crecimiento, del cual ellas son protagonistas, Segundo, porque determina a largo plazo la naturaleza de las relaciones sociales que se desarrollen (o que no se desarrollen).

O sea, el significado que se le da a la economía dentro de la totalidad, determina el significado de la economía en el desarrollo de las relaciones sociales. (1).

(Para evitar malentendidos: la función de una planificación cultural determinada, no es para nosotros la de darle a la economía un significado determinado dentro del contexto total de la sociedad, sino que, mejor dicho, la planificación cultural abarca también dicho fenómeno, pero se correlaciona con muchos otros y, en su totalidad forman la superestructura).

Me parece importante recordar aquí que "crecimiento" no es sinónimo de "desarrollo". Quiero decir, que un éxito en el crecimiento económico no es ninguna garantía para el éxito en el desarrollo de las relaciones sociales; es una condición, y es en su función de **condición** para la realización del desarrollo en las relaciones sociales, que tiene que ser entendido el concepto de prioridad de la economía (2).

Veamos el problema desde un plano más concreto.

(1) Llegado el momento se hablará en detalle sobre estos dos aspectos.

(2) El análisis dialéctico, o sea crítico y científico a la vez, introduce acá una **diferencia esencial entre crecimiento y desarrollo.**

Una economía socialista funciona sólo con la participación activa y responsable de las masas. Una participación de este tipo va a tener consecuencias inmediatas en las relaciones que tengan las masas con el trabajo que ellas ejerzan; o sea la significación del trabajo dentro del contexto total en las vidas de las masas proletarias y campesinas fundamentalmente, va a ser totalmente diferente que cuando vendían su fuerza de trabajo al patrón. Eso significa que ya el concepto de "participación" tenemos que entenderlo desde un doble aspecto para poder realizarlo: el de su significación en el campo del crecimiento, y su significación en el campo del desarrollo de las relaciones sociales.

¿Qué es lo que entendemos bajo "participación" en el plano de desarrollo de las relaciones sociales?

La palabra "participación" no satisface el significado que queremos darle, puesto que "participación" implica una cosa ya dada, ya existente, a la cual uno se incorpora a media marcha, por así decir, a través de la participación que uno aporta, pero rigiéndose por la estructura inmanente de esa cosa ya comenzada. Por lo tanto, si uno habla de "la participación de las masas en la cultura", se está diciendo que las masas se incorporen a una cultura que es producto de la no-participación de las masas, por lo tanto una cultura que no es la suya, una cultura que se alimenta desde siglos de la contradicción entre las fuerzas y las relaciones de producción, para poder así, como el arte, legitimar su "autonomía" frente al proceso histórico-social. Más todavía: es bajo el nombre "cultura", que la burguesía ofrece su ideología a las masas para darles la ilusión de que ellos-también-tienen-derecho-a-la-cultura, y junto a ésta ilusión, la burguesía se asegura contra el peligro de que las masas hagan su propia cultura.

Me parece importante, por lo tanto, diferenciar bien la connotación que se le dé a la palabra "participación":

— O la participación de las masas dentro de una estructura dada a priori, la de la burguesía, en la cual las masas participan en su propia opresión;

— o la participación de las masas al servicio de su propia emancipación, (donde "emancipación" significa todo un proceso dentro del cual las masas hagan (creen) sus propias representaciones, que llegarán a ser las representaciones del pueblo en su totalidad).

Ahora bien, si es ésta la connotación que queremos darle al concepto "participación", no podemos, sin embargo, taparnos los ojos ante una evidente contradicción que presenta esta concepción de participación: aquí se está diciendo que las masas participen, "ayuden", "cooperen" en su propia emancipación, o sea, que se les presente una estructura dada, y se les diga: acá está tu emancipación, acá está tu cultura, aquí está la estructura a través de la cual tú te puedes identificar, realizar, etc. ¡Ayúdanos, para que esto sea realidad!

La contradicción está pues, en que se habla de una participación de las masas en algo que sólo las masas pueden realizar: su propia emancipación.

Por lo tanto, se puede hablar de participación refiriéndose

(...) Ningún marxista debería aceptar la hipótesis de una ligadura "mecánica" o "automática" entre esos dos aspectos de un proceso global. (...) en el conjunto de la ideología contemporánea, marxista o antimarxista, se ha confundido crecimiento con desarrollo, según esta ideología (distinta del productivismo pero indisoluble a él), el crecimiento asegura el desarrollo; e incluso él se autodenomina "desarrollo".

Lefebvre.- "El manifiesto diferencialista"

SOBRE ANDREAS BODENHOFER AUTOR DE ESTOS ARTICULOS

Andreas Bodenhofer se formó como músico con la compositora Leni Alexander, su madre (Premio Guggenheim), y desde 1963 hasta 1969 estudió en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst de Stuttgart. En Alemania Andreas Bodenhofer estudió composición con el prof. Dr. Erhard Karkoschka y dirección orquestal con el prof. Hans Müller-Kray. Participó en los años 63, 64, 65 y 68 en los cursos internacionales de música moderna de Darmstadt. Bodenhofer llegó hace unos meses de regreso a Chile, después de una significativa labor creadora en Europa. Entre sus obras principales mencionamos "Maravagine" para seis instrumentos y percusión (1965), "Tarrest-Nom" para gran orquesta (1967), "Equiton-Quartett" estrenado y grabado en la Radio de Stuttgart en 1966, "Klang und Bild" ("Sonido e Imagen") para 16 voces solistas con texto de Peter Weiss (1967), "Relaciones según materiales de Paul Klee" para piano (1968), con primera audición en Darmstadt ese mismo año.

Como director de orquesta, el joven artista chileno ha dirigido la Orquesta Sinfónica de la Universidad Católica de Valparaíso (1966), la Orquesta del Conservatorio de Stuttgart en concierto ofrecido en 1967, y al año siguiente dirigió la Ópera de Jacques Ibert "Angélique" con la Escuela de Ópera del mismo Conservatorio. En 1968-69 dirigió conciertos de música contemporánea con el "Ensemble für neue musik" de Tübingen. Por ese tiempo hizo cursos con propios trabajos en el Estudio de Música Electrónica de München. En 1968 asistió a los cursos internacionales de música moderna en Darmstadt con seminarios de análisis fenomenológicos.

Conocedores del sentido muy renovador de algunas de sus obras, pedimos a Andreas Bodenhofer una apreciación sobre "Sonido e Imagen". Dice: "a partir de esa obra, para 16 voces solistas, donde traté de extender la composición musical al plano semántico, fluctuando entre el radioteatro (como teatro no actuado o teatro hablado) y la música como lenguaje propio, me fui interesando por las posibilidades de salir del plano estrictamente musical para ponerlo en relación con otros medios estéticos.

"Paralelamente a esta problemática inmanente a la estética en todos los campos de la comunicación, estaba el problema de la función de la música y del arte en general dentro de la sociedad; sus posibilidades, asimismo, para ponerlo al servicio de la emancipación de las masas.

"Estos dos aspectos de una misma problemática nos llevaron —agrega Bodenhofer— a Wolfgang Hamm y a mí a la elaboración de una obra de teatro titulada "Hören-Schalten-Sehen" ("escuchar-captar-ver"), para cinta magnética, tres instrumentos, cantante, narrador, dos actores, un mimo, bailarina, proyecciones e iluminación. Es el intento de descomponer —analizar— las percepciones, mostrando por un lado las posibilidades de la percepción integral. Ejemplo: el hecho de que un proceso formal requiere pasar de un tipo de percepción a otro para poder captar este proceso en su totalidad. Por otro lado el intento de desenmascarar la manipulación de nuestra percepción por parte de la ideología burguesa en todos los campos: artísticos, culturales, políticos, en el campo de la publicidad, etc., dejando a la vista las estructuras manipulativas de estas emisiones. La obra se estrenó en el Teatro de la Ópera del Estado de Stuttgart en junio de 1969.

"Entre octubre y diciembre de ese año asistí a los cursos de música moderna de Colonia dirigidos por Mauricio Kagel. La temática de los cursos fue ese año música + imagen. Esos cursos ofrecieron una introducción detallada a la teoría y la práctica de la técnica de estudio de televisión (cámara, registro magnético de films, sincronización de imagen-sonido y procedimientos de modificación visual). Durante este curso Hamm y yo hicimos un film de 8 minutos. A través de un film de agitación, tratamos de mostrar la conciencia mercantil de los compositores de vanguardia en una sociedad capitalista como la República Federal Alemana.

"Contribuímos, por otra parte, a fundar la revista "Sozialistische Zeitschrift für kunst und gesellschaft" ("Revista socialista para arte y sociedad"). Esta revista se propone analizar tanto la situación del arte y su utilización dentro del capitalismo, como sus posibilidades dentro de la lucha de clases. La revista sigue circulando (van 7 ediciones) y funciona con un colectivo de redacción del cual soy miembro.

"En 1970 me trasladé a París, donde asistí a los cursos de sociología del arte en la Universidad de Vincennes. Regresé en marzo último a Chile y desde abril tengo cuatro horas semanales de clases en el Departamento de Música de la Universidad de Chile, como profesor de composición".

En dos próximos artículos, Andreas Bodenhofer continuará ocupándose de planificación cultural, por encargo de la dirección de la Revista de Educación que se propone ofrecer una perspectiva todo lo amplia que sea posible sobre esta materia, a fin de permitir bases sólidas a la planificación cultural que deberá emprender el Gobierno Popular. Los lectores de la Revista de Educación quedan invitados a proponer o sugerir ideas y soluciones con vistas a la planificación cultural.

a los sectores de la burguesía que poseen una conciencia revolucionaria, o sea los sectores de la burguesía que entienden su actividad como una participación activa en el proceso de concientización de las masas. (3).

Este es uno de los problemas centrales, respecto al cual estas líneas quieren plantear algunas bases de discusión. El problema es central, porque va a depender de cómo esta parte de la burguesía, la revolucionaria, dispuesta a acabar justamente con la burguesía, va a ser capaz en su tarea de llevar adelante el proceso de concientización de las masas, de no caer en modelos o conceptos propios de la burguesía, presentándolos e incluso creyéndolos revolucionarios, o más todavía, creyendo haber partido absolutamente de la situación, interés y necesidades del proletariado. (3)

Nos interesa acá, examinar la situación y las posibilidades, o sea las posibles funciones del arte (primeramente en general), dentro de lo que se llamó "planificación cultural".

Se trató hasta acá de mostrar las interdeterminaciones que existen entre una planificación cultural dada, y las relaciones sociales (que llamamos desarrollo para diferenciarlas de crecimiento económico) por un lado, y las interdeterminaciones que existen entre el desarrollo (o sea las relaciones sociales) con el crecimiento (o sea el proceso económico), por el otro lado.

Por razones metódicas, se ha dejado de lado la función misma que la cultura en general y el arte en especial, puede o debe tener en una sociedad socialista (y en una sociedad en vías hacia el socialismo), independientemente de su función y posición con respecto al proceso económico. Se ha dejado de lado, puesto que se trata en primer lugar de dejar en claro que la problemática en sí (la planificación cultural) no es postergable ni concebible independientemente del proceso económico y viceversa, el proceso económico no nos parece concebible sin al mismo tiempo revolucionar la función de la cultura, puesto que ella juega un rol determinante en las relaciones sociales del pueblo. (4).

Pero antes de entrar en la problemática específica del arte, se van a tratar los problemas comunes que concierne a una planificación cultural en general, dentro de la cual el arte está evidentemente incluido.

RELACION ENTRE EL CONTENIDO Y SU COMUNICACION

Una planificación cultural no puede, especialmente en el caso nuestro, ser establecida a partir de un contenido determinado, sobre el cual una vez llegado a un acuerdo, se trataría ya solamente de hacerla llegar por el camino más corto a su destinatario: las masas.

(3) Además, esta lucha contra la ideología burguesa tiene que ser llevada en tres frentes simultáneos y que se complementan: 1) desenmascarar los esquemas de comportamiento burguesa que la burguesía ha inculcado a las masas; 2) combatir a la burguesía misma, y 3) el proceso de concientización por el cual tiene que pasar este mismo sector de la burguesía: la revolucionaria.

(4) Hay un equilibrio muy grande de lo que es vital desde el punto de vista de un pueblo, desde el punto de vista de un país, y entre lo que a la gente le han metido en la cabeza con respecto a sus necesidades. Este es un conflicto que, a mi juicio, tiene que ser abordado. Los medios de comunicación de masas y los medios de educación son fundamentales en un proceso de cambio y por eso creo que no hay proceso de cambios sin revolución cultural y revolución cultural no es antes y no es después, sino que es simultánea.

Jacques Chonchol

Porque si bajo planificación política o cultural se entiende simplemente introducir nuevas o distintas informaciones por los mismos métodos y técnicas con los cuales la burguesía introduce sus informaciones, (lo que significa introducirlas de una manera eminentemente antidialéctica), entonces nuestra información, por mucho contenido real y verídico que posea, no tendrá nunca un alcance práctico, un alcance real, aparte de la realidad que estas informaciones prometen teóricamente. Es decir seguirían teniendo una función alineante, desde el momento en que se utilizarán, o sea corporalizarán de la misma forma como la burguesía lo hace, vale decir, utilizando los mismos métodos de distribución (de arriba hacia abajo, conservando sobre todo la ilusión de participación, reafirmada a través de un carácter paternalista). Además, y sobre todo, están concebidas de tal manera que jamás se parte de las necesidades reales ni mucho menos de las posibilidades de las masas, sino de las posibilidades y necesidades —o sea intereses— de esta minoría que necesita modelar y conservar las conciencias de una manera tal, que les permita seguir indefinidamente legalizando sus intereses y reproduciendo sus privilegios.

Es por eso que nuestro mayor problema no es hacer conocer a las masas nuestro nuevo contenido, ni siquiera en una forma inadecuada (lo que sería el caso si para ello se utilizaron los mismos mecanismos que usa la burguesía), sino que hacer realidad ese nuevo contenido a través y partiendo de nuevas formas de comunicación, o sea creando formas adecuadas a la nueva estructura del contenido de esta información, así como la ideología capitalista encontró las formas adecuadas para distribuir e inculcar su información.

Quiero volver a lo que llamé una manera antidialéctica de "introducir" las informaciones por parte de la burguesía ¿Por qué antidialéctica? Esta pregunta es importante delimitarla bien, ya que no se debe asociar con conceptos como "simplista", "unilateral" etc.

Nada sería menos cierto, en el caso de la burguesía. Ella ha logrado un grado de complejidad extraordinaria en lo que se refiere a la distribución de su ideología. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: la burguesía plantea dentro de sí misma, en sus propios cuadros, la creación y difusión de su ideología en una forma muy compleja (lo peor que podríamos hacer sería subestimar la eficiencia de la burguesía en lo que respecta a sus métodos para legitimarse a través de su ideología).

Lo que por el contrario, ocurre en una forma antidialéctica "por naturaleza", es la **relación entre informador e informado**.

¿Por qué?, por dos razones que se complementan entre sí:
1. La ideología burguesa emite contenidos a las masas para mantener y aumentar su alienación. Vale decir, no parte de las reales necesidades de las masas, sino que crea necesidades falsas e inalcanzables, para mantenerlas dóciles a sus fines, lo que logra a través del simple truco consistente en ponerse ellos mismos como ejemplo del ideal al cual las masas deben aspirar alcanzar. Lo que lógicamente, (y gracias a dios...) nunca pueden lograr. O sea, la comunicación que existe entre la burguesía (que es la que impone las reglas del juego en esta comunicación) y las masas, a través de la emisión de la ideología burguesa por parte de la burguesía, es antidialéctica porque no tiende a solucionar, a disolver las contradicciones existentes, sino que a perpetuarlas (lo que se demuestra suficientemente por el solo hecho que esta comunicación es unilateral).

2. Para emitir contenidos que no vayan en favor de las

**¡AUTORES CHILENOS
PARA NIÑOS DE CHILE
CON PROGRAMAS CHILENOS!**

**EDUCACION
BASICA
1971**

Sr. PROFESOR: Puede recomendar a sus alumnos los textos más completos, con los mejores autores, basados en la moderna concepción de la nueva enseñanza.

CASTELLANO de 1° a 8° Básico.

MATEMATICAS de 1° a 8° Básico.

GLOBALIZADO de 1° a 4° Básico.

CIENCIAS NATURALES 5° a 8° Básico.

CIENCIAS SOCIALES 5° a 8° Básico.

Para la Educación Preescolar: "ENE-TENE-TU".

Para la Educación Media: **QUIMICA** de 3° Medio.

Nota: Cada texto con su correspondiente Guía del Maestro.

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

continente itda
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Antonio Bellet 300 (Providencia) - Santiago.
Fonos 493553 - 462287

MAGISTERIO AMERICANO
SERVICIO GENERAL DE EDUCACION SOC. LTDA.
Av. Sta. María 0112 - Dpto. F - Teléfonos: 776242 - 775425 - Santiago de Chile

masas sino que en su contra, y para poder darles al mismo tiempo la ilusión de un diálogo, de una participación, que tiene por finalidad (como si todavía fuera poco) el de ponerse como ideal al cual las masas deben aspirar, pero quitándoles en el mismo acto de comunicarles esta aspiración, toda posibilidad de concretizar dicha aspiración. Ahora bien, para lograr todo esto no basta que la burguesía emita simplemente sus contenidos (ellos solos no lograrían nada), sino que utiliza todo un mecanismo, toda una técnica. En una palabra utiliza —en una forma adecuada para sus fines— (+) los medios de producción para emitir todos estos contenidos colmados de contradicciones, en una forma que tiene por función que el informado no advierta las contradicciones que contienen las informaciones que recibe. En dos palabras: el contenido, y la forma en que se comunica este contenido por parte de la burguesía hacia las masas son antidualéticos porque están concebidos para perpetuar las contradicciones en lugar de resolverlas.

De aquí la importancia de que junto a los nuevos contenidos, se piensen nuevas formas, formas de comunicación que sean adecuadas a estos contenidos. Y esto, tanto al nivel de los medios de comunicación de masas, como al nivel de comunicación directa con las masas.

¿Puede determinarse contenido a través de la determinación previa de las formas en las cuales se va a comunicar este contenido? Naturalmente que no.

Queremos decir que estos dos aspectos no son pensables el uno sin el otro, ni uno después del otro. Se complementan y tienen por lo tanto que ser concebidos simultáneamente, dialécticamente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa un contenido que sólo adquiere sentido en la medida en que este contenido logra pasar de la promesa a realidad. O sea, nuestro contenido tiende a lo contrario que el de la burguesía: ella tiene como finalidad inmovilizar a las masas (o movilizarlas en sentido contrario al de sus verdaderos intereses), mientras que nuestro contenido no sólo debe tender a movilizar a las masas, sino que también y sobre todo, a que ellas mismas se movilicen, expresen, actúen según sus verdaderos intereses y necesidades.

Por lo tanto, ese contenido debe ser transmitido de y en una forma tal, que el acto de transmisión de un contenido sea al mismo tiempo el primer paso hacia la realización de este contenido. Dicho de otra manera, **la forma en que se comunica el contenido, debe incluir junto a él, los primeros instrumentos para realizarlo.**

Antes de entrar en forma más específica en la problemática del arte, quisiera hacer hincapie en un fenómeno que considero dentro de este contexto demasiado importante como para dejarlo de lado. Se trata de un fenómeno por desgracia corriente dentro de la "inteligencia" revolucionaria: el de la utilización burguesa de una conciencia con contenido revolucionario.

Podemos constatar aquí la existencia de un paralelo estructural entre lo que hablamos sobre el contenido y su comunicación por un lado, y la conciencia revolucionaria (en el plano teórico) y su utilización (en el plano práctico) por el otro. Tanto en el caso del contenido nuevo pero que mantiene las antiguas formas para comunicarlo, como en el caso de la conciencia de contenido revolucionario pero utilizada conforme a normas burguesas, es la misma burguesía la que asume el rol de "administradora". En un caso es el mecanismo de la comunicación dentro del cual la burguesía prevalece como administradora del contenido, en el otro caso ella lo es en la manera de utilizar

(léase "capitalizar") la conciencia con contenido revolucionario.

Examinamos ya la dialéctica entre el contenido y la forma de comunicar este contenido. Ahora, ¿en qué consiste la discrepancia entre la teoría revolucionaria y la práctica burguesa, hecho que podemos constatar en tantas conciencias "revolucionarias" dentro de la "inteligencia"?

1. La toma de conciencia de una totalidad X no coincide con la actitud, con la posición práctica que se toma frente a esta totalidad X de la cual se ha tomado conciencia. O sea, el acto de tomar conciencia se independiza como toma de conciencia, en vez de hacer regir obligadamente la actitud, la acción práctica que esta toma de conciencia implica.

2. Como consecuencia de esta primera cuestión, se da la incapacidad de usar, de tratar el saber que se posee. Se tiende a confundir el saber que se adquiere a través de una toma de conciencia de una totalidad X, de una realidad, con el saber necesario y requerido para cambiar dicha realidad: sea, la noción de una realidad transformada al mismo tiempo en la fórmula para cambiar la realidad. Y es en ese momento cuando se producen tautologías que nos hacen dar vueltas en un círculo vicioso: por ejemplo se toma conciencia de que el arte tiene que dejar de ser la expresión de una minoría, que tiene que abrirse a las masas, etc., y como consecuencia de esta noción, se propone como solución esta misma noción: se dice que para cambiar esta situación (de la cual ya se tomó conciencia) habría que abrir el arte a las masas, el arte tendría que dejar de ser la expresión de una minoría, etc (!)

Mientras que saber utilizar el conocimiento, la noción de una totalidad, es por ejemplo poder aislar una parte de esta totalidad para producir en esta parte un cambio, pero, sabiendo qué significación va a tener el cambio de esta parte para la totalidad entera, de la cual esta parte fue aislada.

3. El tercer punto que concierne a la discrepancia entre la teoría y la práctica entra ya en forma más específica a la problemática del arte y del artista: se trata de la carencia de investigaciones sistemáticas sobre posibilidades reales de concientización de las masas por medio de productos estéticos. El hecho de que en las discusiones sobre el rol del arte en el proceso revolucionario no se encuentren exigencias sobre una investigación sistemática, refleja una concepción nebulosa de lo que es el arte, que va acompañada de una serie de tabúes burgueses.

Esta concepción del arte se ve amenazada en su existencia, cuando se le exige que su estética también sea determinada por investigaciones que diluciden el campo en el cual un determinado producto estético va a circular. Ciertamente es que ya es difícil encontrar opiniones que defiendan un "derecho" del arte a la autonomía, en cambio sí existe en gran proporción, también dentro de la izquierda artística, un respeto, una creencia en una pretendida legislación propia, immanente del desarrollo estético en no importa cuál campo artístico. No se trata de negar cierta inmanencia en el desarrollo de la estética, sino de un problema que una estética marxista tiene todavía por delante: la tarea de investigar qué elementos fueron introducidos en el desarrollo de la estética por el artista y por la estructura del material mismo, y qué elementos deben su existencia, es decir reflejan la existencia privilegiada y aislada que el arte ha tenido dentro de la sociedad burguesa.

(Continuará)

Los trabajos voluntarios de verano de 1971, una gran jornada juvenil

Fotografías de Rebeca Yáñez

Los trabajos voluntarios de verano, que vienen efectuando durante los últimos años sectores de estudiantes y jóvenes de diversas actividades, han tenido en esta última temporada una significación muy especial: el advenimiento del Gobierno Popular produjo en la juventud un espíritu nuevo, de colaboración y respaldo a las medidas del Gobierno, lo que imprimió a esos trabajos voluntarios un estilo nuevo, integracionista en el sentido de la solidaridad con el pueblo más necesitado.

Las organizaciones estudiantiles de todo el país, más la Organización Nacional del Servicio Voluntario del Ministerio de Educación, tomaron a su cargo este año, en una proporción mucho mayor de voluntarios que el año pasado, y con programas más ambiciosos, los trabajos de verano de 1971. La prensa, sin excepción, informó sobre la cuantía de este espíritu ayudista de la juventud, que inclusive tuvo repercusión continental, como quiera que diversos grupos de países vecinos llegaron hasta el nuestro, con el objeto de participar en los trabajos de verano en las provincias del norte, centro y sur de Chile.

El balance final que se ha hecho de estos trabajos, desmiente indiscutiblemente algunos ataques que sufrieron los jóvenes de parte de sectores interesados. No incluimos aquí cualquiera inexperiencia que pudo retrasar algún trabajo por desarmonía entre lo planifica-

do y su realización. En este sentido, algunos lectores de la Revista de Educación, como un distinguido profesor de Chiloé, gran estudioso de la zona, nos han expresado que este año hubo una notoria mejoría en los trabajos de verano, tanto en su aspecto técnico como en la cuantía de la obra tan generosamente realizada por esta selección de la juventud chilena.

Nuestro amigo de Chiloé (cuyo nombre reservamos a pedido suyo) planteaba, por otra parte, la necesidad de realizar, antes de que los grupos juveniles salgan a provincias, reuniones de preparación que incluyan una información cabal sobre el carácter y las costumbres de la población con la que se va a trabajar; un estudio asimismo, de las características de la zona. Si dificultades hubo, fueron principalmente de este orden. Aunque en años anteriores se haya dado algunas instrucciones previas a los voluntarios, estimamos que la proposición del profesor chilote es de mucho interés para los próximos trabajos voluntarios. Creemos, además, que esta información debe ser proporcionada a los voluntarios por personas especializadas que vengan desde el terreno mismo a Santiago y demás ciudades desde donde parten los grupos juveniles, con el objeto de preparar al voluntario hasta en el conocimiento del lenguaje regional con el que han de encontrarse al efectuar sus trabajos.

El gobierno del Presidente Allende sustenta su programa en la inte-

Adolescentes y jóvenes de ambos sexos (lolas y lalos como se autollaman), unidos por encima de opiniones políticas o credo, de mayor o menor cultura, para construir algunos elementos del Chile Nuevo

gración de la juventud y del pueblo con el proceso revolucionario iniciado el día 4 de noviembre de 1970 en todos los rangos de la vida nacional. La iniciativa del trabajo voluntario será, en estas circunstancias, aprovechada ampliamente para estos propósitos de integración popular: de una parte el beneficio que los sectores más necesitados de la población obtendrán con esta ayuda solidaria, de la otra, la mayor concientización de la juventud y especialmente de los estudiantes, que en el contacto dinámico con los campesinos, principalmente, y en general, con las capas más modestas del pueblo, ganarán en su condición humana algo que ningún tipo de enseñanza puede otorgarles.

Damos a continuación las informaciones proporcionadas a esta Revista por la Federación de Estudiantes de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado y por la Organización Nacional del Servicio Voluntario del Ministerio de Educación.

LABOR DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE CHILE

La Federación de Estudiantes de Chile nos entregó una información sobre lo que este organismo realizó para los trabajos voluntarios de verano de 1971 en las diversas provincias del norte y del sur del país. Dice:

Los trabajos de este año realizados por la FECH, fueron muy superiores a los de años anteriores en cuanto a número de voluntarios y a efectividad de los trabajos, ya que este año los trabajos se hicieron en términos de Gobierno Popular, es decir, que hubo cooperación de las autoridades. En años anteriores, se produjeron incidentes con las propias autoridades en las zonas visitadas por los voluntarios, pues, éstas se oponían, en muchos casos, a la realización de los trabajos. Ocurrió, incluso, que algunos directores de escuelas se opusieron a la instalación de los campamentos en sus locales.

Este año no se produjeron desórdenes, y nadie tuvo que ser devuelto de los campamentos por cuestiones personales.

La FECH se propuso vincular todas las tareas a los programas de gobierno.

En cada campamento, el trabajo se dividió en cuatro áreas: salud, construcción, agropecuaria y educación, fuera de otros trabajos no planificados. Se hizo además, un censo de analfabetismo y se comprobó que en los reductos indígenas éste alcanza hasta un 40 y 46%. Este trabajo se hizo en vinculación con el Ministerio de Educación. También se distribuyó el medio litro de leche, con la colaboración de funcionarios del Servicio Nacional de Salud.

A la directiva de la Federación de Estudiantes han llegado numerosos testimonios de agradecimiento de los centros de madres, juntas de vecinos, sindicatos, e incluso de un párroco misionero de Liquiñe, donde los voluntarios construyeron una plaza de juegos infantiles. En su carta, el párroco expresa su reconocimiento y satisfacción ante la obra ya terminada.

La Federación de Estudiantes de Chile está suscrita a un plan del Gobierno. La FECH estima que éste es un trabajo de todos los días, es decir, se plantea como meta sobrepasar los trabajos de verano, en las siguientes tareas:

1) campaña de reforestación; 2) campaña de alfabetización; 3) lucha contra el alcoholismo, y 4) limpieza de la ciudad.

A continuación damos el balance entregado por FECH de lo realizado en los Trabajos de Verano 1971 en las provincias de Coquimbo, Colchagua, Talca, Ñuble, Cautín, Valdivia y Osorno.

En Coquimbo, se instalaron 5 campamentos con 120 voluntarios en total. Se proporcionó atención médica a 150 personas (adultos y niños) y se vacunó a otras 300. Se dictaron también 48 charlas sobre la diarrea infantil, se repartió el 1/2 litro de leche a 380 niños y se dieron 43 charlas sobre higiene.

Muchos de los voluntarios de la Onsev eran ya veteranos de anteriores giras

En el plano de la **construcción**, se hicieron 4 plazas y 2 jardines infantiles. En **educación**, se contabilizaron 520 analfabetos y se dictaron 6 charlas sobre educación sexual. También se realizaron 4 actos culturales.

Colchagua: se instalaron 7 campamentos con 175 voluntarios en total. **Salud**: se prestó atención médica a 200 personas, se dio 30 charlas sobre diarrea infantil y 30 sobre higiene. También se repartió el medio litro de leche a 400 niños.

Construcción: se hicieron 4 jardines infantiles.

Educación: se efectuó un censo de 300 analfabetos, se dio 30 charlas sindicales y 4 sobre educación sexual. Además, se dictaron 30 cursos sindicales, se crearon 6 centros de madres y se presentaron 9 actos culturales.

En **Talca**, se instalaron 10 campamentos con 190 voluntarios. **Salud**: se prestó atención médica a 320 personas y vacunaron a 380 niños. Se dio 50 charlas sobre diarrea infantil y 42 sobre higiene. También se repartió a 520 niños el medio litro de leche. Además, se prestó atención dental a otras 80 personas. **Construcción**: se construyeron 2 escuelas, 3 plazas, 3 jardines infantiles y 2 policlínicas. **Agropecuaria**: se dictó 200 charlas sobre reforma agraria, y además, cada brigada (cada campamento era una brigada; en caso de que un campamento contara con gran número de voluntarios, éste se dividía en dos brigadas) trabajó 2.000 horas en cosecha. **Educación**: se censaron 1.120 analfabetos, se dio, además, 8 charlas sobre educación sexual.

Ñuble: se instalaron 20 campamentos con un total de 280 voluntarios. **Salud**: se dictaron 42 charlas sobre diarrea infantil y 50 sobre higiene, además se repartió a 500 niños el medio litro de leche. **Construcción**: se construyó una escuela, seis plazas y dos policlínicas. **Agropecuaria**: cada brigada trabajó 2.100 horas de cosecha. **Educación**: se censaron 1.500 cesantes, se dictaron 15 cursos de contabilidad y 30 charlas sindicales. Entre los trabajos no considerados, se construyó una rueda hidráulica, se organizaron 15 centros de madres y se realizaron 4 actos culturales.

Cautín: entre todas las provincias, la que más provecho obtuvo fue Cautín, pues, allí se concentraron los trabajos del Gobierno Popular, como podremos comprobarlo por las cifras que se nos han dado. Se instalaron 28 campamentos con un total de 380 voluntarios.

Salud: se prestó atención médica a 1.190 personas entre adultos y niños, se vacunó, también, contra la poliomielitis a 1.464 niños. Se dictaron 330 charlas sobre diarrea infantil y 84 charlas sobre higiene (cada brigada tenía la obligación de trabajar 720 horas en estas charlas). Se repartió además el medio litro de leche a 1.650 niños, y se prestó atención dental a 530 personas.

Construcción: 4 escuelas más dos galpones, además, 6 plazas, 8 jardines infantiles, 3 policlínicas, 3 puentes y 2 caminos.

Agropecuaria: se prestó atención veterinaria a 1.622 animales y se pusieron 2.242 dosis de vacunas. Además se dictaron 260 charlas sobre reforma agraria. En asesoría agropecuaria, cada brigada trabajó 510 horas, y 620 horas en trabajos de cosecha.

Educación: se censaron 3.650 analfabetos. Se dio además 8 cursos de contabilidad y 60 charlas sindicales.

En trabajos no considerados, se dieron 45 cursos sindicales, se crearon 12 centros de madres y se realizaron 20 actos culturales.

Valdivia: en Valdivia se instalaron 19 campamentos con 280 voluntarios.

Salud: se dictaron 20 charlas sobre diarrea infantil.

Construcción: se construyeron 2 escuelas, 10 jardines infantiles y una policlínica.

Educación: se dictaron 15 charlas sobre educación sexual.

Osorno: se instalaron 9 campamentos con 200 voluntarios, que: en **Salud**, prestaron atención médica a 140 personas, dieron 4 charlas sobre diarrea infantil y 12 sobre higiene. También prestaron atención dental a 150 personas. En **Construcción**, hicieron 1 jardín infantil y dos policlínicas. En **Agropecuaria**, se prestó atención veterinaria a 400 casos y se pusieron 1.200 dosis de vacunas. Además, se dieron 120 charlas sobre reforma agraria, y cada brigada trabajó 300 horas en asesoría agropecuaria y 1.400 horas por brigada en trabajo de cosecha. **Educación**: se contabilizaron 560 analfabetos. Se dieron 7 cursos sobre contabilidad y 8 charlas sobre educación sexual.

Los totales de estos trabajos en cifras son:

Salud: atención médica a 2.000 personas, 2.144 dosis personales de vacunas, 524 charlas sobre diarrea infantil; se dio a 3.450 niños el medio litro de leche; atención dental a 760 personas y 261 charlas sobre higiene. En **Construcción**, en total se construyeron 11 escuelas, 19 plazas, 28 jardines infantiles, 10 policlínicas, 3 puentes y dos caminos. En **Agropecuaria**, se prestó atención veterinaria a 2.022 animales, se pusieron 3.442 dosis de vacunas. Se dieron charlas sobre reforma agraria a 580 personas. Cada brigada trabajó 810 horas en Asesoría Agropecuaria y 6.120 horas en trabajo de cosecha. **Educación**: se contabilizó a 7.710 analfabetos, y se dieron en total 30 cursos de contabilidad y 120 charlas sindicales, además 41 charlas sobre educación sexual.

Entre los trabajos no considerados, se dieron 75 charlas sindicales, se hizo una rueda hidráulica en la provincia de Ñuble. Se crearon 33 centros de madres, y se realizaron 37 actos culturales.

Nuestra fotógrafa fue asediada: por más que ella no quería tomar a los muchachos en pose, éstos se le cuadraban en todas partes, disparaban la sonrisita para el fotógrafo

TRABAJOS DE LA FEDERACION DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO

La Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado nos entregó su informe de lo realizado por los voluntarios que fueron de Santiago a provincias y de los voluntarios de las sedes de la U. T. E. en el interior del país.

En las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Arauco, llegaron a trabajar 1.600 voluntarios de Santiago que efectuaron los siguientes trabajos:

En **Osorno** se instalaron 650 voluntarios, que trabajaron en construcción de escuelas, demolición de edificios viejos, construcción de pozos, canchas, plazas y juegos infantiles. También trabajaron en el área de la salud, alfabetización, trabajo con centros de madres, heroseamiento de la ciudad. Los monitores deportivos tuvieron gran actividad con los niños.

Llanquihue: en esta ciudad se instalaron 300 voluntarios que construyeron policlínicas, arreglaron y pintaron muelles (algunos de 110 metros de longitud), arreglaron el estadio, efectuaron una campaña de salud (combate contra la diarrea infantil, principalmente); alfabetización, trabajo cultural y deportivo con los niños, y cursos culturales a la población.

En **Chiloé**, 350 voluntarios trabajaron con pobladores, monitores deportivos, actividades recreativas, salud, alfabetización y trabajos comunitarios.

Arauco: 200 voluntarios hicieron arreglo y construcción de plazas, arreglo y construcción de escuelas, ayuda en las cosechas, arreglo de

postas y casas, distribución de leche, formación de centros de madres, trabajo con los niños (creación de coros, clubes deportivos), y construcción de puentes.

Aysén: en Aysén, 120 voluntarios trabajaron en alfabetización, deportes, escuelas populares, cooperativismo y salud.

Trabajo de la sede de Valdivia en **Valdivia:** 34 voluntarios construyeron dos policlínicas, pavimentaron calles y construyeron una posta.

Concepción: 100 voluntarios en la Isla Santa María, trabajaron en aseo permanente de la isla, pintado de escuelas, construcción de multicanchas y de juegos infantiles, arreglo de cancha de aterrizaje, y creación de asentamientos.

En **La Serena:** 78 voluntarios trabajaron en construcción de escuelas, campamento de salud, higiene dental, alfabetización, construcción de pozo de captación de agua, confección de murales y construcción de juegos infantiles.

Antofagasta: 60 voluntarios trabajaron en construcción de calles, emparejamiento y aseo de calles, tareas de salud pública, habilitaron balneario popular, construyeron canchas para juegos infantiles, confeccionaron murales y presentaron actos artísticos.

Temuco: en Temuco, 60 voluntarios trabajaron en el área social, el área cultural y el área construcción.

1.600 fue el total de voluntarios de la U. T. E. en Santiago, y 400 los voluntarios de las sedes de la U. T. E. en provincias. Además, participaron el coro U. T. E., el coro F. E. U. T., el Grupo de Teatro de la U. T. E., junto a destacados artistas y deportistas, el Departamento de Deporte de la U. T. E., jóvenes cineastas y fotógrafos, escritores, poetas, jóvenes pintores, etc.

Ella lleva al Ché en el pecho, y en la diestra, el emblema de su organización

TRABAJOS VOLUNTARIOS DE VERANO DE LA OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO VOLUNTARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (ONSEV)

Por su parte, la Oficina Nacional del Servicio Voluntario del Ministerio de Educación (ONSEV), nos entregó la siguiente información de lo realizado por ella: 5.225 voluntarios fueron movilizados por diversas instituciones en convenios con la ONSEV.

15 provincias fueron atendidas en diversos tipos de proyectos esparcidos en 142 campamentos ubicados en zonas urbanas y rurales de las provincias de Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Maule, Ñuble, Bío-Bío, Concepción, Malleco, Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé.

Federaciones de Estudiantes, Centros de Alumnos y Organizaciones Juveniles, pactaron con ONSEV su participación en los Trabajos Voluntarios de Verano, "Chile Nuevo '71".

ONSEV definió con las instituciones básicamente dos modalidades de participación:

- 1 Programas de administración autónoma.
- 2 Programas de administración compartida.

El 80% de los proyectos fue ejecutado bajo la modalidad de programas de administración compartida. Estos programas se caracterizan porque todas las bases de estructuración y ejecución de los proyectos de servicio voluntario son convenidos de manera recíproca entre ONSEV y cada una de las instituciones gremiales o de juventud. Los aspectos relativos a determinación de proyectos, asignación de provincias y campamentos, inscripción de voluntarios, selección de los mismos, capacitación y administración, a nivel nacional y regional, son compartidos en sus responsabilidades de ejecución por los representantes de los organismos y funcionarios de ONSEV.

Tratándose de programas de administración autónoma, la Subsecretaría de Educación y ONSEV, suscriben convenios con las instituciones en torno a un proyecto específico que ha sido adecuadamente estudiado y valorado por ONSEV y al cual se acuerda otorgar respaldo. Este respaldo se traduce en asistencia técnica y ayuda financiera de parte del Ministerio de Educación. La administración y ejecución del proyecto es de responsabilidad de la institución participante, y no del Ministerio de Educación, reservándose a ONSEV la facultad de supervisar y evaluar los proyectos pactados.

El Ministerio de Educación, a través de la Oficina Nacional del Ser-

vicio Voluntario financia aproximadamente en un 90% el costo de los Trabajos Voluntarios de Verano. Los gastos en que incurre el Ministerio de Educación dicen relación con el transporte de los voluntarios, su alimentación y la administración. Además, se financian los eventuales riesgos por enfermedad y las funciones inherentes a la naturaleza de ONSEV en lo relativo a supervisión y evaluación de los programas.

Las instituciones que han participado con ONSEV durante el verano de 1970-71, son las siguientes:

—Programas de Administración Autónoma: Federación de Estudiantes Universidad Católica Santiago (FEUC), Federación de Estudiantes Universidad Católica, Valparaíso (FEUC-V), Departamento de Extensión de la Universidad Técnica Federico Santa María y Asociación Chilena de Voluntarios.

—Programas de administración compartida: Federación de Estudiantes de la Universidad Austral (FEUACH), Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (FEUT) sede Valdivia, Centro de Estudiantes de Odontología, Universidad de Chile, Centro de Alumnos del Instituto Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado, Centro de Estudiantes Geógrafos de la Universidad de Chile, Centro de Alumnos de Construcción Civil de la Universidad Técnica del Estado, Centro de Estudiantes de Educación de la Universidad Católica de Santiago, Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad de Chile, Federación de Estudiantes Secundarios de Chile (FESECH), Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile (FEITECH), Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos, III Zona, Valparaíso y Aconcagua, Federación de Estudiantes de Comercio de Chile (FECOCH), Federación de Estudiantes Agrícolas de Chile (FEDEACH), Federación de Estudiantes Profesionales y Técnicos (FETEPRO), Confederación de Estudiantes Normalistas de Chile (CONFENCH), Unión de Secundarios del Centro (USC), Asociación Chilena de Voluntarios, Voluntarios de ONSEV, Centros Juveniles, Centros de Estudiantes de la Enseñanza Media, Agrupaciones Universitarias, Grupos provinciales y comunales de trabajos voluntarios, jóvenes estudiantes y trabajadores sin agrupaciones, juventudes políticas.

TIPOS DE PROGRAMAS

- 1 Proyectos de obras materiales: construcciones de escuelas, progra-

De la Estación Alameda salió el mayor número de voluntarios hacia el interior

Un desafío serio: "Lolos marihuaneros, aprendan!.."

Algunos novatos, todavía serios, antes de partir

mas de autoconstrucción de viviendas, construcción de sedes sociales para instituciones comunitarias, construcción de plazas de juegos infantiles, construcción de plazas de arma, construcción de calles, veredas, caminos, construcción de obras de alcantarillado, de agua potable, construcción de pozos e instalación de bombas de agua, construcción de obras de infraestructura agrícola y para pescadores.

- 2 Proyectos de salud: atención médica y dental, programas de saneamiento e higienización, programas de vacunación masiva.
- 3 Proyectos de educación popular: Cursos de nutrición, de higiene, de puericultura, de educación fundamental, de modas, vestuario, tejido, decoración del hogar, de agricultura, de mecánica, de electricidad, de sindicalismo, cooperativismo, folklore, artesanía.
- 4 Proyectos de desarrollo social: Asistencia técnica para perfeccionamiento y adecuado manejo institucional de sindicatos, cooperativas, centros de madres, clubes juveniles, asentamientos, comités de pequeños agricultores, caletas pesqueras, etc. Promoción de formación de nuevas organizaciones.
- 5 Proyectos de educación física y recreación.
- 6 Proyectos de prevención y combate de incendios forestales y educación de la comunidad.
- 7 Proyectos de alfabetización: Durante el verano de 1971 los voluntarios han participado en relación a los objetivos del Programa de Educación de los Trabajadores para el cambio, que alienta el Ministerio de Educación. La tarea de los voluntarios han consistido en la detección censal de los focos de analfabetismo, en las posibilidades de monitores voluntarios que servirían para la alfabetización, en la determinación de los lugares y locales donde podría realizarse el programa y en la difusión de la existencia del programa.
- 8 Proyectos de investigación socio-económica: Estos proyectos están destinados a determinar las condiciones sociales y económicas de

algunas regiones del país, para definir con los organismos competentes estrategias microregionales de desarrollo o para determinar con algunas instituciones posibilidades de desarrollo de actividades específicas. Ej. agricultura, pesca, etc.

ALGUNOS LUGARES DE CAMPAMENTO:

Huaracñón, Matilla, Pica, Huatacondo, Caamiña, Copiapó, Pedro León Gallo, Tierra Amarilla, Los Loros, Punitaqui, Chalinga, El Espinal, Camarico, Calera, Los Trigos, Los Canelos, Halcones, Peña Blanca, Panquehue, Puchuncaví, Quillota, San Felipe, Colliguay; Quintero; Mantahua, San Ramón, Independencia, Valle Alegre, El Mirador, El Esfuerzo, Limache, Cajón, Los Laureles; Calera: El Caqui-Olivo, Los Cruceros, El Melón, El Olivo de Pucamán, Pachacama, Rabuco, La Peña, El Retiro del Romeral, Los Tilos, Vista Hermosa; Cabildo: Unión Aconcagua, Catapilco, Pullally; Los Andes: Cristo Redentor, El Sauce; Colliguay, Matigalán, El Molino, Los Yuyos, Providencia; Peñuelas: Lipanque; Constitución, Chillán, Los Angeles, Malleco, Vegas Blancas, Chilpaco, Pedregoso, Icalma, Crusaco, Pichipillahuén, Guadaba, Cautín, Puerto Saavedra, Valdivia, Mafil, La Paloma, Paillaco, Rofuco Alto, San José de la Mariquina, Lago Ranco, Los Lagos, Panguipulli, Río Bueno, Mehuín, Coihueco, Queule, Curíñanco, Corral, Niebla, Amargo, San Carlos, Bahía Mansa, Futrono, Pelchuaquín, Lanco, Osorno, Rahue Alto, Las Vegas, Lafquelmapu, Cancha Larga, Amopilmo, Gol-Gol, Laguna Bonita, Chifca, San Pablo, La Poza, Maile, Chapuco, Río Negro, Los Ciruelos, Riachuelo, Chapaco, Cheuquemó, Ñaucuan, La Naranja, Puerto Montt, Pichipeyuco, Alerce, Miramar, Anahuac, Colina, Lagunitas, Puerto Varas, Frutillar, Llanquihue, Nueva Braunou, Cabrito de Chepa, Tres Puentes, Casma, Hueñuhueñu, La Laja, Maullín, Calbuco, Carequilda, Carelmapu, Ancud, Quetalmahue, Guapilacuí, Huéhue, Pullinque, Castro, Chonchi, Notue, Quellón, Chaiguaco, Melinka, Chanquín, etc.

A Chonchi los pasajes, y a trabajar firme con los compañeros chilotes

Algunos proyectos

Proyecto de servicio voluntario para la prevención y combate de incendios forestales y educación de la comunidad.

Este proyecto es de responsabilidad de la Asociación Chilena de Voluntarios y se ejecuta en combinación con el Servicio Agrícola y Ganadero, a través de su División Forestal. Los voluntarios realizan sus actividades en las provincias de Valparaíso, Maule, Ñuble, Biobío y Concepción. En este proyecto participan jóvenes de la Enseñanza Media, jóvenes de la Enseñanza Universitaria.

Las Brigadas Voluntarias Forestales, constituyen recursos humanos que por un lapso de 4 meses son puestos a disposición del SAG en las zonas forestales de mayor peligrosidad desde el punto de vista de los incendios forestales.

Ciento treinta voluntarios distribuidos en cinco campamentos en las provincias señaladas constituyen el contingente más importante con con que el SAG cuenta para las operaciones de prevención y combate de incendios forestales.

Este proyecto es esencialmente atractivo para los jóvenes, pues los voluntarios cuentan con equipos personales para el trabajo, con uniformes y mantienen en sus actividades permanentes contactos de radio por circuito cerrado y además del patrullaje terrestre, realizan observaciones y patrullaje de carácter aéreo. El idealismo y la intrepidez juvenil encuentran en este proyecto un excelente aliciente, por la naturaleza de las actividades, los peligros que involucra, la versatilidad que requieren poseer los voluntarios y la contribución efectiva que se hace para dominar uno de los más graves problemas que afectan a la riqueza forestal del país: los incendios forestales.

Doce voluntarios en su mayoría profesores de Enseñanza Básica y Estudiantes Universitarios, reclutados directamente por ONSEV, fueron contrapartida de un proyecto ejecutado con la Cooperativa de Pescadores de Valdivia.

El proyecto consistía básicamente en una investigación de carácter socio-económico de las condiciones de las comunidades pescadoras artesanales de las caletas de las provincias de Cautín, Valdivia y Osorno. Desde Queule a Bahía Mansa, en el litoral de las tres provincias, tuvo lugar este programa de voluntarios.

La Oficina Regional de ONSEV de Valdivia concibió, en conjunto con COOPESVAL, la participación de voluntarios para un proyecto de investigación en el cual se carecía de recursos humanos idóneos y de recursos financieros para solventar el costo de la investigación.

La alegría de un viaje que se grabará en sus memorias

Se inventan canciones, se prepara el ánimo para las jornadas

Los chuscos buscan su lado

Fotos para la historia personal

Junto con determinar las condiciones socio-culturales de las comunidades de pequeños pescadores, la investigación estaba orientada fundamentalmente a cuantificar los recursos materiales y económicos con que cuentan los pescadores de las caletas de Queule, Mehuín, Curirñanco, Niebla, Corral, San Carlos, Bahía Mansa, etc. Número de embarcaciones, tipo de ellas, existencia de motores, existencia de redes y aparejos, locales de almacenamiento, formas de comercialización, constituían informaciones importantísimas para el desarrollo de un importante plan cooperativo de pescadores artesanales que con la asistencia de los organismos del Estado y algunas agencias internacionales, COOPESVAL espera poner en marcha.

Programa Odontológico

El Centro de Estudiantes de Odontología de la Universidad de Chile, en convenio con ONSEV, desarrolló sus actividades en la provincia de Llanquihue, circunscribiendo su acción a las comunidades de Calbuco, y Maullín y todos los lugares adyacentes.

Es inobjetable que siempre los programas del área médica u odontológica tienen una extraordinaria aceptación en las comunidades y la presencia de tales voluntarios significa la posibilidad de ganarse la aceptación de las comunidades para la ejecución de otros proyectos que constituyen necesidades sentidas de ellas mismas.

Extracciones, curaciones, tratamientos, llegan a aliviar las deficiencias dentarias de muchos pobladores que no tendrían oportunidad, a corto plazo, de una atención hospitalaria adecuada.

Voluntarios en las comunidades de Pullinque, Hueihue y Guapilacú, y en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero, comprometieron su participación en la fabricación de collarones de conchas de cholas destinadas a permitir que se fijen en ellas larvas de ostras, collarones

a usarse en las centrales experimentales de ostricultura que posee el SAG en la provincia de Chiloé.

Un trabajo delicado, hecho por los voluntarios en conjunto con Centros de Madres de las comunidades y destinados a perfeccionar la crianza de uno de los más cotizados productos de nuestro mar. Una efectiva contribución de los voluntarios, tanto desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones físicas y técnicas de la estación de ostricultura como importante desde el punto de vista de los beneficios futuros que aportará a las comunidades de los lugares que frecuentaron los voluntarios.

El servicio voluntario alentado por el Ministerio de Educación, se asienta sobre dos bases o ideas fundamentales que informan su filosofía y su metodología educativa:

La primera es concebir el servicio voluntario y por consiguiente el Trabajo Voluntario de Verano, como una forma de carácter educativo extraescolar destinada a la complementación educativa del joven de la Enseñanza Media o de la Enseñanza Universitaria. Pero no limitado su concepto educativo sólo a los jóvenes estudiantes, sino que extendido a los jóvenes trabajadores sea del sector rural o del sector industrial urbano, obreros y empleados, y a las generaciones jóvenes de profesionales.

La segunda, es concebir el servicio voluntario y por consiguiente el Trabajo Voluntario de Verano, como una oportunidad de toma de posiciones de la juventud para contribuir de una manera significativa al desarrollo económico y social del país y a la construcción de una sociedad sobre nuevas bases en el ordenamiento social, económico, político y cultural. El servicio voluntario es, por consiguiente, una respuesta positiva y una alternativa de acción real para los jóvenes que demandan oportunidades a través de las cuales traducen sus convicciones, su idealismo, su solidaridad y su indefectible afán de justicia.

El Trabajo Voluntario de Verano, "Chile Nuevo 71", ha dinamizado la participación de la juventud, ha progresado cuantitativa y cualitativamente, y ha demostrado que cada día más jóvenes buscan más oportunidades para ayudar a construir el Chile nuevo que todos anhelamos.

Cinco mil doscientos veinticinco voluntarios, movilizados directa o indirectamente, con el patrocinio del Ministerio de Educación, durante el verano 1970-1971, significa un crecimiento aproximado de 70% en relación al verano 1969-70.

Nuevas organizaciones estudiantiles, nuevas organizaciones juveniles de base, incorporación de las agrupaciones juveniles políticas, y una alta concurrencia de jóvenes que no están afiliados a ninguna institución pero que deseaban participar en los Trabajos Voluntarios de Verano y comprometieron su voluntad con los proyectos de ONSEV, constituyen otro de los signos distintivos del Trabajo Voluntario de Verano, "Chile Nuevo 71".

Corroborando la línea de acción mantenida por ONSEV, pero impulsando de una manera más significativa el movimiento de servicio voluntario, las autoridades del Ministerio de Educación, particularmente a través del Subsecretario don Waldo Suárez, y asilados en el pensamiento del Gobierno de la Unidad Popular, han arbitrado las medidas tendientes a acrecentar cualitativa y cuantitativamente las actividades de servicio voluntario que en las diversas modalidades de acción ejecuta ONSEV.

VOLUNTARIOS EXTRANJEROS EN CHILE

La Oficina Nacional del Servicio Voluntario, tomó responsabilidad sobre los programas de voluntarios extranjeros que actúan en Chile, a partir de mediados de 1969. Hasta esa fecha la venida de voluntarios extranjeros se regía por acuerdos bilaterales logrados entre las agencias exportadoras de voluntarios y las instituciones nacionales, gubernamentales o privadas, que requerían para sus programas personal de nivel medio, bajo la categoría de voluntarios.

El Ministerio de Educación suscribió, para tales efectos, un acuerdo con la OFICINA DE PLANIFICACION NACIONAL, responsable legalmente del problema de la asistencia técnica extranjera que llega a Chile: ONSEV y el Departamento de Asistencia Técnica Internacional de ODEPLAN, fueron los encargados de fijar las nuevas normas y procedimientos a los cuales se ha sometido a las instituciones extranjeras de voluntarios que operan en nuestro país. Estas medidas fueron refrendadas oportunamente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La función del Departamento de Asistencia Técnica Internacional de ODEPLAN, ha sido transferida por disposiciones legales a la COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, que es contrapartida actual de ONSEV, en el Comité de Administración que regula las materias de voluntariado extranjero.

Las instituciones extranjeras de voluntarios, que actualmente operan en Chile, son las siguientes:

En algunos vagones no faltó ni la propaganda electoral

Muchachos de los grupos FECH, en otro campamento chillanejo, ayudan en la cosecha de la miel, premunidos de defensas contra las abejas rebeldes (foto Jaime Castillo)

Del Uruguay vino este grupo de estudiantes secundarios y universitarios, a cooperar con sus camaradas chilenos, junto al grupo de estudiantes de la Universidad Técnica del Estado (foto Carlos Zavala)

En el campamento "Larqui" de la FECH, en la provincia de Ñuble, estudiantes aserrando troncos para la construcción de una plaza de juegos infantiles (foto Jaime Castillo, dirigente FECH)

Estudiantes de la FECH, en el campamento "El Manzanal", Ñuble, construyen una rueda de molino de agua, para ayudar al regadío de un predio (foto Jaime Castilla)

Servicio de Voluntarios Alemanes, Servicio Universitario Canadiense de Ultramar, Voluntarios para América del Instituto Español de Emigración, Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de Norteamérica, Voluntarios Belgas, Programa Británico de Voluntarios, y Fundación de Voluntarios Holandeses.

El número de voluntarios que actualmente opera en Chile, considerado fines de octubre de 1970, asciende a 217 y se distribuyen por nacionalidades de la siguiente manera:

Alemanes, 49; belgas, 16; canadienses, 10; españoles, 44; norteamericanos, 121; holandeses, 3; e ingleses, 14.

El Comité de Administración ONSEV-CONICYT, ha determinado como criterios prioritarios para considerar la venida de voluntarios extranjeros, los siguientes:

- Existencia de proyectos que requieren recursos humanos voluntarios, pero que tengan una real incidencia en los programas de desarrollo económico-social.
- Insuficiencia de recursos humanos nacionales, que pudieran ser contratados por las instituciones chilenas poseedoras de los proyectos.
- Profesión o calificación técnica específica de los voluntarios extranjeros que deseen actuar en el país.

Existe un Manual destinado a la solicitud de voluntarios extranjeros y claros procedimientos administrativos para calificar los proyectos y regular la oferta y la demanda de voluntarios extranjeros.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA FEUT

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica del Estado, compañero Alberto Ríos, se dirigió, en relación con los trabajos voluntarios, a los estudiantes de esa universidad, en un mensaje que dice en sus partes principales:

"La nueva etapa histórica que se abre en Chile requiere de la juventud chilena, esfuerzo, sacrificio, disciplina y entrega generosa; esto porque construir una patria nueva, sustentada sobre nuevas bases económicas y sobre nuevas relaciones humanas, no es tarea fácil, no se construye de la noche a la mañana, y los jóvenes debemos asumir la gran responsabilidad de transformarnos en una fuerza activa, creadora, que ayude a desterrar la cesantía, la miseria, el hambre y todas las lacras del capitalismo.

"Estos trabajos voluntarios de 1971 han entregado una respuesta clara y contundente, más de 50.000 jóvenes han tomado en sus manos como ineludible responsabilidad, la gran tarea de ayudar en la

construcción del Chile Nuevo, a través de miles de iniciativas, a lo largo de todo el país, múltiples esfuerzos y sacrificio desinteresado que muestran el temple generoso de la juventud chilena.

"Nosotros recordamos que cuando se creó el Coordinador de Trabajos Voluntarios, gracias a una iniciativa surgida en el seno de la CUT juvenil, no imaginamos la magnitud, en cantidad y calidad de este gran esfuerzo realizado por nuestros compañeros en los meses de verano.

Operación cesárea a una vaca, realizada por un estudiante egresado de Medicina Veterinaria, asistido por compañeros. Campamento "La Ermita" en provincia de Ñuble, grupos de la FECH (foto Jaime Castilla)

Las estudiantes universitarias dieron también clases de folclore. Niños de los campos chillanejos, aprendiendo danzas tradicionales. Campamento "Rucamanqui" de la Federación de Estudiantes de Chile (foto Jaime Castillo)

"El Coordinador de Trabajos Voluntarios, formado por jóvenes de los partidos de la UP, la Juventud DC, las Federaciones Estudiantiles, la CUT, la Ranquil y otras organizaciones, nos está enseñando el camino de las grandes coincidencias que en el plano juvenil y nacional existen, los grandes puntos comunes que unen a la nueva generación y por sobre todo la convergencia de los sanos intereses de la juventud chilena que hacen posible a su vez, asumir plataformas de acción mucho más amplias, más profundas, tareas que ayudan a profundizar el proceso que se está viviendo en nuestro país y así junto a los trabajadores realizar las transformaciones que en Chile se requieren. "Las jornadas de trabajo voluntario demostraron la multifacética capacidad de la juventud, su alto espíritu para enfrentar miles de inconvenientes, dificultades de toda índole y orientar su trabajo hacia las más variadas gamas del conocimiento, como fuera desde la construcción, alfabetizar, salud hasta sindicalización, deporte masivo y todas las manifestaciones sociales. Cual más, cual menos cumplieron el objetivo de ligar indisolublemente la juventud al pueblo.

"Por otro lado, la juventud ha aprendido que la mejor escuela es la vida, que no tan sólo estos meses sirvieron para enseñar prácticas, técnicas y a cooperar trabajando, sino que vitalmente contribuyó a que conociéramos el pueblo chileno, sus trabajadores, entendiéramos y viviéramos en el terreno sus inquietudes y dramas, aprendiéramos del obrero y del campesino, personajes principales de nuestra revolución.

"Es nuestro deber decirlo, hubo inquietudes que no ayudan, —aunque no empañen lo positivo de lo realizado— y que se pueden contar con los dedos de una mano. Son cosas infantiles de vanguardismo, de una enfermiza actitud de querer darle lección de cómo ser revolucionario a los trabajadores chilenos de un afiebrado anarquismo de querer hacerlo todo de acuerdo a esquemas propios, particulares, con el fin de dar apertura a aspiraciones contenidas, pero sin entender que cada acción por pequeña que sea debe ser medida de acuerdo a cómo afecta los intereses del pueblo chileno y de cómo ella golpeará duramente a los reaccionarios.

"La juventud chilena debe madurar más aún y combatir en cada

lugar y a cada instante esas actitudes. Pero la juventud está capacitada para hacer mucho más; contribuir de manera decisiva con sus iniciativas y asumir desde hoy el compromiso de seguir propagando cada vez más cada una de las tareas, para que cada joven chileno tenga un lugar de combate donde vaciar sus inquietudes y hacer su aporte generoso.

"Nuestra meta debe ser, asegurar la integración total de la juventud chilena y emprender las grandes tareas que tenemos por delante... "Creemos que se ha cumplido una parte importante en la Organización de la juventud chilena y en la proyección de sus futuras tareas, pero se hace necesario multiplicar estas últimas. Debemos comprometernos desde ya a cumplir todas las tareas comunes, tales como reforestación en vacaciones de invierno, jornadas de educación para la juventud, envío de brigadas de técnicos e ingenieros para el desarrollo productivo en las principales áreas de nuestra economía, en las tareas de la solidaridad internacional, en la iniciativa general que surge en nuestro país; comprometer así también nuestra acción a la gran tarea para derrotar la vagancia infantil y que no queden niños sin hogar, para que este invierno sea lo menos doloroso para las familias más humildes de nuestro pueblo.

"En fin, comprometer nuestra acción, unitaria y combativa, a la solución de los problemas de nuestro país, a la gran tarea para erradicar de los jóvenes, vicios enajenantes, valores morales producto de una decadente sociedad, la incompreensión de vastos sectores juveniles que no entienden ni se imaginan la hora que estamos viviendo y su significado.

"Debemos construir una moral basada en el sacrificio, en el respeto por los trabajadores, en una inquebrantable formación humana y solidaria, en la responsabilidad frente a la vida y al trabajo.

"Una moral basada en el conocimiento y asimilación de los mejores tradiciones de lucha de nuestro pueblo, en su firmeza de clase, en su irrenunciable patriotismo, como decía Lenin: "Una moral enteramente subordinada a los intereses de la lucha de los trabajadores". Nuestra ética tiene como punto de partida, los intereses de la lucha de la lucha obrera".

la lectura: ¿hasta aprender a leer?

por P. Dumez

Hay una experiencia cuyos resultados sorprenden siempre a los normalistas de las clases de formación profesional y que tampoco deja de intranquilizar a los practicantes más fogueados: en una clase ya bien entrenada en las técnicas escolares —supongamos el segundo año medio— proponemos a los alumnos una serie de preguntas simples, bajo la forma de una enseñanza programada con información y luego acción de control subsecuente. Como consecuencia de la torpeza dactilográfica, el atollamiento o la negligencia, siembran el texto pequeñas imperfecciones materiales: una **e** se cierra en **o**, se invierten una o dos letras, una mayúscula mal cargada resulta ilegible. Sin embargo, las palabras así deformadas se mantienen reconocibles por el contexto, y por otra parte, en cuanto no aportan elementos esenciales carecen de verdadera importancia. Son, por ejemplo, términos secundarios: aún, una, ahora, etc. Los bachilleres que prepararon el ejercicio y que sopesaron con mucho cuidado las fórmulas en las cuales se detuvieron, no sospecharon siquiera que dejaban ahí material que corregir. Y sin embargo, tenemos a los alumnos de la clase primaria quienes, cada cual ante su texto, se detienen, vuelven atrás, vacilan y levantan el dedo. Ha bastado una insignificancia para que la lectura de un texto muy fácil y cuyo sentido parece fluir de sí mismo, obstine y perturbe a este alumno que de aquí a algunos meses será recibido en una clase de 6º, tomará notas garabateadas, releerá un cuaderno de textos copiados apresuradamente y tal vez deba utilizar con seguridad una fórmula compleja lanzada al pizarrón por un profesor urgido y fatigado. Evidentemente, estos alumnos que terminan su escolaridad primaria saben leer. Pero no saben leer bien y aun menos leer todo. Entre la lectura de un manual especializado, con caracteres escogidos, con justificaciones minuciosas, y la lectura usual de un adulto, hay la distancia inmensa que separa al joven que acaba de obtener una licencia para conducir de un conductor fogueado. Los re-

flejos, las previsiones y aun la soltura, tan vecina de la inatención, faltan en la mayoría.

Es preciso ir más lejos para que nos preguntemos lo que entendemos por "leer". Primero diferenciamos, de modo simplista y provisorio, la lectura escolar en voz alta y la lectura silenciosa del adulto que se informa y recorre su periódico para sacar de allí algunos elementos cuyo orden estético le importa poco. Comprobamos, por otra parte, que el alumno que lee su manual de aritmética o de geografía, poniendo a un lado el grado de concentración, está en una situación muy cercana a la de aquel adulto curioso. Lee para buscar, tensa su atención por la prescindencia de un detalle a menudo tan poco disponible que deja escapar una noción esencial cuya presencia pasa desapercibida por estar anodinamente escondida en el bosque de banalidades del texto.

Una buena práctica debería pues otorgar soltura deseable, es decir, al mismo tiempo una tal facilidad para desconfiar que rápidamente haga intervenir una comprensión global, y que esta necesidad de reconocimiento no obnuble el espíritu al punto de que no esté ya disponible para trascender una palabra en cuanto palabra y alcanzar una visión de conjunto, pero debería otorgar también una atención a los signos para que lo insólito aparezca como tal y no se sumerja bajo la fácil evidencia del sentido general. ¿Posee esta práctica el alumno que deja el primer grado?

Nuestro test inicial responde con claridad: muchos niños que siguen normalmente los cursos y que van a ser admitidos en 6º año en el próximo período no saben leer con bastante habilidad como para extraer un sentido sencillo de un texto fácil en el que gastan un esfuerzo considerable que les entorpece el logro de una visión de conjunto y a menudo se las impide. Sin caer en la "lectura rápida", de la que se puede temer que sea superficial, desearíamos que nuestros alumnos estuvieran más entrenados en esta lectura-información de la que tendrán

que hacer un uso constante cuando el maestro de escuela primaria ya no esté cerca de ellos para guiarlos y señalarles las dificultades. El instructor no se sirve de libros más que para extraer de allí resúmenes o textos de ejercicios de los que la totalidad de los términos está debidamente contrapesada posee significación y exige atención. Qué diferente resulta cuando, desde el primer ciclo del segundo grado se invita al alumno a ampliar el contenido de la lección que se extrae del libro. El profesor proporciona, con algunas salvedades, un ejemplo de análisis y de comentario, pero invita a su auditorio a remitirse al conjunto de lo expuesto del manual o del texto de la obra con el fin de encontrar allí las explicaciones de las nociones desprendidas de la lección. Hay que convenir entonces que el ejercicio de lectura, tal como se practica en las clases primarias, prepara escasamente en esta forma de búsqueda de informaciones sin embargo usual, en tanto que solicita mediocrementemente el interés y restringe el campo de la atención a textos demasiado cortos. Un primer remedio consistiría probablemente en hacer leer a los niños, desde el momento en que se comprueba en ellos una cierta facilidad, textos más importantes que la página o el par de páginas que a menudo se abordan. Pequeños cuentos, novelas, un capítulo de novela, se debería poder leerlos de una vez, sin repeticiones fastidiosas y ofrecer entonces la ocasión para lograr de ellos una verdadera visión de conjunto. Pero, por gracia, se le ahorra al niño la curiosidad a que siempre está entregado, con un picadillo de textos en el que cada párrafo es repetido diez veces antes de que se intente releerlo de corrido. Bien entendido, esta lectura seguida debería ser un verdadero ejercicio de lectura y no un mero sobrevuelo del texto. Convendría que los alumnos fueran invitados a dirigir su atención, ya sea que se les propongan con anticipación algunas preguntas —lo cual correspondería a las posibilidades de los más jóvenes que no están todavía habituados a conducir solos un análisis—, ya sea que se efectúe luego de la lectura una discusión de ella, que sirve para desprender las grandes líneas así como los argumentos para un comentario, una vez adquirida una mayor habilidad. Se puede observar que un ejercicio tal exigirá una atención vigilante y, en consecuencia, un esfuerzo de memoria, al mismo tiempo que una reflexión inteligente, cuidadosa de ordenar y de explicar. No se trata de transformar el ejercicio de lectura en una explicación de texto. Si el maestro hace leer ejemplos de gramática o pesquisa el uso de un cierto vocabulario, pierde de vista el papel de la lectura, que es el de poner en comunicación con un pensamiento y que supone, a nuestro nivel, más intuiciones, encuentros, que observaciones lexicológicas.

La apertura al mundo, la participación . . . en este sentido comprobamos que la lectura en voz alta, demasiado exclusiva en los cursos elementales, mediocrementemente practicada después, es un fin normal, un resultado. La lectura es comunicación del mensaje emotivo y estético reconocido en el texto. Este ejercicio privilegiado conviene mucho a los más jóvenes en quienes resulta ser un medio de

control fácil que además se puede aplicar intuitivamente, sin esas explicaciones demasiado sutiles que rebasan el nivel del curso. Pero es preciso que este ejercicio sea una conclusión consentida. Si el lector no siente nada, no expresa nada.

¿Cómo se leen los diversos hechos en un periódico?

No es cuestión de leer todo en voz alta. Faltaría tiempo y también entusiasmo. El período preparatorio, el que ayuda a tomar posesión del texto, a ponerse al unísono con el autor, a hacer madurar impresiones, exige una buena parte de esfuerzo y de horario. Nos queda, entonces, que no se leerá en voz alta sino los pasajes más significativos, los que merecen ser privilegiados y que se desea proponer a la atención del auditorio.

No se perderá de vista la necesidad de un contenido interesante, por cuanto el esfuerzo de una dicción comunicativa se justificará por las cualidades propiamente estéticas del texto cuya elección deseáramos, en lo posible, se dejara lo más a menudo a la apreciación del alumno. Nada hay de revolucionario en estas prescripciones. Las instrucciones oficiales de 1923 veían quizá, con fines de escolaridad, la lección de lectura "volverse una modesta lección de literatura", pero las de 1938, más pragmáticas, dejaban para después el comentario del texto para contentarse "con una pronunciación distinta y correcta, con una dicción sencilla y natural". Más tarde, en 1958, una nueva instrucción define los criterios de una lectura expresiva:

"ella supone una lectura rápida que permita al niño desprender el conjunto y dar a cada detalle la importancia que tenga en función de ese conjunto", después, remarcando la importancia de la lectura individual ("los alumnos deberán ser alentados a leer en casa, o aun en la escuela, en las clases de varios cursos, cuando su sección esté en recreo") agrega, con pena: "parece que —esta lectura— no es nada". Sin embargo, se ha puesto el acento allí donde hacía falta. Se puede esperar que los maestros de los cursos primarios se persuadan de que la lectura de libros que no son libros de clase "es cosa seria", pero conviene hacer notar que todas esas instrucciones oficiales se dirigen a los alumnos de los cursos medios y más aún a aquellos de los cursos superiores de segundo ciclo (1929-1938), es decir, que conciernen a niños de once a catorce años . . . que son casos raros en los cursos primarios y normalmente son recibidos en 6º, en 5º y hasta en 4º año. ¿Cómo sorprenderse entonces de que estos niños a los que se les recomendaba hace poco ejercitarse en la lectura rápida, de quienes bastaba conseguir una dicción "sencilla y natural", se vean un poco desamparados si se les propone, sin ayuda suficiente, una lectura explicada, y más aún, si deben ellos informarse en textos no preparados?

Sin estagnamiento paralizante, dejando por el contrario expandirse la iniciativa del alumno y su inquietud de expresividad, deseáramos que aun después de un logro aprendizaje, la escuela todavía enseñara a leer.

(Trad. de "L'education Nationale" N° 856)

VISTAZO A LA EVALUACION EDUCACIONAL EN AMERICA

por el prof. Moisés Moya

Del Comité de Evaluación

INTRODUCCION

El Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, desde su iniciación en 1965, ha estado realizando Seminarios Nacionales e Internacionales. Los Seminarios Internacionales se han efectuado en colaboración con algunas de las instituciones tales como OEA, AID, UNESCO. Así, se han llevado a cabo Seminarios Internacionales de Biología, de Física, de Química, de Matemáticas, Castellano y de Planificación Educativa. Se ha contado en estos Seminarios con la valiosa participación de profesores, especialistas de alto nivel, de distintos países, tales como Francia, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, etc. En calidad de profesores-alumnos han asistido profesores de Chile y de países de América del Sur, América Central y América del Norte.

La Sección de Evaluación del Centro de Perfeccionamiento ha deseado aprovechar esta hermosa oportunidad de convivencia intelectual con los colegas de los distintos países americanos, para intercambiar opiniones sobre distintos aspectos educacionales. Uno de los temas preferentes, por razones de nuestra especialidad, ha sido el de Evaluación.

Un interés inmediato nuestro ha sido el de conocer la realidad, en lo que concierne a Evaluación, en cada uno de los países americanos. Por tal motivo, preparamos un cuestionario con preguntas relacionadas especialmente con Evaluación sobre diversos tópicos, y solicitamos a los profesores visitantes respondieran a dicho cuestionario.

Estamos conscientes que muchas respuestas dadas son un tanto subjetivas, lo que unido a la ambigüedad en algunos casos, de las preguntas formuladas, se haya obtenido una información que no sea totalmente confiable. También comprendemos que, a través de las informaciones dadas en este trabajo, surjan algunas preguntas que

parece lógico que debieran estar contestadas, y no lo están.

El objetivo principal al entregar estas páginas es, tal como lo indica el título, dar un "vistazo" a lo que ocurre en otros países americanos en lo que se refiere a Evaluación. Deseamos, por supuesto, completar la información dada o corregir los errores que haya. Por ello, agradeceremos toda información o sugerencia para mejorar estas líneas.

El trabajo ha sido desarrollado sobre la base de las respuestas dadas al Cuestionario. En consecuencia, cada uno de los tópicos abordados, da a conocer lo que ocurre en cada uno de los países de los cuales tenemos alguna información. En algunos casos, esta información es bastante amplia y en otros, muy sucinta. Ello se debe a la mayor o menor extensión de la información proporcionada por los profesores de los respectivos países. La información presentada en este trabajo corresponde a dieciocho países de América y son los siguientes:

Argentina	Honduras
Bolivia	México
Brasil	Nicaragua
Chile	Panamá
Costa Rica	Paraguay
Ecuador	Perú
El Salvador	Puerto Rico
Estados Unidos	Uruguay
Guatemala	Venezuela

Moisés Moya Bernales

1. EXISTENCIA DE UN CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO PARA EL PROFESORADO

En la mayoría de las profesiones existe la posibilidad que los profesionales puedan establecer contactos permanentes y tener la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos y técnica de trabajo. Ello, desgraciadamente, no ocurre como fuera deseable, en pedagogía. El acelerado progreso de la ciencia y la técnica imponen al profesor un permanente perfeccionamiento en servicio y una periódica revisión de los conceptos educativos.

Las razones anteriores nos han impulsado a averiguar si existen organismos que se preocupen del Perfeccionamiento del profesorado, y si existen dentro de éstos, la preocupación por la enseñanza y el perfeccionamiento en Evaluación.

En general, podemos expresar que en la mayoría de los países NO hay organismos que se preocupen del Perfeccionamiento del Profesorado. Tampoco encontramos, a nivel nacional, organismos que se preocupen de una Evaluación Educativa. El perfeccionamiento se realiza en algunos países en forma circunstancial, y no obedeciendo a un plan regular de Perfeccionamiento. En aquellos países en que se realizan Cursos o Seminarios de Perfeccionamiento, generalmente, se efectúan bajo la tución de las Universidades. En algunos países no se cuenta con ninguna forma de perfeccionamiento para los profesores.

En el área de Evaluación, muchos países revelaron la carencia absoluta de organismos que la atendieron en forma preferente. Más aún, podemos señalar países que no realizan ningún tipo de actividades propias de la Evaluación. Sin embargo, en otros países pudimos comprobar la existencia de servicios que, en ciertos aspectos, atienden situaciones específicas de Evaluación a nivel nacional. Dentro de este último grupo figuran:

Bolivia: La Evaluación Nacional está a cargo del Departamento Pedagógico de Planificación Educativa, formado por profesores de los diferentes niveles que conforman el Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas.

Costa Rica: Sólo hace dos años se decretó la creación de un Servicio que está formado por delegados elegidos por el Ministerio de Educación.

Estados Unidos: Existe un instituto privado (Educational Testing Service) que proporciona material y asesoría en Evaluación, en los distintos niveles, a todos aquellos establecimientos que lo solicitan.

El Salvador: Hay un Servicio Nacional de Evaluación dependiente de la Dirección de Servicios Técnico-Pedagógicos y de Planeamiento.

Chile: Cuenta con un organismo dependiente del Ministerio de Educación, llamado Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, que tiene a su cargo, entre otras funciones, el perfeccionamiento del profesorado. También realiza Seminarios, Cursos y Jornadas sobre Evaluación. Además funciona un organismo llamado Servicio Nacional de Evaluación que tiene a su cargo, hasta el momento, la administración de pruebas a nivel nacional.

2. INSTRUMENTOS DE MEDICION EDUCACIONAL UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL

La educación moderna emplea cada vez con mayor intensidad, instrumentos de medición que le permitan ob-

tener la mayor información posible del logro de los objetivos planteados. Su propósito es reunir antecedentes sobre el rendimiento, aptitudes, habilidades, destrezas y aspectos físicos de los educandos. Estas pruebas se administran en los distintos niveles de la Educación, es decir, Básica, Media y Universitaria. La información recibida a través de estos instrumentos es utilizada en diferentes rubros. En algunos casos sirve como base de promoción, en otros, como orientación para ubicar a los alumnos en determinados canales de la educación, tales como científico-humanista, técnico-profesional, etc. En otras circunstancias, los resultados de las pruebas educacionales a nivel nacional se ponderan y son considerados como uno de los requisitos para el ingreso a las Universidades. Examinemos lo que ocurre en algunos países donde se administran pruebas a nivel nacional:

Bolivia: Existe una Prueba Nacional destinada a los alumnos que han terminado sus estudios de Educación Básica y que es requisito de ingreso a la Educación Media. Esta prueba es preparada por el Instituto Nacional de Investigaciones Pedagógicas.

Costa Rica: Ha confeccionado una Prueba Nacional que deben rendir los alumnos egresados de Educación Básica y que desean ingresar a la Educación Media. Esta prueba es preparada por las Asesorías de Asignaturas, dependientes del Ministerio de Educación.

Guatemala: Para ingresar a la Universidad el alumno debe rendir una Prueba (Test) de Conocimientos generales preparada por el Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad.

México: Los alumnos que desean ingresar a la Educación Secundaria deben rendir una Prueba, que es construida por el Consejo Técnico de Educación.

Perú: Todos los alumnos que ingresan al nivel secundario deben rendir un Test Mental. El objetivo de esta Prueba es el de clasificar a los alumnos de los planteles educacionales en secciones (grupos homogéneos) según su calidad académica.

Venezuela: El Ministerio de Educación prepara una Prueba Nacional que deben rendir los alumnos que aspiran ingresar a la Educación Media.

Chile: Al término del Ciclo Básico, es decir, al término del Octavo Año de Educación Básica, los alumnos de este curso deben someterse a una Prueba Nacional de Habilidad Verbal y Matemática. Esta es una prueba estandarizada que prepara el Comité de Evaluación del Centro de Perfeccionamiento. Los alumnos egresados del último año de Educación Media deben rendir una Prueba de Aptitud Académica Verbal y Matemática, y además, una Prueba de Rendimiento, en determinadas asignaturas; ambas pruebas sirven de antecedentes para ingresar a la Universidad. La preparación de estas dos últimas pruebas está a cargo del Instituto de Investigaciones Estadísticas de la Universidad de Chile.

Nos hemos preocupado, en este punto, de los instrumentos administrados a nivel nacional, pero creemos importante decir algunas palabras respecto a lo que ocurre en evaluación a nivel local.

Un gran número de los países americanos contemplan organizaciones que se preocupan de la Evaluación a nivel local, considerando las asignaturas en forma conjunta. En estos organismos se preparan pruebas educacionales que se administran a nivel local.

En los países que a continuación se mencionan, se construyen y administran pruebas educacionales a nivel local: Bolivia, México, Nicaragua, Estados Unidos, Perú,

Venezuela, Chile. No se construyen pruebas educacionales a nivel local, en: Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico. La organización de las pruebas locales en algunos países es la siguiente:

Guatemala: En Educación Básica se aplican Pruebas Objetivas por sectores o zonas de la ciudad de Guatemala.

México: En cada escuela los profesores de las respectivas asignaturas se reúnen periódicamente para elaborar pruebas, que son revisadas por un Jefe de Clases.

Panamá: En los colegios se ha constituido una comisión formada por tres miembros: dos profesores y un orientador, que tiene a su cargo la responsabilidad de la construcción de pruebas.

Chile: En Educación Media, y a partir de 1968, se han creado los Consejos Locales, que son organismos que reúnen establecimientos de Educación Media de un mismo sector, fiscales y particulares. Su propósito principal es preocuparse de una mejor evaluación a este nivel, y, además, construir pruebas, en cada una de las asignaturas, que pertenecen al sector. Anualmente, las comisiones respectivas deben construir dos pruebas, una por semestre, en cada asignatura para ser administrada a nivel local.

3. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO EN EVALUACION E INSTITUCIONES QUE LOS PROPORCIONAN

En la pedagogía contemporánea se hace énfasis en la importancia de la formulación adecuada de los objetivos educacionales para lograr cambios intelectuales, afectivos y morales. Ello se logra a través de contenidos y actividades propuestos para una manipulación adecuada de las situaciones de aprendizaje. Ahora bien, es una necesidad básica ponderar, en forma objetiva, las experiencias logradas por los estudiantes y compararlas con los objetivos enunciados. Es, justamente, a la Evaluación a quien corresponde realizar esta tarea. La Evaluación es parte integral del proceso educativo, y de ahí su importancia en disponer de datos fidedignos que permitan efectuar los ajustes necesarios para llegar a la obtención más cercana de los objetivos propuestos.

Hay un consenso unánime entre el profesorado para señalar que cada profesor debe disponer del más amplio bagaje de conocimientos en Evaluación. Por ello es importante que el profesional reciba, en su formación básica, los elementos necesarios para afrontar la delicada función educacional que le espera. Pero de igual importancia es también el hecho que el profesor pueda remozar sus conocimientos, tanto en su especialidad, como en las técnicas que le permitan mejorar su labor profesional.

¿Qué ocurre, en consecuencia, con los Cursos de Evaluación y los Cursos de Perfeccionamiento en Evaluación en los distintos países americanos?

Muchos países americanos realizan Cursos de Perfeccionamiento en Evaluación, en forma expresa. Estos Cursos o Seminarios se ofrecen al profesorado a través de las universidades o a través del Ministerio de Educación de cada país.

Examinemos lo que ocurre en aquellos países en que se dictan Cursos de Evaluación.

Argentina: Los Cursos de Perfeccionamiento en Evaluación son dados por el Instituto Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias. Este Instituto

depende del Ministerio de Educación y los Cursos se imparten en los distintos puntos del país. Para la Educación Media los cursos funcionan bajo la tuición del Instituto Bernasconi y de acuerdo al Consejo Nacional de Educación a través de Convenios en Educación Bernasconi.

Brasil: Los Cursos de Perfeccionamiento son ofrecidos a los profesores por la Fundación Getulio Vargas y por el Departamento de Educación Media y Superior del Ministerio de Educación, y además por cinco Centros Regionales Federales.

Chile: Los Cursos de Evaluación son organizados periódicamente por la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile y por el Centro de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación.

Ecuador: Los Cursos son dados por la Universidad y por el Ministerio de Educación.

El Salvador: Los Cursos de Evaluación son impartidos por la Sección de Asesoría Técnica y Experimentación Pedagógicas.

Estados Unidos: Las Universidades de los respectivos Estados, y también las Agrupaciones de Escuelas, tienen a su cargo los Cursos de Perfeccionamiento en Evaluación.

Guatemala: El Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos, especialmente, organizan Cursos de Perfeccionamiento para Básica y Media. Estos Cursos comprenden diferentes materias por especialidades y también cursos de Evaluación, Estadística y Orientación Vocacional.

Honduras: La Universidad Autónoma de Honduras y el Ministerio de Educación realizan cursos de Perfección para Educación Primaria y Educación Secundaria. Dichos cursos se realizan generalmente en Tegucigalpa y a veces en otros Departamentos. Los Cursos se efectúan por lo general en verano, y también a través del año.

Perú: Existen cursos de Perfeccionamiento organizados por el Instituto Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento del Ministerio de Educación. Algunas universidades también ofrecen cursos de Perfeccionamiento a nivel de Post-Grado. Estos cursos son para profesores que trabajan en Básica y en Media. Se llevan a cabo, por lo general, en vacaciones de Enero a Marzo.

Venezuela: Los Cursos se dan a través del Instituto Pedagógico de Caracas y del Instituto Pedagógico de Barquisimeto.

No se ofrecen Cursos de Evaluación en los siguientes países: Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Puerto Rico, Honduras.

4. TIPOS DE INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS NIVELES

A través de la información recibida pudimos comprobar que la generalidad de los países contempla tres ciclos en la Educación, esto es: Básica o Primaria, Media o Secundaria y Universitaria. Si bien la duración para cada uno de estos periodos varía de un país a otro, las edades promedio, según los ciclos, corresponden a los siguientes valores.

Educación Básica	: de 6 a 14 años
Educación Media	: de 15 a 18 años
Educación Universitaria	: de 19 a 23 años

Estas etapas suponen el empleo de distintos instrumentos de medición para evaluar el rendimiento de los alumnos en los diferentes niveles.

El profesor dispone de diversos instrumentos para evaluar los logros alcanzados por sus alumnos: pruebas educacionales escritas, interrogaciones orales, cuestionarios, entrevistas, pequeños trabajos de investigación, etc. Una de las formas más utilizadas es la de pruebas escritas y de interrogaciones orales que se emplea para determinar "cantidad de conocimientos adquiridos".

Desde el punto de vista de su corrección, algunos autores clasifican las pruebas educacionales en "objetivas" y de "ensayo". Una prueba objetiva es aquella en que cualquiera que sea la persona que la corrija, el puntaje obtenido es siempre el mismo. Prueba de Ensayo es aquella en que se le pide al alumno que explique, describa, clasifique, enumere, etc. Por esta razón, hay bastante subjetividad en la corrección de una prueba de ensayo.

Comentemos, ahora, lo que ocurre en cada uno de los niveles, sobre la base de la información obtenida, en lo que a instrumentos de medición se refiere.

A) Educación Básica

En la totalidad de los países americanos se emplean pruebas tipo ensayo para evaluar el rendimiento de los alumnos de nivel básico. Pero, también, es importante destacar que en muchos países se está comenzando a trabajar con pruebas objetivas, aun en los cursos iniciales. Ello, lógicamente, redundará en una mayor validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

En los siguientes países se están administrando a nivel básico, pruebas objetivas: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico.

B) Educación Media

En todos los países, de los que tenemos información, se administran pruebas de tipo objetivo. También se utilizan las pruebas de ensayo y las interrogaciones orales. Las pruebas objetivas que se administran en Educación Media son construidas por grupos de profesores, especialistas en las distintas asignaturas, y se administran, en general, a nivel de colegio, o a nivel local. Dada la gran cantidad de estudiantes que asisten a determinados cursos aparece una mayor tendencia a utilizar pruebas objetivas, manejando con ello, en mejor forma, la gran cantidad de datos que se tiene.

En todos los países encuestados se utilizan pruebas objetivas en la Evaluación realizada en la Educación Universitaria. Surge de inmediato, en este punto, una pregunta importante: ¿Cuál o cuáles son los aspectos que interesa evaluar?

Según la concepción moderna de la Educación, se aspira promover cambios conductuales en los alumnos. Pero ¿que tipos de cambios? Interesa producir cambios desde distintos puntos de vista: rendimiento, habilidades, destrezas, intereses, etc.

En los tres niveles ya mencionados, básico, medio y universitario, se construyen instrumentos para medir específicamente "rendimiento" en todos los países encuestados. En otros se están construyendo instrumentos de medición para intentar medir aspectos diferentes al rendimiento. Según nuestras informaciones, esto ocurre en: Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Perú, Venezuela, Puerto Rico y Chile.

6. TIPOS DE CALIFICACIONES

Los tipos y sistemas de calificaciones empleados en Educación, en los países americanos, son muy diversos. En la asignación de notas se emplean "números" y "letras". Podemos definir una "nota educacional" como un número o una letra que se usa para expresar el nivel del rendimiento de un alumno en algún tema de estudio. A cada una de las letras o números se adscribe un determinado concepto, concepto que suele diferir de un país a otro, a pesar que la letra o número sea el mismo. En los países en que se califica con números, éstos se colocan, en algunas ocasiones, en forma entera, o en forma decimal, utilizando uno o dos decimales, según el sistema empleado. Ocurre también que en algunos países las notas son dadas en forma entera en Educación Básica y con decimales en Educación Media y Universitaria.

Las notas son expresadas con "letras" en los siguientes países:

Argentina: en Educación Básica.

Ecuador: en Educación Básica.

Estados Unidos: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Panamá: en Educación Universitaria.

Puerto Rico: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Las notas son expresadas utilizando "números" en los siguientes países:

Argentina: en Educación Media y Universitaria.

Bolivia: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Brasil: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Costa Rica: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Ecuador: en Educación Media y Universitaria.

El Salvador: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Estados Unidos: en algunos Estados se emplean números en los tres niveles, pero en la mayoría se usan letras.

México: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Nicaragua: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Panamá: en Educación Básica y Media.

Paraguay: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Perú: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Uruguay: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Venezuela: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Chile: en Educación Básica, Media y Universitaria.

Destacamos que, en algunos países, los profesores colocan sus notas empleando sólo números enteros y que, en otros, los profesores asignan calificaciones utilizando sólo un decimal, en otros casos, dos decimales. Es necesario señalar también que, en ciertos países, estas notas dadas con decimales, se colocan en Educación Media y Universitaria.

En los países nombrados a continuación, las notas se expresan con decimales: Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, México, Nicaragua, Panamá, Chile.

7. ESCALAS DE CALIFICACIONES

Si se observan las escalas de calificaciones empleadas en los distintos países americanos, apreciamos diferencias notables. Puede observarse que para un mismo país las escalas empleadas difieren en Educación Básica, Media y Universitaria. Otra afirmación que es posible hacer es que, en los diez y ocho países de los cuales tenemos información, se maneja una escala diferente para cada uno de ellos, si se consideran los tres niveles ya mencionados.

GRAFICO Nº 1

Escalas de Calificaciones en Educación Básica

ARGENTINA	I S
BOLIVIA	1 2 3 4 5 6 7
BRASIL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... 98 99 100
CHILE	1 2 3 4 5 6 7
COSTA RICA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ECUADOR	M R B MB
EL SALVADOR	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ESTADOS UNIDOS	F D C B A
GUATEMALA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... 98 99 100
HONDURAS	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 .. 98 99 100
MEXICO	4 5 6 7 8 9 10
NICARAGUA	5 6 7 8 9 10
PANAMA	F D C B A
PARAGUAY	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERU	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20
PUERTO RICO	F D C B A
URUGUAY	D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENEZUELA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Educación Básica: En este nivel ubicamos ocho formas diferentes de evaluación. En determinados países, la calificación se efectúa con letras y en otros con números.

En Educación Básica encontramos las siguientes escalas de calificación:

- 1 a 5
- 1 a 10
- 0 a 12
- 1 a 20
- 0 a 100
- Suficiente-Insuficiente
- A, B, C, D, F
- Malo, Regular, Bueno, Muy Bueno
- Aplazado, Bueno, Muy Bueno, Sobresaliente
- 1 a 7

En los países que se indica, las calificaciones en Educación Básica son las siguientes:

Argentina:	Suficiente-insuficiente
Bolivia:	1 a 7
Brasil:	1 a 100
Chile:	1 a 7
Costa Rica:	1 a 10
Ecuador:	Mala, Regular, Buena, Muy Buena
El Salvador:	1 a 10
Estados Unidos:	A, B, C, D, F.
México:	4 a 10
Nicaragua:	5 a 10
Panamá:	1 a 15
Paraguay:	1 a 10
Perú:	1 a 20
Puerto Rico:	A, B, C, D, F.
Uruguay:	0 a 12
Venezuela:	1 a 20

Educación Media: En el nivel mencionado hallamos diez formas diferentes de escalas de calificación. En algunos países la calificación se efectúa con números y en otros con letras.

En Educación Media encontramos las siguientes escalas de calificación:

- 0 a 10
- 1 a 5
- 1 a 7
- 1 a 10
- 0 a 20
- A, B, C, D, F.
- 5 a 10
- 0 a 12
- 1 a 20

En los países que se indica, las calificaciones en Educación Media son las siguientes:

Argentina:	0 a 10
Bolivia:	1 a 7
Brasil:	0 a 10
Chile:	1 a 7
Costa Rica:	1 a 10
Ecuador:	0 a 20
El Salvador:	1 a 10
Estados Unidos:	A, B, C, D, F.
Guatemala:	1 a 100
Honduras:	1 a 100
México:	1 a 10
Nicaragua:	5 a 10
Panamá:	1 a 5
Paraguay:	1 a 10
Perú:	1 a 20
Puerto Rico:	A, B, C, D, F.
Uruguay:	0 a 12
Venezuela:	1 a 20

GRAFICO Nº 2

Escalas de calificaciones en Educacion Media

ARGENTINA	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
BOLIVIA	<u>1 2 3 4 5 6 7</u>	
BRASIL	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
CHILE	<u>1 2 3 4 5 6 7</u>	
COSTA RICA	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
ECUADOR	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u>	
EL SALVADOR	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
ESTADOS UNIDOS	<u>F D C B A</u>	
GUATEMALA	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u> <u>98 99 100</u>
HONDURAS	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u> <u>98 99 100</u>
MEXCO	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
NICARAGUA	<u>5 6 7 8 9 10</u>	
PANAMA	<u>1 2 3 4 5</u>	
PARAGUAY	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
PERU	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u>	
PUERTO RICO	<u>F D C B A</u>	
URUGUAY	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</u>	
VENEZUELA	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u>	

GRAFICO Nº 3

Escalas de Calificaciones en Educación Universitaria

ARGENTINA	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
BOLIVIA	<u>1 2 3 4 5 6 7</u>	
BRASIL	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
CHILE	<u>1 2 3 4 5 6 7</u>	
COSTA RICA	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
ECUADOR	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
EL SALVADOR	<u>6 7 8 9 10</u>	
ESTADOS UNIDOS	<u>F D C B A</u>	
GUATEMALA	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u> <u>98 99 100</u>
HONDURAS	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u> <u>98 99 100</u>
MEXICO	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</u>	
NICARAGUA	<u>6 7 8 9 10</u>	
PANAMA	<u>F D C B A</u>	
PARAGUAY	<u>1 2 3 4 5</u>	
PERU	<u>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u>	
PUERTO RICO	<u>F D C B A</u>	
URUGUAY	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12</u>	
VENEZUELA	<u>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20</u>	

Educación Universitaria: En este nivel de estudios superiores encontramos ocho formas de escalas de calificación. En algunos países la calificación se efectúa con números y en otros con letras.

En Educación Universitaria encontramos las siguientes escalas de calificación:

- a) 0 a 10
- b) 1 a 5
- c) 1 a 7
- d) 6 a 10
- e) A, B, C, D, F.
- f) 1 a 10
- g) 0 a 12
- h) 0 a 20

En los países que se indica, las calificaciones en la Educación Universitaria son las siguientes:

Argentina:	0 a 10
Bolivia:	1 a 7
Brasil:	0 a 10
Chile:	1 a 7
Costa Rica:	0 a 10
Ecuador:	0 a 10
El Salvador:	6 a 10
Estados Unidos:	A, B, C, D, F.
México:	1 a 10
Nicaragua:	6 a 10
Panamá:	A, B, C, D, F.
Paraguay:	1 a 7
Perú:	1 a 20
Puerto Rico:	A, B, C, D, F.
Uruguay:	0 a 12
Venezuela:	0 a 20

d) NOTAS MINIMAS DE APROBACION

En el párrafo 7 hemos configurado las escalas de notas utilizadas en los distintos países y en los distintos niveles de Educación. Es interesante conocer cuál es la nota mínima de aprobación en cada una de estas escalas y en cada nivel, para luego efectuar una comparación de ellas.

EDUCACION BASICA

La nota mínima de aprobación en Educación Básica en los países que se indica es la siguiente:

Argentina	Suficiente
Bolivia:	3,6
Brasil:	50
Chile	4
Costa Rica:	6,2
Ecuador:	Regular
El Salvador:	5
Estados Unidos:	D
Guatemala:	51
Honduras:	60
México:	6
Nicaragua:	7,51
Panamá:	3
Paraguay:	4
Perú:	11
Puerto Rico:	D
Uruguay:	5
Venezuela:	10

GRAFICO Nº 4

Notas mínimas de aprobación en Educación Básica

EDUCACION MEDIA

La nota mínima de aprobación en Educación Media en los países que se indica es la siguiente:

Argentina:	6 (sin examen) y 4 (con examen)
Bolivia:	3,6
Brasil:	4
Chile:	4
Costa Rica:	6
Ecuador:	5/80
El Salvador:	5
Estados Unidos:	D
Honduras:	60
México:	6
Nicaragua:	7.51
Panamá:	3
Perú:	11
Paraguay:	4
Puerto Rico:	D
Uruguay:	5
Venezuela:	10

EDUCACION UNIVERSITARIA

La nota mínima de aprobación en Educación Universitaria y en los países que se indica es la siguiente:

Argentina:	4
Bolivia:	3,6
Brasil:	5
Chile:	4
Costa Rica:	7,2
Ecuador:	28/40
El Salvador:	6
Estados Unidos:	D
Guatemala:	60
Honduras:	60
México:	6,2
Nicaragua:	6 y 8 (depende de la Universidad)
Panamá:	C
Paraguay:	2
Perú:	11
Puerto Rico:	D
Uruguay:	5
Venezuela:	10

GRAFICO Nº 5

Notas mínimas de aprobación en Educación Media

Notas mínimas de aprobación en Educación Universitaria

8. SISTEMA DE PROMOCION DE CURSO

El sistema de promoción anual es diferente en casi todos los países mencionados en este estudio. En muchos de ellos, el alumno para ser promovido de curso debe rendir un examen al término del año escolar. En algunos casos, el alumno es promovido sobre la base de los promedios obtenidos a través del trabajo realizado durante el año. Es interesante destacar que el sistema de promoción anual que existe en un país para la Educación Básica, generalmente, es el mismo para la Educación Media. Examinemos lo que ocurre en los distintos países.

Argentina: En el Ciclo Básico el alumno logra la promoción al obtener una calificación suficiente. En Educación Media, para que un alumno sea promovido de curso debe obtener una nota mínima 6. La nota final se obtiene calculando el promedio de las notas correspondientes a cada uno de los bimestres. Esta nota, a su vez, se promedia con el promedio alcanzado en dos exámenes cuatrimestrales que se toman en el año.

Bolivia: Los alumnos son promovidos de curso si alcanzan un promedio de 3,6. Ello ocurre en Educación Básica y Educación Media.

Brasil: El alumno logra ser promovido si tiene la nota mínima exigida al promediar las notas obtenidas en todos los exámenes que se han administrado. La nota de aprobación en Media es A. El alumno debe aprobar la totalidad de las asignaturas para ser promovido. Esta situación es válida tanto para la Educación Básica como para la Educación Universitaria.

Chile: A partir del año 1965, todos los alumnos de Educación Básica, fiscal y particular, son promovidos auto-

máticamente al curso superior siempre que alcancen un mínimo de promedio anual de 4 en las asignaturas de Castellano y Matemáticas.

En Educación Media, los alumnos son promovidos de curso si cumplen con ciertos requerimientos de promedios de notas semestrales.

Costa Rica: Los alumnos son promovidos de curso sobre la base del promedio obtenido en las notas trimestrales.

Ecuador: El requisito para ser promovido de curso es obtener a lo menos, la nota mínima de aprobación en todas las asignaturas.

El Salvador: Los alumnos son promovidos de curso, en Educación Básica y Media, sobre la base del promedio de las notas logradas en las pruebas realizadas a través del año.

Estados Unidos: En Educación Básica el alumno debe aprobar la mayoría de las asignaturas y obtener una nota mínima D. En Educación Media se utiliza un sistema de créditos: el alumno debe aprobar el curso anterior para poder inscribirse en el siguiente. Cada asignatura se considera separadamente. En Educación Media se promueve por el número de asignaturas y no por cursos.

Guatemala: En básica, la promoción se logra al aprobar la casi totalidad de las asignaturas con una $x = 51$. Por el contrario, para Media es requisito previo la aprobación de la totalidad de las asignaturas. Si el alumno no aprueba alguna asignatura, debe rendir el examen correspondiente antes de presentarse en los exámenes del año siguiente.

Honduras: Los alumnos son promovidos de curso si han obtenido la nota mínima de aprobación en todas las asignaturas. Un alumno puede ser promovido al cur-

so superior hasta con dos asignaturas no aprobadas, pero debe rendirlas satisfactoriamente antes del examen del año siguiente.

México: En Educación Básica el alumno será promovido de curso al obtener una nota mínima de aprobación. Esta nota se obtiene promediando todas sus notas, pero dando un mayor énfasis a la nota de Castellano y de Matemáticas. Para ser promovido en Educación Media el alumno debe obtener una nota mínima de aprobación en cada una de las asignaturas.

Nicaragua: La promoción de los alumnos se realiza considerando el resultado de los test de conocimientos que se efectúan al término del año escolar. Esto ocurre en Educación Básica y en Educación Media.

Panamá: El alumno es promovido de curso si ha obtenido como promedio final de sus notas, en Educación Básica y en Educación Media, una nota mínima de aprobación 3.

Paraguay: En el "Nivel Primario" el alumno es promovido de curso al obtener una nota promedio 4. Esta nota 4 se obtiene del promedio de calificaciones logradas en exámenes trimestrales. El nivel medio mantiene la misma nota de promoción, pero, ésta es la resultante de exámenes cuatrimestrales.

Puerto Rico: En Educación Básica y en Educación Media los alumnos alcanzarán la promoción si han obtenido una nota mínima de aprobación en todas las asignaturas.

Uruguay: La nota mínima de aprobación es 5. Esta nota rige para los tres niveles: el Básico, el Medio y el Universitario.

Venezuela: El alumno para ser promovido de curso debe aprobar todas las asignaturas a lo menos con la nota mínima que, en Educación Básica y Media, es de 10 puntos.

9. DURACION DEL CICLO BASICO Y DEL CICLO MEDIO

Al estudiar lo que ocurre en Evaluación en algunos países de América, resulta de interés examinar el número de años que debe cursar un alumno en el Ciclo Básico y en el Ciclo Medio. Un breve examen muestra que la casi totalidad de los países tiene un total de 12 años de estudio en Básica y en Media, aún cuando hay países que sólo tienen 11 años y otros 13 años.

Examinemos el número de años de estudio que presentan los países estudiados en:

Educación Básica: En 14 países el Ciclo Básico presenta 6 años de estudio, en un país hay 7 años de estudio, en tres países hay 8 años de estudio y en un país hay 9 años de estudio. La distribución es la siguiente:

Argentina:	7	Honduras:	6
Bolivia:	8	México:	6
Brasil:	6	Nicaragua:	6
Chile:	8	Panamá:	6
Costa Rica:	6	Paraguay:	6
Ecuador:	6	Perú:	6
El Salvador:	9	Puerto Rico:	6
Estados Unidos:	8 ó 6	Uruguay:	6
Guatemala:	6	Venezuela:	6

GRAFICO Nº 7

Escalas de Calificaciones y notas mínimas de aprobación en Educación Básica, Media y Universitaria.

El gráfico siguiente muestra, comparativamente, el número de años de estudio en cada país.

GRAFICO Nº 8
Número de años de estudio en el Ciclo Básico

Educación Media En diez países el Ciclo Medio presenta 6 años de estudio, en 4 países hay cinco años de estudio, en tres países hay 4 años de estudio y sólo un país presenta dos años de estudio. La distribución es la siguiente:

Argentina	5	Honduras	2 ó 3
Bolivia	4	México	6
Brasil	7	Nicaragua	6
Chile	4	Panamá	6
Costa Rica	5	Paraguay	6
Ecuador	6	Perú	6
El Salvador	2	Puerto Rico	6
Estados Unidos	6 ó 4	Uruguay	6
Guatemala	5 ó 6	Venezuela	5

El Gráfico siguiente muestra, comparativamente, el número de años de estudio en cada país.

GRAFICO Nº 9
Número de años en el Ciclo Medio

10. CONCLUSIONES:

Al finalizar este somero estudio de la realidad que existe, actualmente, en el campo de la evaluación educacional en América, es posible mencionar algunas de las principales causas que afectan a una "buena" evaluación. En las respuestas dadas por los profesores encuestados podemos resumir las opiniones en los siguientes puntos:

- falta de una "adecuada" preparación académica de los profesores en las respectivas asignaturas.
- excesivo número de alumnos que debe atender el profesor en cada curso.
- enseñanza nula o insuficiente sobre Evaluación Educativa impartida en las universidades o en las Escuelas Normales.
- criterios muy diversos entre los profesores, incluso de un mismo nivel, y de un mismo país, para enfocar la Evaluación.
- falta de información y literatura sobre tópicos de Evaluación.

f) carencia de Cursos de Perfeccionamiento en asignaturas específicas, y en especial en Evaluación.

Una solución a estos problemas no es fácil obtenerla en los países en forma individual, y menos aún, en forma colectiva. Sin embargo, es digno de señalar el esfuerzo que algunas naciones han realizado para lograr paliar dichos problemas.

Sobre la base de los puntos anteriores y del estudio realizado, podemos mencionar algunas necesidades que nos parecen importantes e imperiosas. Ellas son las siguientes:

- Necesidad de un perfeccionamiento continuo para los profesores en todos los niveles.
- Necesidad de contar con instrumentos de medición educacional en los diferentes niveles.
- Necesidad de uniformar, hasta donde ello sea posible, los sistemas de Educación en América.
- Necesidad de intercambio educacional entre los países americanos.

Examinemos cada uno de los puntos anteriores:

a) **Necesidad de un perfeccionamiento continuo para los profesores en todos los niveles.**

La urgente necesidad de satisfacer las demandas de orden técnico-científico que imponen los profundos cambios producidos en la educación, determinan que todo el profesorado se encuentre al día en los nuevos contenidos y en las nuevas técnicas en el proceso enseñanza-aprendizaje. El acelerado progreso de la ciencia y la técnica imponen al profesor, como a cualquier otro profesional, un permanente perfeccionamiento en servicio y una periódica revisión de los conceptos educativos.

Este perfeccionamiento debe estar a cargo de una institución que reúna calificados expertos educacionales que enfoquen los nuevos contenidos programáticos a la luz de las modernas técnicas pedagógicas. Este perfeccionamiento puede ser impartido a través de una institución que labore junto al Ministerio de Educación y que conociendo la realidad en cada nivel educacional, pueda enfocar y abordar la enseñanza de acuerdo a lo que ocurre dentro de la sala de clases. En otras ocasiones, este perfeccionamiento puede ser entregado a través de cursos especialmente preparados por las Universidades de cada país.

En Chile tiene bajo su responsabilidad la tarea de Perfeccionamiento, una institución creada en 1965: el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investiga-

ciones Pedagógicas. Entre sus principales funciones figura la de investigar la realidad educacional del país; conocer y evaluar las experiencias logradas por los organismos docentes de investigación y experimentación existentes; ejecutar proyectos, programas, planes y ensayos de investigación y experimentación pedagógicas; supervisar y evaluar los programas de perfeccionamiento; planificar y ejecutar, a nivel nacional, regional o local programas de perfeccionamiento del Magisterio. Un gran número de las tareas de perfeccionamiento las ha realizado el Centro en colaboración con las distintas Universidades del país.

El profesor que tiene la oportunidad de asistir a cursos de Perfeccionamiento puede conversar y discutir los problemas específicos que existan en su escuela, o en su región con otros colegas o con especialistas en los distintos aspectos educacionales.

La idea fundamental en el trabajo de perfeccionamiento del profesorado es la de producir los cambios esenciales en los procedimientos de trabajo docente, en la relación alumno-profesor, y su activa dinámica y positiva labor en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

b) Necesidad de contar con instrumentos de medición educacionales en los diferentes niveles

La mayoría de los países está constantemente revisando el currículum en el nivel básico y en el nivel medio. Pocos son los países que de una u otra manera, no hayan procedido a realizar una Reforma Educacional en estos últimos 5 años.

La inversión económica que se realiza en educación es cada año mayor en los presupuestos nacionales y ello ocurre porque el real crecimiento de los países se halla en el crecimiento del nivel cultural de su población escolar. A través de su carrera escolar el alumno debe tomar muchas decisiones y también muchas decisiones se toman respecto a él. Es evidente que, mientras más exacta sea la información sobre la cual se va a tomar la decisión, mejor será probablemente, la decisión que se adopte.

Los tipos de decisiones que se van a tomar se clasifican en decisiones institucionales y decisiones individuales. Las decisiones institucionales son típicamente aquellas en que el personal de una escuela toma respecto a los alumnos, como, por ejemplo, la admisión a los colegios y la agrupación homogénea. Las decisiones individuales son típicamente aquellas que asume el individuo respecto a sí mismo, verbigracia, la elección vocacional. La información de un test, considerado como un instrumento educacional, es útil en ambos tipos de determinaciones. Los test mismos, sin embargo, no realizan decisiones, y no deben ser los test, en ningún caso, la única información en la toma de decisiones.

Existe consenso entre aspectos en medición educacional que la información proporcionada por los test es de fundamental importancia en tres funciones vitales de la Educación. Estas funciones son: 1.- Enseñanza; 2.- Orientación; 3.- Administración.

Revisemos brevemente estas tres funciones:

1.- Enseñanza. Si pensamos la enseñanza como el proceso destinado a impartir instrucciones podemos desglosarla en los siguientes propósitos:

- a) Evaluación de los resultados de aprendizaje.
- b) Evaluación de la enseñanza.
- c) Evaluación del currículum.
- d) Diagnóstico de la enseñanza.
- e) Colocación de notas.

f) Motivación.

2.- Orientación. En la orientación del alumno es posible desglosar los propósitos en:

- a) Vocacionales.
- b) Educacionales.
- c) Personales.

3.- Administración. En el aspecto administrativo los propósitos educacionales son:

- a) Selección.
- b) Clasificación.
- c) Ubicación.
- d) Relaciones públicas.
- e) Planificación y evaluación del Currículum.
- f) Evaluación de los profesores.
- g) Investigación.

Estas funciones cumplen un papel importante dentro de la actividad educacional, y no corresponde en este estudio dar detalles de cada uno de ellos. Sólo nos interesa señalar que para cada uno de estos propósitos se necesita una información en el momento de la toma de decisiones. Es aquí donde los instrumentos educacionales, y muy especialmente los test, juegan un rol importante. Los test entregan una información que es útil para ayudar a tomar decisiones.

Del estudio realizado es posible opinar que, en la mayoría de los países americanos se dispone de una cantidad muy pequeña de instrumentos de medición que son verdaderamente válidos y confiables.

c) Necesidad de uniformar los sistemas de educación

A través de nuestro estudio hemos podido comprobar la evidente necesidad de unificar el sistema de Educación en América. Sabemos que las diferencias existentes entre un país y otro obedecen a razones de índole económica, social, geográfica, cultural e idiomática difíciles de superar, pero cualquier intento por reducirlas, irá, evidentemente, en beneficio de los educandos. Las diferencias que encontramos, entre otras, son las siguientes:

1.- Duración en años de estudios en el Ciclo Básico y Medio.

2.- Currículum

3.- Sistemas de promoción.

4.- Escalas de calificaciones.

Entre la mayoría de los países americanos se realiza un continuo intercambio de estudiantes en los diferentes niveles. Son los alumnos que por diversas razones deben trasladarse de su país de origen, debiendo continuar sus estudios en el nivel básico, medio y universitario. Entre las razones del traslado figuran: los alumnos becados, alumnos hijos de funcionarios representantes de otros países, o, simplemente, alumnos que llegan a otros países acompañando a sus padres.

Enormes son las dificultades a que se ven abocados los alumnos y sus padres al inscribirse en un establecimiento para lograr la equivalencia de estudios. Ello también influye en la ubicación que se va a dar al alumno en el momento de su matrícula. Delicada es, a la vez, la interpretación de las notas obtenidas por un alumno en su país de origen.

De enorme beneficio será para los países en América el uniformar o tener criterios más o menos uniformes, en lo que se refiere, en un primer intento, a los sistemas de promoción, y a las escalas de calificación.

Es realmente interesante destacar que, países de Centroamérica tales como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, poseen un criterio común en la formulación de los Planes de Educación en Educación

formulación de los Planes de Educación en Educación Básica y en Educación Media.

d) Necesidad de intercambio educacional entre los países americanos.

Instituciones internacionales como UNESCO, OEA, AID, propician cursos internacionales en pedagogía, en diferentes países de América. En Chile se han realizado varios cursos internacionales en el Centro de Perfeccionamiento. Se han realizado cursos internacionales con una duración de 3, 4, 6 ó 10 meses. Los cursos ofrecidos corresponden a Física, Química, Matemáticas, Castellano y Planificación Educacional. A estos cursos han asistido profesores de los países de América. La importancia de estos cursos y la divulgación de nuevas técnicas en la enseñanza a través de contenidos debidamente seleccionados, es, desde todo punto de vista, beneficioso. Pero resulta insuficiente esta posibilidad de cursos internacionales, pues sólo se realizan en determinadas asigna-

turas, y no hay ninguna periodicidad, ni reencuentros para analizar los resultados obtenidos.

Un real y positivo intercambio educacional debería realizarse a través de Programas Anuales Internacionales, organizados por representantes de los Ministerios de Educación. En estos Programas deberán considerarse:

- 1.- Cursos de perfeccionamiento en las distintas asignaturas, y en los distintos niveles. Estos cursos se realizarían anualmente y cada vez en un país distinto.
- 2.- Encuentros en áreas básicas, para discutir programas de estudios.
- 3.- Seminarios para discutir: organización de cursos, sistemas de promociones, escalas de calificaciones, intercambio de material docente, tales como guías curriculares, textos de estudio, investigaciones pedagógicas, pruebas estandarizadas, etc.
- 4.- Intercambio de personal docente que pueda interiorizarse de la modalidad del trabajo educacional en otros países.

TEST DE EVALUACION

El progreso logrado por el alumno a medida que desarrolla esta Unidad se manifiesta de muchas formas, casi todas fácilmente apreciables, pero, en su mayoría poco susceptibles de ser medidas cuantitativamente. Entre estas podemos mencionar las diferentes destrezas operativas que va adquiriendo paulatinamente el estudiante, su habilidad para manipular los datos experimentales (empleo de las incertezas, "redondeo" de las cifras, confección de tablas de valores, etc.), la lógica de los razonamientos utilizados para lograr conclusiones, su conducta social frente al grupo, etc.

El avance en otros dominios como: adquisición de conceptos y su aplicación a nuevas situaciones, interpretación de gráficos, interpretación de los errores experimentales, manejo de números, correcto empleo de las relaciones obtenidas ya sea en la dilucidación de situaciones problemáticas experimentales o en la resolución de ejercicios, etc., es ya más fácil de cuantificar. Con el fin de ayudar al profesor en este último campo es que se proporciona el test que adjuntamos. Con respecto a este test es conveniente decir algunas cosas al respecto:

1º El test se recomienda no sólo como uno de los instrumentos de evaluación del alumno, sino también de la efectividad del profesor. Cuando los alumnos tienen confusiones indebidas en un aspecto o en una serie de aspectos relacionados con un concepto particular, se debe examinar de nuevo la exposición que el alumno ha recibido de este concepto.

2º Los distintos aspectos considerados en los ítems del test se han agrupado en cuatro categorías, de acuerdo a la conducta general que se desea evaluar, más que en función de los temas o contenidos. Estas categorías son:

A: los aspectos cubiertos por estos ítems están relacionados con la aplicación de relaciones funcionales entre las variables; se espera que estas relaciones son conocidas por el alumno como consecuencia de su trabajo experimental.

B: acá se han agrupado estos ítems que implican interpretación de gráficos, ya sea:

- obteniendo una relación funcional u otra información a partir de un examen del gráfico, o
- identificando el gráfico que mejor expresa una relación funcional ya conocida.

C: estas preguntas tienen que ver con la interpretación de situaciones experimentales de diferente tipo. Se trata de que el alumno:

- interprete un resultado experimental en función de una relación o ley conocida por él, o
- identifique la causal de error en el resultado anormal de un experimento (éstas se refieren a las actividades contempladas en la guía).

D: en esta última categoría se han agrupado los ítems relacionados con el grado de comprensión de los distintos conceptos que implica esta Unidad.

3º Es labor del profesor el escoger atinadamente los distintos ítems de acuerdo con el tema sobre el que versará su test y de acuerdo con las conductas que desea evaluar.

4º El número de ítems presentados no alcanza a cubrir las necesidades de esta unidad. La confección de preguntas adicionales es función del profesor. Esperamos que este conjunto de ítems pueda servir de inspiración para su ampliación por parte del colega de Enseñanza Media.

A

1. Dos muestras de un mismo gas, a igual temperatura, se colocan en dos recipientes cerrados idénticos, X e Y. Si en X hay el doble de moléculas de gas que en Y, la relación entre la presión del gas en X y la presión del gas en Y será:

- 1, b) 4, c) 2, d) 1/4, e) 1/2.

2. Si el gas en X tiene una densidad de 3.10^{-3} g/cc y en Y de 2.10^{-3} g/cc, la relación entre la presión del gas en X y la presión del gas en Y será:

- 1, b) 2/3, c) 3/2, d) 4/9, e) 9/4.

3. Las moléculas de un gas posee, a 300°K, una velocidad media de 5.10^4 cm/seg. Si la temperatura se eleva a 600°K, la velocidad media, en cm/seg, será de:

- 10.10^4 , b) 25.10^4 , c) $2.5.10^2$, d) 5.10^8 , e) 7.10^4

4. Si se vierte 1 cc de ácido oleico puro en el agua de un recipiente sobre una superficie de 160 cm de longitud por 100 cm de ancho, el espesor de la capa de ácido graso será:

- 1.10^{-7} cm, b) 3.10^{-7} cm, c) 1.10^{-4} cm, d) 1.10^{-3} cm, e) 1.10^{-2} cm.

5. Cierta sustancia se convirtió de líquido a gas. Si la distancia intermolecular se hizo 20 veces mayor, el volumen se incrementó:

- 20 veces, b) 80 veces, c) 400 veces, d) 1000 veces, e) 8000 veces.

6. En condiciones normales (0°C y 1 atm) un gas X tiene una densidad de 2.10^{-3} g/cc. Su masa debe ser:

- 22,4 g/mol, b) 6.10^{23} g/mol, c) 44,8 g/mol, d) 6.10^{-23} g/mol, e) 2 g/mol.

7. 60 g de B se combinaron con 100 g de A para formar un compuesto de fórmula AB. Los mismos elementos

se puede combinar para dar un compuesto de fórmula A_2B_2 . ¿Qué masa de B se combinará con 100 g de A en el compuesto A_2B_2 ?

- 60 g, b) 120 g, c) 30 g, d) 100 g, e) 240 g.

8. Usted, dispone de tres balones cerrados idénticos y llenos del mismo gas en las siguientes condiciones:

Balón	Temp.	Presión
A	20°C	10 atm
B	20°C	1 atm
C	40°C	10 atm

9. De los datos señalados, Ud. puede inferir correctamente que:

- La velocidad de las moléculas en A es mayor que en B.
- En A, existe la mayor masa de gas.
- Al aumentar la temperatura de A hasta 40°C, la densidad del gas en A se hará igual que en C.
- La densidad del gas en A es el doble que en C.
- En B hay mayor número de moléculas que en C.

9. Las condiciones iniciales y finales de temperatura y presión de un gas se indican en la tabla, conjuntamente con el efecto esperado. Indique cuál de estos últimos es INCORRECTO:

	Temp. 1	P ₂	Temp. 2	Efecto	P ₁
a)	20°C	1 atm.	40°C	1 atm. Se duplica el volumen.	
b)	20°C	1 atm.	0°C	10 atm. Disminuye la velocidad de las moléc.	
c)	20°C	1 atm.	20°C	2 atm. Se duplica la densidad.	
d)	20°C	1 atm.	20°C	1/2 atm. La energía cinética es la misma.	
e)	20°C	1 atm.	10°C	2 atm. El volumen disminuye.	

10. Se tiene un volumen determinado de aire a 27°C y 1 atm. de presión. Si la presión se aumenta a 2 atm., ¿cuál debe ser la temperatura para que el volumen de gas se mantenga constante?:

11. Para duplicar la velocidad media de las moléculas de un gas es preciso:

- Aumentar la temperatura al doble.
- Aumentar la temperatura al cuádruple.
- Reducir el volumen a la mitad.
- Disminuir la presión a la mitad.
- Aumentar la presión al cuádruple.

12. Se analizan cuatro muestras de gas. Se encuentra que cada una de ellas consta de carbono (C) e hidrógeno (H) solamente. Las masas de C e H de cada una de las muestras vienen dadas en la siguiente tabla:

Muestra	Masa de C	Masa de H
A	12 g	4 g
B	24 g	6 g
C	18 g	4 g
D	6 g	2 g

De estos datos se puede concluir correctamente que:

- Las muestras A, B y C son de gases diferentes.
- Las muestras B y D son del mismo gas.
- Las muestras A y D son de gases diferentes.
- C y D corresponden al mismo gas.
- Las cuatro muestras son del mismo gas.

13. Si $3 \cdot 10^5$ moléculas de un gas contienen $6 \cdot 10^5$ átomos de A y $18 \cdot 10^5$ átomos de B, ¿cuál de las siguientes fórmulas es la correcta?:

- a) AB_3 , b) A_3B , c) A_2B_6 , d) A_3B_9 , e) A_4B_{12} .

B

1. El gráfico que mejor representa la presión del gas en función del número de moléculas de éste, a temperatura constante, es:

- a) I, b) II, c) III, d) IV, e) V.

2. Se hacen reaccionar cantidades crecientes de zinc con una cantidad determinada de ácido clorhídrico. La cantidad de sal obtenida se describe por el gráfico:

De acuerdo con el gráfico, la relación entre la masa de cloruro de zinc producida y la masa de zinc reaccionante es aproximadamente:

- a) 0,5 b) 1,0 c) 2,0 e) 3,0.

3. Si se duplica la cantidad de zinc en el experimento anterior, la cantidad de sal formada al incrementar las cantidades de zinc agregadas viene dada por el gráfico:

- a) I, b) II, c) III, d) IV, e) en ninguno de los anteriores.

4. En la reacción entre el zinc y el ácido clorhídrico, se podría obtener el siguiente gráfico:

- a) Utilizando un gran exceso de ácido concentrado.
b) Empleando un exceso de metal.
c) Agregando un catalizador.
d) Acelerando la reacción por calentamiento.
e) De ninguna forma posible.

5. Durante la descomposición catalítica del agua oxigenada, un alumno planifica y lleva a cabo un procedimiento para ir midiendo el volumen de oxígeno liberado cada cierto tiempo. ¿Cuál de los siguientes gráficos debería tener?

- a) I, b) II, c) III, d) IV, e) V.

6. Identifique cuál de los siguientes gráficos es el que representa la velocidad media de las moléculas de un gas en función de la temperatura:

- a) I, b) II, c) III, d) IV, e) V.

C

1. Se determina la masa molar del tetracloruro de carbono, de acuerdo con la técnica descrita en la guía, y se obtiene un valor de 136 g/mol, en circunstancias que el valor real es de 154 g/mol. El resultado obtenido puede justificarse:

- a) Debido a la elevada incerteza de los instrumentos de medición empleados.
- b) El balón contenía algo de tetracloruro sin evaporar cuando se retiró del baño.
- c) El papel de aluminio contenía algo de agua cuando el sistema se pesó por segunda vez.
- d) El tetracloruro contenía impurezas no volátiles.
- e) El balón se calentó más allá de la evaporación total del tetracloruro.

2. Una vela encendida colocada encima de un tiesto con agua se cubre con un vaso. Al apagarse la vela se observa que el agua ascendió por el vaso, como lo indica la figura. Esto se debe a que:

- a) Debe ascender una masa de aire igual a la masa de la vela combustionable.
- b) Uno de los componentes gaseosos del aire es consumido durante la combustión.
- c) El aire caliente ocupa un mayor volumen que el aire frío.
- d) El aire caliente impulsa al agua a ascender.
- e) El aire caliente se disuelve parcialmente en el agua.

3. La densidad del dióxido de carbono, en las condiciones corrientes de laboratorio, es alrededor de 1,9 g/l. Al realizar la medición de acuerdo con la técnica descrita en la Guía N° 1, un alumno halla una densidad de 4 g/l. Esto puede deberse a:

- a) Pérdida de gas por ruptura de la manguera.
- b) La probeta contenía una burbuja grande de aire.
- c) No se agitó lo suficiente y la mitad del gas quedó disuelto en el agua del matraz.
- d) La balanza tenía una sensibilidad de 0,5 g.
- e) La tableta efervescente no estaba en buenas condiciones y sólo produjo la mitad del gas esperado.

4. Analizando el cloruro cúprico, un alumno halló una relación g de cloro/g de cobre bastante menor que lo esperado. Esto puede deberse a que:

- a) La reacción del cloruro cúprico con la cinta de aluminio fue incompleta.
- b) El compuesto original contenía agua cuando fue pesado.
- c) El cobre no estaba completamente seco al pesarlo.
- d) Se desperdició una pequeña cantidad de cobre durante el secado.
- e) Algo de cobre quedó adherido a la cinta de aluminio.

5. Se tiene dos matraces A y B con un gas en su interior y conectados a un manómetro cada uno, tal como lo indica la figura.

Para explicar lo observado se sugiere que:

- a) A y B corresponden al mismo gas, pero A está a mayor temperatura.
- b) A y B son el mismo gas y están a la misma temperatura, pero en A hay mayor número de moléculas.
- c) A y B se hallan a la misma temperatura y poseen el mismo número de moléculas, pero la masa molar de A es mayor.
- d) La presión ejercida por A es superior a la atmosférica.
- e) En A y B existe el mismo número de moléculas, pero las de A poseen mayor energía cinética.

¿Cuál de estas cinco afirmaciones es INCORRECTA?

6. Cuando el bromo gaseoso difunde a través de un tubo lleno de aire, lo hace:

- a) Más rápidamente que en un tubo en que se ha hecho el vacío porque las moléculas de aire chocan con las del bromo y las fuerzan a ascender.
- b) Más rápidamente que en un tubo de vacío porque las moléculas de aire toman el espacio ocupado por las moléculas de bromo.
- c) Porque el empuje debido a la gravedad es hacia abajo para los sólidos, pero hacia arriba para los gases.
- d) Menos rápidamente que en un tubo de vacío porque el bromo es más denso que el aire.
- e) Menos rápidamente que en un tubo de vacío porque las moléculas de aire chocan con las de bromo e interfieren su movimiento.

D

1. Se pueden obtener dos gases puros diferentes por descomposición del amoníaco gaseoso. Esta información por sí sola nos dice que:

- a) Uno de los productos es un elemento.
- b) Ambos productos son elementos.
- c) Ninguno de los productos puede ser un elemento.
- d) El amoníaco no puede ser un elemento.
- e) El amoníaco es una mezcla.

2. El modelo cinético molecular contempla todas las siguientes ideas, EXCEPTO:

- a) Las moléculas de un gas están siempre en continuo movimiento.
- b) Las moléculas chocan entre sí y con las paredes del recipiente en forma perfectamente elástica.
- c) La velocidad media de todas las moléculas de un mismo gas es la misma.
- d) La presión ejercida por el gas sobre las paredes del recipiente es proporcional a la velocidad de sus moléculas.
- e) El número de moléculas que chocan por unidad de tiempo es el mismo para cualquier región del recipiente.

3. El modelo atómico incluye todas las ideas siguientes, EXCEPTO:

- a) Todas las muestras de un elemento determinado están constituidas por un solo tipo de átomos.
- b) Todos los átomos de un elemento tienen la misma masa.
- c) Los compuestos se forman al combinarse los elementos en relaciones fijas del número de átomos.
- d) Los átomos se combinan para dar nuevos elementos.
- e) Los átomos permanecen esencialmente inalterados cuando se combinan con otros átomos de diferente tipo.

4. Cuando el nitrógeno gaseoso se comprime rápidamente hasta unas 1000 atmósferas, sucede todo lo siguiente EXCEPTO:

- a) La distancia entre las moléculas se hace igual a su tamaño.
- b) La densidad del nitrógeno gaseoso crece hasta casi la densidad del nitrógeno líquido.
- c) Las moléculas del nitrógeno disminuyen de tamaño.
- d) La temperatura del gas se eleva.
- e) La masa del nitrógeno permanece constante a pesar de la enorme variación de presión.

5. Pedro y Mario se encuentran observando el movimiento browniano de partículas de humo suspendidas en aire. Cada uno dispone de un aparato para sus observaciones. Al comparar ambos montajes se ve que en el de Pedro, el movimiento de las partículas de humo es **mucho menos notorio** que en el de Mario. Esto podría deberse a que:

- a) Las partículas de humo usadas por Mario tienen mayor masa que las de Pedro.
- b) Mario está observando con un microscopio de menor aumento.
- c) La temperatura del aire en la cámara de Mario es mayor que en la cámara de Pedro.
- d) La presión en la cámara de Mario es mayor que en la de Pedro.
- e) El volumen de la cámara de Mario es mayor que el de la cámara de Pedro.

6. ¿Cuál de las siguientes observaciones constituye una mejor prueba de la existencia de moléculas?

- a) Una gota de tinta puede repartirse uniformemente en un gran volumen de agua.
- b) Un ácido graso depositado en agua se extiende en una capa cuya área depende de la cantidad de ácido empleado.
- c) El espesor de la capa de ácido graso depositado en agua es del orden de $3 \cdot 10^{-7}$ cm.
- d) Al duplicar la presión de un gas, a temperatura constante, el volumen se reduce a la mitad.
- e) Todos los gases pueden difundir en el aire.

7. ¿Cuál de los apartados siguientes incluye la información necesaria para determinar la masa de un átomo de oxígeno?

- a) El número de átomos de una muestra de oxígeno. La densidad de esta muestra. El diámetro de un átomo de oxígeno.
- b) El número de átomos de una muestra de oxígeno. La densidad de esta muestra. El volumen de ella.
- c) El número de átomos de una muestra de oxígeno. El volumen de la muestra. El diámetro de un átomo de oxígeno.

- d) La densidad de una muestra de oxígeno. El volumen de esa muestra. El diámetro de un átomo de oxígeno.
- e) Ninguno de los anteriores.

RESPUESTAS CORRECTAS DEL TEST

A

1. c), 2. c), 3. e): la temperatura absoluta de un gas es proporcional al cuadrado de la velocidad media de las moléculas. Si se duplica T, se duplica v^2 . 4. c), 5. e): el volumen ocupado es proporcional al cubo de la distancia intermolecular.

6. c): un mol, en condiciones normales, ocupa 22,4 litros. Si un litro, en esas condiciones, pesa 2 g, 22,4 litros tendrán una masa de 44,8 g.

7. a): en AB y en A_2B_2 , la relación entre el número de átomos es la misma.

8. b), 9. b): el volumen es proporcional a la temperatura absoluta, pero no a la centígrada. 10. e): la temperatura absoluta debe duplicarse a fin de que el volumen se mantenga igual. Como T_1 es 300°K, T_2 debiera ser 600°K, o sea 327°C.

11. b): como $v^2 \propto R$, duplicar v implica cuadruplicar T.

12. a): ya que la relación masa de C/masa de H es diferente para cada muestra.

13. c): ya que la relación A/B es de 1:3. Por otra parte, el número de moléculas es la mitad del total de átomos de A y 1/6 del total de átomos de B.

B

1. d): la presión es proporcional al N° de moléculas.

2. d): ya que el cociente entre la masa de sal/masa de Zn es aproximadamente 2 en la parte creciente de la curva. La porción horizontal revela exceso de metal con respecto a la cantidad de ácido empleada.

3. a): la relación masa de sal/masa de Zn tiene que seguir siendo 2, independientemente de las cantidades empleadas (Ley de proporciones definidas).

4. e): el gráfico indicado indica un valor 5 para el cociente masa de sal/masa de Zn, lo que no está de acuerdo con la relación 2 requerida para este compuesto.

5. b): ya que este está de acuerdo con la observación experimental; primeramente la liberación del gas es rápida y, poco a poco, va disminuyendo hasta detenerse totalmente.

6. c): ya que esa curva indica que T es proporcional con v^2 .

C

1. e): ya que esto impide obtener una masa menor de vapor condensado, lo que repercute en una masa molar pequeña. Las alternativas b), c) y d) inciden en una masa molar mayor. La alternativa a) no justifica la gran desviación observada, ya que la incerteza del método empleado en la Guía 7, no va más allá de 10 g/mol.

2. c): al apagarse la vela, el aire del interior del vaso se enfría y disminuye de volumen. El agua asciende entonces. La alternativa b) no explica el ascenso del agua ya que si bien es cierto, que la combustión de la vela significa el consumo de oxígeno del aire, en su reemplazo

se produce un volumen equivalente de dióxido de carbono, poco soluble en agua.

3. a): la masa de un gas que no se recoge queda registrada en la diferencia de pesada más no así en el volumen. La alternativa b) habría justificado una densidad baja. La c) y la d), indican situaciones que no hacen variar la densidad del gas, ya que si se produce la mitad de gas, también se recoge un volumen igual a la mitad. Finalmente, una incerteza de 0,5 g en cada pesada afecta a la densidad en ~ 1 g por litro y no en más de 2 como aparece en el experimento.

4. c): esto significa obtener una masa de cobre aparentemente grande y, por lo tanto, una relación g de Cl/g de Cu muy baja. Todas las otras alternativas implican obtener una masa de cobre menor que la esperada.

5. b): esto es incorrecto, puesto que contradice la ley de Avogadro (iguales volúmenes, a igual temperatura y presión, deben poseer el mismo número de moléculas). Todas las otras alternativas presentan interpretaciones correctas sobre la observación.

6. e): la velocidad de difusión de un gas es bastante mayor en el vacío que en el seno de otro gas, por las razones indicadas en c).

D

1. d); 2. d): la presión es proporcional con el cuadrado de la velocidad media de las moléculas del gas.

3. d): los elementos están constituidos por un sólo tipo de átomos, no por la combinación de átomos.

G

4. c): el tamaño de las moléculas no depende de la presión a que está sometido el gas. Al aumentar la presión disminuye el espaciamiento intermolecular, pero el tamaño y la masa de cada molécula sigue siendo el mismo.

5. c): el movimiento molecular es más acentuado a mayor temperatura. Todas las otras alternativas indican que la cámara de Pedro, representa un movimiento browniano más notorio.

6. b): evidentemente, es mejor prueba que las otras. Las otras observaciones pueden explicarse en términos de un modelo continuo de la materia.

7. b): con densidad y volumen, conocemos la masa total de la muestra. Como también disponemos del N° de átomos presentes, podemos obtener la masa de cada uno.

LOS DEPARTAMENTOS LOCALES Y EL PROCESO EVALUATIVO EN LA ASIGNATURA DE INGLÉS

por la prof. LILIANA BALTRA

Del Departamento de Inglés del CPEIP

Todo proceso evaluativo va estrechamente ligado al proceso enseñanza-aprendizaje. Distinguimos en éste tres aspectos principales:

a) la formulación de objetivos educacionales

b) la selección de contenidos, y

c) la metodología empleada.

Para lograr una integración de éstos tres aspectos, los profesores de Inglés deben elaborar, en forma conjunta, dentro de sus respectivos departamentos de asignatura, Unidades Didácticas que cubran conductas y contenidos especificados en los programas. Estas unidades deben incluir también un instrumento de medición que refleje un trabajo en equipo.

En la planificación de una Unidad Didáctica, los profesores de Inglés deben, en primer lugar, formular objetivos específicos, tanto lingüísticos como culturales, en términos de habilidades a desarrollar. Luego, seleccionar de la lista de contenidos morfosintácticos aquellos que a través de un tema determinado se van a enseñar en la

Unidad Didáctica, relacionándolos con los contenidos fonológicos pertinentes. Finalmente, al determinar la forma de motivar, presentar, y ejercitar los contenidos, los profesores deben también ponerse de acuerdo sobre la metodología que emplearán. De este mismo modo la evaluación final de la Unidad, preferentemente un test del tipo audio-escrito, se preparará en equipo.

El espíritu de este tipo de trabajo dentro de los Departamentos de asignatura de cada establecimiento es el que se ha extendido a los Departamentos Locales. Desgraciadamente, la mayoría de ellos se constituyen **solamente para la discusión de un instrumento de medición. La Prueba Local**, es decir dos veces al año, olvidando que el proceso evaluativo no puede desligarse de la situación de aprendizaje total.

UN DEPARTAMENTO LOCAL MODELO

El Departamento de Inglés de Rancagua se creó a mediados de 1963 gracias a la iniciativa de algunos profesore-

res que tenían la preocupación y el convencimiento de la necesidad de trabajar con objetivos comunes. Los profesores de Inglés del Liceo de Hombres y las Monjas Argentinas de Rancagua se dieron cuenta de la urgencia de aunar criterios con respecto a la metodología y a la evaluación.

El interés de los profesores del Departamento de Inglés de Rancagua hacia una educación integral ha aumentado al ponerse en práctica los nuevos programas de Inglés para la Enseñanza Media. Este Departamento cuenta actualmente con 30 profesores de Inglés de 12 establecimientos educacionales de la zona. Se encuentran así trabajando en forma conjunta 49 Primeros y 38 Segundos Años de Enseñanza Media, agrupados por niveles. Dicha distribución se hizo en base a los resultados de una prueba de diagnóstico, comenzando así la labor de medición propia de los Departamentos Locales.

En Rancagua los profesores prepararon una prueba de diagnóstico utilizando ítemes de pruebas de 7º y 8º años. Estos, miden habilidades y contenidos específicos que el alumno de 1er Año de la Enseñanza Media debe dominar. Una vez aplicada la prueba de diagnóstico, los alumnos se dividen, en el Primer Año en tres niveles: Transitorio, Intermedio y Superior. El Programa, con contenidos máximo y mínimo, permite al profesor dividir los cursos de esta manera y trabajar a lo largo del año con niveles diferentes.

Cada Unidad adaptada a esos niveles, supone una evaluación final. Los profesores preparan una tabla de especificaciones para cada prueba, indicando allí la cantidad de ítemes que será necesaria para medir las diversas habilidades y contenidos en cada nivel. Al aportar todos con una cantidad determinada de ítemes, se efectúa una selección de los mejores y los demás quedan acumulados en el Kardex de ítemes. Se cuenta así con un número siempre en aumento de ítemes a disposición de los profesores que componen el Departamento. Ellos pueden modificarse o adaptarlos al nivel de sus cursos.

De este "pool" de ítemes o preguntas que se ha ido acumulando a través del semestre en la evaluación de las diversas Unidades Didácticas, saldrá la Prueba Local. Esta se caracteriza por ser más larga, considerando que al aumentar el número de ítemes se logra mayor validez, y por lo tanto dividida en varios subtest. Estos permite que los profesores seleccionen los ítemes de acuerdo a su dificultad y dividan la prueba en partes I, II, III, etc.

Así, el nivel de Transición recibirá sólo las partes I a IV; el nivel Intermedio las partes III, IV, V, VI; y el nivel Superior las partes V, VI, VII, y VIII, recibiendo así todos los alumnos la misma cantidad de ítemes pero de dificultad diversas.

Al efectuar la tabla de especificaciones para la Prueba Local, se tomará en cuenta que mediante el tipo de ítemes audioescrito, es más fácil medir habilidades de comprensión o aplicación en los contenidos fonológicos, por ejemplo, y que las habilidades de reconocimiento y aplicación difícilmente se podrán medir mediante una prueba de tipo ensayo.

El Departamento Local de Rancagua, después de seis años de activa preocupación por los exámenes, notas y pruebas finales en Inglés ha logrado integrar a los profesores de la Zona en una entidad docente altamente concorde con el espíritu de la Reforma de la Educación. Allí, desde hace años, el profesor de colegio particular y el de Liceo fiscal trabajan unidos. Los contenidos a tratar du-

rante el año se discuten con la debida anticipación. Muchos de ellos trabajan simultáneamente en los dos tipos de establecimientos, de manera que no existen los roces ni rivalidades en la evaluación final de los alumnos. Los profesores de Inglés de Rancagua cuentan con ayuda financiera de los alumnos para la adquisición de papel roneo, stenciles, tintas para mimeógrafos, etc. A su vez el Instituto O'Higgins se hace cargo de la reproducción del material pues cuenta con mimeógrafos y personal de servicio para ello, y el Instituto Inglés aporta con la valiosa ayuda de profesores-informantes que se encargan de la revisión final de todo el material preparado por profesores chilenos y luego de hacer los stenciles.

CONCLUSIONES.

La labor del Departamento Local de Rancagua en la evaluación de los alumnos puede ser fácilmente imitado por todos los Departamentos Locales de los Profesores de Inglés. Es cierto que muchos de ellos están recién comenzando esta tarea de aunar criterios, pero la experiencia de seis años de Rancagua indica que es posible integrar las labores de un grupo que tiene metas y objetivos comunes.

Para lograr esta labor de conjunto es conveniente tener presente las siguientes indicaciones:

—La elaboración de Unidades Didácticas para los Programas de Inglés de la Enseñanza Media, implica la construcción cuidadosa de instrumentos de medición que cubra los objetivos específicos de ellas.

Al preparar un instrumento de medición es necesario en primer lugar clarificar el propósito del test y determinar cómo se utilizarán sus resultados.

La Selección de habilidades y contenidos variará según el propósito de la prueba.

—En la preparación de ítemes es conveniente señalar en cada uno de ellos la habilidad y el contenido que se desea medir.

—Tabla de Especificaciones: Una vez acumulados los ítemes, los profesores construirán una tabla de especificaciones para determinar qué habilidades y qué contenidos se va a medir.

—Se verá a continuación la cantidad de ítemes, en unidades o porcentajes, que será necesaria para la medición de determinada habilidad en cada uno de los contenidos y viceversa.

—Las habilidades audio-linguales deberán medirse preferentemente con ejercicios del tipo audio-escrito. Al preparar ítemes que midan habilidades de este tipo éstos deben estar basados en ejercitaciones hechas en clase.

—En la tabla de especificaciones deberán incluirse los contenidos tanto lingüísticos como los culturales.

—Para lograr medir las mismas habilidades en los distintos niveles, es conveniente dividir la prueba en varios subtest. Esto permite obtener un test con diferentes partes de acuerdo al índice de dificultad de los ítemes.

—Un análisis de los ítemes una vez aplicada la prueba, indica cuán acertada fue la dificultad estimada que cada profesor le asignara a sus ítemes.

—No es conveniente decidir con anticipación a la aplicación de la prueba qué puntaje será el mínimo aceptado. Las preguntas preparadas por los profesores son más difíciles de lo que generalmente se cree.

—El trabajo en equipo dentro de los Departamentos Locales ayuda a los profesores a la selección de ítemes como asimismo a determinar la dificultad estimada de ellos.

construcción de una prueba objetiva

En la elaboración de una prueba objetiva es posible distinguir las siguientes etapas: la planificación, la construcción, la administración, la corrección y colocación de notas y el análisis de los resultados de la prueba. Se examinarán a continuación algunos aspectos de estas etapas en forma breve.

1 PLANIFICACION:

En esta primera etapa es necesario decidir y definir en forma cuidadosa los objetivos de la prueba, para incluir tanto los contenidos

del curso como los procesos mentales o conductas que se desea evaluar. Este es el punto de partida y la clave más importante que permitirá el desarrollo de procedimientos adecuados de medición y evaluación.

Al planificar la prueba es preciso decidir además el número total de ítems que se incluirá en ellas, conjuntamente con el o los tipos de ítems que se desea emplear. Estos aspectos deben ser determinados por los propósitos del test. En la vida escolar diaria el largo de una prueba depende, entre otras cosas, de la duración de la hora de clases. Por supuesto que en esta materia debe existir cierta flexibilidad y así por ejemplo, puede haber lecciones escritas cortas que duren sólo una parte de la hora de clases, como también puede elaborarse pruebas cuyo desarrollo tome dos o más horas. En Ciencias Sociales el tiempo de duración de una prueba es por lo general de carácter secundario, no se trata tanto de medir velocidad sino, más bien, nivel de rendimiento.

En una prueba objetiva se pueden incluir diversos tipos de ítems: verdadero y falso, términos pareados, completación o selección múltiple y es conveniente dar el mismo puntaje a todos ellos. Si se considera a un tipo de ítem más simple debe equilibrarse la prueba incluyendo un número menor de ellos dentro del total de ítems del test.

Los datos que se han señalado anteriormente se pueden concentrar en una **Tabla de Especificaciones** que es una tabla de doble entrada en la que se especifican los contenidos y las conductas que se quiere evaluar; así como la importancia que se dará a estos contenidos y conductas dentro de la prueba.

2 CONSTRUCCION DE LA PRUEBA:

Es ésta una de las etapas más difíciles dentro de la elaboración de un test. El profesor junto con manejar algunas nociones generales

TABLA DE ESPECIFICACIONES PRUEBA DE 5º AÑO BASICO

1ª UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES : EL HOMBRE, LA TIERRA Y EL MAR

CONDUCTAS CONTENIDOS	Conocimiento (Recuerdo de hechos)	Comprensión de conceptos y relaciones	Aplicación de conceptos	Aplicación de métodos	Nº de ítems según contenidos
1.- El hombre trabaja la tierra para consumir y vender productos ganaderos y agrícolas					5 ítems
2.- Los elementos físicos condicionantes de la producción agropecuaria					5 ítems
3.- Sistemas y técnicas de cultivo y de crianza de animales					4 ítems
4.- Actuales formas de vida ligadas a la agricultura y la ganadería					4 ítems
5.- El hombre enfrenta al mar					6 ítems
6.- El hombre trabaja las minas					6 ítems
Nº de ítems según tipo de conducta	9 ítems 30%	9 ítems 30%	6 ítems 20%	6 ítems 20%	100%

sobre la elaboración de ítemes debe conocer a fondo la materia sobre la cual va a construir los ítemes.

Existen algunos aspectos formales en la construcción de una prueba que son de gran utilidad en la realización de este trabajo, como por ejemplo el empleo de fichas fáciles de manejar para escribir cada ítem. En la ficha es conveniente, además de redactar el ítem, indicar el contenido, el tipo de conducta que pretende medir, el curso, una estimación de la dificultad del ítem y la clave. Estas fichas permiten al profesor ir formando una batería de ítemes que le facilitarán el trabajo en el futuro.

Una vez que el profesor ha escrito las preguntas es aconsejable que las someta a la consideración de otros colegas para evitar posibles ambigüedades. A continuación, el profesor debe seleccionar cuidadosamente los ítemes que va a incluir en la prueba y proceder a armarla. En esta etapa es conveniente seguir los siguientes pasos:

- Ordenar los ítemes (las fichas facilitan este trabajo). Este ordenamiento se puede hacer según el grado de dificultad de las preguntas o según el tipo de contenidos o de conductas que se desea medir. En caso de que se trate de un test hecho por primera vez y no se conozca el grado de dificultad de los ítemes, el profesor puede preparar una escala con tres niveles: fácil, término medio y difícil.
- Elaborar las instrucciones para el alumno en forma precisa de modo que éste, al leerlas, sepa claramente lo que debe hacer.
- Ordenar los ítemes de selección múltiple de modo que la respuesta clave esté distribuida al azar. Si se trata de ítemes con cuatro alternativas señaladas con las letras A, B, C y D, es conveniente que la respuesta correcta aparezca igual número de veces en las posiciones A, B, C y D.
- Preparar una hoja de respuestas. Los alumnos pueden responder a los ítemes planteados en el folleto mismo de la prueba o bien en una hoja de respuestas, especialmente preparada. Este último sistema permite volver a usar las mismas pruebas con grupos diferentes de alumnos.
- Dejar constancia en una hoja de todas las respuestas correctas (o claves) de la prueba.

3 ADMINISTRACION DE LA PRUEBA:

Al elaborarse una prueba debe preverse de antemano las condiciones en que va a ser administrada, ya que ello es de mucha importancia para el rendimiento de los alumnos. Temperatura adecuada, ventilación, iluminación suficiente, bancos cómodos y una sala amplia que permita separar bien a los alumnos para minimizar así la copia. Son los aspectos que deben ser considerados al aplicar un test. Desgraciadamente, la mayor parte de nuestros establecimientos educacionales carece de buenas condiciones físicas para la aplicación de pruebas; es necesario, por consiguiente, que los profesores se esfuercen por reducir estas deficiencias.

Del mismo modo como es importante proveer a nuestros alumnos de un ambiente físico adecuado, debe estimularse en los niños una actitud favorable hacia el test. Es conveniente anunciar la prueba con anticipación y explicar claramente su naturaleza y sus objetivos. El profesor debe planificar también la forma como distribuirá y recogerá las pruebas.

Al iniciar el test, la persona que administra la prueba debe dar en la forma más clara posible las instrucciones para su desarrollo e indicar a los alumnos que lean las instrucciones escritas que se incluyen en ella. Antes que comiencen los alumnos a contestar los ítemes el profesor debe responder a las preguntas que formulan los alumnos y tratar de aclarar todas las posibles dudas.

Durante el desarrollo de la prueba es conveniente que el profesor observe si los alumnos siguen las instrucciones. Esto no significa que el profesor debe estar constantemente en movimiento.

4 CORRECCION DE LA PRUEBA Y COLOCACION DE NOTAS:

Corregir una prueba objetiva compuesta de verdadero y falso, términos pareados y selección múltiple es una tarea esencialmente mecánica de contar y registrar los puntos. En cambio en los ítemes de completación de frases surgen a veces variadas respuestas, en algunos casos inesperadas y es necesario que intervenga acá el juicio del profesor. En todo caso, los elementos de juicio subjetivos que intervienen en el último tipo de ítemes son escasos si los comparamos con las pruebas de pregunta abierta o las pruebas de tipo ensayo.

Otro aspecto que hay que considerar al corregir una prueba objetiva es el factor adivinación. Si a los alumnos se les instruye para que contesten solamente aquellos ítemes que realmente saben y si ellos siguen efectivamente estas direcciones, no habrá adivinación y este factor puede ser descartado al darle el puntaje a la prueba; pero todos sabemos que los alumnos no siguen estas instrucciones y cuando no saben la respuesta correcta contestan al azar, tra-

tando de adivinar. Frente a esto se presenta el siguiente problema. Cuál es el porcentaje de preguntas que son producto de la adivinanza y cuál el porcentaje que es el resultado de un proceso de razonamiento equivocado.

Un punto de vista sostiene que el factor adivinación debe ser ignorado y que el puntaje debe reflejar simplemente el número de ítemes correctos. Esta actitud se fundamenta, entre otras cosas, en la dificultad que significa el uso de la fórmula de corrección del puntaje. Esta posición afirma que son muy pocas las respuestas que se dejan al azar, la mayor parte son el resultado de un conocimiento o una habilidad. Aún más, en el ítem de selección con cinco alternativas, la posibilidad de elegir al azar la respuesta correcta es pequeña.

El punto de vista opuesto es partidario de corregir el puntaje de la prueba mediante la aplicación de una fórmula que permita eliminar el factor adivinación, como una forma de advertir a los alumnos el peligro que existe en tomar decisiones sobre la base de una información inadecuada o la simple adivinación.

La corrección de la prueba puede hacerse a máquina en computadoras I.B.M. Esto se hace en Chile solamente con la Prueba Nacional a nivel de octavo año básico. En este caso los alumnos deben usar como hoja de respuestas tarjetas especiales, que son procesadas en máquinas, las cuales son sensibles al grafito de los lápices y a través de un círculo eléctrico especialmente preparado para captar las respuestas correctas y las erradas se realiza la corrección mecánicamente.

Para corregir las pruebas a mano se puede preparar una hoja de claves del mismo tamaño que la hoja de respuesta de los alumnos en la cual se perfora el espacio correspondiente a cada respuesta correcta. Colocada sobre las hojas de respuestas contestadas por los alumnos se puede realizar la corrección fácilmente.

Una vez corregidas las pruebas es necesario abordar el problema de la transformación de los puntajes en notas.

Las notas constituyen una forma de comunicación de gran importancia entre el profesor y el alumno y entre el profesor y los padres. Nuestra escala de notas es de 1 a 7, cuatro notas son de aprobación (4, 5, 6 y 7) y tres de reprobación (3, 2 y 1); uno de los mayores problemas en la colocación de notas es que ellas expresan un significado diferente para cada profesor.

Hay diversos procedimientos en la colocación de notas. Uno de ellos se basa en el concepto de la curva normal. Este concepto se basa en el hecho de que en cualquier grupo cuyo número sea superior a 20 alumnos la distribución de las habilidades y del rendimiento se presenta en forma normal. Esto significa que todos los casos quedan incluidos dentro del área de una curva característica, correspondiendo el mayor número de los casos a la nota 4 (nota promedio) las notas sobre y bajo 4 se presentan en porcentajes menores.

La distribución normal de las notas correspondientes a un curso medio debería ser, según este sistema, aproximadamente la siguiente:

Si el profesor utiliza los puntajes mínimo y máximo de la prueba como extremos de esta curva, por lo general los puntajes del curso y por consiguiente las notas, presentarán estas proporciones. Sin embargo, si un profesor considera que un curso no es típico y su rendimiento es mayor que el común de los cursos puede correr la escala uno o dos intervalos y es probable que las notas se distribuyan entre el 3 y el 7 o quizás, correr la escala en tal forma que ningún alumno obtenga una nota inferior a 4. Finalmente, conviene dejar en claro que cualquiera que sea el sistema de colocación de notas que utilice el profesor, no hay que ceñirse a él en forma rígida.

Las notas, que no son otra cosa que la opinión del profesor so-

bre un alumno, se utilizan ampliamente dentro de nuestro sistema escolar para informar a los padres sobre el grado de progreso y rendimiento de sus alumnos, para realizar la promoción de los estudiantes de un curso a otro, para estimular y motivar el trabajo escolar; entregan a la escuela una pauta sobre el aprendizaje y el desarrollo personal de los alumnos y finalmente proporcionan una base para el diagnóstico y la planificación educacional y vocacional. Otras consideraciones de carácter general que el profesor debe tener siempre presente al calificar sus alumnos son las siguientes:

1. Las notas no son absolutas, sino relativas al grupo. Deben colocarse sobre la base de una comparación los mejores alumnos del curso deberían obtener la nota 7.

2. El profesor debe utilizar diversas formas de medición y tener el mayor número de elementos de juicio posibles para poder calificar a sus alumnos con cierta ecuanimidad y objetividad. Para esto

último es recomendable que realice, siempre que sea posible mediciones objetivas y evitar juicios subjetivos, muchas veces sin grandes fundamentos.

3. La escala de notas no debe ser muy amplia, porque si resulta difícil poder evaluar con justicia dentro de una escala de 1 a 7 que distingue siete niveles diferentes en los alumnos, más difícil aún es pretender distinguir entre sesenta o setenta niveles como ocurre si distinguimos entre el 5.1, 5.2, 5.3, etc.

El detalle de la transformación de puntajes en notas exige el conocimiento de nociones elementales de estadística y es por lo tanto imposible considerarlo dentro de este breve curso.

Debido a la misma escasez del tiempo, no se incluirá en estas clases la etapa final dentro de la construcción de una prueba, esto es, el análisis de los resultados del test.

Santiago, Agosto de 1970.

Depto. Ciencias Sociales.
CURSO GEOGRAFIA DE AMERICA LATINA
Prof. Sergio Sepúlveda

NOMBRE
PUNTOS (TOTAL: 140)

EVALUACION

I.- Distinga con una V las aseveraciones verdaderas que se formulan en relación con cada uno de los temas que siguen. (Según los casos una o algunas de ellas son geográficamente correctas) La resolución acertada de cada tema equivale a 10 puntos.

1) La altiplanicie central mexicana.

- ... a.- tienen su límite septentrional en la cordillera neovolcánica.
- ... b.- es una región recientemente colonizada.
- ... c.- está constituida principalmente por mesetas de acumulación volcánica.
- ... d.- dispone de sistemas lacustres que han sido drenados en su totalidad con fines de cultivo.
- ... e.- presenta un núcleo cristalino fosilizado por el relleno de origen volcánico.

2) De acuerdo con la regionalización propuesta por un autor europeo, las regiones que plantean un equilibrio tradicional entre el hombre y la naturaleza son:

- ... a.- los Andes Centrales.
- ... b.- las pequeñas Antillas.
- ... c.- los llanos del Orinoco, la Patagonia y los desiertos del Pacífico.
- ... d.- los Andes y el Nordeste brasileño
- ... e.- Sudamérica tropical atlántica.

3) Los rasgos geográficos —culturales de América Latina permiten reconocer un límite humano de importancia fundamental.

- ... a.- entre el antepaís antillano y la tierra firme de América Central.
- ... b.- a lo largo de las fronteras de Brasil y las Guayanas.
- ... c.- en el conjunto de los países templados.
- ... d.- en el río Grande y su prolongación convencional hasta el Pacífico.
- ... e.- en el conjunto de América Caribe.

4) El carácter complejo de la geología y de la orografía de América Central y Antillana se manifiesta en los siguientes hechos:

- ... a.- la existencia de un sistema de profundas fosas marinas en el mar Caribe.
- ... b.- el desarrollo importante de Escudos rígidos.
- ... c.- el volcanismo y sismicidad recientes.
- ... d.- la conservación de restos de viejas cordilleras este-oeste.
- ... e.- la apreciable extensión de tierras bajas.

5) Según Preston James los rasgos geográficos superlativos de América Latina son:

- ... a. los grandes yacimientos ferríferos poco explotados del Brasil.
- ... b.- la homogeneidad del poblamiento.
- ... c.- la abundancia de recursos hulleros.

- ... d.- la continuidad de la barrera andina.
 - ... e.- la notable extensión de la cuenca y selva amazónicas.
- 6) Los relieves "karsticos" centroamericanos se explican por:
- ... a.- la difusión de lavas recientes.
 - ... b.- la intensidad de la orogénesis antillana.
 - ... c.- la presencia de materiales ricos en carbonatos de calcio.
 - ... d.- el trabajo de disolución efectuado por las aguas pluviales de infiltración.
 - ... e.- la emergencia reciente de terrenos calcáreos en el antepaís antillano

7) La fisonomía humana de Mesoamérica destaca como principales rasgos comunes:

- ... a.- la marcada estratificación socioeconómica de la población.
- ... b.- el carácter de economías coloniales.
- ... c.- la diversificación de su comercio de exportación.
- ... d.- la explotación destructiva de sus recursos básicos.
- ... e.- el crecimiento demográfico moderado.

II.- Complete el sentido de las siguientes situaciones geográficas llenando los espacios en blanco con los elementos que faltan. (Cada una 5 puntos)

1) Los países del cono sur templado presentan una estructura social y

2) En las Repúblicas ístmicas, en algunos países de los Andes Centrales y en Paraguay predomina una organización social

3) En el esquema de J. LAMBERT los países que plantean problemas especiales desde el punto de vista de su clasificación son ; y

4) Atendiendo a las variaciones climáticas se distinguen grandes conjuntos en el subconsciente; América Latina ; América Latina.....

5) El concepto de América Latina es objetado con cierta base considerando dos criterios: a.- por qué un poblamiento como es el caso de los b.- por qué separa artificialmente a de los

6) La mesa del norte de México prolonga la estructura de..... del oeste norteamericano

7) En la península de Yucatán y las islas Bahamas el drenaje del terreno es principalmente.....

III.- Precise brevemente la significación geográfica de los siguientes conceptos o topónimos. (Cada uno 2 puntos)

- 1) San Luis de Potosí
- 2) Zona externa antillana
- 3) Patzcuaro
- 4) Fosa de Bartlett
- 5) Cenotes
- 6) Vieja Antilla
- 7) Paracutín

IV.- En el mapa adjunto localice con signos apropiados los siguientes hechos geográficos. (Cada uno tres puntos)

- 1.- La provincia volcánica de México.
- 2.- La poza de Brownson.
- 3.- Los ejes de las viejas cordilleras caribeñas.
- 4.- El volcán Orizaba. (Coloque una x).
- 5.- Los polos de crecimiento de América Latina según Rochefort (dibuje un círculo pequeño).
- 6.- Los países desigualmente desarrollados con estructura socialdualista según LAMBERT (achúrelos con el mismo convencional).
- 7.- El límite que separa las estructuras oeste-este de las ordenaciones plegadas de rumbo noroeste-sudeste.

EJERCICIO DE EVALUACION

Indicaciones para el alumno:

El propósito de este cuestionario es descubrir lo que usted realmente piensa sobre "la conquista de las áreas vacías en América Latina".

Considere cada pregunta cuidadosamente y contéstela en la forma más honesta y franca posible. No hay respuestas "correctas" propiamente tales. No se espera que lo que Ud. piensa o siente respecto a este problema sea igual a lo que piensen, sientan o realicen otras personas.

Ud. puede señalar cada pregunta de tres formas:

(S) significa que su respuesta a la pregunta es SI.

(N) significa que su respuesta a la pregunta es NO.

(I) significa que usted está inseguro sobre su respuesta a la pregunta.

1) Leyó usted en los diarios las informaciones respecto al viaje y la estada del presidente argentino Juan Carlos Onganía en la Patagonia.

2) Cree usted que sería conveniente para los países que poseen tierras en la Cuenca Amazónica suscribir un acuerdo para la explotación racional de ellas.

3) Cree usted que no se debe aceptar ningún tipo de ayuda extranjera para el desarrollo de nuestras tierras poco pobladas.

4) Chile posee tierras potencialmente agrícolas y está empeñado en su explotación. Considera usted que mejor sería mantenerlas de reserva para el futuro

5) La incorporación de nuevas tierras al ecúmene nacional debe ser una obra planificada y llevada a efecto sólo por el Estado.

6) El Estado chileno mantiene con ingentes esfuerzos económicos escuelas rurales alejadas de los principales centros urbanos. Cree usted que sería más conveniente emplear esos recursos en un mejor equipamiento de las ciudades.

7) Consideraría usted una medida acertada colonizar nuestras provincias de más bajas densidades de población a través de una migración extranjera planificada.

8) Cree usted, que una solución integral del problema agrícola debe necesariamente considerar la incorporación de las tierras vacías al ecúmene nacional.

9) Considera Ud. que la apertura de nuevas tierras debe encomendarse especialmente a aquellas personas que no tienen otra fuente de trabajo.

10) Considera usted, que las corrientes migratorias espontáneas, por su carácter, no producen efectos positivos en el desarrollo de una región inexplorada.

11) No le parece más lógico que Venezuela centre sus esfuerzos en la explotación del petróleo por el cual percibe fuertes ingresos en vez de distraer capitales en el acondicionamiento de los Llanos.

12) Cree usted, que puede producir satisfacción el trabajo en una región alejada de los centros urbanos y desprovista de comodidades.

(Del Seminario Vespertino en Ciencias Sociales
Prof. Nancy Ducheus).

UNA OPINION SOBRE NUESTRA ENSEÑANZA

La Revista de Educación ha recibido la siguiente carta del prof. Paul W. Siegel, desde Connecticut, Estados Unidos, que estimamos de interés reproducir, por la información que nos proporciona:

"Con nostalgia por Chile y mis colegas en el profesorado les escribo desde esta lejana tierra donde estoy realizando estudios de postgrado. Tengo el orgullo, de constatar que en nada estamos a la zaga en materia de educación en Chile, y, por el contrario, que tenemos mucho que ofrecer a los así llamados países "desarrollados". La Revista de Educación ha sido para mí un valioso documental para fundamentar esta aserción ante las catedráticos de aquí, que desde luego confunden Latino-América en una masa gris y amorfa, y en la cual no distinguen más que vagas generalidades, atrasadas en su mayoría, pues son escasísimos los textos y documentos posteriores a los años 64-65.

Es importante, pues, que yo me mantenga al día con los acontecimientos educacionales en nuestra patria.

Cuando me ausenté de Chile en Septiembre de 1969, alcancé a retirar el número 17 de la Revista, y simultáneamente di las instrucciones del caso para que se me retengan los números posteriores hasta nuevo aviso: como ahora tengo domicilio más o menos estable hasta el próximo verano, me gustaría poder contar con los demás ejemplares aparecidos en 1969/70.

Más adelante el profesor Siegel, junto con expresar encomiásticas conceptos para la Revista, dispone las medidas para asegurar su suscripción aérea en Estados Unidos.

La Revista agradece al profesor Siegel sus expresiones de simpatía.

**NUEVA
EDICION
1971**

ZIG-ZAG

EL "BEST SELLER" DE LA ENSEÑANZA MEDIA

TEXTOS CASTELLANO DE MONTES Y ORLANDI

- Acogidos unánimemente por todo el profesorado en 1970.
- Tres amplias ediciones agotadas en 6 meses.
- La más alta jerarquía pedagógica en la asignatura de Castellano de la Enseñanza Media.

REEDITADOS

CASTELLANO 1º MEDIO
CASTELLANO 2º MEDIO
CASTELLANO 3º MEDIO

¡NUEVO!

CASTELLANO 4º MEDIO
(aparición en Marzo)

PIDALOS EN LIBRERIAS DE TODO EL PAIS

representante exclusivo

continente itda
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Antonio Bellet 300 (Providencia)
Santiago. Fono 493553

apunte para una crítica

a la educación secundaria

por el prof. PEDRO GODOY

Este artículo forma parte de un ensayo más extenso del autor, y fue escrito antes de 1970. El prof. Godoy, basándose en lo que él ha llamado en otros artículos aquí publicados, la "teoría enciniana de la educación...", formula críticas muy severas a nuestro sistema educacional tradicionalista, que en gran parte se encuentra aún en pie. Sin pronunciarse sobre su controvertible contenido, el propósito de la REVISTA DE EDUCACION al publicarlo es el de atraer una polémica abierta en torno del problema. El Gobierno Popular señala entre sus prioridades de realización, una reforma educacional profunda que habilite a la juventud para su integración a los cambios sociales y de estructura que ya se han iniciado.

El contrapunto entre la educación general y la educación especial no es de hoy. Se trata de una diferenciación conflictiva que hunde su raíz en la división de la sociedad en clases. Ese fenómeno cavó un abismo entre el trabajo intelectual y el manual. Abismo que desconoció la comunidad primitiva durante la Prehistoria. Ya en el Egipto faraónico, como lo atestigua un antiquísimo papiro, se capta el fenómeno. En esa pieza documental denominada "Advertencias y amonestaciones al discípulo" se aconseja el estudio sostenido para evitar la condición de labriego. El escriba —se expresa— es quien no trabaja, sino gobierna y está eximido del pago de contribuciones. "El que labora corporalmente —se añade— debe servir a los funcionarios superiores con duro empeño. No posee criado que le acarree el agua, ni mujer que le prepare el pan; en cambio, sus más afortunados compañeros que se han hecho escribas, viven a su antojo y sus criados hacen por ellos los trabajos arduos". Luego se insta al alumno a estudiar disciplinadamente para "coger un buen cargo" (1). "Por fines mecánicos —expresa Aristóteles— entendemos las artes y estudios que hacen al cuerpo y al alma de los hombres libres inservibles para el uso o el ejercicio de la virtud. Esta es la razón —añade— por la que llamamos mecánicas a aquellas artes que producen una condición inferior del cuerpo y a todas las ocupaciones que son remuneradas. Ellas no permiten al espíritu el ocio y lo rebajan a un nivel inferior". La cita es de meridiana claridad: las artes mecánicas se identifican con la labor de la clase inferior (productora

y explotada) y las artes liberales con la clase superior (consumidora y explotadora). A amos y esclavos corresponden dos tipos de enseñanza diametralmente opuestas. Séneca —también portavoz del orden esclavista— manifiesta: "Yo no respeto ni considero como manifestaciones de bien ningún estudio realizado para ganar dinero. Tales estudios son oficios útiles sólo en tanto que disciplinan a la inteligencia sin aumentarla. Nos deberíamos dedicar a ellos sólo cuando la mente no puede hacer algo más importante. Son nuestra disciplina elemental, no nuestro trabajo real. ¿Sabéis —pregúntase— por qué se llaman estudios liberales? Porque son dignos de un hombre libre" (2). El cristianismo proporciona a esta idea mayor fuerza al concebir el trabajo como un castigo impuesto al género humano por la divinidad. Sin embargo, con San Benedicto comienza una revisión de este difundido concepto. Tanto así que a ese santo se le considera el representante de la educación técnica, así como Platón, el representante de la educación liberal (3).

En la Edad Media la enseñanza primaria es inexistente, careciendo la servidumbre de la gleba del derecho a la adquisición de los instrumentos de cultura. Lo mismo ocurre con la enseñanza técnica, con excepción de aquella refleja proporcionada en dos niveles (aprendizaje y oficialía) en las corporaciones artesanales. Había, eso sí, una educación superior bullente. Los retoños de la nobleza poseían el monopolio de las aulas universitarias. Las facultades madres fueron derecho, teología, medicina y artes. Para ingresar a las tres primeras se requería una preparación proporcionada, en latín, por la última de las anotadas. Allí se cursaban estudios en dos ciclos: el trivium, que comprendía gramática, retórica y lógica; y el cuatrivium: aritmética, geometría, astronomía y música. He aquí las artes liberales que son materias desvinculadas de cualquier aplicación utilitaria. Están destinadas a inyectar al educando la cultura general de su época y prepararlo para las carreras liberales. Artes liberales y carreras liberales. Unas y otras son exclusividad del hom-

bre libre. ¿Cuál es el hombre libre? Pues el que no trabaja. En conclusión, trabaja quien es esclavo o siervo. El trabajo degrada y es propio de la masa atrapada por la inopia y la ignorancia. Se trata, en consecuencia, de una actividad indecorosa que ejerce la humanidad pobre a causa de la perfidia de Eva y la flaqueza de Adán, y algún hombre pudiente, por una mala jugada de la diosa Fortuna.

A partir del Renacimiento la educación liberal adiciona su programa el estudio de la literatura clásica. Junto al latín florece el aprendizaje del griego y la filosofía helénica ocupó un sitio de privilegio. Más tarde, a mediados del siglo XIX, por efecto del fantástico desenvolvimiento del experimentalismo, las ciencias naturales se transforman en materias de enseñanza. Las humanidades clásicas ceden su paso a las humanidades científicas. Los idiomas vivos —pertenecientes a las naciones europeas que alternativamente conquistan la hegemonía— desalojan a las lenguas muertas. El latín es victimado por la pedagogía liberal, bandera ahora del jacobinismo, que lo estima un residuo de feudalidad. La biología, la química, la física en la versión decimonónica, tan sobrecargada de intencionalidad laicista, pasan a ser el núcleo de la nueva educación. Augusto Comte expresa que después de la enseñanza elemental es preciso inyectar a la nueva generación la Ciencia —así con mayúscula— para regenerar el intelecto de la Humanidad (también con mayúscula). Los individuos, las clases, las naciones, los continentes se unificarían en este culto a la verdad científica, que reemplazaba a la verdad racional y por supuesto estaba en guerra franca con la verdad dogmática. La escuela es concebida como un ejemplo, y el educador, como la réplica laica del sacerdote. La convergencia de los entendimientos en lo científico suprimiría la caduca convergencia de las almas en la Santísima Trinidad. Del pandismo se pasa al pancientifismo, luego de la fase intermedia del panracionalismo. Cada uno de estos momentos, según el comtismo, guarda relación con la ley de los tres estados. En la esfera estrictamente pedagógica los artífices de esta renovación de la educación liberal son, entre otros, Guillermo de Humboldt en Alemania y en Inglaterra, Mateo Arnold. Pero si bien es cierto se verifica una mutación programática, permanecen idénticos el fundamento, la dirección y la finalidad de la educación liberal.

El liceo: origen y propósito

En Francia floreció, inserto en el piramidal sistema de enseñanza organizado por Napoleón, una institución escolar imitada en América Latina: el liceo. Se convirtió en la agencia de la educación liberal, la cual, aunque renovada por la irrupción de las ciencias experimentales, continuó como hasta hoy fiel al espíritu que la define. No es función de la educación secundaria gala preparar al educando para una determinada profesión. Tampoco le señala una u otra de las rutas en que las actividades puedan desenvolverse. Su tarea —explica Amanda Labarca— es hacerlo apto para todo sin prepararlo para nada específico. Forja con el cuidado y diligencia del artista, consciente de las dificultades cada vez mayores de su tarea, la herramienta poderosa y delicada para las conquistas futuras, esto es, un intelecto puro y vigoroso, listo para las bellas aventuras de la mente. A una edad incierta en que los intereses y las aptitudes principian a manifestarse sin ninguna certeza de que sean todavía

artificiales o temporales, reales o permanentes, la función del educador es la de prevenir al estudiante para que no se entregue del todo a sus caprichos juveniles (4). He aquí el diseño que nuestra pedagoga traza de la educación francesa. No es difícil advertir su adhesión a ese modelo foráneo. En Gran Bretaña el Partido Laborista, en el lapso de entreguerra, elaboró una doctrina pedagógica que es curiosamente coincidente con la expuesta. En el informe Tawney se define a "la educación primaria y a la secundaria como dos momentos de un solo y continuo proceso, siendo la secundaria propia del adolescente, y la primaria, preparatoria para ella. Su objetivo es doble: mejorar la educación elemental y desarrollar la secundaria pública a tal punto que todo niño normal, independientemente de la fortuna, clase y ocupación de sus padres, pueda pasar, a partir de los once años, desde la escuela primaria o preparatoria a la escuela secundaria y permanecer en ella hasta los 16 años". El autor de este informe coincide con el ministerio británico del ramo al escribir que el plantel de enseñanza secundaria "ofrece un curso progresivo de educación general a alumnos de 12 a 17 años". La función que le corresponde es proporcionar un bosquejo graduado de aquellas materias necesarias para considerar a una persona educada. "Su fin no es comunicar la técnica especializada de cualquier oficio o profesión, sino desarrollar las facultades que por ser atributos del hombre no son peculiares de una clase o profesión... y desenvolver los intereses que, al poder convertirse en la base de especialización de una edad ulterior, tienen un valor que se extiende más allá de su utilidad para cualquiera vocación particular, por ser la concepción de una vida racional y responsable en la sociedad". La educación secundaria —puntualiza Tawney— no tiene como propósito el cultivo de una actitud particular, lo que provoca una limitación de perspectiva e impide el despertar de intereses latentes y de capacidades dormidas. Se trata de una educación liberal en espíritu que guía el desarrollo del adolescente, reteniéndolo en el plantel el mayor tiempo posible para evitar que el proceso se trunque. "El laborismo —añade— no pretende abandonar la delicadeza de la cultura por una experiencia utilitaria". Aboga por el máximo de facilidades para pasar de la enseñanza primaria a la secundaria, porque "los niños más inteligentes de las clases trabajadoras son necesarios para proveer el personal educado —el proletariado intelectual (sic)— que requiere la industria moderna en sus más altos rangos" (5). Es interesante que se maneje la categoría "proletariado intelectual" y lo curioso que sin contenido peyorativo. Manifiesta entusiasmo en convertir la educación pública en fragua de democracia. El aula la entiende como herramienta erradicadora de las vallas que separan a las clases. La puerta ancha de la educación secundaria significa ampliación del campo de oportunidades para el proletariado. En síntesis, la disminución progresiva de las tensiones que experimenta el cuerpo social, la implantación de una sui generis justicia social traducida en restablecimiento de la armonía entre las clases, mientras merma la lucha entre las mismas. Otro aspecto que evidentemente no queda claro es el cómo los graduados de la educación secundaria van a pasar a desempeñar funciones de dirección o administración en la industria moderna, careciendo de adiestramiento tecnológico, porque, salvo materias accesorias de tipo práctico, el programa de estudios continúa siendo eminentemente intelectualista. Fouillé reitera que la secundaria es una enseñanza desligada de las necesidades inmediatas de la existencia, no siendo es-

clava de las especialidades. Tiene por objetivo proporcionar una cultura general de los espíritus. Su misión —concluye— es la constitución de una élite intelectual (literaria, científica, política y administrativa) (6). Este propósito —claro está— rebasa al liceo y más bien tienden a cristalizarlo las Facultades de Filosofía y Letras, aunque a ese nivel ya existe la especialización profesional. Además, en homenaje a la verdad, es menester manifestar que la élite de la nación la plasma no una Facultad, sino la Universidad en su conjunto. Lo que en verdad engendra la enseñanza secundaria, aun en su versión francesa, es el personal subalterno de la administración pública y el alumnado de la educación superior. Sobre esto, como lo veremos más adelante, Encina posee opiniones interesantes de comentar.

El "gatopardismo" del liceo

La educación secundaria, que errónea o interesadamente se confunde con la educación media o segunda enseñanza, es —ya quedó claro— la educación liberal. En el Chile hispánico tuvo más o menos las características medievales del trivium y el cuatrivium. Posteriormente, a partir de la Independencia, se reorganiza y adquiere en definitiva el contenido y la forma de las humanidades clásicas que ya comienzan a perfilarse en el siglo XVIII. Andrés Bello es quien les da estructura y les proporciona dirección. En 1843 Ignacio Domeyko las moderniza, incluyendo en el programa ciencias exactas y naturales y lenguas vivas. Al mismo tiempo, las emancipa administrativamente respecto a la Universidad. Se recalca administrativamente, porque pedagógicamente la dependencia subsiste aún hoy. En 1879 el articulado que modela la forma y regula el funcionamiento del sistema nacional de enseñanza se denomina ley de instrucción secundaria y superior, lo cual evidencia la ligazón existente. En 1867 Diego Barros Arana implanta la obligatoriedad de las materias científicas y suprime el latín en el primer ciclo. En 1893 la Misión Pedagógica Alemana desaloja en definitiva esa lengua de la enseñanza secundaria y se implanta el sistema concéntrico con énfasis en las ciencias naturales y exactas. Valentín Letelier es el teórico de esta nueva metamorfosis. Empapado en positivismo comtiano, este ilustre pedagogo escribe su maciza "Filosofía de la Educación", en que sistematiza la pedagogía liberal y echa las bases y señala las orientaciones del sistema escolar del Estado. Del humanismo clásico postulado por Bello se pasa al humanismo científico de Letelier. La imagen de hombre es en la primera fase el "homo loquax", y en la segunda, el "homo sapiens". Del culto a las letras se pasó al culto de las ciencias.

Letelier elabora una científica fundamentación del Estado docente, pero en cambio es ambiguo en lo que dice relación con la teoría de la educación secundaria. La define en términos "carrilanos". "El grado secundario —afirma— es una estación de término respecto a la instrucción primaria, igualmente indispensable para los que quieren completar sus estudios elementales y para los que quieren prepararse para los estudios superiores" (7). Esto es, en buen romance, educación general y preparatoria para la Universidad. No se ve otra explicación.

La pedagogía liberal en la versión valentiniana ejerce indiscutido influjo. Darío Salas, Enrique Molina, Luis Galdames, Amanda Labarca, Irma Salas, Roberto Munizaga, es decir personas que por medio siglo orientaron, directa o indirectamente la educación pública —a través del

Ministerio del ramo y de la Universidad de Chile— son discípulos del autor de la "Filosofía de la Educación". Esto explica que prevalezca, por sobre y por debajo de cualquier reforma o contrarreforma, la educación liberal —intelectualista y cosmopolita— cuyo órgano de expresión es el liceo. En 1954, por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación Pública declaraba: "La educación secundaria debe ocupar una posición de central distributiva del sistema total de la enseñanza que la vincule a sus diferentes ramas. Estación de término respecto a la educación primaria, ella es, tanto una estación de espera respecto a la universitaria, como estación de enlace respecto a la técnico-profesional". Como puede observarse se trata, salvo aditamento, de la misma definición de Letelier. A continuación ese organismo director explica que el liceo proporciona "educación general de 2º grado —continuación de la primaria— que se da al adolescente con el propósito de formar al hombre y al ciudadano, y estimular al mismo tiempo su vocación y capacidades de futuro productor" (8). Esta última frase es un añadido, por no decir, un remiendo. Una concesión a las demandas sociales de una enseñanza al servicio del desarrollo. La verdad es que el liceo —tótem de la pedagogía valentiniana— continúa, contra viento y marea, fiel a su doble origen. Esto es: hereda su extranjerismo descastador como todo producto de exportación y hereda del liceo de Aristóteles su intelectualismo ajeno a cualquier aplicación práctica.

La patraña del humanismo integrado

La tan cacareada reforma de 1928 en esta materia es, simplemente, un eco del valentinismo, así como éste, a decir verdad, es un pleonismo de la teoría pedagógica europea de impronta comtiana. El decreto 7500 explica que "la educación secundaria se impartirá en dos ciclos de tres años cada uno. El primero se dedicará a desarrollar la cultura general, y el segundo, a prepararlo para su futuro ingreso a la universidad". Luego, en un afán de conciliación de la educación liberal con la educación económica, se maneja la idea de una educación secundaria con un programa flexible. Esto, que a primera vista parece digno de elogio, es un intento de absorber la totalidad de los otros canales de la enseñanza media (planteles docentes agrícolas, mineros, fabriles o comerciales). Aquí se origina la inveterada tendencia a hacer sinónimos: educación secundaria con la educación media o segunda enseñanza. Para justificar este curioso "imperialismo" se alude a una "nueva" filosofía de la educación: el humanismo integral. Su aplicación práctica es conocida. El programa liceano se trifurca en el área humanística, el área científica y el área técnica. Según Luis Galdames —arquitecto de esa reforma que sin distinción unió a pedagogos positivistas y marxistas, anticipación del Frente Popular en la esfera educacional— las dos primeras prepararían para el ingreso a la Universidad; en cambio, la tercera formaría básicamente operarios y artesanos de los diversos oficios y, complementariamente, estimularía las profesiones creadoras de riquezas (9). ¡Qué ingenuidad pedagógica la suya! Su iniciativa era conceptualmente caótica, porque tendía a confundir la educación general y la especial, la educación liberal y la económica. Se trataba de una mixtura tendiente a reconciliarlas, pero en la práctica la liberal-general se imponía en plenitud, reduciendo la especial-económica a simple apéndice. El sui generis liceo galdamiano, para funcionar

exitosamente, acorde con la intencionalidad de su ecléctico autor, presupone una sociedad sin clases y la abolición del abismo existente entre el trabajo intelectual y el manual. Condiciones ambas que presuponen, no el socialismo, sino aún más, la vigencia del comunismo. Y tal requisito ni en la Unión Soviética está dado.

La teoría del engendro galdamiano, como ya se expresara, es el humanismo integrado. Según sus corifeos, entre los que se encuentra en destacado sitio Roberto Munizaga, tal filosofía sería la síntesis del humanismo científico valentiniano y del humanismo laboral enciniano. La traducción docente de esa fórmula intermedia —de centro-izquierda, podríamos decir si empleamos términos políticos— es el mismo programa trifurcado propuesto en 1928 y que luego reapareció en el Plan de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria, institucionalizado en los liceo experimentales, con los tres planes: el común, el diferenciado y el variable. En la práctica, la ilusión del área técnica con que soñara el númen de 1928 para preparar "artesanos y profesionales creadores de riqueza" queda reducida a los "ramos técnicos", parientes pobres de las disciplinas intelectuales, cuyo conocimiento aseguraba el éxito en el bachillerato y, ahora, en la prueba de aptitud académica. El citado plan anota siete esferas en torno a las cuales debe girar el proceso educativo: "a) Conservación de la salud. b) La vida familiar. c) La vida ciudadana. d) La eficiencia económica. e) El aprovechamiento del tiempo libre. f) La formación ética. g) La adquisición de conocimientos, actitudes y técnicas fundamentales para la adecuada realización de los puntos anteriores". El punto "d" es una especie de hoja de parra que utiliza el liceo para ocultar su intelectualismo irreductible inserto en la primera de las tres partículas del punto "g". ¿Eficiencia económica? ¿Cómo y cuándo? ¿A través de las artes manuales? Por favor, no nos hagan reír. El cuerpo docente de los planteles "renovados" y "experimentales" —curiosas denominaciones— afirma que en la "nueva" enseñanza secundaria, insuflada de humanismo integrado, se superaba la antinomia entre educación liberal-general y económica-especial. ¿Saben por qué? Porque al programa de estudio, en el plan variable, se agregan media docena de microcursos electivos destinados a fomentar hobbies o a proporcionar conocimientos útiles de tipo doméstico. A menudo, por carencia de profesores o de los materiales necesarios, este plan de materias de libre opción no funciona. Lo que prueba que no es sino un añadido al plan común y al plan diferenciado. Estos son netamente intelectualistas y cosmopolitas, puramente preparatorios de la Universidad. No hay, en consecuencia, tal superación de la antinomia notada. Lo que hay es un nuevo disfraz de la educación liberal-general y una supina ignorancia de lo que es la educación económica-especial.

Verborragia y ambigüedad

La fraseología, no obstante, continúa como un torrente. En la revista "Renovación" encontramos otra formulación de objetivos que reza así: "Inspirar constantemente todos los aspectos de la vida escolar en los grandes valores morales, intelectuales y políticos de nuestra cultura que aseguren el desarrollo integral de la persona humana y le permitan, con eficiencia, participar en la vida de la sociedad democrática" (10) ¿Habrás visto mayor vaguedad? ¿A qué cultura se alude? ¿A la chilena o latinoamericana? Seguramente a la occidental que nuestros incurables cosmopolitas identifican con la europea. ¿Desa-

rollo integral de la persona humana? ¿Qué significa esta hermosa consigna? Si la entendemos como continuación de la añeja teoría de las facultades del espíritu, según la doctrina valentiniana, se trata de la educación del intelecto y punto. Significaría concebir al individuo como constituido exclusivamente de cerebro. o, en el mejor de los casos, a estimar que lo mental es lo básico y que lo volitivo y lo afectivo son apéndices de lo consciente. Y, por último, sociedad democrática. ¿Qué involucra este último "paquete" repleto de ambigüedad? En documentos gremiales del magisterio, en circulares emitidas por el Ministerio de Educación Pública y en las lecciones de los catedráticos de institutos pedagógicos y de escuelas normales dictadas por moros y cristianos, está presente la frase sacrosanta. La palabra Democracia estampada con mayúscula y pronunciada con unción está invariablemente presente. Y el adjetivo "democrático" se emplea con una generosidad abismante. Letelier estima el sistema nacional de enseñanza como palanca de democratización. De ese modo se evita la revolución y a horcajadas de la santa evolución se pasaba, sin alteración del orden público y sin violación del derecho de propiedad, de la feudalidad a la modernidad. Vano sueño. El apaciguamiento de la lucha de clases logrado, en cierto modo, por la expansión de las oportunidades educativas ancló al país en el subdesarrollo y el vasallaje, postergando el cambio. Por último, ¿de qué sociedad democrática se habla? La existente es una sociedad mixta, entre feudal y burguesa, dotada de un aparato institucional democrático representativo. En otras palabras, una democracia liberal. La democracia no existe así, sin apellido. O es liberal o es socialista. Si el liceo prepara para la vida democrática liberal, no cabe duda que juega un papel contrarrevolucionario al educar a las jóvenes promociones en el respeto a un orden cuyos pilares son instituciones plagiadas y añejas que han contribuido a la frustración histórica de la nación. Sabemos que, salvo excepciones, toda institución escolar es conservadora. Esto no lo objetamos. Lo que nos merece burla es la hipocresía que existe en postulaciones como esa de "preparar para la vida democrática" sin añadir ninguna especificación franca.

Una falsa antinomia: cultura y técnica

Las soluciones de equilibrio entre la educación general y la especial, entre la educación liberal y la económica no pueden lograrse. Esto está finalmente confesado por Roberto Munizaga, quien a través del humanismo integrado o integral pretendió arribar a una solución de equilibrio, o sea, a una fórmula ecléctica. Escribe que "cada uno de ambos tipos de educación posee personalidad distinta, exhibe planes y programas de estudios diferentes y se halla orientado por un espíritu propio... lo que fundamentalmente los separa es una cuestión técnica de la enseñanza: la cultura y la especialización no podrían lograrse en forma simultánea... una cosa ha de hacerse primero y otra después" (11). Aquí se observa una concepción anticuada de la cultura. Se estima no sólo en esta cita, sino en toda la pedagogía liberal, de la que Munizaga es tributario, la idea dieciochesca o quizás renacentista de identificar la cultura exclusivamente con las letras, las artes, las ciencias y la filosofía. Para esta concepción la tecnología no es cultura. La cultura tecnológica, que los apabulla con su dinamismo, para los valentinos no es cultura. Otro aspecto que merece discusión es la opinión de que la cultura y la especialización no podrían lograrse simultáneamente. Especializa-

ción sin cultura es barbarie, luego la profesionalización debe venir después del sexenio liceano. Este es el sueño dorado de los pedagogos liberales: que el sacrosanto liceo, ultrahipertrofiado, liquide a la educación técnico-profesional y se engulla a toda la adolescencia del país. ¡Evitemos la profesionalización prematura! ¡Salvemos la cultura! He aquí las consignas. Enrique Molina, polemizando con Encina en 1912, manifestaba: "Lo más práctico es basar la educación en amplio cimiento, comenzar la especialización lo más tarde posible". Y luego en preciosista metáfora añadía: "Laminar la edad del ensueño y de ideal de la juventud en el yunque de la utilidad para que produzca económicamente pronto es tan insensato como arrancar de los árboles las flores para que venga luego el fruto" (12). Y ahora Munizaga manifiesta que "sólo las humanidades constituyen el estudio propio del hombre, porque sólo ellas tienen como objetivo su real desenvolvimiento, son un medio para que éste llegue a su plenitud, y no al revés, como en los contenidos de la antigua enseñanza primaria y técnica, un fin exterior al cual ha de subordinarse la personalidad del hombre. De manera que únicamente la educación secundaria, en cuanto su idea coincide con la educación liberal, es educación propia de hombres". "Es la educación por excelencia. Fuera de ella —puntualiza— no hay, propiamente, educación". En otro de sus trabajos este mismo pedagogo, que a través de sus obras y de su magisterio ha influido poderosamente en la educación pública, enumera los tres roles básicos del liceo: a) preparación para la Universidad; b) afianzamiento de la cultura general; c) formación de una clase dirigente. Los dos primeros propósitos confirman lo que venimos alegando en el curso de estas páginas. El punto "c" es digno de analizarse. ¿Clase dirigente? ¿De qué clase se habla? Con seguridad de la clase media, pero el adjetivo es erróneo, porque esta capa jamás ha piloteado el país. En 1891 pierde por inmadurez la chance de convertirse en el estrato eje de la autocracia balmacedista; en 1920 es utilizada por un demagogo oligárquico; en 1927 se revela incapaz de comprender el bonapartismo ibaíñista; de 1938 a 1952 mantiene en el poder al Partido Radical, agrupación policlasista de dirección plutocrática. La experiencia democristiana es otra manifestación de que la clase media plasma los movimientos políticos, exalta personeros propios o ajenos al liderato, pero quien continúa conduciendo y administrando al país es la misma casta. Lo que se puede observar en el último tiempo dentro de ese mismo estrato privilegiado, propietario del poder, del prestigio y del dinero, es un desplazamiento de las familias agropecuarias por los clanes financieros. La clase media continúa proporcionando los amanuenses, antes puramente inferiores y medios, ahora también superiores, pero siempre amanuenses. Sin embargo Munizaga, creyendo seguramente que el radicalismo efectuaba la revolución pacífica, sostiene que la clase media "en las últimas décadas tiende a sustituir a la antigua clase dirigente basada en la sangre, en la tierra y en el dinero" (13). Con otras palabras Julio Vega expresa lo mismo. Insiste en sostener que el liceo fraguó la clase dirigente que "por su cultura nos coloca en una situación excepcional en Latinoamérica". Como se ve, aquí aparece el mito chauvinista que involucra la creencia de poseer un sistema escolar modelo. En buen romance, ser una ínsula supercivilizada en un continente bárbaro. Luego añade que la clase media "fabricada" por el liceo ha hecho posible vivir en un régimen que es, entre todos, el que más se aproxima a la democracia. He aquí otro mito chauvi-

nista que implica creer a pie juntillas que Chile posee una democracia perfecta. Esto es, un oasis de institucionalidad en un océano de tiranías y revueltas (14).

Del liceo aristocrático al demagógico

La pedagogía liberal postula la amplificación de la capacidad de la enseñanza secundaria. Munizaga manifiesta que "la democracia parece exigir que el liceo se universalice, tornándose de puerta ancha para incluir a todos los adolescentes". Surge, como se ve, la idea del liceo como escuela de una edad. Deja de ser selectivo para convertirse en distributivo. Esto implica concebir el plantel como un ámbito de maduración —especie de incubadora— de la prejuventud del país sin distinción de clase. No cabe entonces selección alguna e incluso las calificaciones deben desaparecer (15). Es la masificación del liceo, y la pretendida democratización a esta altura ha degenerado en demagogización. El Plan de Renovación Gradual de la Enseñanza Secundaria lo expresa sin tapujos y con el mismo estilo munizaguiano: "Un sistema de calificación y de exámenes inspirados esencialmente en un concepto judicial aspira a separar a los buenos de los malos, a los que triunfan de los que fracasan, no puede tener cabida en una educación cuyo objetivo fundamental es promover el desarrollo integral del alumno y en la cual el éxito no se mide por la acumulación de conocimientos, sino por el grado y clase de desarrollo de acuerdo con las capacidades y necesidades individuales" (16). ¡Cómo entender la pedagogía liberal! No renuncia a inyectar una cultura intelectualista y, no obstante, rechaza la idea de medir el aprovechamiento para seleccionar el material humano. Claro que si se entiende el liceo como una especie de túnel obligatorio por el cual deba pasar inevitablemente la adolescencia, no cabe duda que la doctrina expuesta es congruente. Esta sandez que huele a turbio manejo político está combinada con un difuso sentimentalismo pedagógico. Antonio Grompone lo denuncia en los siguientes términos: "Es preciso organizar la enseñanza secundaria de tal modo que se adapte a la mentalidad de quienes no pueden seguir, sin reflexionar en el sacrificio de los que poseen aptitudes. Hay aquí algo oculto, un deseo de igualar, de nivelar no sólo del punto de vista social, ofreciendo iguales posibilidades de ingreso, sino aún en lo que se refiere a aptitudes y posibilidades de éxito. Casi una idea latente de tomar la democratización de la enseñanza en un alcance jamás soñado e indefinible racionalmente: como la imposición de un nivel educacional tan bajo que puedan obtener su certificación aun quienes carezcan de condiciones para el trabajo intelectual". Luego añade: "Ese sentimentalismo conduce a facilitar los estudios de tal modo que no puedan fracasar ni siquiera los retardados mentales. Es una doctrina engendrada por los padres que aspiran a organizar la enseñanza de manera que sus retoños inevitablemente cosechen éxito, al margen de la cuantificación del aprovechamiento. No hay nada de extraño en esa aspiración. Lo chocante reside en que tal anhelo se haya convertido en dogma para cierta pedagogía demagógica" (17). Munizaga al respecto alude a los reclamos de los apoderados por el rigor a que son sometidos sus pupilos como un factor que obliga a la supresión de la selectividad, mediante la abolición de las calificaciones. Y todo en nombre de la Democracia.

ZIG - ZAG

textos auxiliares enseñanza básica y media

Más allá de los textos específicos de asignaturas, la enseñanza actual requiere el uso de diversos textos auxiliares que puedan enriquecer la labor educadora del maestro y el proceso de aprendizaje del alumno.

ZIG ZAG presenta al profesorado chileno sus textos auxiliares para la Enseñanza Básica y Media, cuya amplia aceptación en los medios docentes, a través de sucesivas ediciones, confirma su jerarquía pedagógica como material complementario y enriquecedor de la enseñanza, en sus diferentes niveles.

Berta Riquelme y otros

SILABARIO LEA

Carmen Donoso

MIS PRIMERAS LETRAS

Amanda Labarca

NUEVO SILABARIO AMERICANO

Luis Naranjo

CROMOMATEMATICAS (Guía profesor)

CROMOMATEMATICAS (Cuaderno alumno)

CROMOMATEMATICAS (Guías para clases)

Para el Primer Ciclo Básico. El método de Cuisinaire, que empieza a cobrar nueva vigencia en la enseñanza de las Matemáticas, encuentra en esta obra una notable formulación didáctica. Utilizable también por padres y apoderados.

Augusto Ghio

INGLES BASICO

Ruth Albert

COMPREHENSIVE ENGLISH BOOK ONE

Para 8º año Básico y 1er. año Medio

Laura Meza

NOUS ET NOS AMIS (Francés 7º Básico)

La más avanzada y eficaz metodología, dentro de una rigurosa fidelidad al programa vigente.

Walterio Millar

HISTORIA DE CHILE ILUSTRADA

Hugo Montes, Julio Orlandi

HISTORIA Y ANTOLOGIA DE LA LITERATURA CHILENA

Para últimos años de Enseñanza Media

Alejandro Ríos Valdivia, René del Villar

ATLAS UNIVERSAL

Edición 1971. La obra más relevante, completa y actual en su género que se edita en Chile.

René del Villar

MAPA ECONOMICO-POLITICO DE CHILE

**Pídalos en librerías de
todo el país**

representante exclusivo

continente itda
SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Antonio Bellet 300 (Providencia)

Fonos 250643-493553 SANTIAGO

La liceolatría no fue una fe sin adversarios. Si bien careció de herejes y muchos de sus críticos, como por ejemplo Galdames, posteriormente se "convirtieron", hubo un pedagogo solitario cual montaña en medio de una llanura, que le clavó sus banderillas en el ruedo leal de la pública polémica. Fue Francisco Antonio Encina. Mas los liceólatras, rehuendo el entrevero científico, en conciliábulo de secta, lo reducen al silencio o anatemizan su sólida argumentación, inscribiendo sus obras en el Index laico.

Hace medio siglo este autor percibió el peligro involucrado en una educación secundaria que absorbiera no sólo un corto número de adolescentes que necesitan, dadas sus aptitudes, una preparación para ingresar a la Universidad, sino "todos los elementos más valiosos de la sociedad". El liceo —sostiene— proporciona un tipo de enseñanza ajena a las necesidades y al espíritu del país. Es, por consiguiente, liberal en circunstancia que debiera ser económica y es cosmopolita en vez de nacionalista. La educación general que Letelier en el Liceo denomina integral, porque el programa abraza la suma del conocimiento humano con predominio de las ciencias experimentales, permite —¡qué quimera!— regenerar el intelecto y expandir el espíritu en todas direcciones. Encina afirma que este dogma, que se encubre con pomposa fraseología (ayer desenvolvimiento armonioso de las facultades del espíritu y hoy desarrollo integral de la personalidad), involucra teóricamente preparar al educando para todo y, en la práctica, para nada. Se cree —añade— que el alumno al licenciarse en humanidades está habilitado lo mismo para convertirse en jurisconsulto que en industrial, en literato que en comerciante, en químico que en agricultor. Estará así preparado para cualquier desempeño de la actividad humana. Falta únicamente el sello que lo diferencie. Esta impronta que lo ubicará en un rol específico la proporciona el instituto profesional medio para los desempeños técnicos y la Universidad para las carreras liberales. Esta es una fórmula que para nuestro autor es un mito, porque el liceo es la agencia de la educación liberal, aquella que, al decir de Muni- zaga, "prepara para el oficio de hombre y adiestra para la vocación de ciudadano". Es decir, carece de propósito concreto. Sus declaraciones de finalidades, como lo hemos visto, son de una vaguedad total. Pero, para justificar su existencia, fue preciso de hecho darle un propósito tangible. Este fue preparar al futuro contingente de la Universidad. Esto, según la argumentación enciniana, implica que su programa esté destinado a adiestrar las facultades intelectuales en perjuicio de las demás. Se pretende "adaptar la organización cerebral entera a la mera especulación". El liceo —continúa— donde encuentra predisposiciones congénitas para el cultivo de las ciencias y de las letras logra formar excelentes bachilleres para las carreras liberales. En la mayor parte de los casos la complejidad hereditaria o las sugerencias familiares le oponen porfiada resistencia. Las humanidades alcanzan resultados muy desiguales. Cuando no le es posible —alega Encina— crear las aptitudes propias del científico o del literato o del profesional, logra asesinar aquellas capacidades que dicen relación con la vida productora (18). Porque, según su doctrina, la educación secundaria no sólo lo empuja al alumnado a la vida intelectual repetitiva y no creadora, momificada y no vital, sino que se hace cómplice por su intrínseca naturaleza del secular desprecio por el trabajo. Este implica vida de acción en la cual

juega su rol no sólo la inteligencia, sino la intuición, la voluntad, la destreza, es decir, ingredientes que no son indispensables para el intelectualismo que fomenta el liceo.

Dada su condición de país "inferior económicamente", sostiene que es urgente una educación que decrete la guerra al prejuicio con que la sociedad juzga cualquier faena creadora de riqueza. Y esto no se logra con la prédica de cátedra, sino revolucionando drásticamente el sistema escolar. Es decir, mutando sus fundamentos doctrinales, su contenido programático, su metodología didáctica, su sistema de propósitos. En su doctrina se afirma que, pese a las ventajas que poseemos sobre las otras repúblicas latinoamericanas (homogeneidad racial y orden público), no logramos mantener, ni menos acrecentar, la hegemonía ni la prosperidad debido a una causa primordial: el error de la enseñanza que, en vez de completar la evolución nacional hacia el industrialismo, se empeñó en hacernos saltar esta fase del desarrollo normal de la sociedad. La crisis manifestada en la devaluación de la moneda, el desplazamiento del criollo de la industria y el comercio, la desnacionalización de las riquezas básicas y la lentitud del crecimiento de la población, no se habrían producido o sólo se habrían generado a escala muy reducida si el país hubiese poseído una adecuada educación económica. Indudablemente que aquí existe una exageración que el mismo autor censura en otros capítulos de su obra: el atribuir a la educación, para bien o para mal, mayor influjo del que posee. No cabe duda que en el proceso de descomposición que acusa Chile a partir de 1891 la educación liberal es, por sus rasgos congénitos, un factor concomitante, pero no el único ni tampoco el primordial, como expresa Encina. Tampoco es posible afirmar que el elixir de la vida que devolverá la energía perdida al organismo nacional, despertándolo de su letargo y poniéndolo de nuevo a la cabeza del continente, será única o primordialmente la educación económica. Será, eso sí, un factor de resurgimiento. De eso no cabe duda. Nadie por ejemplo, puede negar que la naturaleza y dirección de la enseñanza secundaria y superior contribuyó y contribuye a triturar el espíritu de empresa, el pionerismo de los tiempos heroicos de Vicente Pérez Rosales, pero de "contribuir" a "determinar" hay un abismo. Sería unilateral explicar la inferioridad económica en función a lo pedagógico. Sería caer, al revés, en el panpedagogismo que el mismo Encina vapulea. No yerra al afirmar que "la iniciativa audaz, casi aventurera, fue la primera víctima de la educación clásica y de su hermana gemela, la educación científica. Durante 70 años —agrega— hemos luchado encarnizadamente por rebajar el carácter, para poder aprisionarlo dentro de cuatro paredes de un escritorio: por formar poetas o retóricos ayer, diletantes científicos hoy. Pero por crear una juventud capaz de soportar las lluvias y las nieves, las privaciones y las penalidades, que nuestros padres soportaban sonriendo, nada hemos hecho" (19). Donde se equivoca, pasajera y, es en sostener lo que critica, esto es, considerar al fluído educativo sistemático como el paliativo o el preservativo de la crisis o, lo que es lo mismo, como la palanca primordial o única del cambio social. En otro parágrafo escribe que "toda tentativa de regeneración política y administrativa, mientras la educación continúe siendo lo que es hoy, tendrá fatalmente que fracasar" (20). A la inversa podríamos manifestar que aún con la educación adecuada se frustrará cualquier programa de reconstrucción nacio-

nal, si no se opera conjuntamente una reforma política, administrativa y, sobre todo, económica y social.

LA PREPARACION DEL CUERPO DOCENTE SECUNDARIO

El esquema spenceriano de educación intelectual, moral y física fue aplicado por la pedagogía liberal de modo trunco. Se hipertrofió lo intelectual, imaginando que lo moral es consecuencia de la aprehensión de contenidos científicos, y lo físico se redujo a la gimnasia: ramo aplastado por un programa rebosante de materias destinadas a nutrir el intelecto y disciplinar la inteligencia, según afirmaban los manuales pedagógicos. Encina, con generosidad, afirma que la educación intelectual logró preparar buenos bachilleres que posteriormente descollaron como universitarios. No obstante, en nuestro tiempo a la educación secundaria no podemos ni siquiera reconocerle ese mérito. Por el contrario, la democratización del liceo, entendida no tanto como ampliación de la matrícula ni como política de becas, sino en el sentido de rebajar, a veces al grado de hacerlos desaparecer, los niveles de exigencia, ha provocado un maremoto de decenas de miles de licenciados en humanidades que exhiben una ignorancia tan enorme, equivalente sólo a la agresividad con que exigen su admisión en las aulas universitarias. Si logran filtrarse constituirán un lastre que presionará sobre los catedráticos con el propósito de lograr mediante la súplica o la amenaza, facilidades, muchas veces aludiendo a la democratización. Esto se hace presente con singular fuerza en las escuelas de pedagogía, a las que, por factores que no es del caso analizar, arriba una masa de alumnos que por su bajo puntaje no logró el ingreso a las escuelas superiores clásicas (medicina, derecho, odontología, ingeniería). Este material humano, de baja o mediana calificación, carece de vocación docente y en la mayoría de los casos, por extracción social humilde y por origen provinciano, posee un bajo nivel de aspiraciones. A estos rasgos negativos del cuerpo discente se une la formación del cuerpo profesoral de estos planteles en que se preparan los futuros pedagogos. Son, en su mayoría, ex alumnos de un instituto pedagógico e, incluso, de una escuela normal. Han ejercido la docencia en liceos y aun en escuelas primarias, debido a lo cual, portan a las aulas superiores una mala entendida benevolencia, es el "humanitarismo pedagógico" que analiza con precisión Antonio Grompone. Así el ánimo de exigir el mínimo se une a la ley estudiantil del menor esfuerzo, estableciéndose, de ese modo, una dañina complicidad. El catedrático, para evitarse dificultades con los alumnos y conservar su cargo —porque debido a la naturaleza de su profesión no puede ejercer libremente— "hace fácil" su materia y exige el mínimo. Los argumentos suelen ser: "Esta es una escuela de alumnos sin recursos" y "el país necesita profesores". Ambos se han traducido en la práctica a reproducir en cada instituto pedagógico la atmósfera de un liceo. No obstante darse acentuado el fenómeno en las Facultades de Filosofía y Educación, la deficiencia del ex alumno secundario es general. "Si se revisan —declara un catedrático de derecho— los trabajos de cualquier estudiante, se está seguro de esconder decenas de faltas de ortografía dignas de un patán, una carencia absoluta de coordinación de ideas y de esfuerzo creador. Aquello es un hacinamiento de frases mal illadas, vagas y, por añadidura, mal redactadas". Ya las firmas particulares, si requieren un empleado, no piden un licenciado un bachiller, sino personas que —fracasadas o no— tengan mínimo dos años de estudios universitarios.

Así por lo menos rezan los avisos insertos en la prensa capitalina.

"se ofrece la palabra . . ."

Eduardo Frei ya en 1938 se percataba del asunto escribiendo que "nuestra educación ha fracasado rotundamente en el campo teórico y en el práctico. No ha formado intelectuales ni hombres de empresa. (Por el contrario) ha ahondado nuestras diferencias raciales y no ha aprovechado ninguno de nuestros recursos. Ha sido pues una catástrofe (21) y Jaime Eyzaguirre afirma que el liceo influirá directamente en "la crisis del alma nacional y sobre todo en la psicología de la clase media nutrida espiritualmente en sus aulas. Una enseñanza —añade— calcada sin discriminación de modelos extranjeros, invadida de cientismo analítico y pretencioso, indiferente a toda preocupación formativa del carácter y de espaldas a la historia y al alma chilenas, no ser propicia para moldear voluntades recias, cerebros aptos a las grandes síntesis, ni estadistas capaces de afrontar con honradez y conocimiento los grandes problemas nacionales" (22). Encina refiriéndose a la educación moral afirma que de su sustento: la formación de carácter, "no hay otra huella que cierta tendencia a atrofiar en el niño el desarrollo de la voluntad, para hacerle más dócil y más educable intelectualmente" (23).

Se ha descuidado inculcar "aquellos conceptos cortos en número, pero fecundos en moralidad, sobre la patria, la familia, el empleo y la finalidad de la vida, que constituyen el nervio de la sociedad y la fuerza de todo sistema de educación". La crisis —explica— es resultado del choque violento entre el programa de vida que el plantel sugiere y la vida real concreta, lo que prueba "la inadecuación de los pocos estímulos que de él se despertaron para gobernar su conducta práctica". "La falta de medios lícitos de vida y la incapacidad de procurárselos —continúa— no sólo conduce a caminos extraviados al individuo de moralidad media, sino que deprime el carácter del honrado que, sintiéndose incapaz de levantar su propio peso, se anonada. Las energías del que se reconoce impotente para alcanzar una independencia honrada, salvo casos raros, se quebrantan, sus resortes se aflojan . . . con frecuencia germinan en él sentimientos menguados. En uno se desarrolla el respeto servil por el rico, la admiración del dinero, frecuente en el individuo incapaz de labrarse su propio camino . . . En otros se enciende la envidia baja y rastrera al que sube . . ." (33) Insiste nuestro autor que "la turba de fracasados, de individuos desprovistos de dotes naturales para el cultivo de la ciencia, las letras y para el ejercicio de las profesiones liberales, a quienes la educación desvió de la industria, son agentes poderosos de desmoralización. Nuestra crisis moral y nuestro desquiciamiento administrativo (nuestra inferioridad económica, debió agregar) son en parte obra suya" (24).

La educación física posee relevante importancia. Su propósito es endurecer el cuerpo y repletarlo de salud, para que se convierta en fuente de dinamismo. La vida productora —a cualquier nivel— es un quehacer activo que presupone personas robustas y energéticas. La defensa nacional formula idéntica exigencia que el sistema escolar debe satisfacer. No obstante, se observa que se encuentra descuidada. En verdad la imagen exacta del alumno secundario es la bosquejada por Joaquín Edwards Bello: un ser "atacado de miopía precoz, monstruoso niño enci-

clópédico, enclenque, angosto de espalda y cargado de libros. La gloria de los papás imbéciles... Es un buey enciclopédico que más tarde se volverá parásito fiscal" (25). La educación física —anota Encina— se encuentra reducida a juegos espontáneos de la infancia y hoy ocupa en el programa un lugar subalterno para que pueda alcanzar sus fines. "Los hábitos de la gimnasia —comenta— si no se adquieren en la niñez no se practican más adelante. El chileno no hace gimnasia y no practica deportes" (26). Dentro de ese liceo rebosante de fraseología cuyos dos utensilios didácticos son la tiza y la saliva de las "quinientas horas semanales" al decir de Nicanor Parra, no hay espacio para una auténtica educación física. Allí las múltiples disciplinas constituyen una espesa red que atrapa al infante pleno de vitalidad para, al cabo de un sexenio, entregar un adolescente marchito, acromegálico y desorientado. El retrato del monstruo de Horacio, según lo anota con maestría Martí: "Irregular, atrofiado y deforme. Colosal la cabeza, inmenso el corazón, arrastrando los pies flojos, secos y casi sin huesos los brazos". Y olvidábamos otro rasgo anómalo: de anchas asentaderas, porque mañana y tarde, salvo los recreos, permanece sentado y con el tórax reclinado sobre el pupitre. Las callosidades isquiáticas deberían ser la dolencia más generalizada de esta curiosa civilización "de hombres sentados" que genera el liceo. A propósito, el rector de un plantel secundario de una aldea sureña enclavada en una rica comarca agropecuaria manifestaba que la vida de sus alumnos giraba en torno a tres bancos. Sí —explicó— el banco escolar, de allí al Banco del Estado; si no encuentra vacante, pues al banco de la plaza. No obstante, con certeza, la mayoría "soñó fundiendo el cobre y limando las caras del diamante". Desde otro ángulo se observa que la jornada cotidiana de un liceano es trituradora. Pasa de una lección a otra con brevísimos intermedios, que, generalmente, emplea para preparar con premura, —de cualquier modo— la tarea exigida por el próximo docente. Así en una misma mañana oye (siempre ¡oir!) una clase de botánica, otra de matemática, inmediatamente en la "hora" de castellano se trabaja en un análisis lógico, luego se latea con un tema anticuado y foráneo de historia, para terminar la jornada matinal en medio de bostezos y maldiciones con un vocabulario de francés. ¡Tanto que se criticaba a las humanidades clásicas! ¡Y las humanidades científicas han degenerado en el mismo formalismo instructivista, abstracto y huero! Se transmite pasivamente una ciencia ya hecha con una masa enorme de datos. Es un nuevo catecismo que intoxica al alumnado. La acuñación de hipótesis y la formulación de leyes, la aplicación de la metodología científica y los requisitos de la experimentación, en suma, el espíritu científico que preside la aventura del pensamiento contemporáneo está ausente del enciclopedismo liceano. Como expresa el ensayista Sergio Vergara, el sexenio liceano significa "la pérdida de seis años decisivos de la vida". En el curso de ellos se repleta al adolescente —afirma— de una serie de conocimientos inservibles que van desde la nomenclatura de los órganos anatómicos de la mosca a la diferenciación entre las filosofías de Kant y Tomás de Aquino (27). Valdría la pena recordar con Montaigne que "así como hay plantas que se mueren por exceso de abono y lámparas que se apagan por exceso de aceite, hay espíritus que se embrollan y oscurecen por el exceso de estudio y de conocimientos, porque abrumados de tanta diversidad de materias, no aciertan a desenredarlas y la carga los obliga a estar encorvados y encogidos" (28).

Y Mario Osses estalla: "¡El liceo, venerado ejemplar fósil de la cultura "desinteresada", plantel donde profesores y alumnos se empeñan hasta la asfixia en adquirir toneladas de nociones en el trascendental designio de olvidarlas en un 90%! Es —añade— una institución que ha logrado hacerse famosa y precozmente fiambre a la vez... Si Heidegger afirma que la vida es "ser para la muerte", nuestra enseñanza secundaria —no cabe dudas, en esencia, para el olvido" (29). El mismo Erasmo —creemos— habría sido "rajado". Claro está que en base a la teoría del liceo distributivo y no selectivo, entendido como escuela de la adolescencia, nadie es eliminado. Todos se licencian para que las instituciones republicanas posean un sólido soporte en esa multitudinaria falange de clase media parasitaria nutrida de "cultura democrática"... Quizás la más virulenta —aunque alegórica— censura a la educación secundaria provenga de Miguel Serrano. No resistimos a la tentación de transcribir una cita que es tan lata como decidora: "La noche —expresa— comenzó en el liceo. Ahí, curvados sobre las bancas con los oídos nuevos y vírgenes, atentos a las palabras viejas y gastadas. Esos profesores cansados, sin brillo y sin alma, repitiendo fórmulas cabalísticas, distribuyendo el veneno de la muerte. Pan añejo, arrugado y mortal. Y, afuera, el viento, los cielos, las montañas con sus altas cumbres donde el sol ha detenido su carrera. En lugar de enseñarnos a escalar sus cimas y sus laderas, aprender a escuchar sus voces y a observar las piedras que aún conservan las huellas del mar y de los tiempos prehistóricos, en vez de llevarnos al océano y enseñarnos a navegar para descubrir nuestras propias costas y extraer los productos maravillosos de las profundidades, nos estaban repitiendo con insistencia una ciencia muerta y una historia áptera. El muchacho que quería salvarse tendría que cubrirse los oídos con sus dos manos y apretar los dientes. No escuchar a aquel profesor pedante que arrastraba su muerte por las aulas, para clavar sus ojos en el pedazo de cielo o de campo que penetraba por la pequeña ventana de la sala. Y luego aprender y estudiar por su cuenta lo que su interés profundo le señalase. Sólo el autodidacta se salvaría en nuestra generación. Yo fui un autodidacta. Jamás me ceñí a normas, ni a disciplinas. Estudiaba lo que aprendía en cursos superiores al mío, leía novelas o sencillamente no estudiaba. Me dedicaba a correr, a huir por los patios, entregado a los deportes más violentos. Joven —aconseja el autor citado— ¿por qué no haces tú lo mismo? ¡Tira a la basura los textos y corre al mar, corre al mundo, descubre tu tierra, conoce tu paisaje!" (30).

La idolatría de las profesiones liberales

En "nuestra inferioridad económica" leemos que "si se interroga a cien padres chilenos acerca de la profesión que desean para sus hijos... 80 dirán que desean la abogacía, la medicina o la ingeniería, 15 la agricultura, y 5 el comercio y la industria. Ser abogado, médico e ingeniero antes que agricultor. Agricultor antes que comerciante e industrial. Pedagogo, periodista o empleado público antes que empleado de fábrica o de casa comercial. Normalista, escribiente de notaría, etc., antes que mecánico o electricista. Tal es el anhelo nacional". Comentando la vocación jurídica y médica de los egresados de la enseñanza liceana, expresa que siendo el pleito y la enfermedad calamidades excepcionales (sic) es negativo que la élite se dedique al derecho y a la terapéutica (31).

La verdad es que, al cabo de medio siglo, los resultados de la encuesta permanecen válidos, salvo uno que otro aspecto accesorio.

¿Es la naturaleza de la enseñanza o es el ambiente social lo que impulsa al estudiante a preferir carreras desligadas del desarrollo económico? A nuestro juicio se trata de ambos factores ensamblados que constituyen un todo. La educación pública actual es el reflejo de la sociedad semifeudal en que vivimos. A su vez esta superestructura, lejos de alterar, la infraestructura, le ha sido leal legitimando las valoraciones de la sociedad que la originó y amamanta. Encina constata esta afirmación mediante otra encuesta que realizó en 1911 sobre 747 liceanos. Se advertía en unos el interés sincero de convertirse en literatos y científicos, la mayoría anhelaba incorporarse a las escuelas que preparan profesionales liberales. Y, en todos, se dejaba traslucir el desdén por el trabajo económico, especialmente por la actividad fabril y comercial (32). Consideraban los encuestados degradante la actividad técnica en la que, de un modo u otro, a cualquier nivel, es preciso usar las manos. El autor aprovecha el resultado de su encuesta para insistir en que la educación secundaria dio patente de legitimidad al ancestral desprecio por lo tecnológico. Podemos agregar que el ramo de artes manuales para varones y de educación para el hogar para mujeres son el hazmarreír, "pérdida de tiempo" o "leseras" en la apreciación de alumnos, apoderados y de no pocos profesores. Los docentes que se encargan de esas materias fueron improvisados hasta la creación del Instituto Pedagógico Técnico. Carecieron de preparación, sus opiniones eran estimadas desprovistas de valor en las deliberaciones del consejo docente y en sus exámenes había aprobación obligatoria. Según Encina, el liceo cambió el desdén que el militar profesa a la actividad económica por el menosprecio del intelectual por los negocios, especialmente por el comercio, ocupaciones estimadas mezquinas y hasta envilecedoras (33).

Como no pueden ingresar la totalidad de los liceanos en humanidades a la Universidad y como el cultivo libre de las artes, las letras y las ciencias es imposible, porque no vivimos en la Atenas de Pericles, la mayoría se encamina hacia la administración pública y privada. Otros, los menos, a contrapelo se pliegan a la producción. Se someten —manifiesta— como a un destino doloroso y están siempre al acecho de la primera oportunidad para abandonarla. Y comenta que los rasgos propios del pionero, del self-made man, no son congruentes con el sello que el liceo estampa en la personalidad del egresado. "La concepción del esfuerzo por el esfuerzo —sostiene—, no por los millones mismos, sino por la energía de la voluntad y el valor de las aptitudes, es desconocida entre los ex alumnos. La idea de concentrar toda la energía durante la vida entera en crear una industria difícil... por el solo placer de vencer, de dominar y de abrir nuevos horizontes... provoca sus sonrisas" (34).

¿Cuál es el producto manufacturado por el liceo? Pues, el bachiller, aquel pozo de nada que, para Encina, es una especie de babú oriental cuyas líneas salientes son el vacío moral, la fatuidad intelectual y la incapacidad para ganarse la vida en ningún oficio útil. (35).

¿Cuáles son los destinos de la oceánica masa de graduados en humanidades? Pues un quinto va a la Universidad para estudiar profesiones liberales. El otro quinto, a pesar suyo, se incorpora a la vida económica y los

tres quintos restantes pasan a engrosar la hipertrofiada administración pública.

Los "frutos" del liceo

¿Cuáles son, en la concepción enciniana, los tres factores de nuestra inferioridad económica? El heredero que elude el deber social de trabajar, el empleado público innecesario y el aspirante a tal que cubre el día rondando en torno a personajes influyentes para conseguir "la pega", en otras palabras, el trabajo "decente". Mientras tanto logra su propósito vive a expensas del presupuesto familiar. Carga del fisco o del hogar, de un modo u otro, un lastre.

La quinta parte de sujetos dotados de condiciones intelectuales —congénitas o sugeridas— si poseen los recursos adecuados se incorporan a la educación superior. Aquellos que exhiben vocación por el cultivo de la ciencia, las letras y las artes se matriculan también en la Universidad porque, en las sociedades estáticas, de nada vale el empuje o el talento, si no está avalado por el título. La casi totalidad se encamina a las escuelas de profesiones liberales que, según el prejuicio, ofrecen "campo propicio a los inteligentes y a los caballeros. Permiten vivir sin rebajarse ejerciendo oficios propios de los torpes o de la gente ordinaria, como comerciantes, fundidores, litógrafos, etc." (36). Incluso en la elección misma de carrera se observa aun hoy el peso de las humanidades clásicas al preferir la mayoría aquellas carreras que dicen relación con ciencias sociales, literatura y artes. Las facultades de derecho, filosofía y letras y bellas artes superan el porcentaje a las demás que poseen por base la ciencias naturales y exactas. "Entre 1830 y 1867 —escribe Encina— la Universidad tituló por término medio 18 abogados por año. En los 40 años siguientes el número pasó de 65, es decir, se cuadruplicó, mientras que la población no ha aumentado más del 60 al 70%" (37). Esta apetencia por las profesiones liberales, y dentro de ellas por las que menos guardan ligazón con el desarrollo, es típica de las sociedades atrasadas. La educación en ellas, lo repetimos una vez más, es el reflejo de la feudalidad. De otro modo no se explica que en el agropecuario Brasil la matrícula de filosofía aumente extraordinariamente. La cifra más alta corresponde a derecho, que creció en un 100% en las dos últimas décadas. En cambio las de veterinaria y agronomía permanecen estacionarias. En la Universidad de Buenos Aires derecho, en 1959, poseía en guarismo redondo 70 mil alumnos, y filosofía y letras, 40 mil, que hacen un total de 110.000 contra 10.000 inscritos en veterinaria y agronomía. Y no olvidemos que es otro país básicamente agropecuario. En materia de enseñanza media Brasil posee 600.000 alumnos secundarios y 18.000 en educación técnica (38). Argentina posee 500.000 explotaciones ganaderas y agrícolas que necesitan para su dirección y administración 20.000 tecnólogos de nivel medio. Sin embargo, el sistema escolar apenas si le ha proporcionado 3.000 (39). En Latinoamérica se precisan para arrancar el campo de su siesta feudal 42.000 agrónomos y apenas se dispone de 16.000. En base a las carreras de mayor atracción: derecho y medicina, en comparación con agronomía e ingeniería, entre 1953 y 1955 se daba así el fenómeno: Argentina 56% contra 19%. En Brasil 54% contra 14%. En Colombia 55% contra 17%. En Perú 25% contra 12%. Y continuando con este masoquismo estadístico veamos una distribución de nivel medio en Brasil. Allí el 40% de la población escolar primaria se

incorpora a la educación media con una proporción de apenas 3% a los planteles fabriles y agrícolas, a los comerciales 12,4%, a los normales 2,7%; en cambio, a los secundarios se precipita el 81,9% (04). Si consideramos que el instituto comercial prepara al empleado administrativo de las firmas y no al empresario y si observamos la naturaleza intelectual de la función docente, podemos concluir que el 97% del alumnado brasileño de nivel intermedio rehuye la preparación vinculada al desenvolvimiento productivo y a la explotación de los recursos naturales del país.

Universidad, liceo y desarrollo

El pedagogo Luis Reissig, al analizar este problema que hemos intentado ilustrar con cifras, coincide 50 años después con el diagnóstico enciniano. "Cuanto más retrasada es la economía —explica— se observa superproducción de profesionales innecesarios. De ahí que deba orientarse la preparación universitaria, en buena parte, hacia carreras técnicas que incidan en la forma más directa posible sobre el crecimiento de la economía... Con ello se evita que fuerzas potenciales de producción se conviertan casi exclusivamente en fuerzas de consumo, más todavía que antes de haber estudiado, pues con el aumento de nivel social aumenta la demanda de bienes de uso y de consumo, sin la contrapartida de crearlos y adquirirlos". En otro acápite este autor manifiesta que en la educación superior ninguna disciplina debe ser excluida, pero pueden ser preferidas o postergadas de acuerdo con una escala de prioridades. "La posibilidad —dice— de enseñar de todo debe estar condicionada a las necesidades, recursos y posibilidades de cada país. La Universidad latinoamericana —reitera— no está en condiciones de atender al desarrollo... del país al mantener escuelas, institutos, cátedras o especialidades ajenos al interés nacional —como remedo de los que tienen los Estados ricos e industriales— empleando en ello recursos que debieran usarse, en gran parte, a satisfacer ese interés. De ese modo —concluye— la universidad resulta ser una débil promotora de cambios, cuando lo que se necesita es que surjan de ella los orientadores y los promotores de esas transformaciones" (41).

Encina va aún más allá en su crítica de la educación superior. Como lo vimos recurre a la distribución estadística y a la aplicación de encuestas para probar sus afirmaciones sobre la existencia de un contubernio entre la enseñanza secundaria y los prejuicios ancestrales y también alude a la naturaleza de la preparación que proporciona la Universidad. Se refiere en particular a la enseñanza de la agronomía. Expresa que los conocimientos que se proporcionan al alumno son teorías separadas de la práctica y que no tienden a adiestrar al empresario rural, sino al teorizador. De allí su fracaso en las faenas campesinas, comenta. El huaso —añade—, inferior en talento y en conocimientos, pero dispuesto psíquicamente para la acción y adecuado al medio, demuestra superioridad respecto al agrónomo (42). Otro especialista, a pesar de su adhesión a la pedagogía liberal, se ve obligado a coincidir, también medio siglo después, con nuestro autor al escribir que las Universidades tendieron aquí a ser instituciones marginadas de la vida —formalistas, burocráticas y exóticas— con una intraatmósfera evocativa de la Rusia de los zares o la China de los mandarines (43). Fueron —y muchísimas lo son aún hoy— refugio seguro y centro difusor de una cultura de evasión y educadores de un profesional teó-

rico y cosmopolita, inadecuado —técnica y éticamente— para satisfacer la necesidad que posee el continente de escapar del atraso y de reencontrarse a sí mismo.

El otro quinto de licenciados secundarios, según el análisis enciniano, está constituido por los dotados congénitamente para la actividad económica. No pretendemos negar lo hereditario que para Encina es sinónimo de racial, pero a pesar de su preparación sociológica, en la exposición de su doctrina, suele omitir la mención de lo ambiental. Por esto su enfoque, por ejemplo en esta oportunidad, no es erróneo, pero sí estrecho, al aludir únicamente a lo congénito como condicionante de la vocación productora. Es preciso agregar, y a veces nuestro autor no lo olvida, las sugerencias del medio familiar o regional. Aunque estas condicionantes, dadas las características económicas del país y psicológicas de la sociedad, se dan sólo por excepción, son interesantes de considerar. Este quinto de egresados que conservan disposiciones naturales favorables a la producción, a pesar de la enseñanza recibida, aunque desprovistos de competencia técnica, se encausa a "la industria" (44). Opina que su eficiencia económica se redujo a la mitad de lo que hubiese podido ser de haber logrado una educación conveniente. Así y todo —concluye— se convierten en los hombres de negocio que constituyen el nervio de la raquítica economía chilena (45).

Tipología del licenciado en humanidades

Son los tres quintos restantes los que motivan la santa ira de Encina. Su prosa resume vitriolo, su talante se ofusca y cada palabra es un venabundo untado de curare. Manifiesta que ese contingente constituye "un enjambre de parásitos, desmoralizados y desmoralizantes que vegetan a expensas del dinero heredado, de los empleos públicos innecesarios, de los contratos fiscales y de la protección... que les dispensan los parientes. (Son) una pesada carga a la espalda de los laboriosos" (46). Esta cuota anual es el caldo de cultivo, el vivero de los protagonistas de la inferioridad económica. El "burócrata", el "coimero" y el "pícaro" surgen de esta especie de alcantarilla de un sistema escolar inadecuado. Ya algo había expresado Joaquín Edwards Bello en "El inútil". Habría que preguntarse ¿son estos tres personajes, a los que se agrega el "rentista", causa o consecuencia, raíz o fruto del subdesarrollo? La respuesta, a nuestro criterio, es: "Lo uno y lo otro". De eso no cabe duda. Los fenómenos sociales son reversibles. La superestructura y la infraestructura interactúan y se influyen recíprocamente.

La implacabilidad enciniana no conoce fronteras. Lindante con el sadismo, se da al trabajo de bosquejar, en recias aguafuertes, al fracasado, al inepto, al desilusionado y al parásito.

El "fracasado" es el impedido de ingresar a la Universidad o que fue excluido de ésta. "Muy poco sirve en la vida práctica —afirma—, pues al fracasar sale a la calle sin oficio conocido, sin título, inepto para su país y para sí mismo" (47). Juan Gómez Millas coincide cinco décadas después con Encina al manifestar que "más del 60% de los licenciados de educación secundaria no pasan el bachillerato. El 40% que salta esta valla tiene grandes dificultades para ingresar a la Universidad debido a su preparación menos que regular... (En consecuencia) cada año ingresan a la cesantía forzosa miles de jóvenes que hicieron 12 años de estudio. Cesantía espiritual, sin profesión, es decir, sin instrumentos

ni formación con la cual batirse en la vida moderna. Paralelamente —anota el ex rector— se observa la carencia de obreros calificados, de técnicos, de profesionales, de científicos para asumir la tarea del desarrollo del país. Por un lado —concluye— se frustran los brazos y las inteligencias y por otro nos faltan los brazos calificados, inteligencias despiertas y voluntades entrenadas" (48).

El "inepto" es un sujeto en el que la herencia y el medio desenvuelven una franca vocación económica. Ambos factores convergentes le permiten superar el escepticismo y la postración que inyecta una enseñanza desligada de la realidad. Sin embargo —explica Encina— tropieza con un escollo: las aptitudes. En otras palabras, la ausencia de adiestramiento técnico.

El "desilusionado" es el licenciado en humanidades que habiendo soñado con ideales no coincidentes con sus aptitudes ni con sus recursos se descorazona con el fracaso. "Sugestionado por... la naturaleza de la enseñanza —explica— se dió un programa de vida que no concordaba con sus aptitudes ni con las necesidades del medio en que tiene, fatalmente, que encuadrarse. Obligado por las circunstancias a rehacerlo, pierde su fe en los ideales que mecieron su adolescencia, pero le faltan las fuerzas para forjarse otros nuevos o se arredra ante la magnitud de la tarea. Queda así —continúa— sin ideal de vida y sin norma fija de conducta. De aquí —sentencia— su aspecto anodino, su falta de voluntad definida y su escepticismo característicos" (49).

El "parásito" es aquel que, falto de apoyo o de plaza, no logró ubicarse en el gigantesco queso administrativo fiscal y que, detestando cualquier actividad creadora de riqueza, en la espera de una ocupación "decente" vive a expensas de amistades y de parentelas. Otros, no pudiendo prologar su situación, se injertan en la faena económica no productiva. De este modo —explica— se multiplica el intermediario inútil, cuyo rápido desarrollo ha coincidido con la extensión de la enseñanza secundaria" (50).

En términos fluviales, concluye que estos diversos especímenes descritos son "como arroyos que, desembocando en un mismo lecho, forman el caudaloso río de los candidatos a los empleos públicos" (51).

Liceo y empleofagia

El exhaustivo análisis señala a la educación secundaria como la fuente del burocratismo, esto es, de la empleomanía. El alumnado, desquiciado por el extranjerismo descastador y el cientificismo amoral, privado de instrumentos laborales, es la materia prima que nutre la hipertrofiada administración pública. Esto encuentra un sustento congénito en la inclinación hereditaria del chileno a vivir a expensas del fisco, según expresa (52).

Ya en 1912 denuncia la tensión existente entre la apatencia de un alto nivel de vida y la imposibilidad material de satisfacerla. Es la tensión entre la exigencia de justicia social y la exigencia de rendimiento económico de que habla Toynbee (53).

El poder público, para evitar que la caldera estalle, se convierte en empleador sui generis. "El fisco —anota Encina—, participando del extravío general, mantiene a ración de hambre a los educacionistas, para alimentar legiones de inútiles que, anualmente salen de los liceos, pero no da abasto" (54).

En la Roma imperial ¿acaso no se congelaba el malestar social mediante distribución de pan y espectáculos

circenses? Aquí, según denuncia, los legisladores convierten sus oficinas del Congreso Nacional en agencias de colocación y debe abandonar la vida pública aquél que se niega a satisfacer la avasalladora empleofagia de la turba de licenciados y bachilleres. De este modo, pensamos, la educación para la democracia que se precia de impartir el liceo es un fraude. Se trata no sólo de una fuente de debilitamiento —económico y moral, sino también de un factor de perversión política. Los partidos usufructuarios del poder mantienen y acrecientan sus clientelas electorales disponiendo de la administración pública como de una vasta encomienda que, en caso de coaliciones, se lotea. Durante el sexenio presidencial se sobrepone a la antigua administración —inamovible en virtud de ley— otro paño de funcionarios adictos al nuevo régimen. El césped burocrático deriva así, en el curso de los mandatos, en espesa floresta. Allí se injerta —de un modo u otro— al correligionario, al amigo o al pariente. Pululan los coordinadores, los asesores, los promotores, nominaciones novísimas de un solo y antiguo fenómeno: la burocratitís, o sea, la empleomanía. Eso de "gobernar es educar" o de "gobernar es producir" o de "revolución en libertad" son chucherías para embaucar bobos en los comicios. El peso de la noche sin estrellas que soportan señala que gobernar es mamarse la cosa pública, hacer la América a costa del contribuyente, pasar de "picante" a "palo grueso", atrapar una "pega" que proporcione pienso seguro, manos suaves con uñas largas, al abrigo de habitaciones cerradas y dé derecho —cuanto antes mejor— a la jubilación. Ah, la jubilación. Si apenas se percibe el primer sueldo el chileno se informa sobre ese muelle retiro que permite disponer de renta sin marcar tarjeta en la oficina. Ah, la oficina. He aquí otro vocablo mágico. La subliteratura de ficción que consume como opio la clase baja —proletariado y lumpen— posee siempre personajes que son "oficinistas". La mayor aspiración de las jovencitas de la turbamulta es ser "secretarias" de odontólogos, juristas o médicos. Esto es atender el teléfono. Lavanderas, operarias o domésticas ¡¡jamás! Oficinistas, sí. Al no lograr este magro propósito optan por el matrimonio o la prostitución, pero desempeñar uno de los tres oficios anotados, nunca. Hemos conocido el caso de operarios especializados que en un afán de "ascender socialmente" han estudiado en liceos nocturnos, restándole horas a la recreación y al reposo, para luego de licenciarse convertirse en oficinistas con un ingreso muchísimo menor del que percibían en la fábrica. De este modo la enseñanza secundaria no diurna sustrae fuerza calificada de trabajo a la industria.

La clase media aspira al bufete o la clínica, pero en su defecto a la oficina —fiscal, semifiscal, autónoma o particular—. Pero siempre la oficina, que presupone la camisa blanca y la corbata. Chile, según datos de que disponemos, gasta el 88% de su presupuesto en una administración tan elefantásica como incompetente, en circunstancias que Estados Unidos, que mantiene fuerzas armadas, servicios diplomáticos y culturales y redes de espionaje en cinco continentes y es, territorialmente, extensísimo, apenas si invierte el 28% en el mismo rubro. ¡Calculad entonces cuánto genio y patriotismo hay en los análisis críticos y en las sanas advertencias del autor de "Nuestra inferioridad económica"!

Kandel en su famoso informe coincide plenamente con el enfoque enciniano. No es que citemos a ese pedagogo como a una autoridad infalible en la materia, sino porque, al cabo de medio siglo, los diagnósticos y las

conclusiones de ambos son idénticas, y esto demuestra la agudeza científica de nuestro ilustre compatriota. "la tendencia a considerar al gobierno como la única fuente de empleo —escribe el experto yanqui— es una tradición de profunda raigambre que se explica a la luz de la historia. En el plano educacional ha fomentado la inclinación hacia la empleomanía. La tendencia apuntada es un mal capítulo en América Latina, pues ha ahogado el espíritu de aventura. A pesar de la abundancia de recursos naturales que aguardan sólo que se les explote, la juventud prefiere la comodidad del puesto público a las ventajas de la actividad productora. Esta situación —puntualiza— la retrató un joven bachiller, quien expresó que el gobierno le ofrecía poco trabajo, bastante dinero y pronta jubilación".

Kandel también denuncia la naturaleza intelectualista y carente de sentido práctico que exhibe la enseñanza secundaria, que es, en el mejor de los casos, una preparación para la Universidad. Observa que la oposición de reformarla de un modo que responda a las aptitudes individuales y a las exigencias económicas es fruto del temor de que se pueda perjudicar la vida intelectual del país (55).

Todo el exhaustivo alegato enciniano así como el sentido común, indican que tal aprensión es injustificada. Esa "Cultura" (así con mayúscula y sin apellido) no es aquel sistema vivo de ideas que permiten al individuo comprender su medio y su tiempo, según la concepción orteguiana, sino un catálogo enciclopédico de datos enfermos de anquilosis. Una "cultura" anticuada y adventicia que es emanación del subdesarrollo y manifestación del descastamiento de las élites. Porque insistamos que "nuestra inferioridad económica" —para usar la nominación enciniana del fenómeno— posee su manifestación intelectual que se expresa en la vigencia de una cultura inauténtica que tuvo vigencia en el Medievo o el Renacimiento, en la Colonia o el siglo XIX, pero que hoy, en la fase de profunda revolución que vivimos, es inservible. El mérito de Encina consiste en sostenerlo, precursoramente, al despuntar la centuria actual.

El boom liceano

No obstante esta luminosa y maciza ponencia, la hipertrofia de la enseñanza secundaria se agudizó en el curso de medio siglo. La prodigiosa multiplicación de liceos es increíble. Ya en 1927 Alberto Edwards con sagacidad advertía que en el país los institutos secundarios poseían una población escolar tres o cuatro veces superior, en relación al número de habitantes, que Europa y Estados Unidos. Y, coincidiendo con Encina, añade que "la enseñanza erudita y libresca que se recibe, el desprecio hereditario por el trabajo manual y aun por el comercio, el deseo de saltar las barreras de clase para seguir ocupaciones que se consideran "más nobles", fueron otros tantos factores que, ayudados por el interés espiritual y pecuniario de la "Iglesia fiscal docente", formaron una clase media peculiar, sin perspectivas de adelanto material y extremadamente pobre que no debía su ascenso al trabajo económico" (56).

De 1941 a 1953 se crean 42 nuevos liceos fiscales, y al acentuarse la política de subvenciones a la educación particular florecieron centenas de planteles secundarios privados. La libre empresa hinchaba así, a un grado difícil de concebir, el dislate. Entre 1943 y 1953 se triplicó la matrícula particular. De 1941 a 1951 se crearon 71 nuevos liceos y 82 más entre 1951 y 1955. Es

decir que en solo 4 años de vigencia de la ley de auxilio financiero público a la educación privada se funda el mismo número de liceos que en la última década. El Seminario Interamericano de Educación Secundaria efectuado en Santiago en 1955 explica que el fenómeno es continental. La matrícula secundaria en Estados Unidos —expresa— aumentó en un 100% en el presente siglo. En cambio en Panamá, el 506% sólo entre 1943 y 1953, en circunstancias que, en ese lapso, la población aumentó sólo en un 23%. En Nicaragua, el 404% entre 1937 y 1954. En Brasil, entre 1933 y 1950, el 49%. En Chile 122,6% entre 1940 y 1954, lapso en el cual el aumento demográfico fue poco más del 20%. Munizaga agrega otros porcentajes: El Salvador, 868% en 19 años. México, 266% en 14 años, y Costa Rica, 365% en 13 años (57).

Con la nueva reforma preconizada por el régimen demócrata se amplió la escuela pública de 6 a 8 años y se redujo la educación secundaria y técnico-profesional a 4 años. Se proclamó la liquidación de ambas, para refundirlas en un solo cuerpo administrativo denominado escuela media. A nuestro juicio se trata de una "liceanización" de la primaria y de la técnico-profesional. Los fundamentos, los contenidos programáticos, la intencionalidad de la formación y de la información, la metodología docente, la dirección y la finalidad implícita del sistema escolar permanecen indemnes. El cambio operado es cuantitativo, en el sentido de ampliar la capacidad del sistema, pero no cualitativo, en el sentido de modificar la educación misma. Dentro del proceso de reforma se manifiesta el frenesí liceolátrico que ya alcanza contornos de sórdida bacanal. La irresponsabilidad de los líderes del Ministerio del ramo aturde. Con el pretexto de "democratizar el sistema", ampliando "las oportunidades educacionales", se efectúa una campaña de educación de adultos. Su máximo logro es... la organización de una red nocturna y vespertina de... liceos. El Presidente Frei, en discurso pronunciado en la apertura de la conferencia latinoamericana sobre "La infancia y la juventud en el desarrollo nacional", se refiere a la urgencia de contar con ingenieros, peritos y prácticos a fin de lograr el anhelado despegue, pero al extenderse en las realizaciones de su régimen en materia escolar se refiere únicamente a la ampliación de la enseñanza elemental y secundaria. Al aludir a ésta expresa que "alcanzó en 1965 el 30% de incremento de matrícula —el más alto que registra la historia de Chile—. Y en el sector secundario de vespertinos y nocturnos se aumentó en un 300% en relación a la del año anterior, con la creación de 38 nuevos liceos" (58).

¡Huelgan los comentarios! ¡El extravío general contagia, sin excepción, a los mandatarios! El Presidente Frei no aplicó la renovadora doctrina pedagógica expuesta en su ensayo "Chile desconocido". Prefirió "no hacer olitas", evitando sublevarse contra "el peso de la noche", es decir, contra una praxis educativa fracasada y una teoría pedagógica obsoleta.

Epílogo optimista

Hay roedores silvestres que, obedeciendo a un mandato interior, se congregan y, voluntariamente, se arrojan al mar. Es una autoinmolación colectiva cuya íntima motivación jamás los zoólogos han logrado descifrar. De igual modo, si en función de las claves encinianas no se enmienda rumbos en materia educacional, así como en materia económica y política, los historiadores del porvenir no podrán explicarse cómo una colectividad, insis-

TEXTOS MEJORES - TEXTOS MAS MODERNOS - TEXTOS MAS ECONOMICOS

FONDO EDITORIAL EDUCACION MODERNA

San Francisco 831, Casilla 3942, Fonos 395797 y 381806 - SANTIAGO

ELABORADOS DE ACUERDO A LOS NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 1971

NUEVOS TEXTOS - 1971

<i>TITULO DEL TEXTO</i>	<i>CURSO</i>	<i>AUTORES</i>
Viajando con Palabras	CASTELLANO 5.º Año Básico 6.º Año Básico 7.º Año Básico 8.º Año Básico	José Rodríguez S. Eliana Vásquez Q. Luis Wigdorsky V. Manuel Pereira L. Germán Rivera
Exploradores de la Ciencia	CIENCIAS NATURALES 5.º Año Básico 6.º Año Básico 7.º Año Básico 8.º Año Básico	Omar Romo V. María Luisa Moll Vladimir Rojas O. Omar Romo V. Vladimir Rojas O.
Surcos en el Tiempo	CIENCIAS SOCIALES 5.º Año Básico,	María L. Lardiez C. Luis Tomasevic A.
Surcos en el Paisaje	6.º Año Básico.	Agustín Gómez
Surcos en la Sociedad	7.º Año Básico	Osvaldo Rojas C. Mario Cárdenas V.
Surcos hacia el Progreso	8.º Año Básico	María L. Lardiez C. María Troncoso T.
Juguemos con los Números	MATEMATICAS 5.º Año Básico 6.º Año Básico	Teodoro Jarufe A. Roberto Herrera F. Hernán Grenett M. Oscar Brito G.
Material Cuisenaire	Láminas-Cuadernillos	Paulo Ferruz C.
Números y Conjuntos	ARITMETICA - GEOMETRIA 3.º y 4.º Año Básico (Un tomo) MATEMATICAS GLOBALIZADA	Prof. Carlos Silva C. Enrique Jara Urbina Hilda Gálvez Arce . Alfonso Naranjo U.
Matemáticas Globalizada	1.º Año Básico 3.º Año Básico	Hernán Grenett M.
Cantemos Amigo	MUSICA 7.º Año Básico, 8.º Año Básico, 4.º Año (2.º Medio) 5.º Año (3.º Medio) 6.º Año (4.º Medio)	Luis Margaño Mena
Luz y Fantasía	ARTES PLASTICAS 5.º Año Básico 6.º Año Básico	Clara Romero C. Francisco Iriarte Nora Abaroa

FONDO EDITORIAL EDUCACION MODERNA

San Francisco 831 - Casilla 3942 - Fonos 395797 y 381806 - SANTIAGO

tiendo una y mil veces por un rumbo, a todas luces equivocado, se suicidó. Porque el harakiri de una sociedad no se manifiesta en la autoeliminación física, sino en la anulación histórica. Los síntomas de ésta son un conjunto de rasgos anómalos, como la decrepitud prematura, el desquiciamiento ético, el pauperismo envolvente, el egoísmo caótico. Del pálido letargo a la servidumbre total hay un paso. Como expresa Encina, razas jóvenes, animosas y ejecutivas, quizás menos "educadas", son atraídas —al igual que el hierro por el imán— por los cuerpos sociales que exhiben las dolencias anotadas.

Después de 150 años que arrojan un balance deplorable, Chile, intoxicado de frustración, continúa siendo un país subdesarrollado y vasallo. El feudalismo en la economía y en los hábitos. El coloniaje en las fuentes de materias primas y en los planteles docentes y cenáculos literarios y políticos. El patriotismo brotado de la conformidad zoológica con el statu-quo y del desprecio a las repúblicas vecinas. El complejo de inferioridad respecto a la metrópoli que nos explota y supedita. La admiración enfermiza a las superpotencias unida al descastamiento ya no sólo de las élites, sino de la masa, son síntomas de la acción destructora de virus nocivos inculcados al organismo nacional y no, como se creía, de tanteos erróneos, fruto de la inexperiencia juvenil.

"La eterna crisis chilena", sin embargo, no es fatal. La nación, potencialmente, está capacitada para emprender la reconstrucción. El programa de acción no fluirá de

doctrinas exóticas sin congruencia con la problemática nativa, sino de las tesis regeneradoras elaboradas por la generación del Centenario. Al iniciarse esta jornada cívica con seguridad divisaremos, en primera línea, a un encorvado anciano venerable, de mirada paternal y actitud didáctica. La mocedad renovadora a la que cantara Junqueira y exaltara Ingenieros lo saludará con afecto, escuchando su palabra. Es Francisco Antonio Encina, el maestro chilénísimo y universal quien puso las ciencias sociales, entre ellas la pedagogía, al servicio de la patria. Al cosmopolita le podrá parecer esto estrecho, y al cientificista, un instrumentalismo grosero. Ambas objeciones son erróneas. Estimamos que el cultivo de la ciencia por la ciencia es un deporte amoral. El saber debe estar al servicio del hombre concreto, ese de "carne y hueso" de la meditación unamuniana. La "Humanidad" es entequeia que oculta los colmillos de las superpotencias. En consecuencia, creemos en la patria nacional, y afirmamos que la cultura, únicamente se legitima si la sirve con devota fidelidad.

El escepticismo, esa miasma nauseabunda de las comunidades desquiciadas, saldrá al sendero a atajar la cruzada cívica a que aludíamos. Pretenderá convencernos de que lo difícil es sinónimo de lo imposible. Fracasaré en su intento e invirtiendo el diálogo cervantino diremos como Don Quijote a Sancho al oír los ladridos de las jaurías manchegas, no con servidumbre escuderial, sino con lealtad discipular: "Señal es, Don Sancho, que avanzamos".

BIBLIOGRAFIA

- (1) cit. p. Forgione, J. D.: "Antología Pedagógica Universal", pág. 22.
- (2) cit. p. Munizaga, R.: "Filosofía de la educación secundaria", pág. 7.
- (3) Whitehead, A.: "Los fines de la educación", pág. 77.
- (4) "Evolución de la segunda enseñanza", pág. 108.
- (5) "La segunda enseñanza para todos", págs. 5-36 a 38 y 54.
- (6) cit. p. Munizaga, R.: "Filosofía de la educación secundaria", pág. 26.
- (7) "Filosofía de la educación", pág. 403.
- (8) cit. p. Munizaga, "Dos estudios sobre educación", pág. 41.
- (9) "Dos estudios educacionales", pág. 130.
- (10) revista "Renovación" Nº 1, pág. 17.
- (11) "Filosofía de la educación secundaria", pág. 77.
- (12) "La cultura y la educación general", pág. 106.
- (13) "Filosofía de la educación secundaria", págs. 25-26.
- (14) "La racionalización de nuestra enseñanza", págs. 75-76.
- (15) "Filosofía de la educación secundaria", págs. 51-52.
- (16) Ministerio de Educación: "P. de R. G. de la E. S.", pág. 23.
- (17) "Problemas sociales de la enseñanza secundaria", págs. 134-135 y 140.
- (18) "La educación económica y el liceo", págs. 32, 133, 134 y 127.
- (19) "Nuestra inferioridad económica" pág. 40.
- (20) "La educación económica y el liceo", págs. 183-184.
- (21) "Chile desconocido", pág. 100.
- (22) "Fisonomía histórica de Chile", págs. 158-159.
- (23) "Nuestra inferioridad económica", pág. 99.
- (24) "La educación económica y el liceo", págs. 38, 184 y 188.
- (25) "Valparaíso", pág. 38.
- (26) "Nuestra inferioridad económica", pág. 19.
- (27) Vergara, Sergio: "Decadencia o recuperación", pág. 170.
- (28) "Ensayos pedagógicos", pág. 44.
- (29) "Boletín del Instituto Pedagógico Técnico" Nº 1, pág. 19.
- (30) "Ni por mar, ni por tierra . . .", págs. 152 y 153.
- (31) "Nuestra inferioridad económica", págs. 34-35.
- (32) "La educación económica y el liceo", págs. 118-119.
- (33) "Nuestra inferioridad económica", pág. 117.
- (34) "La educación económica y el liceo", págs. 122-123.
- (35) "Nuestra inferioridad económica", pág. 132.
- (36) "La educación económica y el liceo", pág. 157.
- (37) "Nuestra inferioridad económica", pág. 111.
- (38) Reissig, Luis: "Educación y desarrollo económico", págs. 71-72.
- (39) revista "Panorama" Nº 3, pág. 64.
- (40) "Educación y desarrollo económico", págs. 35-36-71.
- (41) "Educación y desarrollo económico", págs. 81, 78 y 79.
- (42) "La educación económica y el liceo", pág. 129.
- (43) Munizaga, Roberto: "En torno a Sarmiento", págs. 79-80.
- (44) vocablo que FAE suele extender a cualquier faena productora de riqueza.
- (45) "La educación económica y el liceo", págs. 143-144.
- (46) "La educación económica y el liceo", págs. 143-144.
- (47) "Nuestra inferioridad económica", págs. 38.
- (48) Discurso inaugural del año académico 1961.
- (49) "La educación económica y el liceo", pág. 127.
- (50) "La educación económica y el liceo", págs. 160-161.
- (51) "La educación económica y el liceo", pág. 157.
- (52) "La educación económica y el liceo", pág. 159.
- (53) "La economía en el hemisferio occidental", pág. 10.
- (54) "La educación económica y el liceo", pág. 180.
- (55) "La educación en los países de América Latina", págs. 22-26.
- (56) "La fronda aristocrática", pág. 164.
- (57) "En torno a Sarmiento", pág. 69.
- (58) "América Latina tiene un destino", pág. 119.

eduteca

PRESENTE EN LA TEMPORADA ESCOLAR 1971
CON EL SET COMPLETO

DE
santillana

TODOS LOS TEXTOS
DE ENSEÑANZA
BASICA DE
1° A 8° AÑO

ed

MONJITAS

 declarados
 auxiliares
 de la enseñanza
 por el ministerio
 de educación

luteca

 EDITORIAL SANTILLANA
 80 - 2º PISO - TEL. 394893

la más alta calidad pedagógica
 para la enseñanza básica.

la violencia en la literatura y en el folklore norteamericanos

por KENNETH LYNN

Profesor de Literatura inglesa de Harvard
y de Historia en la Universidad John Hop-
kins. (Traducción de Fernando Etcheverría,
del libro "Violence in America").

Una y otra vez, los temas de violencia en la literatura y en el folklore norteamericanos, testifican la continua violencia de la vida norteamericana. Las burlas crueles y los exagerados relatos sanguinarios de los humoristas fronterizos, nos muestran en gran parte lo que era la vida al borde del salvajismo. Los pueblos incendiados en *Caesar's Column* de Ignatius Donnelly, en *The Iron Heel* de Jack London, y en otras novelas sociales sobre el proceder del siglo, reflejan en sus llamas el descontento revolucionario de los trabajadores del campo y de la industria en 1890. Mark Twain en *Pudd'nhead Wilson*, Melville en "Benito Cereno" y Richard Wright en *Native Son*, nos muestran el rencor racial de la lucha entre negros y blancos norteamericanos desde el siglo diecisiete. Las novelas de guerra de Stephen Crane, de Hemingway y de Dos Passos, revelan la conducta de "nuestro tiempo".

La literatura y el folklore norteamericanos son por lo tanto muy significativos para los interesados en la realidad de la violencia en nuestra sociedad. Sin embargo, el modo de hacer uso de este material por los historiadores, sociólogos, antropólogos y psiquiatras, tomando la literatura ni más ni menos que como un espejo de la vida, es un inconveniente. El significado de los convencionalismos novelescos en la representación de la realidad ha sido ignorado, como lo ha sido la necesidad, tanto del autor como de su audiencia, de hiperbólicas exageraciones. Más aún, al extrapolar incidentes violentos a través de su contenido literario, los científicos sociales no han tenido en cuenta ni los sueños mitigadores de paz ensartados a través de las más sangrientas de nuestras novelas y cuentos, ni las cómicas yuxtaposiciones que anatematizan muchos de los más desa-

gradables episodios que la imaginación norteamericana haya registrado jamás.

La falsa impresión creada por los cientistas sociales ha sido reforzada por determinados críticos literarios, quienes han usado sus juicios sobre la literatura norteamericana como base para juicios más importantes sobre la sociedad norteamericana. Los errores de estos críticos no tienen su origen en la falta de sutileza literaria, sino más bien en su deseo de ser reconocidos como mesías culturales. La tendencia mesiánica en la crítica literaria moderna, ha sido en todo caso muy fuerte, comprendiendo comentaristas tan diversos como T. S. Eliot, Northrop Frye, F. R. Leavis, y Marshall McLuhan, pero ha sido particularmente fuerte entre los comentaristas de la literatura norteamericana. Desde D. H. Lawrence en los mil novecientos veinte hasta Leslie Fiedler en los mil novecientos sesenta, el deseo de los críticos literarios de encabezar una revolución de los valores norteamericanos ha sido continuo y poderoso, y este deseo les ha conducido a insistir en que la violencia es el tema dominante en la literatura norteamericana, en que la literatura norteamericana es más violenta que otras literaturas, y en que la violencia de nuestra literatura se ha hecho más mortal con el tiempo. La primera etapa de una revolución es probar su necesidad, ¿y qué mejor evidencia podría ser ofrecida como prueba de la enfermedad de los valores históricos norteamericanos que el único y obsesivo interés de nuestros artistas literarios por temas de sangre y de dolor?

Para los críticos mesiánicos, la denuncia de los libros norteamericanos ha abierto el camino a la convicción de la sociedad norteamericana.

Por lo tanto, el asunto de la violencia literaria nortea-

mericana necesita ser examinado de nuevo. Examinando cuidadosamente ciertos ejemplos representativos, desde el humor del viejo sudoeste hasta las trágicas novelas de nuestro tiempo, estaremos en condiciones de medir, con más exactitud que hasta ahora, tanto la extensión como el significado de la violencia en la literatura y en el folklore norteamericanos.

Cuando examinamos los humoristas de la región comprendida entre el Alleghenies y el río Mississippi, que en los mil ochocientos treinta y mil ochocientos cuarenta era conocida como el sudoeste norteamericano, tropezamos de inmediato con la posibilidad teórica de que la literatura de la violencia en Norteamérica ha sido escrita por perdedores, por ciudadanos que han visto su posición política, social o cultural amenazada por el creciente oleaje de otro grupo muy diferente de norteamericanos. Porque los humoristas del sudoeste eran profesionales, doctores, abogados y periodistas, en su mayor parte, que estaban relacionados a nivel regional con los dueños de las grandes plantaciones, y apoyaban a nivel nacional el partido Whig de orientación bancaria de Daniel Webster y Henry Clay; y lo que unió a estos escritores en un movimiento literario, lo que dio lugar a la primitiva animadversión detrás de su humor violentamente agresivo, fue su temor y su odio a la democracia jacksoniana. Longstreet, Thompson, Kennedy, Noland, Pike, Cobb, Thorpe, Baldwin, Hooper: todos los humoristas más conocidos del viejo sudoeste estaban de acuerdo en que el Andrew Jacksonism significaba un nacionalismo tiránico que amenazaba destruir los poderes estatales; una política revolucionaria, la que hacia 1860 democratizaría la constitución de los estados del sur excepto Carolina del Sur; un nuevo espíritu de competencia económica que permitiría en todas partes a los empresarios blancos pobres disputar la supremacía financiera a los banqueros y a los hacendados, así como el clan Faulkner Snopes tuvo que abandonar la madera después de la Guerra Civil y apropiarse la dirección del banco más grande de Yorknapawpha County.

Georgia Scenes (1835), de Augustus Baldwin Longstreet, estableció la estrategia literaria básica del humor del Sudoeste, que definiría la diferencia entre el caballero emocionalmente controlado, de modales impecables y excelentemente educado, que monta la escena y cuenta el cuento y los bastardos de la frontera, que son el reparto del cuento. Al mantener a sus narradores fuera y sobre las bárbaras acciones que describen, Longstreet (y sus sucesores) estableció que el caballero del Sur apoyaba la ley y el orden, mientras que los patanes jacksonianos eran los genuinos representantes de la anarquía circundante. Por muy temperamental que el autor pudiera ser en la vida privada (y Judge Longstreet era solamente uno de los muchos humoristas del Sudoeste que tenían mal carácter); por mucho que las luchas espantosamente crueles, y revienta-ojos dieran paso a su sentido sádico de la broma; cualquiera que sea la satisfacción política que ellos secretamente deducían del espectáculo dado por los jacksonianos al despedazarse y desgarrarse entre ellos; la máscara literaria de los humoristas del Sudoeste era una fría y concentrada personalidad cuyos pensamientos y conducta estaban infaliblemente al margen de todo reproche. Política y socialmente, los humoristas tenían un gran interés en conservar la máscara.

También tenían un gran interés en extenderse sobre la violencia de los matones de las regiones apartadas, de

los resistentes barcos de río y otros representantes de la nueva democracia. Porque cuanto más inhumanos eran sus personajes jacksonianos, más severo sería el juicio del caballero narrador. Sin tener en cuenta tanta insinceridad pagada al realismo como ideal literario, había una confinada tentación política de exagerar la verdad, que los humoristas consideraban imposible de resistir. Todos, sin excepción, escribían fantasías cómicas, que los historiadores de la violencia norteamericana citarían a su riesgo.

Hasta esos científicos sociales, que saben que la significativa realidad descrita en una historia debe ser siempre interpretada como una proyección de la mente del narrador, distorsionan el sentido del humor del Sudoeste al separar la violencia del contenido. Sin duda, como ya he sugerido, la fascinación de los humoristas por las escenas de violencia, nos dice bastante sobre la frustración y el miedo mental de los whigs del Sur. Si nos proponemos calcular el total efecto imaginativo de, por ejemplo, *Georgia Scenes* de Longstreet, nos encontramos con que el "armazón" inventivo que encasilla las narraciones entre el punto de vista de un caballero y el estilo equilibrado y racional del lenguaje addisoniano del caballero narrador, amengua en mucho el horror de las historias. Así en *Tom Jones* de Henry Fielding, una novela muy del gusto de Judge Longstreet, la violencia resulta más bien divertida que espantosa, curativa que enloquecedora, cuando es mirada desde cierta altura, cuando la audiencia la interpreta como una especie de función de títeres controlada por el maestro de ceremonias, sin implicación moral alguna.

En los años posteriores a 1850, cuando las relaciones entre los sectores constantemente deteriorados y el Sur, dieron paso a una especie de paranoia colectiva, el humor del Sudoeste perdió finalmente su frescura. En vez de hablar a través de la máscara de un autocontrolado caballero, los humoristas de la nueva era contaron sus cuentos sádicos con la voz vernacular del propio sádico. Mientras que Judge Longstreet tuvo dificultades para mantenerse a distancia, imaginativamente hablando, de los patanes por él descritos, George Washington Harris se sentía alegremente identificado con el héroe-travieso de *Sut Lovingood's Yarns* (1867) —porque en un mundo rodeado de enemigos, la única esperanza de supervivencia, que podía espolear a una imaginación paranoica, era golpear él primero— un acto no caballeroso del que el narrador de Longstreet habría sido seguramente incapaz. Justamente al desaparecer el partido Whig después de la mitad de los mil ochocientos cincuenta, lo hizo el personaje literario que había encarnado el ideal conservador del credo whig. En su lugar apareció un niño-héroe grotesco que era el equivalente literario del tragafuego, espíritu secesionista que aumentó su dominio en la política del Sur después de 1855. La narración vernacular del joven Sut Lovingood no trata de recordarnos las virtudes de una conducta moderada —sino justamente lo contrario—. Porque el humor del Sur bloquea la conciencia intelectual para dar libre paso a un terrible estallido de emoción vindicativa; no le interesa la instrucción de la sociedad, sino vengarse a costa de ella. Sut, un rebelde sin causa, nos descubre muchas cosas sobre los rebeldes de la Causa Perdida de 1861-1865.

Sin embargo, en cuadro total del humor del Sudoeste, *Sut Lovingood* es la excepción, no la regla, un raro ejemplo del humor sádico de la frontera expresado de una manera no condicionada por ninguna clase de restricción estilística o formal. La mayor parte de los hu-

moristas del Viejo Sudoeste mantenían una actitud más ambivalente con respecto a la violencia. Evidentemente les fascinaba, por mucho que dijeran lo contrario. La manera de extenderse sobre los detalles de los castigos físicos, los narradores de sus historias, revela la existencia de una hipocresía disimulada en la ley-y-orden postura de los humoristas. Sin embargo, al tratar del humor del Sudoeste, el historiador de la mente whig debe ser tan cauteloso en no llegar a conclusiones exageradas como el historiador de la realidad jacksoniana. Si los humoristas eran sumamente hipócritas, también eran sumamente sinceros. Si se deleitaban, en secreto, con las luchas de gallos humanos que pretendían deplorar, también se entregaban sinceramente a un standard de moderación en todo. Este compromiso se manifestaba en las cualidades literarias de sus escritos. En el humor del Sudoeste, el estilo era en realidad, el hombre.

Otro impactante estallido de historias violentas en la literatura norteamericana tuvo lugar en la novela social a la vuelta del siglo. Así la muy leída novela de Ignatius Donnelly, *Caesar's Column* (1891), proyecta una visión distinta de la sociedad norteamericana de 1988.

A primera vista, New York City es una ciudad de ensueño, sin humo, sin ruidos, con calles con cubierta de cristal, con tiendas resplandecientes, y con restaurantes en los roof-gardens. Pero bajo la superficie, el narrador de la novela (un visitante blanco de Uganda) descubre que la ciudad, como la nación entera, está empeñada en una mortal lucha social entre una oligarquía gobernante, que se mantiene en el poder apoyada por una flota de dirigibles armada con bombas de gas, y un populacho embrutecido, compuesto en su mayor parte por un hosco proletariado urbano pero acompañado por un campesino degradado. La historia alcanza su clímax en una narración espeluznante del desmoronamiento del orden social, que tiene lugar cuando el saqueo y el incendio de la ciudad por una organización revolucionaria llamada Hermandad de la Destrucción aúlla más allá del control de las tropas de la oligarquía. El número de cadáveres esparcidos por las calles llegó finalmente a ser tan grande, que son amontonados en una inmensa pirámide de cuerpos muertos que es cubierta con cemento, en parte como precaución sanitaria y en parte como una conmemoración de la violencia. Al final, la ciudad entera es una antorcha, y excepto un pequeño grupo de socialistas cristianos que huye a África, la población entera perece en el holocausto.

El frenesí apocalíptico de la novela tiene una relación directa con la histeria política de los mil ochocientos ochenta, y con la inquietud en la agricultura y en la industria de los mil ochocientos noventa —con el miedo a un triunfo anarquista, por ejemplo, que recorrió el país después de la asonada de Haymarket en Chicago en 1886, y en las enconadas y sangrientas huelgas en Homestead, Pennsylvania, y en Pullman, Illinois, en la mitad de los mil ochocientos noventa. La novela es también una profecía incipiente de los acontecimientos del verano de 1967 en Newark y Detroit. Con todo, al llamar la atención sobre estas semejanzas entre la literatura y la vida, también confrontamos una gran diferencia, al ser la novela mucho más extremada que la realidad. Como en el caso de los humoristas del Sudoeste, Ignatius Donnelly no era un mero sismógrafo, registrador pasivo de las conmociones sociales, o su pronosticador; más bien, era un hombre que había sido impelido hasta llegar a ser un escritor, por la experiencia de la pérdida

política, y las tinieblas apocalípticas de su visión novelística nos informan más sobre el estado mental de Donnelly que sobre la sociedad norteamericana pretérita y actual.

Reformador político de Minnesota, Donnelly había sido profundamente alterado en 1889 por las prácticas manifiestamente corrompidas de la legislatura de su Estado. Además de su interés por un buen gobierno, Donnelly era un populista que unía a su inquietud por la deteriorada posición económica del labrador del Mediooeste la inquietud política y moral de que la vida en Norteamérica estaba en vías de ser dominada por las grandes ciudades. Donnelly se dio cuenta de que si la tendencia demográfica de su tiempo continuaba, la importancia del voto agrario disminuiría y el espíritu de corrupción de la legislatura de Minnesota, que tanto le había aterrado, se propagaría. Al asimilar a la propagación del urbanismo la de la corrupción, y representarse la maldición y la destrucción como último castigo de la vida de la ciudad, Donnelly se reveló él mismo, a juicio de Richard Hofstadler, como un sádico y un nihilista. *Caesar's Column* es un "libro infantil", como escribió Hofstadler, "pero a mitad del siglo veinte no produce más que risa: proporciona un tremebundo vislumbre del endiablado potencial de la frustrada rebelión popular". Así la novela de Donnelly es para Hofstadler la clave del espíritu provinciano del Mediooeste norteamericano, un espíritu regido por las sospechas contra el Este, el recelo contra los intelectuales y el odio contra los judíos, y dado a rabiosas fantasías de babilónica destrucción. La violencia descrita en *Caesar's Column* no puede haber sido nunca hermanada con los datos sociales de la historia de Norteamérica, pero Hofstadler sostendría que el sado-nihilismo del labrador norteamericano es, con mucho, una parte de la actualidad emocional de nuestra civilización, y que la novela de Donnelly es la expresión de un fenómeno profundamente peligroso.

Con todo, el punto de vista ambivalente sobre la ciudad, de Donnelly —un lugar de resplandecientes diversiones y de maravillas tecnológicas, y por otra parte de explotación social y de degradación espiritual—, es un punto de vista que comparte con un gran número de escritores americanos de todas las épocas de nuestra historia, de todos los rincones de nuestro país, y de toda clase de excelencias literarias desde la menos memorable hasta la más distinguida, la más intelectual y la más cosmopolita. La imagería urbana espoleada por Hawthorne y Melville en los mil ochocientos cincuenta, se caracteriza por los contrastes totalmente simbólicos de llameante luz y oscuridad siniestra, y es la imagería de *New York By Gaslight* y de otros hojarrascosos libros de la época. La novela favorita, *Barriers Burned Away* (1872) de E. P. Roe, que describe el gran incendio de Chicago como una sentencia contra una ciudad perversa, es parte de una tradición incendiaria que comprende no solamente la mediocre novela de Donnelly, sino la parte IV de *The Waste Land* (1922) de T. S. Eliot. Evidentemente, lo que Donnelly manifestaba en su novela era una frustración que se alimentaba de una inquietud norteamericana familiar, en el fondo de una inquietud religiosa, sobre la pregunta de si el honor, la caridad y otros valores tradicionales de la civilización del Oeste eran capaces de sobrevivir en la ciudad moderna. El que la respuesta de Donnelly fuera una respuesta sombría, no prueba que la frustración política implicara un "potencial perverso" de violencia. Es, desde luego, más probable que el fi-

nal de su novela fuera una estrategia religiosa que, a través de Hawthorn y de Melville, regresaba a los puritanos. Al publicar una jeremiada que advertía sobre las terribles consecuencias del abandono de la vida cristiana, esperaba devolver a la Norteamérica urbana la fe de sus padres.

The Iron Heel de Jack London (1905) también termina cataclísmicamente. Aunque el complot de los socialistas para derrocar el socialismo en Norteamérica era conducido por el dinámico Ernest Everhard (cuya estatura mediana, músculos abultados y hábitos omnívoros en las disertaciones recuerdan al mismo Jack London), el pavoroso poder de la oligarquía gobernante —el así llamado *Iron Heel*— es demasiado grande para la minoría revolucionaria. En el clímax del libro, las gentes de los barrios bajos —hacia quienes Everhard y sus compañeros socialistas no sienten más que desprecio— se dedican al saqueo de la ciudad. Sin embargo, este proceder es el gesto autoindulgente de una chusma degenerada y mestiza que no beneficia en nada la posición militar de la valerosa élite socialista. De acuerdo con el redactor de novelas del siglo 27, pasarán 300 años de derramamiento de sangre antes de que el *Iron Heel* sea derrocado y la Hermandad de los Hombres establecida.

Inmediatamente surge la pregunta de por qué London, después de hacer de su héroe un superhombre, permitió su derrota, especialmente siendo un exponente de la misma causa revolucionaria que Everhard. La respuesta de que a London le interesaba la violencia por la violencia era para algunos lectores inevitable, aunque ello significara para él mismo negarse el placer de un happy ending socialista. Sin embargo, la confusión desplegada por London en sus escritos ideológicos sugiere otra explicación para el final de *The Iron Heel*. Porque esos escritos ideológicos revelan que London estaba tan comprometido con la creencia en la ética competitiva del éxito norteamericano, como lo estaba con el socialismo, y que su pesadilla era la convicción de que la victoria de los principios socialistas conduciría a una podredumbre social, porque terminaría con la competencia individual; por consiguiente encontraba imaginablemente imposible escribir una novela que describiera el triunfo de la revolución socialista. Pintar a Everhard y compañía como encargados de una Norteamérica socialista, habría significado que London había sido forzado a mostrar a su autobiográfico héroe, presidiendo una sociedad caracterizada por una producción en declinación, por linajes raciales degenerados y por instituciones en decadencia. No es sorprendente, sin embargo, que aunque *The Iron Heel* sea supuestamente redactada por un hombre que vive bajo el reino de la Hermandad del Hombre en el siglo 27, no se haga ninguna descripción de cómo está organizada o de cómo funciona esta Utopía socialista, ni sea ofrecida ninguna insinuación con respecto a las medidas tomadas para evitar la decadencia social. Incapaz de describir un paraíso que sabía, por corazonada, era un infierno, London encontró una tarea imaginativa más cómoda, el concentrarse en la descripción de la derrota de la revolución socialista. Lamentar la derrota socialista era infinitamente más cómodo que fingir regocijarse con su triunfo.

Una tercera explicación posible de la feroz violencia del desenlace de *The Iron Heel* es que reflejaba el conocimiento de todos los desengaños que los radicales norteamericanos habían sufrido a lo largo de su vida. El movimiento Greenback no había ido a ninguna

parte excepto al olvido; la corte suprema había revocado las causas Granger, los populistas no habían llegado nunca a ser más que un movimiento regional; en la climática elección de 1896, Bryan había sido malamente vencido; y Eugene Debs había tenido una votación desilusionante en las elecciones presidenciales de 1900 y de 1904. Las esperanzas socialistas de London fueron sencillamente anonadadas por su falta de habilidad al olvidar las amargas lecciones de la historia reciente de Norteamérica: en la nueva era del trust de la Standard Oil y de otras combinaciones de grandes negocios, los radicales norteamericanos podían ser apenas optimistas.

Las tres explicaciones de la novela de London son igualmente forzadas. Incuestionablemente, London estaba neuróticamente fascinado por las pruebas de resistencia física y mental; mucho antes de su suicidio, su mente estaba atestada de imágenes de muerte violenta. Para los críticos literarios interesados en establecer la enfermedad de la psique norteamericana, la vida personal de London simplemente refuerza la tesis de que las novelas y cuentos están obsesionados con la violencia. Porque estropea su tesis, estos críticos ignoran el hecho de que los finales violentos ofrecieron a London un recurso para resolver sus compromisos ideológicos contradictorios con el triunfo y con el socialismo —y por eso la conclusión de *The Iron Heel* debería ser sobreentendida como una estrategia literaria que permitía al escritor, filosóficamente turbado, resolver su ambivalencia y terminar sus libros—. Igualmente perjudicial para la interpretación de *The Iron Heel* como sintomática enfermedad psicológica de un autor y de una nación, es el hecho de que un novelista socialista que previó la continuada hegemonía de las combinaciones del capitalismo en Norteamérica era sencillamente realista. ¿Podemos estar en realidad seguros de que el desenlace que London dio a su novela, representaba algo más que su repugnancia, tanto por engañarse a sí mismo como por engañar a sus lectores sobre los cambios inherentes a la construcción de una Utopía socialista en Norteamérica en el siglo veinte? La furia apocalíptica con la que *The Iron Heel* termina puede muy bien haber sido una muestra de la cordura de London como profeta social, más bien que de su desequilibrio psicológico. Los escritos sobre la experiencia de la guerra moderna, comienzan en la literatura norteamericana con Stephen Crane en 1895. Nuestro primer conflicto contemporáneo había terminado 30 años antes, pero durante la generación posterior a la guerra civil, los escritores norteamericanos habían o ignorado o romantizado esa terrible lucha. La única excepción fue la novela *Miss Ravenel's Conversion from Secession to Loyalty* (1867) de John W. De Forest, que describía la lucha con detalles horribles y realistas. Con todo, *Miss Ravenel* fue un fracaso, comercialmente hablando, y del velorio de su fracaso surgió un género de escritos llamado novela interseccional, que de modo característico relataba cómo un oficial herido, de la Union Army, era cuidado, hasta sanar, por una preciblemente hermosa belleza del Sur a quien finalmente conducía ante el altar. Hasta las memorias literarias de soldados que habían hecho la guerra contaban mucho menos que toda la verdad. De esta manera "Battles and Leaders of the Civil War", notables series de recuerdos militares, de la revista *Century*, representaban tan sólo una inspección ocular de la que de hecho había sido una guerra democrática ganada por una revuelta muchedumbre. Del mismo defecto adolecían los también soberbiamente sinceros *Tales*

of Soldiers (1891) de Ambrose Bierce. Antes de que Crane publicara *The Red Badge of Courage* (1895), solamente un escritor muy secundario, llamado Wilbur F. Hinman, había relatado en una novela cómica, titulada *Corporal Si Klegg and His "Pard"* (1887), cómo la violencia, hecha posible por la tecnología militar moderna, había afectado a los hombres en las filas.

Que Crane hubiera sido impulsado a medir el impacto de la guerra en el norteamericano corriente, ciertamente no era el resultado de su propia experiencia en la violencia, porque ni siquiera había nacido antes de 1871, seis años después del fin de la guerra, y a lo largo de su puericia de clase media de New Jersey, jamás había oído un tiro disparado con ira. Lo que le fascinaba de la Guerra Civil era lo que también le fascinaba del mundo submarginal de Bowery, que llegó a conocer durante su inexperta juventud, como reportero del *New York Herald*. Como lo peor de los barrios bajos, la guerra más trágica de nuestra historia representaba la vida norteamericana in *extremis*, y tales representaciones eran apropiadas para la estructura subversiva de la mente de Crane.

Los acontecimientos políticos y sociales en los primeros mil ochocientos noventa revelaron a Crane una enorme disparidad entre la versión oficial sobre la vida norteamericana transmitida por autores populares del día, tales como James Whitcomb Riley y Thomas Bailey Aldrich, y las frecuentes realidades brutales que acompañaban a la transformación del país en una civilización urbana e industrial. El efecto de tal revelación en un hombre joven que ya había estado comprometido a lo largo de su juventud en una Tom Sawyerish rebelión contra su educación de clase media, era el de volverlo contra todas las creencias optimistas en la persecución de la felicidad, en el progreso inevitable, etc., a las que casi todos los norteamericanos se adherían. Rebelado contra la blandura y la complacencia, Crane fue en busca de la miseria y de la violencia en los más bajos fondos de Manhattan; en las dudosas cantinas de Mexico way —en donde casi fue asesinado una noche medrosa—; en los campos de batalla de Grecia, en donde trabajó como corresponsal en la guerra greco-turca; y de nuevo como reportero de guerra en Cuba, en donde se diferenciaba de Richard Harding Davis y de otros corresponsales por los peligros a que se exponía, por la manera de arriesgarse deliberadamente ante el fuego de los fusiles españoles.

En el mundo de su imaginación, Crane anhelaba las mismas experiencias, y con frecuencia las describía antes de vivirlas. *Maggie a Girl of the Streets* (1893), la historia de una muchacha del East Side cuya caída en la prostitución concluye con su caída al East River, había tenido mucho éxito antes de que Crane abandonara el colegio y fuera a vivir a New York, lo mismo que *The Red Badge of Courage* se publicó antes de que viera Grecia o Cuba. Porque sus libros no eran reportajes; eran obras de arte que trataban de hacer la novela norteamericana apropiada a una nueva generación de lectores socialmente escépticos, como las obras de Zola —ídolo literario de Crane— lo habían hecho con la novela francesa. La impaciencia, la culpa y la comezón por cambiar las cosas, que impulsaba a la clase media urbana norteamericana hacia el movimiento progresista de 1901-17, se manifestaron por vez primera en la ficción de Stephen Crane a mediados de los mil ochocientos noventa. Paradojalmente, una colección de trabajos dominados por el humor negro y por un estilo

irónico, y por escenas de violencia que culminaban a menudo en descripciones horriblemente detalladas de cuerpos muertos, tenían un efecto vivificante, un efecto reanimador en el arte y en la política norteamericanos. Por su ácido escepticismo sobre la cultura oficial norteamericana y sobre sus esfuerzos para huir —tanto espacial como espiritualmente— del mundo en el que había sido criado, Crane era realmente un interlocutor de clase media. A diferencia de los humoristas whigs de los mil ochocientos treinta o de los novelistas utópicos que eran sus contemporáneos, Crane no era un perdedor en la vida norteamericana. Era más bien un extraño, que había asumido su papel de crítico más por propia voluntad que por necesidad. Mientras que Judge Longstreet y sus compañeros humoristas habían lamentado una manera de vivir, un sistema de valores que irrevocablemente abandonaban la escena nacional, y mientras que Jack London e Ignatius Donnelly lamentaban una civilización norteamericana que jamás llegaría a existir, Crane ofrecía versiones violentas sobre una guerra moderna que ya habíamos hecho y que volveríamos a hacer, y sobre una ciudad que había sido el arquetipo de nuestra vida colectiva desde su propia época hasta el presente. Como para casi todos los extraños a la vida norteamericana, inclusive el huido Tom Sawyer, la rebelión era para Stephen Crane un hogar a medio camino y la violencia un medio de adaptación final.

La violencia de las primeras novelas y cuentos de Ernest Hemingway es expresiva, según nos han explicado, de una mucho más cruel, obtusa y degradante experiencia de guerra que la de la guerra civil que Stephen Crane evoca, fuera de sus conversaciones con veteranos y de la lectura de la revista *Century*. Que esto sea así, no está del todo claro, ya que la guerra civil fue infinitamente más costosa para nuestros soldados y para nuestro pueblo. Desde luego, la violencia en la literatura de Hemingway llegó a ser tan famosa como para oscurecer el hecho de que ninguna de sus historias y ninguna de las historias de Dos Passos o de E. E. Cummings, o de ningún otro escritor norteamericano que sirvió en ultramar en la guerra mundial I, se acercó, ni con mucho, a poder ser equiparada con la carnicería descrita en *All Quiet on the Western Front* de Erich María Remarque, en *Under Fire* de Henri Barbusse, en *A Passionate Prodigality* de Guy Chapman y en otras crónicas europeas de la Gran Guerra. Solamente en un sentido son las novelas de los norteamericanos más de pesadilla que las de los escritores europeos. Hemingway, Dos Passos y compañía no pudieron en verdad sobrepujar los detalles de horror sin límites que cuatro años de trincheras habían grabado en la memoria de Guy Chapman o en la de Erich María Remarque. Sin embargo, Remarque y los otros escritores europeos también pagaron en sus libros gustoso tributo al bienestar psicológico de la camaradería de masas, mientras que los héroes de Hemingway y los de Dos Passos son solitarios que se sienten perdidos en medio de la multitud. Pueden encontrar algún otro parentesco espiritual, generalmente italiano, o posiblemente una amiga, casi siempre inglesa, pero nada conocen del conjunto de sensaciones al que Remarque y los escritores europeos estaban reconocidos. Un desolado sentido de alienación es el propósito especial de la mejor ficción norteamericana de escabullirse de la guerra mundial I. Al tratar de evaluar el significado de la violencia expresada por la "generación perdida" de escritores, debemos por tanto considerar la soledad que le acompaña y genera su

impresión peculiarmente devastadora y memorable. Quizá la alienación pueda ser explicada por el papel muy especial que nuestros escritores desempeñaron en la guerra. Porque el hecho notable es que a diferencia de sus equivalentes literarios en Inglaterra, Francia y Alemania, los escritores norteamericanos no eran soldados sino conductores de ambulancias o auxiliares de cualquier otra clase. Malcom Cowley trabajó en los transportes militares; Hemingway estuvo en Italia con la Cruz Roja; Dos Passos y Cummings estuvieron en la unidad ambulancia Norton-Harjes, así como Slater Brown, Harry Crosby y otros hombres jóvenes que alcanzarían alguna distinción literaria en los mil novecientos veinte, estuvieron en la guerra pero no la hicieron; implicados y con todo no implicados. No pudieron pagar tributo a la camaradería de las trincheras porque en realidad jamás pasaron por tal experiencia.

Pero esto es tan sólo una explicación parcial de la soledad registrada en su ficción. Porque no contesta a la pregunta de por qué fueron conductores de ambulancias en primer lugar. Y aquí llegamos a la médula de la cuestión. Porque su alistamiento como conductores de ambulancias no era tanto una causa de su alienación, como una expresión. Estaban fuera de la corriente principal de la vida norteamericana, eran ya sospechosos de lo que más tarde Hemingway llamaría "palabras sagradas" hasta antes de que desembarcaran en Europa. La guerra no fue la causa de que se sintieran solitarios, sino que más bien confirmó e identificó una sensación pre-existente de no acomodación. Cuando estos futuros conductores de ambulancias eran estudiantes de escuela secundaria y de colegio superior en el período 1900-17, habían sentido repugnancia por la discrepancia entre la teoría firmemente idealista y la frecuente práctica gusarapienta de Norteamérica en la era progresiva. Por ironía, los jóvenes cuya imaginación había sido enardecida por la violencia de Stephen Crane en los mil ochocientos noventa, eran la institución adulta veinte años después, y así a su vez fueron el blanco de la nueva generación de rebeldes, quienes también se dedicaron a expresar su desavenencia contra los caducos valores de la sociedad, por medio de la violencia. Que los literatos más jóvenes de 1917 repudiaran la guerra, no significó que respondían patrióticamente, cómo lo hacían millones de jóvenes en Norteamérica, a la ambiciosa retórica de Woodrow Wilson. Dos Passos, un político radical, fue a Europa a presenciar la agonía del capitalismo. Hemingway, quien ya sabía que los montes del norte de Michigan encerraban verdades no soñadas por la filosofía suburbana de su nativa Oak Park, Illinois, se encaminó a Fossalta di Piave, en la línea de fuego, porque sabía que allí le sería ofrecida una gran oportunidad a un joven escritor que buscaba —como Stephen Crane antes que él— material para censurar la herencia de clase media norteamericana. Cuando los fragmentos de una granada de mortero, austríaca, lo hirió en las piernas, y fue herido en el cuerpo dos veces más por el fuego de ametralladora, encontró con creces su material. Tiempo después una herida llegaría a ser el símbolo central de casi toda su obra y las consecuencias de una herida su tema reiterado. Testamento muy personal en muchos sentidos, la obra de Hemingway también capta, en términos obsesionalmente simbólicos, los efectos siempre amedrentadores de la guerra mundial I en la sociedad norteamericana. Con esto, la violenta expresión de un extraño se ha convertido en el medio por el cual generaciones de norteamericanos modernos se han

conocido a sí mismos. Nacida como una crítica del tiempo de paz norteamericano, la violencia de Hemingway se convirtió en una explicación de lo que la guerra en el siglo 20 hizo de nosotros como pueblo. Leslie Fiedler sostiene que el interés de Hemingway por la violencia, significa una debilidad patológica para tratar de la sexualidad adulta, pero esta interpretación ignora el hecho de que la violencia tiene una importancia intrínseca en nuestra historia, en especial en esta era de guerras globales, como Hemingway lo comprendió precozmente, desde su infancia en adelante.

La literatura que trata de las relaciones raciales es muy diferente de todas las demás expresiones de violencia en los escritos norteamericanos. Hasta en las historias más trágicas de Hemingway, sus protagonistas hacen una paz separada que con el tiempo es una paz verdadera; el universo del dolor vuelve otra vez inexorablemente, pero los recuerdos de felicidad quedan como defensa contra la desesperación y la locura. Sin embargo, con la notable excepción de *The Adventures of Huckleberry Finn* (1884), en la que Huck en el recuerdo de su vida en una balsa con el negro Jim, lo sostiene en todos esos sórdidos encuentros en la playa con la sociedad de dueños de esclavos, los libros importantes norteamericanos, en curso, no están redimidos por tales recuerdos. Las cualidades curativas del humor del Sudoeste están también ausentes en esta literatura, como lo están las esperanzas de largo alcance de justicia social que surge de las cenizas de *The Iron Heel* y de *Caesar's Column*. "Benito Cereno", el brillante cuento corto de los primeros mil ochocientos cincuenta, de Melville; *Pudd'nhead Wilson* (1894), la mordaz novela de Mark Twain; y *Native Son* (1840), la aplastantemente fuerte novela de Richard Wright: estas tres obras representativas no nos ofrecen esperanza de ninguna clase para creer que la violencia y el odio, el miedo y la culpa que separan a los norteamericanos negros de los blancos terminarán algún día. Como he tratado de indicar, el nihilismo que ha sido imputado a las obras que tratan de otros aspectos de la violencia norteamericana, es muy discutible, como lo es el cargo de que la violencia de la literatura norteamericana es mala, mala, mala, porque realmente permite nuestro pretendido desajuste en el sexo o en cualquier otra enfermedad cultural. En la literatura de violencia racial, sin embargo, términos como nihilismo y enfermedad p a r e c e n ciertamente muy aplicables.

¿Qué esperanza nos ofrece, por ejemplo, Melville al contarnos la historia de "Benito Cereno"? La bondad y la compasión de Don Benito no son suficientes para evitar que su criado negro le ponga una navaja de afeitar en la garganta, y mientras Don Benito se las arregla para escapar de una muerte violenta, es incapaz de desembarazarse de la sombra de su pecado racial. Obsesionado por el odio revelado en la rebelión de sus esclavos, pero impotente para expiar un crimen que es, con mucho, más viejo que él, Don Benito muere, verdadera imagen del impotente liberal blanco, en los faldeos del tan perspicazmente llamado Mount Agonía.

La trágica desesperanza de la historia de Melville llega a ser en *Pudd'nhead Wilson* una de las últimas y más amargas burlas de Mark Twain. Con su inteligencia superior, *Pudd'nhead Wilson* es capaz de resolver un asombroso crimen racial: su revelación del hecho de que la "mujer negra" que ha asesinado a uno de los jefes blancos de la ciudad, es un hombre, Tom Driscoll, cuya vida entera ha sido una mascarada de faz

blanca, es una obra maestra de labor detectivesca. Es aún más impresionante la revelación de Wilson de que el disfraz se hizo posible gracias a la madre negra de tez clara de Tom Driscoll, quien cambió de cuna a un niño blanco y a su propio hijo, engaño que fue posible por el hecho de tener los dos niños el mismo padre blanco. Pero finalmente, Pudd'nhead Wilson es un hombre desvalido. Su inteligencia superior es impotente para sobreponerse a los crímenes raciales acumulados en la historia norteamericana. Sin duda, su testimonio de juicio manda a la cárcel al disfrazado negro y desde allí al edificio de subastas, en donde es vendido a un traficante de esclavos de "down the river". Pero si el testimonio de Wilson logra condenar a un hombre negro, no logra libertar a un hombre blanco. Porque el verdadero Tom Driscoll, que ha sido esclavo durante 20 años, no vuelve a la libertad al serle devuelta su identidad. Debido a lo que la sociedad ha hecho con él, no sabe ni leer ni escribir, ni hablar más que el dialecto de un esclavo; su andar, sus ademanes, sus gestos, su porte, su risa, son todos propios de un esclavo. El conocimiento de Mark Twain de los entrelazados hilos del sexo y de la violencia en la tragedia racial de

la vida norteamericana, se amplifica en **Native Son**, una aterradora historia de tentación sexual, asesinato y venganza legal. El miedo paralizador al hombre blanco que dominaba la mente de Bigger Thomas, tiene su contrapartida en los histéricos editoriales anti-negros de los periódicos de Chicago y en el racismo demoníaco de la policía. En ninguna de las partes de su novela nos da el autor motivo para creer en la posibilidad de una genuina comunicación y de una confianza mutua entre las razas.

Es, desde luego, posible que "Benito Cereno" no tenga más referencia que la oscuridad en que cayó la mente de Melville después de 1851, **Pudd'nhead Wilson** más referencia que la celebrada misantropía del posterior Mark Twain, **Native Son** más referencia que el alma torturada de Richard Wright. Con todo, es significativo que estos tres escritores extraordinariamente dotados, dos blancos, uno negro, estén tan completamente de acuerdo sobre la insolubilidad del odio racial norteamericano. Es concebible que sus ficciones revelen, no solamente los trágicos pensamientos de tres autores, sino también la trágica verdad de la sociedad norteamericana.

libros y

revistas

recibidos

MUNDOS Y ANTIMUNDOS, Hannes Alfvén. Ed. Universitaria 1970.

Acabamos de leer un pequeño libro en que el autor comienza preguntándose: "¿Cómo empezó el mundo? ¿Cómo llegó a ser lo que ahora es?" No lo escribe un filósofo ni un místico, sino un científico, el físico sueco Hannes Alfvén, Premio Nobel de Física de este año.

En apretadas ciento cuarenta páginas, Alfvén se da a la tarea no sólo de exponer una teoría respecto a la evolución del universo, sino de ofrecer al lector la información físico-astronómica mínima necesaria para abordar el problema central. Diríamos que en aproximadamente dos tercios del libro, el autor logra sintetizar e ilustrar el bagaje mínimo que debe tener todo viajero que se aventura hacia los confines del cosmos. Así como una novela policial, no sería buena si comenzase en aquella etapa en que el detective ha reunido ya todas las pistas, las interpreta y señala inequívocamente al culpable,

no es buena divulgación científica aquella que se limita a describir los avances científicos. El esquema de exposición elegido por Alfvén abre la posibilidad de que el lector participe, por lo menos en parte, del total de la aventura llamada ciencia, con sus pistas falsas, sus vueltas atrás y sus conclusiones sólo provisionarias, en la mayoría de los casos.

Si se nos permite abusar un poco de la analogía entre el trabajo de un científico y un investigador policial, podríamos decir que no hace mucho, frente al problema de la génesis y evolución del universo, surgió la posibilidad de inculpar a un nuevo personaje. En efecto, hacia mediados de los años treinta, además de un mundo constituido por electrones, protones y neutrones, surgió la posibilidad sería de un mundo diametralmente distinto en su esencia, aunque muy similar al nuestro en su comportamiento. Este otro mundo es el llamado antimundo, mientras que al mundo común en que vivimos el autor de **Mundos y Antimundos** lo denomina el mundo de la koinomateria.

Tal como decíamos, a mediados de los años treinta, un físico que estudiaba la radiación cósmica encontró una partícula que tiene igual masa que el electrón común, pero cuya carga es positiva, aunque de igual magnitud que la del electrón común. Se había descubierto así la primera antipartícula, en este caso la antipartícula del electrón. No pasó mucho tiempo antes que los físicos se dieran cuenta que ésta no era una partícula "extraterrestre", sino que un producto de fenómenos que ocurren aquí en la tierra. Actualmente los electrones positivos son algo común, y se los puede conseguir fácilmente en cualquier laboratorio medianamente equipado.

Puesto que hay electrones y antielectrones, ¿por qué no podrían también existir antiprotones, es decir, partículas de igual masa que el protón, pero de cargas negativas? Muchos físicos se formularon esta pregunta, y hubo quienes la explotaron teóricamente. Hubo otros que trataron de responderla en forma experimental, y su búsqueda culminó en 1955. Ese año, un equipo de físicos expe-

rimientales pudo mostrar, por primera vez y en forma convincente, que podían producir antiprotones a voluntad. Vemos pues, que hace quince años que uno podía considerar seriamente la posibilidad de un mundo compuesto de antimateria. En ese mundo, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, estaría constituido por un protón negativo (antiprotón) y un electrón positivo (antielectrón), mientras que en nuestro mundo el hidrógeno está constituido por un protón positivo y un electrón negativo.

Alfvén se da a la tarea de investigar qué propiedades tendría ese antimundo, y qué papel podría jugar su presunta existencia frente al problema de la evolución del universo. Decimos presunta existencia, y no la damos por descontada, ya que a pesar de poder producir antiprotones y antielectrones no se ha logrado producir antimateria en general. Alfvén mismo, termina por reconocer que: "debemos dejar sin respuesta la cuestión relativa a la existencia de antimateria (en el cosmos)". Sin embargo, y a pesar de no disponer de observaciones cuya explicación requiera el aceptar que existe antimateria en el cosmos, la exposición de Alfvén es un hermoso ejercicio científico. El modelo que él propone no cuenta con las simpatías generalizadas del mundo científico, ya que existen otras alternativas mucho más desarrolladas que no recurren al postulado de existencia de antimateria. Debemos reconocer sin embargo un mérito, al menos, a la hipótesis expuesta por Alfvén: no recurre, tal como él dice, a nuevas leyes físicas "inventadas ad hoc", como enrostra a los sostenedores de la teoría de la creación continuada de materia.

Más que por la exposición de un modelo de evolución metagaláctica, que hace el libro de Alfvén —y otros libros de cosmología que por ahí circulan— diríamos que tiene otros méritos culturales muy importantes. Estos méritos arrancan del hecho de discutir ciertos aspectos de la tarea de hacer ciencia, discusión que es tanto más valiosa cuando proviene de los científicos mismos. Por ejemplo, el autor se empeña en distinguir claramente entre lo que es la cosmología como rama de la ciencia, y lo que propiamente sólo merecería el nombre de especulación cosmológica. Al hacerlo, debe caracterizar bien lo que es una teoría científica y debe también señalar cuáles son los criterios de verdad que se emplean en las ciencias. Al discutir la estrategia de la ciencia usando un problema real, el autor permite a los profanos asomarse al mundo de la ciencia y al de los científicos. Decimos esto último teniendo presente cómo, hacia el final del libro, Alfvén se refiere a otras teorías cosmológicas rivales como si se tratara de simples especulaciones.

¿Consigue bien Alfvén lo que pretende con su libro? Diríamos que sí. Logra exponer claramente una interesante teoría acerca de la evolución del universo. Su lectura es fácil, aunque por supuesto requiere un nivel mínimo, nivel que estimamos es el de los últimos años de la enseñanza secundaria. Si hay profesionales a los cuales nos atrevemos recomendar, sin reserva, la obra de Alfvén, ellos son los profesores, especialmente los profesores de física de los liceos. Sin pecar de demasiado optimismo, no está lejano el día en que grandes descubrimientos astronómicos, originados en Chile, contribuyan a dilucidar las grandes interrogantes planteadas por el autor al comienzo de su libro, y que son tan antiguas como la humanidad misma. Esta obra puede contribuir a que, cuando esto ocurra, el público de nuestro país entienda de qué se trata y que, desde ya, vaya sabiendo qué problemas está contribuyéndose a aclarar mediante la destinación

de recursos públicos a la investigación astrofísica en este país.

No quisiera terminar este comentario, sin referirme a un aspecto que en mi opinión suele ser tratado sin todo el cuidado que merece. Estamos pensando en que se trata, en este caso de una traducción. Aunque ciertamente traducir asuntos científicos es más simple que traducir poesía, es de felicitar a los responsables en este caso. La colaboración entre un traductor y un científico es un buen ejemplo que otros editores deberían seguir. Se han preocupado no sólo de problemas de lenguaje que pudieran presentarse al ser leído este libro en otros países latinoamericanos, sino que han logrado una excelente versión al castellano de la terminología científica.

D. Moreno

"Historia y Sexualidad", por Osvaldo Quijada. Joaquín Almendros, editor, 1970. 345 pp.

Bajo este título más bien general y de amplio campo de connotación, y el subtítulo de "Ensayo de fisiología histórico-sociológica", el Dr. Quijada reúne una obra total, de muy específica significación, dirigida a otorgar un grado de articulación primero al concepto mismo de sexualidad en sus implicaciones históricas, filosóficas y culturales, y luego a los aspectos relativos al desarrollo científico de la preocupación sexual. Articulación que tiende, a primera vista, a determinar el modo cómo los "mundos" masculino y femenino prefiguran una cierta dinámica del desarrollo histórico.

Comprometida con las expresiones más actuales del problema de la sexualidad en sus implicaciones filosóficas y sociológicas, esta obra reúne abundante material bibliográfico de muy diversos campos culturales, incluida, naturalmente, la referencia documental a las obras artísticas primitivas y modernas. Por su parte, el Dr. Quijada desarrolla críticamente la idea de que siendo los dos sexos masculino y femenino diferentes en sus funciones biológicas imperativas, que persisten como tales en los seres humanos, la materialización de ellas afecta todo el proceso social e histórico.

Dado el interés que esta obra reviste como estudio totalizador de uno de los aspectos más intrigantes de la nueva ciencia humana, la Revista de Educación entregará próximamente a sus lectores una reseña más detallada.

"Crónica de la Unesco", enero de 1971, Vol. XVII, N° 1. Reúne materiales relativos a la 16ª Reunión de la Conferencia General de la Unesco (del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970).

"Crónica de la Unesco", diciembre de 1970, Vol. XVI, N° 12.

Destacamos de esta edición: Aspectos de las políticas culturales; La escuela y la colectividad, y Las principales tendencias de la investigación en ciencias sociales.

Vida Universitaria. Año XXI, N° 219. Mayo-junio de 1970. Revista Bimestral publicada por la Universidad de La Habana. Director: Leonardo Cuesta Alvarez.

Destacamos de esta edición: "Cambodia, Kent, Bahamas", "Una noche para el lago de los cisnes", "La tradición mambisa contra los instrumentos de dominio neocolonial", "¿Proteínas a partir del bagazo?" y "Sobre nuestra crítica literaria".

Educación Hoy. (Perspectivas latinoamericanas). Año 1, enero-febrero 1971, Nº 1.

Contiene esta primera edición el documento final del Seminario Sobre Financiación de la Educación Privada en América Latina, que se realizó del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Paía (Colombia), promovido por la CIEC en compromiso con el DEC y la CLAR.

La Gaceta. Publicación mensual del Fondo de Cultura Económica, de México. Edición correspondiente a diciembre de 1970.

Contiene reseñas, comentarios y extractos de diversas publicaciones sobre los libros editados por el Fondo de Cultura, además de información sobre las actividades de esta importante editorial latinoamericana.

Mar. Órgano oficial de la Liga Marítima de Chile. Nº 156, año 1970. 96 pp.

Destacamos de esta edición: "Algo sobre la expedición libertadora y la pintura en Valparaíso", "Arqueología submarina revela fabuloso tesoro cultural", "Valparaíso

en 1810. Sus calles, casas y vecinos", "El Centro de Estudios del Pacífico: importante iniciativa académica", "Problemática de la investigación en el Pacífico Sur" y "Consideraciones para el desarrollo integral de la pesca en Chile".

Nueva Atenea. Revista de Ciencia, Arte y Literatura de la Universidad de Concepción, Nº 424, 1970. Dirige este número: Enrique Lihn. 96 pp.

En un nuevo formato y con una nueva concepción de la información a que debe dar cabida una revista universitaria, además de abundante material gráfico, aparece este segundo número de Nueva Atenea, prolongación modernizada de la ya prestigiosa revista Atenea, de la Universidad de Concepción. Esta edición consigna artículos de diverso interés, además de poemas, cuentos y reseñas, de los que destacamos: "Para un medio de comunicación no mitológico", por Armand Mattelart; "Dominación religiosa y dominación política"; poemas de Enrique Lihn, Heberto Padilla y Hernán Lavín; "Situación de la Filosofía en Chile", por Patricio Marchant; "Reforma universitaria en la Universidad de Concepción", por Galo Gómez; y "Entrevista a Ricardo Lagos".

CONCURSO LITERARIO EN HOMENAJE A S. BOLIVAR

WASHINGTON D. C.— La Organización de los Estados Americanos está realizando un concurso literario en homenaje al Libertador Simón Bolívar, con la finalidad de resaltar los ideales de independencia, solidaridad e integración americanos expresados por el prócer hace 150 años.

Un primer premio de 5 mil dólares se otorgará a la obra que mejor exprese tales ideales y la participación en el concurso está abierta a todo historiador americano. Los trabajos serán recibidos en la sede de la OEA a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 1971.

La realización del concurso fue decidida por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su reunión de Viña del Mar, Chile, en septiembre pasado. Se conmemora el celebrado en 1969 de la campaña de 1819 que culminó con la Batalla de Boyacá y abrió el camino hacia la independencia de los que hoy son los países bolivarianos.

En la convocatoria del concurso los organizadores señalan que "en una época de crisis para el Hemisferio como la actual, cumple destacar también la honda y constante preocupación de Bolívar por la solidaridad de las naciones del Nuevo Mundo".

Los aspectos más importantes de las bases del concurso son los siguientes: el premio que se otorgará con un diploma, consistirá en la suma de 5 mil dólares y en la publicación de la obra por la Secretaría General de la OEA. Se obsequiarán 100 ejemplares de la edición al autor, a quien corresponderá la propiedad intelectual de la obra. El Jurado podrá conceder las menciones honoríficas que crea convenientes.

Los trabajos presentados deberán ser inéditos y preparados especialmente para el concurso.

Los trabajos podrán ser redactados en español, inglés, portugués o francés y deberán presentarse en cinco copias cada uno, teniendo como extensión un máximo de 500 páginas y un mínimo de 300, mecanografiadas en una sola cara a doble espacio y en papel tamaño carta.

Podrán participar en el concurso ciudadanos de cualquiera de los países de América, individualmente o en grupo.

Cada concursante o grupo de concursantes utilizará un seudónimo e indicará su nombre verdadero, nacionalidad y dirección del autor o autores en sobre por separado, en cuyo exterior deberán figurar el título de la obra y el seudónimo correspondiente.

Integrarán el Jurado cinco historiadores de América especializados en la obra bolivariana, que serán seleccionados por el Consejo. Por lo menos dos de los miembros del Jurado deberán ser ciudadanos de países bolivarianos.

La entrega del premio se realizará el 14 de abril de 1972, Día Panamericano, en la sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, en sesión convocada especialmente por el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los originales de las obras que no serán devueltos, deberán ser enviados en la forma que sigue: "Concurso Simón Bolívar".

División de Filosofía y Letras, Departamento de Asuntos Culturales Secretaría General, Organización de los Estados Americanos,

Washington, D. C. 20006, U. S. A.

SOBRE METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO: ACUERDOS DE UN SEMINARIO EN CONCEPCION

Entre julio de y octubre de 1970, el Instituto de Docencia e Investigación Jurídicas realizó en diversas sedes y jornadas el llamado Seminario Largo de Docencia Jurídica. Entre los muchos documentos dados a conocer durante el desarrollo de dicho Seminario nos ha parecido de interés general el que reproduce algunos acuerdos tomados en Concepción en un Seminario sobre metodología de la enseñanza del derecho.

A CONCLUSIONES DEL GRUPO UNO

Acuerdos:

1 Tipos de profesionales que debe formar la Escuela de Derecho.

La Escuela de Derecho debe formar un hombre de Derecho con conocimientos amplios y básicos del Derecho, sin perjuicio de la posibilidad de la profundización que lo habilite para aquellas actividades en que el conocimiento del Derecho sea lo fundamental.

2 Contenido.

- a Conocimientos necesarios para comprender la realidad social en que vive;
- b Conocimientos necesarios para comprender el trasfondo social del Derecho actual y futuro;
- c Conocimientos de los factores especiales específicos que influyen en el Derecho;
- d Conocimiento de los grandes principios normativos del orden jurídico
- e Conocimiento del orden jurídico vigente y su problemática; y
- f Conocimientos necesarios para formular las nuevas soluciones jurídicas que el progreso social requiera.

3 Especialización.

- a Significará profundización de ciertas materias.
- b No hubo acuerdo sobre las posibilidades profesionales en relación con la especialización por falta de antecedentes.
- c La profundización en ningún caso deberá perjudicar los conocimientos básicos.
- d La profundización de los conocimientos debe ser obligatoria.

Acuerdos:

Los planes y programas deben dar satisfacción a las exigencias de los acuerdos anteriores (específicamente a los del N° 2 y también deben dar satisfacción a los acuerdos sobre Metodología que se formularán. Con respecto a esta última parte, algunos opinaron que por el momento no cabe tomar un acuerdo de esta especie.

Acuerdos relativos a Profundización:

Al respecto hubo acuerdo unánime en que la Escuela debe producir un hombre de Derecho con conocimientos amplios. Hubo acuerdo también en cuanto a la necesidad de profundización, pero discrepancia en cuanto a su oportunidad y profundidad:

- a) Una opinión sostuvo que debe reforzarse el ciclo profesional;
- b) Otros sostuvieron que la profundización sólo puede realizarse en forma de cursos de postgraduados para no extender el tiempo que corresponde a los estudios de Derecho;
- c) Otros opinaron que era conveniente llegar a la profundización máxima posible dentro del tiempo ordinario de estudios de Derecho;
- d) Un último grupo estimó que la especialización como último semestre de los estudios de Derecho se adapta correctamente a las posibilidades actuales.

Sesión del 10 de diciembre de 1969.

Acuerdos sobre alcance de algunos métodos de enseñanza:

a) Clase magistral o clase conferencia:

Tiene por objeto transmitir conocimientos al alumno mediante la exposición sistematizada de ciertas informaciones o materias.

b) Clase activa:

Es una exposición sistematizada de ciertas materias interrumpida con preguntas y respuestas destinadas a sacar al alumno de una actitud pasiva y fijar conceptos específicos para una mejor eficacia en la transmisión del conocimiento.

c) Clase práctica:

Consiste en la aplicación de conocimientos adquiridos en clases magistrales o activas para resolver problemas concretos.

d) Enseñanza activa:

Comprende una labor de información básica proporcionada por el profesor y una labor de síntesis por parte del alumno para adquirir los conocimientos sistematizados de ciertas materias.

Sesión del 12 de diciembre de 1969.

Acuerdos:

1. Reemplazar la denominación "clase aplicada" por la de "clase práctica".
2. Señalar como características específicas de la clase magistral las siguientes:
 1. Expone en forma directa conocimientos sistematizados por el profesor.
 2. Impone al alumno un conocimiento amoldado a la sistematización prefijada por el profesor.
 3. Conduce a una actitud pasiva del alumno en la recepción de los conocimientos.
 4. Induce a la memorización mecánica de los conocimientos expuestos por el profesor.

5. Inhibe la actitud crítica del alumno para examinar la veracidad objetiva de las afirmaciones del profesor.
6. Permite transmitir un máximo de conocimientos en un mínimo de tiempo.
7. Facilita la entrega de información sobre materias no sistematizadas en fuentes de consulta.
8. Conduce a una estructura y visión conceptual del derecho.
9. Reduce la información que efectivamente hace suya en forma definitiva el alumno.
10. Reduce al mínimo la necesidad de otras fuentes de información o estudio.
11. No impone limitaciones en cuanto al número de alumnos por curso.
12. La Escuela de Derecho dispone de los elementos materiales y humanos necesarios para este tipo de enseñanza.
13. Es el sistema más económico en cuanto a recursos materiales y humanos.

3. Señalar como características de la **clase activa** las siguientes:

1. Transmite en forma directa conocimientos sistematizados por el profesor.
2. Impone al alumno un conocimiento amoldado a la sistematización prefijada por el profesor.
3. Permite una mayor precisión en la transmisión de los conocimientos sistematizados, facilitando la memorización y comprensión.
4. Facilita la entrega de información sobre materias no sistematizadas en fuentes de consulta.
5. Conduce a una estructura y visión conceptual del derecho.
6. Reduce la actitud meramente receptiva del alumno.
7. Induce a una memorización mecánica de la materia dando importancia a la comprensión de la misma.
8. Inhibe la actitud crítica del alumno para examinar la veracidad objetiva de las afirmaciones del profesor.
9. Requiere mayor disponibilidad de tiempo que la clase magistral para transmitir la misma cantidad de conocimientos.
10. Reduce al mínimo las necesidades de otras fuentes de información.
11. En principio no impone limitaciones en cuanto al número de alumnos en comparación a la clase magistral.
12. La Escuela de Derecho dispone de los elementos materiales y humanos necesarios para este tipo de enseñanza.

4. Señalar como características de la **clase práctica** las siguientes:

1. Permite una máxima precisión en la adquisición del conocimiento facilitando la memorización y comprensión.
2. Elimina la actitud meramente receptiva del alumno y lo fuerza a una aplicación racional de los conocimientos adquiridos.
3. Elimina la memorización mecánica y conduce a la comprensión.
4. Conduce a una actitud crítica del alumno al enfrentarle con realidades concretas.
5. Requiere una gran disponibilidad de tiempo para transmitir una cierta cantidad de conocimientos y confrontarlos con realidades concretas.

6. Exige la disponibilidad de material de trabajo.
7. Impone una decidida limitación en cuanto al número de alumnos por curso.
8. Exige una gran disponibilidad de recursos materiales y humanos.
9. Proporciona habilidad técnica profesional durante el período de estudios universitarios.

Sesión del 19 de diciembre de 1969.

Acuerdos:

Señalar como características de la **enseñanza activa** las siguientes:

1. Supone estudio previo del alumno, en cierta medida. Estudio puede traducirse en información y cierto grado de elaboración propia del alumno.
2. Supone un máximo de flexibilidad en cuanto a sistematización de la materia. Varía según los ramos o profesores.
3. No induce a memorización mecánica de datos, hechos o normas, sino a una memorización que se logra a través de la **utilización** de éstos.
4. Implica un máximo de participación del alumno, tanto en la preparación de la clase como en el desarrollo de ésta.
5. Permite y estimula la actitud crítica del alumno. El mayor o menor grado de esta característica depende de cómo se organice el curso y materiales por el docente.
6. Supone un avance en el desarrollo de las materias más lento **en la clase**.
7. No impone limitaciones sustanciales en cuanto al número de alumnos en el curso.
8. Exige elaboración por parte del docente de cierto tipo de "materiales de enseñanza". A través de ellos se puede **guiar** al alumno en forma efectiva en el planteamiento de problemas y preguntas.
9. Tiene una importancia fundamental como elemento formativo para el propio docente.
10. Permite alterar otros aspectos colaterales de la metodología como sistemas de control, organización de planes y programas, etc.
11. Implica una forma enteramente distinta de abordar el estudio del Derecho. Fundamentalmente hay mayor contacto con los problemas jurídicos que plantea la vida diaria. No implica un abandono del estudio de principios o instituciones.
12. Implica un esfuerzo de los docentes en cuanto a organización de los cursos, y de los alumnos en cuanto a estudio más o menos continuado y riguroso.

Sesión del 22 de diciembre de 1969.

Acuerdos:

1. Señalar que la enseñanza deberá desarrollarse a través de un método que reúna las siguientes características:
 - a) Que descansa en una participación activa del estudiante en la búsqueda y elaboración del conocimiento.
 - b) Que le proporcione la información y la formación que el desarrollo de sus actividades futuras requiere.
 - c) Que despierte en él un espíritu de investigación, crítica y creación de la solución jurídica aplicable a cada caso particular, y
 - d) En que la función de profesor no quede reducida a la transmisión de conocimientos, sino que se incremente con la guía del estudiante, promotor de inquietudes y organizador del aprendizaje.

Tal método en su aplicación práctica, es el producto de la combinación de una multiplicidad de instrumentos metodológicos, siendo los más importantes:

1. La trasmisión oral de conocimientos; instrumentos que se aplicarán sólo para entregar al alumno las ideas directrices de cada tema;
 2. La transmisión escrita de conocimiento, que se expresa en la entrega de minutas, pautas, resúmenes de obras o exposiciones escritas de algún tema;
 3. La realización de foros, paneles, seminarios, etc.;
 4. La práctica, consistente en el ejercicio del hacer profesional (redactar demandas, contratos, declarar impuestos, etc. ... en base a situaciones hipotéticas planteadas por el docente);
 5. La aplicación de conocimientos, es decir, indagación y discusión de la solución jurídica aplicable a casos hipotéticos o tomados de la vida real. La práctica deberá necesariamente vincularse a este instrumento;
 6. Las lecturas controladas;
 7. El análisis de jurisprudencia.
2. Para la ejecución práctica de los métodos de enseñanza arriba señalados se recomienda:
- a) Que los Departamentos programen anualmente los cursos a su cargo, cuidando de que se dé integral aplicación al método escrito;
 - b) Que cada Departamento haga llegar a la Dirección su programa anual;
 - c) Que la Dirección haga llegar a cada miembro del Consejo de la Unidad copia de dicho programa anual;
 - d) Que el Jefe de Departamento supervigile el cumplimiento de los programas, dando cuenta de su ejecución a la Dirección en forma semestral;
 - e) Que los Departamentos puedan disponer a tareas de difusión al personal que se muestre renuente a cumplir con el programa y su metodología;
 - f) Que se realicen dos controles por asignatura para fijar la nota de presentación.

B CONCLUSIONES DEL GRUPO DOS

A NIVEL DE PROFESIONAL QUE SE DESEA FORMAR OBJETIVOS EDUCACIONALES DE LA ESCUELA DE DERECHO

Elementos básicos que deben considerarse para formular los objetivos educacionales de nuestra Escuela, son:

1. El Derecho, instrumento de organización social, se produce y opera en un determinado contexto social; de lo cual se infiere la necesidad de comunicación y estrecha vinculación de las Ciencias Jurídicas con otras ciencias sociales;
2. La concepción de Universidad crítica, esto es, de comunidad científica crítica de la realidad nacional y comprometida con su transformación, debe proyectarse consecuentemente en las finalidades de la Escuela;
3. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conjugar, como productos para obtener en el Licenciado, el logro de una eficiencia profesional jurídica y la formación de una capacidad crítica que habilite para desempeñarse responsable y creadoramente en nuestra vida social;
4. Todo lo anterior implica una superación de la calidad de la enseñanza y la necesidad de una mejor preparación cultural y profesional del estudiante.

Formación de estos objetivos.

- a) Contribuir, en el plano universitario, a la formación integral de la personalidad de los estudiantes, estimulando

el sentido de la responsabilidad social y la comprensión de las exigencias éticas de la conducta;

b) Formar un criterio científico-social, con especial preparación en Ciencias Jurídicas, de modo que se habilite al Licenciado para su desempeño eficiente en los diferentes campos del trabajo profesional en que se requiera interpretar, aplicar y crear la norma jurídica; y

c) Formar una capacidad crítica y creadora que habilite al Licenciado para comprender valorativamente nuestras instituciones jurídicas y coadyuvar al cambio o perfeccionamiento de éstas, en función del proceso de transformación social.

Los objetivos educacionales deben proyectarse y concretarse en:

1. El Plan de Estudios.

2. Los Programas de las asignaturas, tanto en la estructuración como en las orientaciones de sus contenidos (materias).

3. La Metodología.

4. Labores docentes, estudio y actitudes de docentes y alumnos.

Sobre el punto 2), se concluye la necesidad de un seminario o trabajo docente general de la Escuela durante 1970.

B METODOLOGIA

Consideraciones:

a) Crítica de la situación actual en la Escuela en cuanto a la conceptualización y funcionamiento de los métodos de enseñanza;

b) Existe una pluralidad de métodos posibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como ser: la clase magistral, la discusión socrática, los seminarios, la lectura controlada, los trabajos prácticos, etc.

c) Los objetivos de la enseñanza del Derecho pueden agruparse en dos rubros:

1. De información u obtención de conocimientos. A este respecto cabe señalar que el contenido de estos conocimientos debe incluir informaciones de Ciencias Sociales, Derecho nacional vigente, Jurisprudencia, Doctrina, Historia del Derecho, Derecho Comparado y Filosofía.

2. De formación, esto es, desarrollo de capacidades, habilidades y aptitudes mentales. Estas capacidades y aptitud de razonamiento inteligente deben referirse especialmente a: búsqueda de fuentes jurídicas, interpretación, resolución de casos concretos, imaginación de situaciones y normas hipotéticas, sentido crítico o valorativo, habilidad para exponer y discutir.

Conclusiones sobre metodología:

1. Necesidad de utilizar y combinar la variedad de métodos posibles en un sistema de **enseñanza activa**.

2. Preponderancia de la formación sobre la información. Este es, precisamente, un instrumento necesario de aquella.

3. La pluralidad de los métodos de enseñanza activa no significa uniformidad para los distintas asignaturas. La elección y combinación de métodos dependerá de los ramos, de las materias, de concretas circunstancias limitativas y de las condiciones y preferencias de los docentes. En todo caso, esto será de competencia de los Departamentos, sin perjuicio de la adecuada coordinación entre ellos.

4. La intensidad y gradualidad de los métodos de ense-

ñanza activa deben relacionarse también con la naturaleza del ramo —en cuanto a si éste es de Derecho Positivo o de Teoría o Doctrina— y con la disponibilidad que tengan los Departamentos en el año correspondiente, de materiales de información para los alumnos.

5. Se rechaza la idea de la separación dual de la enseñanza; una parte de ella a cargo del profesor y otra a cargo de instructores (de mañana y tarde), y se insiste en un concepto unitario de la clase.

6. La enseñanza debe estar a cargo de los correspondientes equipos de trabajo que decida el Departamento y la necesaria flexibilidad ejecutiva será de competencia de quienes imparten la respectiva docencia.

7. Para los efectos de una adecuada coordinación entre los Departamentos, sobre aspectos metodológicos, se recomienda la creación de un órgano técnico que dependa de la Comisión de Docencia.

8. Algunas medidas generales que se sugieren para el mejor funcionamiento de la enseñanza: —racionalización de la labor administrativa de la Escuela, que incidirá en mayor disponibilidad de tiempo para tareas docentes; habilitación de medios técnicos necesarios en los Departamentos; necesidad de que, durante cierto período, la Escuela concentre sus esfuerzos en lo docente— mientras se consolida la reforma metodológica y sin perjuicio de cumplirse las tareas de investigación y de difusión más fundamentales; especial dedicación en los Departamentos a la preparación de materiales indispensables para la utilización de los métodos de la enseñanza activa.

a la medición del rendimiento de los alumnos, sino que por el contrario, debe estar en íntima relación con los objetivos, métodos y materias que se emplean en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la medición de éste.

2. Conforme con lo anterior, deberán indicarse en el plan de trabajo de los Departamentos las materias que se incluirán en cada asignatura que corresponda desarrollar, el método o métodos que en cada una de ellas se utilizará, los objetivos específicos que se pretende (conocimiento, comprensión, análisis, etc.), y cómo serán ellos medidos;

3. Recomendar la creación de un órgano técnico de coordinación y asesoramiento de los docentes en materias de evaluación, que dependerá de la Comisión de Docencia. Esta subcomisión integrada en la forma que corresponda, podrá desempeñar además las funciones de coordinación que se han propuesto para efectos metodológicos.

Como punto separado de las conclusiones anteriores, se consideró también, por la trascendencia que tiene en la organización de la enseñanza de la Escuela, la conveniencia de que la planta docente de ésta se adecúe oportunamente a las distintas categorías que consulta el proyecto de Estatuto Docente, debiendo tomarse las medidas pertinentes de reestructuración.

C EVALUACION

1. El problema de la evaluación no puede referirse sólo

EDITORIAL GONZALEZ PORTO LTDA.

Miraflores 109 — Fono 381477
Casilla N° 165-D — SANTIAGO
REVISTA DE EDUCACION N° 32-33.

UTEHA OFRECE:

ACHER — Algebra Lineal y Programación Lineal.
BURINGTON — Manual de Tablas y Fórmulas Matemáticas.
CROWDER — Curso Práctico de Trigonometría.
DE LA BORBOLLA — Problemas y Ejercicios de Geometría Analítica.
EVES — Estudios de las Geometrías, 2 tomos.
GRANVILLE — Cálculo Diferencial e Integral.
GRANVILLE — Trigonometría Plana y Esférica.
HALL Y KNIGHT — Algebra Superior.
HALL Y KNIGHT — Ejercicios de Algebra Superior.
HALL Y KNIGHT — Trigonometría Elemental.
HALL Y KNIGHT — Algebra Elemental.
LEHMANN — Geometría Analítica.
MARVIN-TOMBER — Introducción al Algebra Contemporánea.
PHILLIPS — Ecuaciones Diferenciales.
THOMPSON — Colección Matemáticas al alcance de todos, 5 tomos.

**MATERIALES
DIDACTICOS
MELCHER**

Marcel Duhaut 2877
Santiago de CHILE

Teléfono: 495455

APARATOS PARA LABORATORIOS DE ALUMNOS

ofrece para

**FISICA 3er. año de educación media
marcadores de tiempo (timer) que operan con
220 volts y marcan 1/50 seg.**

carritos tipo P. S. S. C.

papel para registrar, prensas, papel milimetrado.

ANEXO AL PROGRAMA DE EDUCACION FISICA

(4º año de enseñanza media)

la preparación física y el entrenamiento

Guía complementaria del programa de Educación Física, ya aparecido en el N° 22 de la Revista de Educación (3º y 4º años de enseñanza media tienen un programa común)

El entrenamiento tiene por objeto adquirir una capacidad física suprema para el cuerpo. Para ello debemos valernos de estímulos diversos, con el propósito de conseguir un trabajo óptimo en todas las funciones.

El entrenamiento es una cuidadosa y seleccionada realización práctica de estímulos físicos de diversa índole, que se llevan a cabo en forma regular, continua y progresiva, y adaptada en cada caso, con el objeto de posibilitar al hombre una superación en sus capacidades físicas, psíquicas y fisiológicas.

El entrenamiento debe tener como objetivo básico, en primera instancia, y como único ideal, la adquisición de un desarrollo del cuerpo, del espíritu y del alma en total armonía.

Las valencias físicas no se pueden coordinar sin considerar ciertas calidades de carácter, como voluntad, energía, atención, valor, etc. Entrenar es la ciencia avalada por sólidos fundamentos teóricos y prácticos, que promueven al ser humano hasta llevarlo al más alto grado de perfección, para la realización de una prueba. El entrenamiento físico comprende el conjunto de medios apropiados para desarrollar en la actividad neuromotriz, la capacidad de alcanzar su máximo rendimiento.

Fisiológicamente, entrenamiento significa la propiedad general de un organismo de resistir la fatiga.

Los distintos aspectos sobre lo que incide el entrenamiento son: Físicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y políticos.

Aspecto muscular:

Fuerza
Resistencia
Destreza
Velocidad
Potencia

No existe límite para el desarrollo de estas valencias, pero es difícil hacer más de lo que la naturaleza ha previsto.

Aspecto fisiológico

Debemos procurar el acrecentamiento de las posibilidades de rendimiento, sobre todo de las siguientes funciones: capacidad respiratoria, capacidad circulatoria, capacidad neuromuscular. La herencia biológica juega aquí un importante papel y guarda directa relación con la capacidad y rendimiento de cada individuo.

Aspecto psicológico

En el entrenamiento moderno es tan importante la aptitud física como la actitud psíquica. Aquella debe ser complementada por una forma de resistencia que es la voluntad, resistencia moral, la facultad de proseguir un esfuerzo más allá de la laxitud primero y de la fatiga después. La calidad física no basta para hacer hoy un atleta. La voluntad se debe adquirir por el autodomnio.

Aspecto social

Sabido es, la vida dinámica, el espíritu optimista, la franqueza, la lealtad, la expresión de sincera amistad, que posee quien ha hecho una práctica efectiva del deporte. Integrar individuos de esta característica al seno de nuestra sociedad debe ser motivo fundamental en nuestro diario hacer.

Aspecto político

Mantener el ideal clásico de la superación del hombre por el deporte mismo. Evitando en su realización la búsqueda de una superación racial, un nivel cultural superior, un mejor y más elevado estándar de vida. En una palabra, evitar marcar reales diferencias en favor de regímenes de gobierno.

El entrenamiento depende, tanto de la personalidad y disposición del deportista como de la perfección y capacidad del entrenador.

Contracciones isométricas, intermedias e isotónicas

Contracciones isométricas o estáticas

Exactamente ¿cuál es el significado del término contracción isométrica? Técnicamente no puede clasificarse como una forma de trabajo, puesto que el término ejercicio, implica movimiento, una contracción isométrica debe ser llamada con más propiedad, contracción estática, puesto que los músculos no se acortan (aparentemente), y ellos no se mueven.

Un ej. de este tipo de contracción sería el caso de una persona que se inclina para levantar un peso, y éste es demasiado pesado, como para que él pueda moverlo. El contrae sus músculos al máximo, pero no puede mover el peso. Por consecuencia, los músculos no se acortan; ellos están ahora contraídos isométricamente.

Los músculos empeñados en el mantenimiento erecto de nuestro tron-

co cuando estamos de pie o sentados en una posición estática están contraídos (en una posición) en forma isométrica.

Contracciones isotónicas o dinámicas

Si el peso comienza a ser elevado por una persona, y es lo suficientemente liviano como para comenzar a moverlo, venciendo la inercia, los músculos implicados en el movimiento se acortan. Este tipo de contracción es llamado isotónico o dinámico. Este es el tipo de contracción, en el cual nosotros pensamos cuando usamos el término ejercicio.

Dentro del ejercicio dinámico (contracción isotónica) hay dos tipos de contracciones: concéntricas, cuando las inserciones musculares se acercan y excéntricas, cuando las inserciones musculares se separan. En la totalidad del cuerpo, siempre que un músculo se contrae isotónicamente o dinámicamente, otros músculos se contraen isométricamente, para actuar como estabilizadores o fijadores y neutralizadores. Una ilustración de esto en natación sería el caso en el cual, los músculos de los muslos y caderas mueven las piernas arriba y abajo (ello sería contracción isotónica). Los abdominales y músculos de la espalda se contraen isométricamente para neutralizar la articulación de la cadera.

ISOTONICO: Literalmente significa igual tensión.

ISOMETRICO: Literalmente significa igual medida.

En el promedio de los ejercicios isotónicos (tal como levantar un peso) un gran porcentaje del valor de un ejercicio, es ejecutado, tan pronto como la inercia del peso del aparato es vencido. Si se eleva un peso, el 80% del valor de un ejercicio es ejecutado durante los primeros centímetros de la primera parte de la elevación del aparato (durante el tiempo que es vencida la inercia del aparato). Si el peso es elevado en forma vigorosa, luego de romper la inercia, éste, continúa su movimiento, hacia arriba, por su propio peso. Comprobado esto por una ley balística. Por esta razón, para construir fuerza en la totalidad del movimiento, se utiliza una serie de contracciones isométricas en varios ángulos, pues cuando cambia el ángulo de la articulación entra en una acción diferente si era del mismo músculo, y a veces entran también en juegos, diferentes grupos musculares. A ese tipo de contracciones isométricas en diferentes ángulos, se le da el nombre de contracciones intermedias.

ACONDICIONAMIENTO FISICO

I. Evolución del Entrenamiento.

Desde la aparición del hombre, por medio del correr, saltar, lanzar. Después en Grecia con sus juegos. En Grecia eran los entrenamientos a base de "repetición de gestos". En la actualidad todos los sistemas de entrenamientos son con bases científicas.

II. Definición de Entrenamiento.

Es el desarrollo de la capacidad del rendimiento, a través de ejercicios conscientes y voluntarios hasta llegar al límite fisiológico individual.

Es un proceso general, tanto físico como orgánico en un trabajo individual.

Es una adaptación del organismo al esfuerzo.

III. Bases Biológicas y Fisiológicas del Entrenamiento.

Ley de Schulz-Arndt.

Que es la adaptación por estímulos crecientes, progresivos:

Principio de sobrecarga

—Cargas suaves

—Cargas fuertes.

—Cargas fuertes demasiado intensas.

Corazón, circulación, sangre.

En el corazón se inicia toda actividad del organismo.
Esfuerzo
Frecuencia 200 x min.
Volumen 150 mil x latidos

Reposo
60-70 x min.
60 mil x latidos.

La persona entrenada tiene hipertrofia cardíaca; esto aumenta el volumen sanguíneo en cada contracción; también hay bradicardia. En el entrenado, el corazón consume menos cantidad de O₂, es que hace un trabajo más económico. La sangre es un medio de transporte de O₂; medio de transporte de sustancia alimenticia; medio de transporte de desechos. Además contiene alcalinos para contrarrestar los ácidos que se producen por el ejercicio.

Pulmones y respiración

En reposo se mueven aproximadamente 8 litros de aire por minuto, con una frecuencia de 14 a 16 por minutos. En esfuerzo, como máximo se mueven 60 litros de aire por minuto, en otros sujetos 100 litros y se triplica la frecuencia del reposo.

Características de la respiración deportiva

- Disminuye la frecuencia.
- Aumenta el débito respiratorio.
- Aumenta la capacidad vital.

Sistema muscular

En él las modificaciones se reflejan al exterior. Afectado por el principio de sobrecarga, sufre variaciones en forma y tamaño; tienen aumento de volumen. Las fibras musculares aumentan de grosor, mejoran las uniones nerviosas, la coordinación.

Intercambio de sustancias

Asimilación anabolismo
Desasimilación (desechos) catabolismo
Se producen estas funciones en presencia de O₂ o proceso aeróbico, equilibrio metabólico **Steady State**.
Un proceso aeróbico se realiza en un equilibrio metabólico. El O₂ que ingresó al organismo, basta para las necesidades, lo que entra es lo que se necesita (**Steady-State**).
Cuando entra O₂ y se gasta más del ingreso, se dice que hay un trabajo a deuda de O₂.

TEORIA DEL ENTRENAMIENTO

IV. Entrenamiento total:

Desarrollo de cualidades Físicas Básicas-Varf.

Complementarias: Coordinación neuro-muscular; movilidad articular o flexibilidad; elasticidad muscular; equilibrio.

Desarrollo de cualidades orgánicas:

Corazón-circulación
Pulmones-respiración.

Desarrollo de cualidades psíquicas:

Fuerza de voluntad
Segundo aliento
Punto muerto.

Entrenamiento invisible:

Problemas socio-económicos
Aspectos laborales (horario-situación-ocupación de horas libres)
Vestimenta (limpia, amplia, libertad de movimientos, higiénica)
Horas de sueño: 8 horas diarias mínimo, en un horario regular.

Alimentación: cantidad y calidad de los alimentos que ingiere. Dieta equilibrada.

Excitantes: condimentos, alcohol, cigarrillos.

Sexuales: sus costumbres.

Desarrollo de aspectos Técnicos y Tácticos.

Técnicas específicas y uso de implementos

Control Médico:

Todo deportista debe tener un examen médico especial, para que el entrenador conozca el material humano. Tratamiento de lesiones.

Acción del medio ambiente:

Escolar universitario; familiar; militar.

Fichaje:

Datos personales: peso, estatura, pulso, presión, test de adaptación al esfuerzo (Harvard-Rufier-Tuttle, etc.) para conocer el estado de sus grandes órganos.
Test de control de capacidad muscular (flexores, abdominales, extensores, etc.)
Lesiones que ha tenido, etc...

V. Análisis componentes físico-básicas:

Velocidad: Capacidad para realizar un gesto o serie de gestos o recorrer una distancia en un mínimo de tiempo.

Velocidad pura o absoluta: Mayor espacio recorrido en una unidad de tiempo.

Velocidad relativa: Relación entre espacio, recorrido y tiempo empleado en recorrerlo.

Velocidad de reacción: Tiempo empleado en responder a un estímulo (visual-auditiva).

Agilidad: Capacidad de realizar con economía, facilidad, elegancia, coordinación y rapidez un gesto que requiere de una determinada coordinación.

Resistencia: Capacidad de repetir durante largo tiempo un esfuerzo. Capacidad de postergar la fatiga.

Clasificación: Resistencia aeróbica, aquella que se realiza en un estado de equilibrio metabólico. **Steady-State** (tanto consumo, tanto ingreso).
Resistencia anaeróbica; en deuda de oxígeno.
Endurance; resistencia aeróbica.

Formas de resistencia: **General**, depende del sistema cardíaco-vascular.

Específico, localizada a nivel muscular.
Depende del intercambio de sustancias que se producen a ese nivel muscular. Un fondista necesita resistencia general. Un lanzador necesita resistencia específica.

Fuerza: Energía que permite desplazar una resistencia o un peso sin considerar el factor tiempo.

Clasificación: Isotónico; un desplazamiento movilizándolo un objeto que puede ser desplazado.
Isométrico; contra un objeto que no puede desplazarse.

Conceptos: Fuerza pura. Vencer la mayor resistencia sin considerar el factor tiempo.
La mayor cantidad de peso que puede movilizar con los brazos.

Fuerza explosiva o potencia: movimientos realizados con velocidad.

Coordinación neuro-muscular: la relación que existe entre músculos agonistas y antagonistas en la ejecución de un ejercicio.

Movilidad articular: capacidad funcional de la articulación de movilizarse dentro de los límites ideales de una determinada acción. Factor que depende del tipo de articulaciones sobre el cual se realiza el movimiento y de la elasticidad.

Elasticidad muscular: propiedad del músculo de variar su forma primitiva. Pero la recupera cuando deja de obrar la causa de su deformación.

Equilibrio: Coordinación general con participación de reflejos auditivos; visuales, de la musculatura esquelética.

El equilibrio puede ser estático (paloma), dinámico (caminar barra equilibrio).

Equilibrio terreno. Altura.

TEST DE APTITUD FISICA:

Adaptación a la estructura corporal al trabajo. Mayor o menor tolerancia con que los órganos y sistemas efectúan el esfuerzo y son capaces de soportar el esfuerzo y lo llevan a cabo de principio a fin.

Aptitud Anatómica: Biotipo

Fisiológica: Sistemas

Psicológica: Preparación mental.

STEP TEST

Objetivo: Medir adaptación a un esfuerzo largo determinado.

Trabajo: Realizar durante 5' subidas a un banco de 50,8 cm., a un ritmo de 30 subidas por minuto.

Control: No considera pulso basal.

Una vez terminado el esfuerzo, se controla el pulso después de 1 min. hasta 1 1/2, luego de 2 min. a 2 1/2 y de 3 min. a 3 1/2.

INDICE

$$\frac{\text{Duración del tiempo en seg} \times 100}{2 \times (\text{suma de los tres pulsos})}$$

Valores:

45 pésimo	70 malo
45-54 malo	70-80 regular
55-64 menos que regular	80-90 bueno
65-79 aceptable	90-100 muy bueno
80-89 buena	más 100 excelente
más 90 excelente	

Forma corta:

Control: pulso entre 1' y 1 1/2'

Tiempo: 3 minutos.

Índice: $\frac{\text{Duración del pulso en seg.} \times 100}{5,5 \times \text{pulso}}$

Valores:— 50 mal

50-80 aceptable

más 80 bueno

Problema: da un estado poco seguro

se conoce sólo un pulso

1' 1'30 2' 2'30 3' 3'30 Típico del sobreentrenado

80 90 95

TEST DE RUFIER

Control del pulso en reposo en 1' (P1)

Treinta sentadillas manos en caderas en 15 seg.

Pulso minuto en 15" inmediatamente finalizado el ejercicio (P2).

Pulso minuto, después de 1' en 15" (P3)

Índice $= \frac{P1 \text{ más } P2 \text{ más } P3 - 200}{10}$

10

Valores:

— 0 excelente

1 — 5 muy bueno

6 — 10 bueno

11 — 15 aceptable

16 — 20 insuficiente

Test especial para personas no entrenadas

Una sentadilla cada 1,5 segundos.

TEST DE LARTIGUE

— Pulso en reposo de pie (P 1)

— 30 sentadillas en 30 segundos

— Descanso: 1 de pie: controlar pulso de 60" a 75" (P 2)

— Diferencia entre P2 y P1.

Valores:

0 — 6 Excelente

7 — 13 Muy bueno

14 — 20 Bueno

21 — 27 Aceptable

28 — .. Insuficiente.

Test especial para personas no entrenadas.

Una sentadilla cada 1,5 seg.

ETAPAS DE UN PLAN DE ENTRENAMIENTO

Período de Preparación
Básica General

Objetivo: Desarrollo de condiciones orgánicas.

Desarrollo de cualidades físicas

Básicas.

Resistencia aeróbica.

Aprendizaje técnico táctico.

Aumenta curva intensidad entrenamiento.

Disminución de curva de rendimiento.

Medios de entrenamiento

Cross-country

Fartlek

Kilometraje

Gimnasia Gral. y Específica

Trabajo pesos adicionales

halterofilia

Circuit-training

Interval-training

Fraccionado.

Período de Preparación Específica

Objetivos:

Mejorar la condición orgánica.

Perfeccionamiento técnico táctico

Desarrollo de Potencia, velocidad, resistencia específica (anaeróbica)

Participación en competencias.

Medios de entrenamiento

Power training

Circuit-training

Fraccionado

Gimnasia específica

Equilibrio-curva

Intensidad entrenamiento y

Rendimiento.

Período de Competencias

Objetivos:

Afinamiento técnico-táctico

Mejoramiento resistencia específica.

Potencia - Velocidad

Disminución curva de intensidad del entrenamiento y aumento de

curva del rendimiento.

Medios de entrenamiento

Power training

Circuit - training

Fraccionado

Gimnasia específica.

Período de Descanso Relativo

Objetivos:

Desintoxicación psíquica.

Descanso físico.

Desarrollo velocidad: Sprint
Cambios de velocidad
Subidas.
Pendientes
Bajadas.

METODO DE ASTHUR LYDIARD

(maratónico, kilometraje)

Entrenamiento continuo, neozelandés, busca desarrollo de la Resistencia en base a grandes distancias recorridas, en preparación básica general.

Representantes: Peter Snell J. O. Roma 800 mts.
J. O. Tokio 800 y 1.500 mts.
Halberg J. O. Roma 5.000 mts.

Objetivos: Desarrollo resistencia anaeróbica y aeróbica
Desarrollo velocidad
Hipertrofia cardíaca y muscular a nivel extremidades inferiores

Lugar: Bosques, terrenos planos, parques

Duración 1 a 2 horas cada sesión

Utilización: Período de preparación básica y específica

Elementos: 1er. período-carreras largas (160 km. por semana) con cambios de velocidad.

2º período carreras en pendientes (subida, fuerza y potencia de piernas, bajadas; frecuencia de pasos)

3er. período, cambios de velocidad, distancias de control (pasto) muy importante.

4º período, descanso relativo, o período de transición.

Planes de trabajo: 4 meses puesta en forma (160 Km. por semana)

1 mes de transición (14 Km. diarios, cerro)

80 planos, 800 subida, 800 planos

3 meses de velocidad y resistencia en velocidad

Gran capacidad orgánica y muscular de las extremidades inferiores. Adquisición de velocidad y resistencia. Educación de la voluntad

Múltiples lesiones a ligamentos, articulaciones, por no estar preparado a trabajo tan intenso.

Ventajas:

Desventajas:

PREPARACION FISICA

EL FARTLEK. (No utiliza ejercicios gimnásticos)

Método continuo de entrenamiento.

Creador: GUSTA ORLANDER, 1930 suecia

Representante: Gúnder Hegg-Anderson 1942-43 baten récord de milla.

Objetivo: Desarrollo orgánico y muscular. Desarrollo de la Resistencia y velocidad, hipertrofia cardíaca y muscular extremidades inferiores. Desarrollo ritmo de carrera mediante ejercicios alternados de V. y R.

INTERVAL TRAINING

Método de entrenamiento individual, mediante un conjunto alternado de estímulos controlados fisiológicamente.

CREADORES. GESCHLER, más hallazgos científicos del Dr. REINDELL y ROSKAMM, descubren que la resistencia se puede lograr por medio de repeticiones de velocidad.

REPRESENTANTE: HARBIG

OBJETIVOS. Obtener resistencia en velocidad — Hipertrofia cardíaca

LUGAR. Pista

BASES DEL INTERVAL TRAINING.

1. Duración del esfuerzo, no más de 60"
2. Duración del Intervalo, de 45 a 90"
3. Pulso basal para iniciar el entrenamiento de 120 a 140
4. Pulso para finalizar el esfuerzo entre 170 y 190

FACTORES A CONSIDERAR

1. D = distancia a recorrer 100 m
2. I = intervalo 90
3. T = tiempo 16
4. R = repeticiones 20
5. A = acción durante el I trote suave

UTILIZACION.

Toda la temporada, rectificando la intensidad del esfuerzo.

POSIBILIDADES.

RESISTENCIA EN VELOCIDAD { gran intensidad
pausa larga
pocas repeticiones

Ej. 100 mts. en 14
90" de descanso
10 repeticiones

RITMO DE CARRERA { mediana intensidad 16"
pausa corta 60"
muchas repeticiones 25 repeticiones

RECOMENDACIONES. No controlar el pulso antes de 5ª repetición.

Controlar el pulso en lapso breve de tiempo (6 ó 10")

Utilizar estímulos de 75% de la velocidad máxima

Al finalizar tomar el pulso en 15" para apreciar la recuperación

DESVENTAJAS. Requiere estricto control fisiológico individual

Sistema monótono (psíquicamente preparado)

Lesiones a nivel de ligamentos

FRACCIONADO

Correr parte de una distancia a mayor velocidad que la empleada al correr la distancia total.

Ej. Si correr en 2' los 800 mts. significa pasar los 400 en 60", los 200 en 30" y los 100 mts. en 15", tendremos el siguiente cuadro: 880 en 2'

400 en 60 deberá correrlos en 58"

300 en 45 " " en 43"

200 en 30 " " en 28"

100 en 15 " " en 13"

OBJETIVOS. Desarrollo de resistencia anaeróbica

Desarrollo de velocidad y resistencia en velocidad

Mejoramiento del metabolismo muscular

Mejoramiento del intercambio de reservas alcalinas (K-Ca-Na-sales, para combatir hiperacidificación muscular)

INTENSIDAD. 110 a 120% de la velocidad de la prueba entrenada

NUMERO DE REPETICIONES. 1-2 veces la distancia total

PAUSA. 2 a 10 minutos de descanso (volver a 90 puls. x minuto).

UTILIZACION. Período de preparación específica (gran preparación orgánica y muscular).

MUSCULACION

Desarrollo muscular sistemático por repetición metódica de ejercicios.

Objetivos: Desarrollar cualidades físicas.

Modificar formas y volumen muscular

Mejorar funciones circulatorias y respiratorias

Musculación General. Desarrollo armonioso, reforzar puntos débiles, períodos básicos.

Musculación Específica. Desarrollo de cualidades y grupos musculares específicos a cada deporte.

Medios de musculación. Propio peso del cuerpo

Ejemplos de sobrecarga y pesos adicionales

Trabajos con pesos (dosificación exacta)

Iniciación. 12-14 años utilizando 1/5 peso corporal

14-16 " " 1/4-1/3 peso corporal

16-18 " " 1/2-3/4 peso corporal

18 " " peso del cuerpo o más

CONDICIONES BIO-TIPOLOGICAS

1. carga a utilizar (%)
2. Número de repeticiones del ejercicio
3. Número de series
4. Ritmo de ejecución
5. Duración, pausa entre series (soltura)

Peso máximo. Peso que permite la realización de una sola ejecución de un movimiento dado.

Duración de una Sesión: de 30 a 60 minutos.

Número de sesiones semanales: 3 alternadas

Etapas. Período de aprendizaje técnico del ejercicio.

Control de pesos máximos, determinando dosis de trabajo.

Período de entrenamiento (cualidades físicas básicas).

Control de rectificación de la dosis (cada 4 semanas)

CUALIDADES A DESARROLLAR.

Cualidad	Carga	Ritmo	Nº repet.	Pausa	N.os Serie
Fuerza	80-95	lento	1-3	3'5"	2-3-4-
Potencia	70-80	rápido	4-6	2'3"	3-4-
Velocidad	60-70	rápido	6-8	2'3"	3-5-
Res. Anaerob	40-60	rápido	8-20	1'	3-5-
Res. Aerobic	20-30	lento	20-30	breve	4-6-

Ej. Nº 1 Abdominales 15 abd.
a 20 "

Ej. Nº 6 31 descanso salto extensión
10 veces o 20 seg.

Ej. Nº 2 Subir a la banca 20 veces o
20 seg.

Ej. Nº 5 15 veces o 20 seg.

Ej. Nº 3 12 veces o 20 seg. Extensión
de brs., caída facial

Ej. Nº 4 Peso muerto 10 veces o 20 veces

Ej. Nº 1 Abdominal

Ej. Nº 6 31 descanso Reacción

Ej. Nº 2 Rebote con pesas tijera

Ej. Nº 5 dorsales

Ej. Nº 3 flexión de brs.

Ej. Nº 4 saltar a pies juntos

METODO DE HALTEROFILIA

Movimiento—fuerza—arranque—envión

Cargas: 80—95% del peso máximo

Nos. Repetic.: 1—4

Nº de serie: 2—3 por movimientos

Ritmo ejecución: lento

Pausas: 3' a 5'

Objetivos. Desarrollar la fuerza

Material. Palanquetas

Utilización. Período de preparación básica principalmente

Período de preparación específica (lanzadores)

METODO BOBY-BUILDING SISTEM

Ejercicios Localizados.

Objetivos. Musculación general

Musculación específica

Desarrollo cualidades física básica

Principios. Alterancia muscular: (prs, brs, abd, etc.)

Pesos utilizados deben permitir 8-10 repeticiones

Utilización. Período de preparación básica

Período de preparación básica específica orientada a la técnica, específica

Período de competencia

Rectific. Dosis. Por aumento de carga

por aumento de números de series

por reducción de la pausa entre series (N.os 28)

por combinación de los tres factores anteriores.

Material: Palanquetas, mancuernas.

ENTRENAMIENTO EN CIRCUITO

Método fraccionado individual de entrenamiento, planteado en estaciones que forman un circuito.

Creadores. Adamson y Morgan en la Univ. de Leeds, Inglaterra en 1953

Objetivos. Desarrollo del sistema cardio-vascular.

Fortalecimiento muscular

Desarrollo de la R. en deuda de O_2

Principios. Cargas submaximales

Descanso breve (capac. de trabajo en deuda O_2)

Motivación (cuadros, competencia, superación cuantos ejercicios puede hacer en 202 o cuanto tiempo demora en hacer 15 sentadillas, etc.).

Individualidad

Alternancia muscular

Simplicidad de los ejercicios

Tipos de circuitos

según el número de estaciones

— corto = 6 estaciones

— mediano = 9 estaciones

— largo = 12 estaciones

Según dosis de aplicación:

— dosis fija un Nº determinado de ejers. por estación se toma el tiempo total.

— Tiempo fijo (tiempo determinado de trabajo por estación por ej. 20').

— Tipo test. (físico o técnico) vallas, bola, lanz.

Duración de un entrenamiento circuito

tiempo mínimo 10'

tiempo máximo 30'

Nº de circuitos por sesión

Tres, continuados, con pausas entre cada estación o con pausa entre cada circuito.

Determinación de cargas

Nº de ejecuciones en 1' para estaciones de 30 (50%) para los ejercicios con cargas altas: 60% de ejecuciones máximas (flexiones de brazos)

Formas de aplicación

— Aprendizaje de los ejercicios (familiarización)

— Test de dosificación individual (igual ordenación)

— Período de entrenamiento (3-4 semanas)

— Rectificación de cargas, test central.

Utilización. Período de pre. básica, específica, competencia (incluso como calentamiento previo) en sesión técnica o táctica.

Ventajas. Trabajo intensivo en poco tiempo, libertad de ejecución, dosificación individual, desarrollo del sentido de responsabilidad. Evita la monotonía (cambios constantes de ejercicios y de lugar). Control objetivo de progreso.

Trabajo simultáneo de numerosos deportistas.

Permite combinar en un mismo entrenamiento lo físico y lo técnico.

Desventajas. No permite correcciones durante la ejecución del circuito.

No es conveniente realizar ejercicios muy violentos.

La fuerza no debe buscarse por este sistema. Hay otros.

"Para determinar el tiempo de trabajo por estación, se recomiendan 30". Los ejercicios elegidos para dosificar deben ser ejcs. que se puedan realizar sostenidamente por más de un min. con el objeto de dosificar.

POWER TRAINING

(ENTRENAMIENTO DE LA POTENCIA)

Método fraccionado de entrenamiento.

OBJETIVO: Desarrollo de la P. Musc. (P=F en V).

Mejora las condiciones básicas.

PRINCIPIOS: De individualidad (característica de todos los sistemas)

Totalidad (afecta a todos los grupos musculares)

Explosividad.

Repetición sistemática de ejercicios con intervalos.

MATERIAL: Cargas pesadas (total) arranque o envión con pesas de levantamiento.

Cargas medianas con medicinas, mancuernas o palanquetas livianas.

Propio peso del cuerpo (dominio corporal, acrobacia, tumbling).

TIPOS DE POTENCIA:

1. Generalizada globalizada, palanquetas, envión y arranque
2. Explosiva Globalizada, medicina
3. Localizada A nivel de ciertos grupos musculares (Piernas, brazos, abdominales) zapatos lustrados, chalecos, mancuernas.
4. Controlada Ejercicios globales (propio peso del cuerpo). Volt. atrás, posición invertida, rondat-flick, hanvolt. (sic)

Nº DE EJERCICIOS POR SESION:

Más o menos 12 (3 por cada tipo de Potencia). Puede hacerse en estaciones o en circuito.

Nº DE SESIONES SEMANALES:

Tres sesiones alternadas, en el período de prep. específica = 2 ó 1 en el período de competencia (Sic) de preparación específica = 2 ó 1 en el período de competencia.

DURACION DE LA SESION: 30 a 60 minutos (incluyendo precalentamiento y relajación final).

FACTORES BASICOS:

Carga = 70 a 80% del peso máximo (potencia generalizada).

INTERVALO: 2 a 3 minutos Potencia Generalizada. 1 a 2 para otro tipo.

Nº DE REPETICIONES:

Cargas livianas = Muchas = 10/20

Cargas medias = mediano = 6/1—

Cargas pesadas = pocas = 4/6

ACCION DURANTE LA PAUSA: Ejercicios de Relajación.

Nº DE SERIES: 2—3—4— por ejercicio o como circuito 2—3

RITMO DE EJECUCION: Rápido, está en sus bases.

UTILIZACION: Período de preparación básica, pero especialmente en el período de preparación específica. Se puede mantener una vez a la semana en el período de competencia.

1. P. GENERALIZADA

Ej. Arranque (p. juntos tijera o sentados)

Material: Palanqueta

Carga: 70% Peso Máx. (50 Kg.)

Nº Repet. 6

Nº Series 3

Pausa 2 min.

Acción Pausa Relax

Ritmo Rápido

2. POTENCIA LOCALIZADA

Ej. Flex. alterna de brs.

Material: Mancuerna

Carga 70% Peso máximo

Nº Series 3

Pausa 1.30 min.

Acción Relax. soltura

Ritmo Rápido

5 P . G 6 P . L 7 P . E

3. POTENCIA EXPLOSIVA

Lanz. balón medic. desde el suelo

Medicine-ball

2-3 Kilos
10 veces
3
2 min.
Relax
Rápido
4. POTENCIA CONTROLADA
Volt. adelante, caer, girar y repetir
1 vallita de 60 cms.
Peso del cuerpo
6 veces
3
1.30 min.
Relax, soltura
Media velocidad
8 P. C.
SE ALTERNA P. GLOBAL CON P. ESPECIFICA
EVALUACION: Se toma el tiempo.

ISOMETRICO

Fue iniciado en personas de condiciones físicas anormales (trabajo kinésico). Posteriormente se adaptó a las personas normales y al entrenamiento de las formas o condicionamiento físico. Se concluyó mediante investigaciones, que con este trabajo el individuo ganaba semanalmente 5% más de fuerza y que en 20 semanas se duplicaba la fuerza de una persona.

Al principio causó revuelo, pero estudios posteriores determinaron que había algunas fallas (coordinación n. m.).

DEFINICION. Es un método fraccionado.

OBJETIVO: Desarrollo de la fuerza muscular.

FORMA DE TRABAJO.

Contracción muscular de máxima tensión contra resistencias inmóviles (auto-control).

CREADORES: Hettinger y Muller, en Alemania en 1953 (kinesiología orientada hacia el deporte).

ANGULOS DE TRABAJO:

Cualquier ángulo dentro de la excursión del movimiento.

Se recomienda 90 135 y 45°.

CARACTERISTICAS:

Ausencia de movimiento

Gran desgaste del sistema nervioso

Hipertrofia muscular (en déficit de O_2) capilares cerrados

Dosificación individual del esfuerzo

Diferentes ángulos de trabajo (según especialidad)

Inspiración profunda previa. Apnea de 5 a 6 durante el esfuerzo; expiración disminuyendo la presión torácica y normalización de la irrigación.

La apnea produce presión torácica y déficit de O_2 en la corteza cerebral.

TIPOS DE ESFUERZO:

Liviano

Mediano

Intenso

= 6 seg. de duración

= 9 seg. de duración

= 12 seg. de duración (atletas especiales)

PAUSA DE RECUPERACION:

45" a 60" como promedio (hasta 1,30, hasta conseguir la normalización de los movimientos respiratorios).

Nº DE EJERCICIOS POR SESION:

4-6-8- debido al desgaste psíquico.

Nº DE REPETICION DE EJERCICIOS:

1 c/u es suficiente. Se recomiendan 3 c/u; uno en cada ángulo de trabajo (45-90-135°).

DURACION DE CADA SESION: Breve 20 a 30 minutos.

Nº DE SESIONES SEMANALES:

HETTINGER recomendaba hacerlo diariamente, alternando ejercicios. Un día tren superior, otro día tren inferior. Alternando, también un ejercicio isotónico con uno isométrico. Si no hay desplazamiento, no hay coordinación, flexibilidad ni elasticidad, incluso se pierde el entrenamiento sobre el equilibrio.

EL ISOMETRICO:

No debe tener más de 10% del trabajo de musculación.

EVALUACION:

Por medio del trabajo de pesas (levantamiento), Dinamómetro.

Período de aprendizaje (2-3- semanas)

Período de entrenamiento (6-9-12) progresión.

VENTAJAS:

Difícil de controlar (cara de trabajo). No produce sensación de trabajo.

Se pierde el desarrollo de las cualidades físicas complementarias (coordinación, flexibilidad, movilidad, articulación, elasticidad muscular).

RECOMENDACIONES:

Forma parte de un sistema de musc. general (Sic).

Mezclar con isotónico. Usado como complemento representa el 10 al 15% del trabajo de musculación.

UTILIZACION:

Período de preparación básica. En el atletismo se usa en el período de preparación especial de los lanzadores. Aun en competencias.

INTENSIDAD DEL ESFUERZO:

Esfuerzo cúspide.

EDAD: Exige cierto desarrollo muscular, a los 18 años más o menos.

ARTES PLÁSTICAS

apreciación artística

y evolución de las formas

arquitectura y urbanismo

1. Fundamentación
2. Breve reseña histórica del urbanismo
3. Nace el urbanismo
4. Crisis urbana y búsqueda de nuevos sistemas
5. Investigación y experimentación en la construcción y la vivien
6. La experiencia chilena
7. La educación y el urbanismo
8. Conclusiones
9. Bibliografía

Autor: J. DOMINGO MUÑOZ S.,
profesor Investigador del Arte (CPEIP)

(Redacción y reproducciones fotográficas:
Departamento de Artes Plásticas del Centro de Perfeccionamiento)

TODAS LAS LAMINAS QUE SIGUEN CORRESPONDEN AL DESARROLLO METODOLOGICO EXPUESTO EN LA 1.^a SECCION DEL PROGRAMA GUIA PUBLICADO EN EL N° 31 (ANTERIOR) DE LA REVISTA DE EDUCACION

FIG. A.- ENSAMBLE CONSTRUCTIVO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL MATERIAL: CARTON.

FIG. N° 2.- SECUENCIAS DE VARIANTES EN LA BASE DE SUSTENTACION DEL ESPACIO TOTAL (ENTORNO). - LAS TENSIONES ESPACIALES "DINAMICA ESPACIAL" - DE CADA UNO DE ELLOS, SON DETERMINANTES EN LA FORMA Y CARACTER RITMICO DE "ARTICULAR" POSTERIORMENTE ESTOS ESPACIOS. VER FIGURAS 3 Y 4 QUE CORRESPONDEN AL ENTORNO I OBSERVADO DESDE ANGULOS DISTINTOS

FIG. N° 3.- DISEÑO BASICO ESPACIAL DE ACUERDO AL ENTORNO I. VISTA A.

DIBUJO EN BASE A MAQUETA DE UN ALUMNO.

ARTES PLASTICAS

Complemento Gráfico de la PRIMERA UNIDAD PROGRAMATICA 4º Año de Enseñanza Media, publicado en la REVISTA DE EDUCACION N° 31.

DISEÑO BASICO ESPACIAL Y URBANISMO

Prof. Sergio Montero van R. Jefe de la Comisión de ARTES PLASTICAS C. P. E. I. P.

TENSIONES ESPACIALES DEL ENTORNO

PRINCIPALES TENSIONES DINAMICAS DEL ENTORNO I

POSIBLE RESPUESTA PLASTICA A DICHAS TENSIONES.

TENSIONES DEL ENTORNO II

POSIBLE RESPUESTA A DICHAS TENSIONES.

PRINCIPALES TENSIONES DINAMICAS DEL ENTORNO ESPACIAL III.-

SOLUCION PROPUESTA
POR UN ALUMNO. S.M.

SOLUCION DE DISEÑO BASICO ESPECIAL REALIZADA POR UN ALUMNO DE ENSEÑANZA MEDIA. Arriba: de acuerdo a las tensiones del entorno I. Material, cartón forrado. Abajo: de acuerdo a las tensiones del entorno III. Material, hilo.

De acuerdo a las tensiones del entorno II. Material cartón forrado. Abajo: de acuerdo a las tensiones del entorno III. Material, cartón forrado

Entorno II. Material, cartón forrado (fotos arriba y abajo)

SOLUCIÓN DE DISEÑO BASICO ESPECIAL REALIZADA POR UN ALUMNO DE ENSEÑANZA MEDIA. Efectos con iluminación indirecta. Material, madera. Abajo: efecto con iluminación solar

Entorno VI. Diferentes vistas de una misma solución realizada por un alumno de enseñanza media

EXPERIENCIA PERCEPTUAL DEL ESPACIO Y VOLUMEN. Cuatro ejemplos de diseño básico en volumen destinados a establecer comparaciones con los de diseño básico espacial presentados en las páginas anteriores. EJEMPLO 1: trabajos de diseño básico en volumen, realizados por los alumnos de los primeros y segundos años de enseñanza media

DISEÑO BASICO EN VOLUMEN, por un alumno de enseñanza media. Buen ejemplo de ritmo libre (ejemplo 2)

Ejemplo 3: buena solución de equilibrio visual y de ritmo libre, por un alumno del 2º año de enseñanza media

Ejemplo 4: ¿Diseño básico espacial o volumétrico? Es difícil establecer la categoría de organización plástica de este trabajo, pues parece ubicarse entre los límites de la expresión escultórica y la arquitectónica. Se trata de un volumen completamente ahuecado. (Ver páginas correspondientes del programa-guía)

Maqueta de una unidad vecinal. El conjunto habitacional representa un proyecto para terminal metropolitana y comprende oficinas, escuela. (fondo izquierda), parque, departamentos y casas de empleos

CONJUNTO HABITACIONAL URBANO. Maqueta de un conjunto habitacional urbano realizada por un grupo de profesores asistentes a un seminario de 79 y 89 básicos. Ejemplos similares han sido realizados por alumnos de los últimos años de enseñanza media.

Vistas parciales de los proyectos anteriores

(arquitecto Gustavo Kreft)

1. FUNDAMENTACION

Las definiciones conocidas sobre Urbanismo son limitadas y parciales; se refieren sólo a los aspectos cuantitativos de grupos humanos, de su crecimiento, de las funciones urbanísticas principales como su aspecto industrial, comercial, religioso, educacional, militar, estético, salubridad, paisajístico, urbano, etc.

Parece más adecuado definir al Urbanismo desde un punto de vista tentativo y hablar de Experiencia Urbanística, ya que como experiencia cambia en el tiempo, comprueba nuevos materiales y siempre está evolucionando "en camino de ser" (1). Se dice que "la arquitectura es una realidad en constante evolución" y que como el ser humano se renueva al ritmo de las generaciones, de manera continua, imperceptible, o por violentas y repentinas oleadas migratorias imprevisibles, así las formas también se modifican por estas mismas causas, por decrepitud, por violentas sacudidas, por constantes demoliciones, por destrucciones accidentales o planeadas, por períodos de construcción progresiva o reconstrucción total, por los cambios tecnológicos cuyo origen emana de los cambios sociales con el hombre al centro de todas las situaciones, hombre de variadas necesidades: biológicas, etnológicas, sociológicas, históricas, demográficas, psicológicas, económicas, sanitarias, recreativas, especiales, etc.

El Urbanismo debe considerar medios y recursos, ritmos de vida, "el modo específico", en síntesis debe considerar las particularidades humanas.

El trabajo del urbanista debe estar orientado hacia el porvenir, hacia la práctica creadora en provecho del hombre. Así la dualidad ser y forma buscará su equilibrio organizadamente.

Todos estos aspectos están íntimamente ligados al arquitecto - artista que al resolver como urbanista lo hace como creador de nuevas formas.

Podemos decir entonces que la arquitectura es un producto de la voluntad humana, unida a su destino donde hombre y naturaleza se funden en arquitectura y urbanística (2).

2. BREVE RESEÑA HISTORICA DEL URBANISMO

En Egipto, Caldea, India, el Extremo Oriente, la ciudad sólo parece ser un grupo de habitaciones frágiles, más o menos agrupadas estructuradas y complementadas con elementos discontinuos como: pagodas, pilones, etc. Caldea posee grandes murallas que encierran poblaciones aisladas, enraizadas al pie de los templos y del palacio, reflejo de su estado social donde impera el déspota con dioses que apuntan a la eternidad, el pueblo habita chozas pobres, hechas con materiales perecibles. La ciudad griega será un ejemplo de arte urbano, no por su trazado regular, sino por la ubicación precisa de cada órgano que cumplía su propia función.

Además por la separación de los monumentos, por su equilibrio, por su presentación no en el eje, sino sobre los ángulos; pluralismo original propio de la ciudad griega. Atenas patentiza el "sinecismo", (pequeños grupos autónomos).

La ciudad medieval se forma espontáneamente, una pequeños grupos de viviendas adaptadas a su naturaleza de armoniosa correspondencia, sin que haya trazado ni composición anterior, sino sencillamente una valoración de volúmenes, hacia una integración orgánica pequeña. El Renacimiento pone en vigencia los esquemas geométricos, el gusto por lo sistemático, lo rígido, y la arquitectura comienza a suprimir las formas orgánicas. La ciudad clásica, a la inversa de la ciudad medieval unificada en la comunidad cristiana, es esencialmente la ciudad de una minoría selecta, clasista, cerrada.

No es propiamente hablando, una transformación de la ciudad medieval, sino una yuxtaposición a esta última. La ciudad BARROCA luego de su crisis, no fue estructuralmente reemplazada por ningún tipo de ordenación urbana.

La industria multiplica sus edificios sin control alguno, crea suburbios y rompe el límite natural entre la ciudad y el campo. Los antiguos temas representativos de palacios, templos, catedrales van perdiendo vigencia. Había que cambiar la arquitectura adecuándola a los nuevos tiempos y los nuevos tiempos marcados por el siglo XIX eran en arquitectura las estaciones y vías ferroviarias, los establecimientos fabriles, los "pabellones" de exposiciones industriales, fenómenos nuevos que irrumpen en las hasta entonces tranquilas ciudades. La vivienda como "demanda urgente", transforma a la construcción en un elemento activo.

El movimiento romántico, difundió la imagen del artista encerrado en su "mundo idealizado" que se expresa a "sí mismo". El arquitecto también se encerró en este mundo con temor al caos que significaría el

maquinismo, y cumplió los encargos fríamente, sin vuelo creador, pensando en los esquemas del pasado. La influencia del romanticismo en la pintura, la literatura, la difusión de la arqueología (con el descubrimiento del ARTE clásico), transformaron a la arquitectura en imitadora de estilos. Es difícil encontrar en el siglo XIX, a excepción de Boullée y Ledoux aportes a la concepción del espacio, ya que despreciaban los valores tecnológicos y su sentido utilitario - artístico, producto de la nueva cultura industrial; su valor o uso era secundario, no se tenía conciencia de la función del Edificio.

Por ello se produjo en el público una ruptura con el arte y lo más negativo que produjo esta época industrial fue la vivienda.

El personaje más importante de la historia, el ser humano con sus necesidades, sueños y aspiraciones fue "marginado". ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esas fallas urbanísticas?

La uniformidad, la ordenación rígida y mecánica, la repetición indiferenciada, la torpe economía de los espacios libres, la producción en serie sin nivel artístico, el desprecio por los valores de orden estético, etc. Había un olvido total del papel social que debe jugar la arquitectura, en esta crisis estructural, en que el hombre está ubicado en el nivel más bajo e injusto.

La magnitud del deterioro de la vida urbana comenzaba a mostrarse crudamente y se iniciaba la lucha por la nueva arquitectura con nuevo sentido social-integrador.

3. NACE EL URBANISMO

Después de la guerra de 1914 la reconstrucción de Europa se hace sin control, carente de sentido estético, los pueblos son deprimidos, las ciudades de mal gusto, el desorden de la guerra contagia a los espíritus, aquí no hay "amanecer después de la tormenta", no nace una nueva expresión.

Esta indefinición durará veinte años, el urbanismo no logra definirse, será necesario que surja Le Corbusier para que empiece una verdadera conciencia arquitectónica.

Por otro lado la aparición de los ferrocarriles, el automóvil, etc., hacen que aparezcan nuevas rutas que seccionarán la ciudad y nacen los ensanches, las curvas, las conexiones con carreteras, etc. Las ciudades comienzan a hacerse esquemáticas, son como conjuntos de cañerías por las que circulan automóviles "bulliciosos, veloces y fatales". Los problemas sociales se interrelacionan con el resto de los problemas y transformarán al ARTE urbano en una ciencia social.

Examinemos algunos antecedentes previos. El siglo XIX entrega las teorías sociales de Saint-Simón, Fourier, Robert Owen y William Thomson. Francia se pone a la cabeza del movimiento modificador de la urbe, actitud que continuará hasta hoy y estetas y urbanistas como André Mollet, Jean Marot, Nicolás Henri Jardin, Blondell y París, Alexandre Leblond, Valadier, Pierre L'Enfant, fueron pioneros de la creación urbana de Europa y de América. Tienen en su pensamiento la idea de embellecimiento, salubridad, planeamiento, integración y una real y firme voluntad de mejoramiento social. Inglaterra, cuna de la industrialización, reacciona frente a la pobreza monstruosa de los barrios obreros mejorando su habitat.

Ebenzer Howard (1850-1928) establece la teoría de la ciudad jardín.

La Ciudad Jardín está rodeada por un cinturón agrícola, sus habitantes se calculan en 30.000, se persigue el equilibrio funcional entre la ciudad, el campo, la residencia, el comercio, la industria, las funciones políticas, espirituales, sociales, recreativas, etc.

Patrick Geddes (escocés 1854-1932) biólogo-sociólogo, sugiere el orden nuevo, cuyo método "Regional Survey" (análisis regional) dice: "no hay que limitarse a la ciudad, es necesario analizar la región circundante y desde todos los puntos de vista posibles: espiritual, geográfico, histórico o el económico". (3).

Su insistencia sobre los factores históricos y humanos, es en el momento, una reacción contra el positivismo reinante y la estrecha visión de "los planificadores de ciudades". Alemania se manifiesta por el tratamiento metódico de las ciudades. Así como Inglaterra, por iniciativa privada se pone a la cabeza del movimiento en favor de mejores viviendas populares, Alemania toma la iniciativa en materia de planeamiento y extensión de las ciudades.

Así surgieron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (C. I. A. M.) en que se agruparon las nuevas generaciones para intercambiar experiencias e imponer los nuevos ideales del urbanismo y la arquitectura. La "Carta de Atenas" resume el nuevo espíritu que despertaba universalmente, reconociéndole al ser humano su derecho a una nueva vida, más digna en la concepción de una planificación urbanística.

Garnier, Perret y Le Corbusier en Europa y Frank Lloyd Wright, Laz-

(1) R. Auzella: Técnica del Urbanismo Edit. Eudeba - Nº 14.

(2) Milan Iveliók: "El Lenguaje Arquitectónico" - Aisthesis Nº 4.

(3) Patrick Geddes; "Regional Survey" (Escocia - 1940).

lo Moholy Naggy en América, fueron los pioneros del Diseño Urbano. Hoy son Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Kiyonori, Katavalos, Jean-Claude Mazet, Frederik Kiesler, Bruno Taut, Buc Kminster Fuller, Paul Nelson, Han Poezig y el talentoso chileno Emilio Duhart. El repertorio de la arquitectura se ha ensanchado y enriquecido a la luz de este nuevo humanismo en que colaboran especialistas de variadas disciplinas: economistas, antropólogos, planificadores, geógrafos urbanos, sociólogos, psicólogos, y políticos; de tal manera que la planificación urbana hoy es un lenguaje común e integrador.

4. CRISIS URBANA Y BUSQUEDA DE NUEVOS SISTEMAS

La crisis urbana se inicia el siglo XIX con el auge del desarrollo industrial. El cambio de la economía artesanal a una mercantilista, consolida a la burguesía en el aspecto social e incentiva el lucro como objetivo central.

La nueva clase económica estimuló el desarrollo tecnológico, la expansión productiva y el intercambio a gran escala. La sociedad del siglo XIX es de ritmo acelerado reflejada en el industrialismo, la ciencia, la técnica y las artes, etc. El utilitarismo tiene su nexo en la máquina, reflejo de la sociedad industrial y ello cambia el perfil físico e intelectual del hombre, que ve que se queda atrás su concepción feudal y artesanal.

La máquina a vapor, el telar mecánico y la incipiente "estandarización" de objetos industriales, produjeron un crecimiento caótico de las ciudades, ya que los trabajadores acuden a los sitios que ofrecen mejores situaciones de trabajo, recreación, bienestar y diversión, es el éxodo de la población rural a la metrópolis, que trae como consecuencia la pérdida de la armonía, la mutilación del paisaje natural, el nacimiento de la insalubridad, la degradación económica y social del hombre y su familia, hasta llegar al pesimismo o a la rebelión que canalizan sus justas aspiraciones tendientes a satisfacer sus necesidades más elementales. En este período nacen las doctrinas sociales y los partidos políticos en que los trabajadores se ven interpretados. Es en verdad un período de grandes convulsiones sociales.

Sin embargo hoy, la industrialización de la construcción está en sus comienzos y se advierte un impulso extraordinario y presenta variadas soluciones: a) la tradicional, de fabricación fija y móvil, y b) el sistema revolucionario, empleando máquinas cibernéticas que hacen los cálculos integrales e incluso entrega "los paquetes" de materiales listos y numerados, con su ubicación precisa. Es de esperar que la industrialización de los procedimientos que posibilitan casas cómodas, higiénicas y baratas sean una realidad. Se piensa que para ello es necesario:

- 1º Abaratar los costos de los materiales fabricándolos corporativamente.
- 2º Estandarizar los artefactos de servicios facilitando el costo y el repuesto.
- 3º Centralizar la automatización estatalmente a fin de evitar la especulación.
- 4º Multiplicar a través del país dichas fábricas, como fuentes de trabajo y economía.
- 5º Planificar en el tiempo, a fin de acelerar la construcción.
- 6º Educación masiva de principios básicos de arquitectura y urbanismo en cursos de perfeccionamiento en manos de las Universidades y de los trabajadores especializados.
- 7º Participación activa de la población y de los intereses en la planificación y construcción de sus viviendas.
- 8º Crear grandes almacenes de ventas de materiales prefabricados por el Estado.
- 9º Ahorro y Créditos nacionales para viviendas.

5. INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION EN LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA

Mantenerse a nivel del progreso técnico no basta, el hombre o la empresa que construye debe además poseer sus propios medios de investigación y experimentación, tan necesarios ya que los riesgos y resultados de lo construido implican responsabilidad humana y financiera.

Por ejemplo: el Instituto de Investigación Escandinavo, realiza experiencias referentes a la cocina ideal "la cocina funcional" como recinto, pero además se estudian los utensilios, accesorios, instalación, disposición, etc., a fin de que la dueña de casa no se fatigue, trabaje con rapidez y en un medio estético.

En otros países se hacen investigaciones referentes a los artefactos del cuarto de baño y piezas de servicio.

Inglaterra planifica en gran escala nuevos núcleos urbanos llamados "Ciudades Satélites" en la periferia de Londres; es en realidad una experiencia de la adaptación y del ajuste a la vida contemporánea en comunidad.

Francia igualmente hace esta misma experiencia de la adaptación en la costa del Mediterráneo.

Amsterdam, París, Estocolmo, Tokio, Tel Aviv, Brasilia, Moscú, etc., dejan atrás la zonificación urbanística clásica, para buscar en su expresión creadora moderna, una especie de "trama o tejido urbano", de gran variedad en la unidad urbanística; el espacio se convierte en un trazado continuo que establece un contrapunto entre el volumen quieto arquitectónico y su trama en movimiento visual.

Otra de las experiencias notables son la aplicación de lo cinético a lo escultórico, y a lo arquitectónico, es decir volúmenes que giran sobre sí mismos u orientados a zonas paisajísticas o siguiendo al sol.

6. LA EXPERIENCIA CHILENA

En Chile, país "en vías de desarrollo", no se produjo tan polarizadamente un proceso como en el centro de Europa.

Sin embargo la incipiente industrialización iniciada a comienzos de la segunda guerra mundial, al multiplicar las posibilidades de trabajo diversificado y la gran demanda de obra de mano significó un importante éxodo del trabajador rural hacia las ciudades.

Los suburbios se extendieron y multiplicaron agregándose al factor demográfico, el natural deterioro de las viviendas de los barrios, "proletarios", por el estrato social que trajo consigo la industrialización. Se creó la Caja de la Habitación y luego la Corporación de la Reconstrucción y Auxilio, que intentaron en gran medida solucionar este problema, pero tenía defectos como: la economía de los espacios libres, la uniformidad, la ordenación mecánica y como resultante, la ruptura de la armonía comunitaria, la pérdida de la individualidad, la no consideración del contorno natural y de los valores formales, al margen de la fragilidad de las viviendas, realizadas con un sentido de "soluciones habitacionales", todo esto en un país como CHILE, carente de recursos económicos, o de poder económico, o de poder económico centralizado en pocas personas, pero con excelentes arquitectos ávidos de trabajo.

Luego la Corporación de la Vivienda (CORVI), ha impulsado la edificación masiva, grupos habitacionales, remodelaciones, etc.

Las Cajas de Previsión hacen otro tanto y en todas estas experiencias se abordan los problemas del Diseño Integral.

7. LA EDUCACION Y EL URBANISMO

La Educación como la opinión pública en general deben comprender la enorme importancia de la misión urbanística, en la construcción o reconstrucción de las ciudades, ya que ello supone un Compromiso con la Sociedad.

Para divulgar la importancia de esta misión debe explicarse por qué se planifica para construir, levantar y realizar una ciudad.

Debe enseñarse qué es el espacio, cómo una persona o un objeto se sitúan en él.

Debe agudizarse la sensibilidad de los alumnos para hacerlos "sentir el espacio" que luego "vivirán" cuando habiten concretamente un espacio interior o exterior.

Desde el punto de vista profesional, preocupa seriamente formar urbanistas de calidad y número suficiente que deben tener la colaboración de biopsicólogos, geoeconomistas, técnicos y los urbanistas traducirán en ciudades, barrios, grupos habitacionales, etc.

En estos estudios profesionales de urbanismo deberán enseñarse geografía, climatología, sociología, psicología de grupo, economía, topografía social, higiene, salubridad, etc., es decir, formar integralmente al futuro urbanista con criterio moderno científico y tecnológico, prototipo de hombre organizador, diseñador y artista, que goce de libertad creadora, dignidad y trato económico, liberado de reglamentos burocráticos.

La ESCUELA puede enseñar a través de las artes plásticas en la especialidad de apreciación artística y evolución de las formas a respetar y a valorar los aportes urbanísticos.

Narraremos el siguiente ejemplo.

El urbanista D. H. Burnham (1900) de la ciudad de Chicago, jefe del equipo de arquitectos, logró que se duplicara el presupuesto, con el fin de divulgar y consultar a la opinión pública, dando conferencias, asistiendo a foros, publicando folletos, etc.; y tuvo una iniciativa ejemplarizadora, se consultó hasta a los alumnos de las escuelas de Chicago a través de un folleto en que se explicaba "qué es el urbanismo y qué ventajas aporta para la ciudad". Según Burnham, los niños hicieron aportes de opiniones "lógicas y concretas" que él consideró finalmente en su proyecto. De ahí que nosotros reforzemos la idea de considerar en nuestros programas de estudios de la enseñanza básica y media, aspectos generales de arquitectura y urbanismo, para que nuestros alumnos comprendan, valoren, analicen e incorporen los valores de la estética urbanística.

un edificio de *la*
remodelación
"San Borja"

Así los alumnos sabrán que el URBANISTA como creador, traduce plásticamente su contenido, que conoce la estructura del grupo social y que entre el urbanista y la sociedad hay factores relacionadores científicos, tecnológicos y humanos que posibilitan un urbanismo corporativo, concebido para el grupo humano de la que él como joven forma parte.

Desde el punto de vista ocupacional, la juventud debe ser orientada en una actitud psicológica de aceptar el manejo de nuevas situaciones tecnológicas, ya que muchas profesiones artesanales irán quedando atrás sin uso por efectos de la industrialización. Esta es una labor que corresponde fundamentalmente al Orientador Vocacional y a la que no está ajeno todo profesor.

8. CONCLUSIONES

"La gigantescas construcciones de nuestra época, los prodigiosos descubrimientos de la ciencia han cambiado el aspecto del mundo, al tiempo que los artistas anuncian nuevas concepciones y formas... Estamos abocados a nuevas búsquedas con el dominante propósito de crear una síntesis de las artes plásticas, pintura, escultura y arquitectura. No es utópico pensar que la época que siga a la nuestra pueda ser, una vez más en la historia de la humanidad, un período de grandes obras colectivas que asista a la ejecución de impresionantes construcciones en vastos espacios urbanos". Esta síntesis de todas las Artes Plásticas ha constituido precisamente el ideal artístico de los grandes arquitectos como: Gropius, Van der Rohe, Le Corbusier, Wright, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Emilio Duhart, etc.

En verdad el contenido es demasiado amplio y grandioso para que corra por cuenta de un individuo o un grupito aislado; la integración de las artes en los nuevos espacios urbanos y en el paisaje natural, dependerá en gran medida del desarrollo creador, de un trabajo colectivo en que junto a los especialistas esté el pueblo representado en sus instituciones y en su alto y valioso poder de trabajo.

LAS ARTES VISUALES CONTEMPORANEAS

No es necesario demostrar la vigencia de las Artes Visuales Contemporáneas.

La pintura mural, de caballete, collage, mosaico, croquis, grabado, estampado, publicidad, fotografía, cine, televisión, escenografía, coreografía, escultura, estables, cinética, efectos luminosos, diseño de naves aéreas, marítimas, módulos constructivos, cerámica, instrumentos, rodantes, maquinaria submarina, espacial, etc., todas ellas están en la calle, en el diagrama de la prensa, en los escaparates de los locales comerciales, en las estructuras de la nueva arquitectura, en la moda, en el diseño integral donde manifiestan su expresión vigente.

Los grupos sociales ya no la discuten y aceptan Las Artes Contemporáneas porque se han adecuado a ellas.

Sus expresiones artísticas han triunfado porque han penetrado en todas las formas de la vida diaria y se han encarnado en los objetos, los útiles y las cosas. El Arte Contemporáneo superó la etapa de arte de lo "no comprensible" y ha ampliado la realidad de su tiempo; realidad, técnico-científica de velocidad, desplazamientos y de espacialidad.

En el quehacer del artista moderno hay más que sugerencias visuales y expresión purista interior; hay en él la conciencia de un material entregado por la tecnología que hay que dominar, recrear, transformar, dándole dimensión estética, valorándolo tecnológica y artesanalmente.

El Arte Contemporáneo copó el vacío que el figurativismo dejó por falta de adecuación a la nueva experiencia y a los nuevos procedimientos; lo que no quiere decir que el Arte Contemporáneo "es nuevo" porque son nuevos sus procedimientos.

El Arte que labora con nuevos materiales justifica una realidad técnico-científica y es lícito porque justifica además su tiempo y al hombre que gravita en ese tiempo.

Así el artista es nuevamente, como en el pasado, un exigente artesano que modula con procedimientos nuevos, con profundo pensamiento humanista moderno, entregándose con pasión a la faena de crear; y si bien es cierto que toda creación que se exprese con estilo tiene un origen en el talento del artista, ese talento tiene un origen social, queramos decir que el artista al expresarse lo hace desde su fondo social.

Examinemos algunos ejemplos:

1. El artista realista expresa la realidad visible de su tiempo.

2. El artista expresionista "expresa" la situación dramática de un tiempo determinado.

3. El artista abstracto expresa los problemas del "espacio plástico".

4. El artista contemporáneo expresa el tiempo de la tecnología y del pensamiento científico.

El Arte busca siempre nuevas realidades, experiencias y relaciones estructurales, para expresarlas en nuevas direcciones; es el cambio variable, el cambio de la "adaptación estética".

Las tendencias estilísticas de este siglo reflejan este proceso debatiéndose en polaridades y el artista de hoy es crítico de sí mismo y de su tiempo porque tiene conciencia de su evolución histórica; su arte es complejo, singular, activo, polémico, la crítica de arte se quedó atrás, por falta de adecuación intelectual, cosa que ocurre en todos los sectores de la cultura.

Por todo esto, se hace necesario investigar y estudiar al arte como una realidad concreta, unitaria o divergente, objetiva o subjetiva, comprometida o purista para situarse en la verdad que representa.

El realismo

El realismo es una apertura hacia lo humano, recreando las situaciones de la vida real y en ningún caso copiándolas, ellas se expresan de una manera impersonal, muy parecida, en ningún caso es una fotografía científica de lo real como el Naturalismo con el cual se le confunde equivocadamente; el naturalismo es el realismo llevado a extremos, concentrándose en los aspectos desagradables, a veces sórdidos y brutales de la vida. El significado del Realismo es más profundo, de contenido humanista y a la vez metafísico.

El realismo ha tenido una profunda gravitación en el campo literario y ello ocurre entre los años 1830-1880. Se debate entre dos corrientes opuestas: el Idealismo (incluyendo el Romanticismo) y el Naturalismo. En la literatura, el realismo más puro sería el de Tolstoi y Dostoevski, Nicolás Vasilievich Gogol (1809-1852) ahonda en las profundidades del existir humano, mostrando a la vez, el aspecto trascendental del hombre. En Francia lo hace Balzac (1791-1850) cuando analiza a la sociedad, sin ilusiones, trascendiéndola en sugerencias para una sociedad verdaderamente humana, como lo hacían los pintores realistas: Honoré Daumier y Gustave Courbet, pintando "el mundo moderno, el único real" y expresando con esto su pasión por la verdad.

No les importaba si los colores correspondían a lo actual, sino que "hablaran" de la realidad, de lo humano, del diario vivir y de todos los amaneceres.

REPRESENTANTES Y OBRAS:

1. Honoré Daumier, francés (* 1808 + 1879)
"El coche de tercera clase"
2. Gustave Courbet, francés (* 1819 + 1877)
"Funeral en Ornans"

El Expresionismo (1904)

Movimiento artístico que surge como protesta ante la injusticia y la tragedia a la que el "destino" humano se ve sometido. Apareció y se desarrolló en Bélgica y Alemania, aunque existen muchos expresionistas primitivos como Grünewald, el Greco, etc.

Este movimiento expresa la vehemencia de una agitada vida interior, emocionada y violenta que el pintor expresa con colores ardientes, y líneas fuertes e impetuosas, es decir, la forma y el color están alterados, porque se usan directamente, con un lenguaje plástico directo de efecto dramático, rompiendo con la estética común y corriente.

En 1911 apareció en Múnich el término "expresionismo" y geográficamente se desarrolla en Europa Central y Francia.

Hubo dos grupos importantes: "Brücke" (puente en alemán) y "Blauer Reiter" (jinete azul, en alemán). América Latina ha aportado un valioso grupo de artistas expresionistas, especialmente mexicanos, brasileños, argentinos y chilenos.

REPRESENTANTES Y OBRAS:

1. Edward Munch, noruego (* 1863 + 1944)
"El Grito"
2. Georges Rouault, francés (* 1871)
"De Profundis", "Barrio Pobre", "Homo Homini lupus".
3. Emil Nolde, alemán (* 1867 + 1956)
"José narrando sus sueños"
4. Vincent Van Gogh, holandés (* 1853 + 1890)
"Cuervos volando sobre trigales", "Camino con cipreses"
5. Marc Chagall, ruso (* 1887)
"El ganadero", "Mi aldea y Yo", "El poeta acostado".

ESCULTURA (Chile), Rebeca Matte: "El viejo Horacio"
ESCULTURA (Chile), Virginio Arias: "El descendimiento"

ESCULTURA (Chile), Ernesto Concha: "La miseria"
ESCULTURA (Chile), Nicanor Plaza: "La quimera"

Mexicanos: Siqueiros, Orozco, Rivera, Tamayo, González Camarena, etc.

Argentinos: Pettoruti.

Brasileños: Portinari

Chilenos: Venturini, Pedro Lobos, Otta, Escámez, etc.

El Fauvismo (1905)

Su característica es la potencialidad en el color, la temática y exaltación de los sentidos; los artistas de este movimiento investigaron la luz y el color, especialmente las "discordancias" o contrastes (rojo y verde, amarillo y violeta, naranja y azul), ellos decían: "La naturaleza nos conduce, nosotros la transcribimos plásticamente, con emoción con la mano y el corazón".

Los fauves fueron libertarios del color y de la expresión; rechazaron al impresionismo por encontrarlo "suave, tímido, pequeño y ambiguo"; los fauves, en cambio, usaron la mancha fuerte, ancha, valiente, grandiosa, franca y decidida; trabajan con ardor y continuidad. Muchos críticos del arte consideran al movimiento fauve francés como paralelo al expresionismo alemán. Henri Matisse es el jefe de este grupo.

REPRESENTANTES Y OBRAS:

1. **Henri Matisse**, francés (*1869 + 1954)
"Naturaleza muerta con ostras", "Lectora sobre fondo negro", "Cuarto rojo", "Naturaleza muerta", "Figura ante fondo floral"
2. **Maurice Vlaminck**, francés (*1876)
"Paisaje con árboles rojos".
3. **André Derain**, francés (*1880 + 1954)
"Barcos en el puerto", "Viñedos en Primavera"
4. **Raoul Dufy**, francés (*1877 + 1953)
"El paddok", "Pajarera", "Desfile naval", "Cuarto con rosas"
5. **August Macke**, francés (*1887 + 1914)
"Café turco", "Equilibrista"

El Cubismo (1907)

El cubismo postula liberarse del objeto, no desea pintar modelos; solo confía en su "intelecto". El arte es una experiencia, el taller un laboratorio, su disciplina la reflexión estética, su actitud intelectual. El cubismo niega que el mundo visible sea el "único" mundo real, y que sea real lo que por costumbre vemos.

Vemos estrellas que brillan, que ya no existen hace millones de años; vemos líneas paralelas que se juntan en el horizonte... y están separadas; los pintores crean la tercera dimensión (profundidad) y el cuadro es perfectamente planimétrico. "Todo esto es un engaño, una ilusión".

El cubismo en cambio, elabora toda la estructura del cuadro en Planos, entrelazados, superpuestos, angulares, transparentes en sus formas, colores y facetas que generalmente forman cubos, se ven las cosas de varios puntos de vista. Así surge la obra imaginaria, creada, pura, de exclusivo valor estético.

Los cubistas son revolucionarios de la estética, piensan como Nietzsche: "Para crear hay que romper con los valores establecidos". Pablo Picasso, genial artista español, es el jefe de esta escuela.

REPRESENTANTES Y SUS OBRAS:

1. **Pablo Picasso** (1881) español.
"Las señoritas de Avignon", "Naturaleza muerta con cabeza antigua", "El violín", "Los músicos", etc.
2. **Juan Gris** (1887), español.
"Naturaleza muerta", "El pierrot", "Naturaleza muerta", etc.
3. **Georges Braque** (1882), francés.
"La mesa de billar", "Vidrio y diario", "As de trébol", etc.

EL FUTURISMO (1909)

Escuela fundada por el escritor F. T. Marinetti quien en 1910 lanza un manifiesto declarando la guerra a todo el arte del pasado y pide "originalidad, audacia y violencia para el arte del futuro".

El manifiesto apareció en "Le Figaro" de París. Luego serán los pintores los que se identificarán con el movimiento futurista.

El futurismo aspira a ser dinámico, queriendo dar una visión completa del movimiento y su velocidad mediante una secuencia de imágenes superpuestas con una trayectoria en el espacio.

Existen los inspira con su teoría de tiempo y espacio y su relatividad. Observan que todo se mueve, corre, se desplaza y se transforma cons-

tantemente, ejemplo: un perro que corre no tiene cuatro patas, sino veinte...; un barco que se desplaza se une a una larga estela, una estrella que cae lo hace con línea de luz. Por ello quieren expresar "la vida de acero, de orgullo, de fiebre, rapidez y dinamismo universal, la velocidad de los coches, las vibraciones de los sonidos y de la luz, así como los estados anímicos del hombre". Su técnica es repetir un elemento u objeto en un movimiento aparente, sugerido, virtual. Se consideran jefes de este movimiento a Marinetti y a Boccioni.

REPRESENTANTES Y OBRAS:

1. **Filippo Marinetti**, italiano (*1874†1944); Teórico del grupo.
2. **Umberto Boccioni**, italiano (*1882†1916)
"Línea de fuerza de una calle", "Los dinamismos del cuerpo humano".
3. **Carlo Carrá**, italiano (*1881†1966)
"La galería de Milán", "Pintura dinámica de guerra"
"Montaje de letras".
4. **Luigi Russolo**, italiano
"Resumen plástico de los movimientos de una dama"
5. **Giacomo Balla**, italiano (*1871†1958)
"Perro atado", "Espesor de atmósfera", "Velocidad abstracta".
6. **Gino Severini**, italiano (*1883)
"Escenas de un cabaret parisense".

EL ABSTRACCIONISMO (1911)

El concepto plástico del abstraccionismo es no considerar las apariencias del mundo visible y proclama la necesidad de una ruptura con éstas y no consideran "el objeto", es decir, se separa de las cualidades de un objeto para considerar su pura esencia.

De tal manera que lo creado adquiere vida propia, que se transunta en un organismo autónomo, para ello se aprovechan los elementos que brinda la naturaleza y los cambia, los recrea y los conjuga hasta perder su aspecto primitivo, y quedar en una abstracción, es decir, sólo en un espectáculo visual, de pura percepción visual.

El espectador puede realizar asociaciones libremente, imaginar cosas como cuando miramos al microscopio, al telescopio u observamos al mundo submarino. El cine y la fotografía aportan medios a la fantasía que el artista aprovecha en su experiencia psíquica. Existen dos tendencias en el Arte Abstracto; una espontánea, suelta, emotiva, de manchas (Kandinsky) y otra intelectual, reflexiva, controlada, estructurada, geometrizable (Mondrian). Se conoce otras denominaciones para este movimiento como arte no figurativo, arte no representativo, etc. Los jefes de este movimiento son Kandinsky y Mondrian.

REPRESENTANTES Y OBRAS:

1. **Vasilij Kandinsky**, ruso (*1886†1944)
"En el círculo negro".
2. **Piet Mondrian**, holandés (*1883†1944)
"Composición" (1917) "Boogie-Woogie New York".
3. **Jackson Pollock**, EE. UU. (*1912†1957)
"Pintura Nº 1".
4. **Paul Klee**, Suizo (*1879†1940)
"El paso".
5. **Hans Hartung**, alemán (*1904)
"T-58-8", "T-54-8".
6. **María Helena Vieira da Silva**, portuguesa (*1908)
"Composición", "Fuga", "Espacio".
7. **Roberto Matta Echaurren**, chileno
"Composición", "Murales en Chile, Francia, Cuba, etc."

EL SURREALISMO (1924)

Nace este movimiento en Francia. Sus fundadores fueron los poetas: Bretón, Eluard y Aragón en París, con nombres como "Surrealismo" o "Suprarrealismo", "Sobrenaturalismo" o arte del "más allá del natural". Su fundamentación nace de las teorías y trabajos de Sigmund Freud sobre el subconsciente.

Se inquietan por lo que existe escondido profundamente en la psiquis humana, y así exploran el sueño.

Este es el método que utilizarán y la técnica será preciosista, de iluminación irreal, visionaria, habrá horizontes lejanos, en perspectivas ilimitadas y simbólicas. Primitivos surrealistas deben ser apreciados como precursores de este movimiento (Bosch, Breughel, siglo XV y XVI). La técnica de observación para las obras de los surrealistas, debe ser la lectura (hay que leerlas) para regresar siempre a su simbolismo y expresión intimista. El jefe de esta escuela es Salvador Dalí, español.

Lorenzo Domínguez: "Madre y niño", homenaje al Dr. Orrego Luco

Germán Montero: "Las comadres", cerámica

ESCULTURA (Chile). Samuel Román Rojas, monumento a don Enrique Molina

ESCULTURA (Chile). Sergio Castillo, escultura en metal, 1970

REPRESENTANTES Y OBRAS:

1. **Salvador Dalí**, español (*1904)
"Persistencia de la memoria", "El Cristo de Dalí", "La Última Cena".
2. **Max Ernst**, (*1891)
3. **René Magritte**, (*1898)
4. **Ives Tanguy**, (*1900-1955)
5. **Giorgio Di Chirico** (*1888)

ARTE CINETICO (1960)

Reciente movimiento artístico que en su desarrollo ha posibilitado dos tendencias expresivas: Primero, el arte óptico, fundamentado en los hallazgos y experiencias de la óptica y sus relaciones visuales que llevan al espectador a sentir y ver ilusión y falsa perspectiva geométrica en blanco y negro o en colores complementarios: verde-rojo; azul-amarillo; rojo-azul, etc. Se puede decir que el ARTE—OP es el arte del ilusionismo de las percepciones visuales.

El jefe de ésta es Víctor Vasarely (*1908) húngaro-francés. La segunda tendencia es el ARTE CINETICO (movimiento); se fundamenta en los hallazgos técnico-científicos de nuestra época, llevados a un alto nivel estético.

El artista cinético posee seria formación estética y experiencia técnico-científica; en sus obras emplea motores, música, circuitos eléctricos que encienden, apagan, hacen variar la luz, que transparenta imágenes en láminas de acrílico, aluminio, vidrio o placas metálicas que giran, se detienen o centellean según el programa electrónico prefijado. Son obras colectivas, artesanalmente perfectas, de alta calificación. Las conquistas espaciales, esfuerzo inteligente del hombre de nuestro tiempo, inspira a los artistas cinéticos. El jefe actual es Julio Le Parc (*1927), argentino.

PIONEROS DEL MOVIMIENTO CINETICO:

Laszlo Moholy, Nagy Naoum Gabo, Marcel Duchamp
Precursores: Nino Carlo, Marta Ota, Josef Albers, Max Bill, Vardégama.

Móviles: Man Ray, Alexander Calder.

Máquinas: Naoum Gabo, Duchamp, Laszlo Moholy-Nagy (1ª etapa); García Rossi Horacio, Julio Le Parc, Francois Morellet, Fco. Sobrino, Joel Stein, Ibaral; Jefe: Víctor Vasarely (húngaro).

Grupo actual: Bardenaga, Tomasello, Tinguely, Rafael Soto, Schoffer, Walter Muller, Frank Malina, Kosice, Duarte, Hugo de Marco, Cruz Diez, Nino Carlo, Marta Botto, J. Agam, Julio Le Parc, etc.
Jefe de este grupo: Julio Le Parc (argentino).

GRUPO CINETICO CHILENO: Matilde Pérez, Ariela Flores, Alejandro Siña, Ernesto Muñoz, Víctor Muñoz, Domingo Muñoz, Alex González, Nelson Diacoretz, José Korn, Frank Florey, Mario Carvajal, Carlos Saraniti, Ian Welden, Bernardo Avila, Roberto Vega.

Pionera y Jefe del Grupo Cinético chileno: MATILDE PEREZ.

Además Carlos Ortúzar e Ivan Vial, artistas de gran talento que exponen independientemente.

ARTE POP (1965)

Arte Pop: Arte popular; Nueva Figuración. Con el Arte Pop, el "objeto" recobra su más pura expresión y autenticidad, porque ellos "son objetos del diario vivir y del diario morir". Neumáticos en desuso, tarros vacíos, vestimentas, banderas, letreros comerciales, cañones, restos de aviones de combate, restos de barcos, carrocerías de automóviles, estampillas, tuercas, rodamientos, sillas quebradas, armarios vacíos, maniqués rotos, prendas íntimas, ampollas y botellas quebradas, restos de alimentos, balcones con plantas, fotografías, sanitarios, maderas calcinadas, colchones incendiados, prendas ensangrentadas, etc. Todas estas cosas y objetos de la vida diaria, vulgares o curiosos, los recoge el artista pop, los organiza, los dignifica, les infunde interés plástico y así hace que se visualicen y que impacten psicológicamente.

Hay en ellos una fuerte carga dramática no exenta de denuncia, protesta y advertencia. "El arte Pop es la expresión de nuestra sociedad comercializada, industrializada y deshumanizada que aplasta al hombre con la montaña de desperdicios que deja la industrialización". Este movimiento tiene su origen en Estados Unidos de Norteamérica. En síntesis denuncia "el auge de la comercialización".

REPRESENTANTES:

Rauschenberg, Diñe, Warhol, Oldenburg, Johns, Lichtenstein (U.S.A.)
Grupo Chileno: Brugnoli.

ANTECEDENTES BIOGRAFICOS

(Los alumnos ampliarán la investigación).

APRECIACION ARTISTICA Y EVOLUCION DE LAS FORMAS

1. **John Ruskin**, inglés (*Londres 1819 †Brantwood 1900)
Brillante crítico, historiador e investigador del arte. De familia culta y abierta a los más variados intereses artísticos; se dio a conocer con "La poesía de la Arquitectura".

Licenciado en Oxford, en 1842, publicó su primer libro de "Los pintores modernos", apasionada defensa de Turner, pintor inglés, luego publica cuatro libros sobre el arte toscano anterior a Rafael, revalorizando a los pintores primitivos. Luego publica "Las siete lámparas de la arquitectura" y "Las piedras de Venecia", de gran éxito, y que impresionaron mucho a Williams Morris. Convertido en el teórico del movimiento prerrafaelista, John Ruskin siguió desarrollando su pensamiento en conferencias; desde el terreno estético penetró cada vez más en lo social que le absorbió toda su actividad y tiempo.

La extraordinaria elocuencia de su estilo influyó profundamente sobre la estética y el gusto inglés. Ruskin era de alto vuelo intelectual, discursivo, de fluido lenguaje y gran simpatía personal, sus clases de Historia del Arte en la Universidad de Oxford le granjearon gran prestigio, despertando la inspiración y el respeto en todos sus auditores y alumnos.

OBRAS:

- "Poesía de la arquitectura" (1837)
- "Los pintores modernos" (5 volúmenes, 1843-1860)
- "Las siete lámparas de la arquitectura" (1849)
- "El prerrafaelismo" (1851)
- "Las piedras de Venecia" (1851-1853)
- "La Biblia de Amiens" (1880)
- "Diarios" (posteriores a 1856)

2. **Louis Henry Sullivan**, Estadounidense (*Boston 1856 †Chicago 1924).

Sobresaliente arquitecto y destacada personalidad, egresado de la Escuela de Chicago. Sus primeros trabajos recuerdan la obra de Richardson, así sucede con el edificio del Auditorium de Chicago, de 1886-1890, que Louis Sullivan construyó junto con Adler. Sus trabajos como arquitecto son geniales y su mejor obra (siempre con Adler), los almacenes Carson, Pirie y Scott de Chicago de 1899-1900 y la famosa Bolsa de Chicago (1898-1899) son edificios que aparecerán inmediatamente como piedras "miliares" en la historia de la arquitectura de los Estados Unidos de Norteamérica. La decoración de Sullivan no constituye un retorno a motivos arquitectónicos victorianos, sino que resultan coherentes con la idea. La forma sigue a la función, que acuñó este genial arquitecto racionalista. En dos apasionados libros, "Charlas de asilo infantil" (1901), y "Autobiografía de una idea" (1922), Sullivan dio una muestra de su cultura y formación humanista señalando los principios de la arquitectura moderna.

3. **Henry Van de Velde**, belga (*Amberes 1863†1948)

Arquitecto y pintor impresionista, figura entre los máximos representantes del art-nouveau, no sólo por el ejemplo de su actividad artística sino por sus enseñanzas y preocupación cultural que le consagran como a un verdadero innovador de la arquitectura moderna.

Reinvindicando la actividad y la funcionalidad de "lo racional" construyó edificios, como el Museo Folkwang de Hagen (1902), el teatro para la Exposición del Werkbund alemán en Colonia (1914) que responden perfectamente a su concepción de arquitectura racionalista, pero sin aspereza geométrica.

Como decorador, ha quedado como típico un edificio en Bruselas de 1903. Van de Velde buscó la compostura, la armonía y al mismo tiempo, el confort del habitat en que la decoración se justificaba racionalmente. Sus enseñanzas ejercieron influencias decisivas en su patria, en Alemania y Austria.

4. **Frank Lloyd Wright**, Estadounidense (*Richland Center 1869 †1959).

Arquitecto fundador y máximo exponente de las corrientes del movimiento moderno en arquitectura. Su estilo y tema preferido fue la "habitación unifamiliar", que ha influido profundamente en los arquitectos contemporáneos.

David Alfaro Siqueiros, México

Arte geométrico, Chile. Ramón Vergara Grez: "Espacio-tiempo-liberado"

En el estudio profesional de Sullivan y Adler, F. L. Wright hace suya la experiencia de la escuela de Chicago y, sobre todo de Richardson. El problema fundamental de su investigación será: la unidad y continuidad del espacio interno, considerado no sólo como vacío, (negativo de la construcción) sino como personaje principal de la arquitectura. El mérito de Wright es haber dado como medida del espacio al hombre como individuo, el hombre, nuevo producto de una sociedad democrática, y el uso de materiales "naturales", como la madera o la piedra sin labrar, tanto en los exteriores como en los interiores e intentando llegar a la identificación y a la confluencia del espacio interno con el externo.

OBRAS:

Casa Jones (1887); Casa Winslow (1893); Malino Jones (1896); Casa Hickox (1900); Club de Golf (1901); Casa Willitt (1902); Administración Larkin (1904); Casa Coonley (1908); Casa Baker (1900); Casa Gale (1909); Casa Rabie (1909); Taliesin I (1911); Midway Garden (1914); Hotel Imperial (Tokio 1916-1922); Taliesin III (1925); Casa Jones (1929); Proyecto de Apartamentos Nobles (1929); Proyecto de casa sobre la Mesa (1932); Casa Kaufman (1936-1939); Administración Hohnson (1936-1939); Taliesin West (1938); Casa Winkler (1939); Casa Sturges (1939); Casa Panson (1940); Proyecto del Museo Guggenheim (1942); etc.

5. Walter Gropius, alemán (*Berlín 1883 †1969 EE. UU.).

La actividad de GROPIUS ha dejado profundas huellas en toda la cultura moderna. En 1927 termina sus estudios universitarios e ingresa al taller de Peter Behrens, su maestro; colabora en el proyecto de la fábrica de turbinas de la A. E. G. y ahí se conecta con su pasión: El arte moderno, producto de una industria moderna. Trabaja en la Fagus Werk en Alfeld am dep Leine. Una locomotora con bencina (1913), los coche-camas para el Reichbahn (1914), el Plan Regional de Poznam (1913-1914), el Barrio Obrero de Wittenberg y el Barrio Obrero de Francfort der Oder (1913-1914). Después de la guerra (1918) es nombrado director de la "Staatliches Bauhaus" (Escuela de Artes y Oficio). En Weimar primero y luego en Dessau el maestro del racionalismo crea el ambiente para la enseñanza y la investigación, difundió la nueva arquitectura en colaboración de estudiantes, profesores, obreros y artistas como Klee, Kandinsky, Feininger, Sollemmer, Moholy-Nagy, etc.

En 1928 deja la Bauhaus debido a la persecución política e ideológica, sin embargo sienta las bases por donde discurre el pensamiento y la producción arquitectónica urbanística de las artes aplicadas, de ella son representantes Ruskin a Morris desde MacKintosh a Van de Velde. La Bauhaus con Gropius al frente asigna a la industria la misión de crear un arte nuevo.

OBRAS:

El proyecto del "Teatro Total" de Piscator, los barrios de Tanton: Exposición de Werkbund; concurso para el Palacio del Soviet de la U. R. S. S. Permanece un tiempo en Inglaterra, siendo llamado a enseñar a la Universidad de Harvard donde polemiza en el terreno social-arquitectónico. Su obra en EE. UU. revela una mayor sensibilidad por las exigencias psicológicas; por ejemplo el pequeño barrio de New Kensington de Pittsburgh en Pensylvania, construido en 1941 con M. Breuer. En 1946 funda el T. A. C. (The Architect's Collaborative) organismo colectivo en el cual trabaja activamente luego de dejar la Universidad de Harvard.

6. Luis Mies Van der Rohe, alemán (* Aquisgran 1886).

Obtiene su diploma en 1897 en la escuela de la Catedral de su ciudad natal. Comienza a trabajar como dibujante en el estudio de algunos arquitectos. Más tarde, habiéndose trasladado a Berlín, hace primero su aprendizaje con Bruno Paul y, de 1908 a 1911, con Peter Behrens.

En 1912 se traslada a La Haya para trabajar en el proyecto de la casa Kroller, en 1922 se une al grupo "De Stijl" (El estilo). De regreso a Berlín abre un estudio. En 1930 es nombrado director de la Bauhaus en Dessau; dos años más tarde se ve obligado a trasladar la sede a Berlín y en 1933 a cerrarla. No pudiendo soportar al régimen nazi, emigra a los Estados Unidos en 1938.

Allí es nombrado director de la Escuela de Arquitectura de Chicago (Instituto Tecnológico de Illinois). En 1958 renuncia a la dirección del Instituto para dedicarse enteramente a su profesión.

OBRAS:

Casa Kroller (proyecto); 1912 La Haya, Holanda; Edificio para oficinas en hormigón armado (proyecto 1922, Berlín); Pabellón Alemán en la Exposición Internacional de Barcelona (1929); Casa Tugendhat (1930, Brno, Checoslovaquia); Planimetrías para la nueva sección del Instituto Tecnológico de Illinois (1939-1940); Chicago, Illinois; Barrio residencial en el Parque Lafayette (1957); Edificio Seagram (1959, Nueva York).

7. Peter Behrens, alemán (*Hamburgo 1866 †Viena 1938).

Maestro de maestros. Figura entre los fundadores del movimiento racionalista y es el maestro directo de numerosos y geniales arquitectos modernos. Su plenitud se produce con el movimiento "Jugendstil" del cual, no obstante, rechaza el decorativismo.

Con una construcción industrial, la fábrica de turbinas de la A. E. G. (Berlín (1900), Peter Behrens plantea, teórica y concretamente el problema de la cooperación entre arquitectura e industria y ofrece una solución que ya es racionalista. La colaboración de Behrens en la A. E. G. no se limitó, por otra parte, al proyecto estrictamente arquitectónico, sino que se extendió a las manufacturas industriales, hasta el punto que debe ser considerado como el Precursor de las teorías de la Bauhaus.

8. Le Corbusier, suizo-francés (*Chaux de Fonds 1887 †1969 U.S.A.).

Arquitecto urbanista, pintor y escultor. Le Corbusier pseudónimo de Carlos Eduardo Jeanneret, estudia grabado en la Escuela de Arte. Estimulado por L'Eplattenier se orienta enseguida hacia la arquitectura; sus primeras construcciones datan de 1905.

De 1907 a 1911 realiza una larga serie de viajes: visita Italia, Budapest, Viena; en Lyon se pone en contacto con Garrier, en París estudia por algunos años con Perret y en Berlín conoce al maestro Peter Behrens.

Visita también los Balcanes y Asia Menor, en especial Turquía y Grecia. En 1917 se instala en París. Realiza sus primeros cuadros en 1918 y expone con Ozenfant, artista junto con el cual es uno de los mayores representantes del purismo.

En 1922, junto con su primo Jeanneret, abre un estudio de arquitectura que funciona hasta 1940. En 1930 obtiene la ciudadanía francesa y en 1935 realiza su primer viaje a los Estados Unidos, donde su obra tiene amplia difusión, y en donde ha formado excelentes discípulos.

OBRAS:

Casa Ozenfant (1922, París); Barrio en Pessac (1925, Burdeos); Casa Claridad (1930-1932) Ginebra; Unidad de Habitaciones (1946, Marsella); Iglesia de Nuestra Señora del Alto (1952-1953) Ronchamp; Pabellón de la Philips en la Exposición de Bruselas (1958), etc.

9. Pedro Luis Nervi, italiano (* Sondrio 1891).

Se gradúa de ingeniero en Bolonia en 1913. A continuación trabaja durante diez años en una empresa de construcciones de hormigón y esto constituye para él una experiencia fundamental para su formación técnico-estructural. Por otra parte, no teniendo contacto directo con obras de extranjeros que emplean los nuevos materiales; Nervi se plantea sus problemas sin prejuicios.

En 1920 funda una empresa propia que subsistirá hasta 1932 y en este período realiza los primeros edificios importantes de su carrera. En 1940 Nervi comienza a usar la que constituirá una de sus más ingeniosas innovaciones técnicas: el hierro-cemento, un posterior perfeccionamiento del ya útil hormigón armado. En 1940 Nervi gana un concurso para el proyecto de una tabaquería en Bolonia; en esos mismos años realiza el Palacio de la Exposición en Turín y últimamente ha sido llamado a colaborar con los más grandes arquitectos europeos. Fruto de una de estas colaboraciones es el rascacielos de la empresa Pirelli, en Milán.

OBRAS:

Estadio comunal (1930-1932, Florencia); Proyecto para una puerta de 300 metros de luz (1934-1944); Proyecto, para un puente sobre el Arno (1945, Florencia); Palacio de la Exposición de Turín (1948-1949); Fábrica de Tabaco (1951-1952, Bolonia); Palacio de la UNESCO (1953-1957, París); Rascacielos Pirelli (en colaboración con Gio Ponti, 1955-1959, Milán); Edificios para Olimpiadas; Palacete del Deporte (1956-1957, Roma); Palacio del Deporte (1958-1959, Roma), etc.

10. **Richard Neutra**, austríaco (*Viena 1892).

Es uno de los arquitectos más interesantes y contradictorios del movimiento moderno. Discípulo de Wagner, colabora primero con Loos desde 1912 a 1914, y después con Mendelssohn en 1921. Neutra en 1923, se encuentra en Chicago en el estudio de Holabird y Roche y después por breve tiempo, en Taliesin, con Wright Los Angeles, donde realiza algunas construcciones que son su mejor producción: la casa de Lowell y un bloque de departamentos, de estilo polémicamente racionalista y europeo, así como también la Escuela Experimental (1935); enteramente metálica construye la villa Von Sternberg en San Fernando (1936).

En las casas para obreros de Channel Hights en San Pedro (1942) y Colorado (1946) aparece netamente la tendencia a atenuar y humanizar este estilo, incluso haciendo concesiones, siempre forzadas e intelectuales. Es típica de este nuevo período la casa Tremaine en Santa Bárbara (1947) y en general, todas sus numerosas obras posteriores, más que a la influencia de Wright, esta evolución parece que puede explicarse sencillamente por el general fenómeno de crisis que sufrió en aquel período el racionalismo, crisis de la cual Neutra salió exitoso, debido a su seria formación y sensibilidad plástica.

11. **Lazlo Moholy-Nagy**, húngaro (*Bacsbarsod 1895 †Chicago 1946).

Arquitecto, pintor y dibujante talentoso. En 1923 conoció a Walter Gropius quien al valorizarlo, lo nombró profesor de la Bauhaus en la que dirigió la colección de "Libros de la Bauhaus", en la que publicará numerosas obras. Aunque siguió pintando, es sobre todo conocido por sus fotogramas y por sus fotomontajes. Después de haber abandonado la Bauhaus, obligado por los acontecimientos políticos de Alemania, publicó en Amsterdam y Londres en 1934 y 1935, libros de fotografías documentales y comenzó la serie de pinturas-esculturas y pinturas-objetos. En 1937, en los Estados Unidos, fundó en Chicago una escuela que estaba destinada a alcanzar un gran éxito: "La nueva Bauhaus de Chicago". Al mismo tiempo extiende sus búsquedas espaciales (esculturas en plástico y otros materiales) y publica, en 1946 "La nueva visión". En 1947 aparece, con carácter póstumo "visión en Movimiento", que resume y condensa sus experiencias e ideas en el terreno del arte. Laszlo Moholy-Nagy es considerado pionero del arte cinético, al que llega por sensibilidad moderna y seria formación de integración plástica.

12. **Alvar Aalto**, finlandés (* Kuortane 1898).

Arquitecto, decorador y urbanista, profesor investigador del arte del Instituto Tecnológico de Massachussets, en Cambridge, U. S. A. Después de 1930 la obra de Aalto ejerce una gran influencia sobre el movimiento moderno en arquitectura.

Desde su primera obra importante, el Sanatorio de Paimio, inició su crítica del racionalismo del que rechaza la metafísica deshumanizada y mecanicista, aunque acepta sus resultados "científicos y funcionales".

Esta crítica se fue concentrando posteriormente a través de dos conquistas fundamentales: el "tonalismo" en el tratado de las superficies y de las masas y el descubrimiento del espacio interno como valor arquitectónico fundamental, siguiendo el camino trazado por Loos y Wright. Es típica de Aalto la continua búsqueda de una íntima interrelación "con la naturaleza". Es muy importante el trabajo realizado por A. Aalto en el campo de la decoración, así como la adopción de nuevas técnicas en la compensación y laminación de la madera.

OBRAS:

Biblioteca Cívica (1927-1935); Sanatorio de Paimio (1929); Casa de Aalto en Munkkiniemi (1936); Barrio obrero (Kauttua 1936-1939); Fábrica Toppila (1930); Pabellón de Finlandia (Exposición Mundial de París 1937); Exposición Mundial de New York (1939), etc.

BIBLIOGRAFIA

El Urbanismo Arquitectónico	G. Bardet José Ricardo Morales	Eudeba Nº 11 Edit. Universitaria de Chile
Saber ver la Arquitectura Mi Testamento	Bruno Zevi Frank Lloyd Wright	Nueva Visión
Técnica del Urbanismo Pioneros del Diseño Moderno La Nueva Visión	R. Auzelle Nicolás Pevsner Lazslo Moholy Nagy	Eudeba Nº 11 Nueva Visión
Los Medios de Expresión en la Arquitectura	Sven Hesselgren	
Análisis e Integración del Concepto de Forma	Pedro Miras	U. de Chile
La Arquitectura y sus Problemas en Chile	Aisthesis Nº 4	
Notas sobre el Problema de la Expresión en Arquitectura	Alfonso Corona	
Revista "AUCA" de Arquitectura y Urbanismo		
El Arte en la Cultura		
Apreciación Artística y Evolución de las Formas		D. Muñoz
Lo Habitacional		D. Muñoz

Delia del Carril (chilena). Caballos, dibujo

ARTE CINETICO. Matilde Pérez (chilena)

ESCULTURA. Marta Colvin (chilena). Signo solar (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

José Balmes (chileno). (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

Gracia Barrios (chilena) (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

Mario Carreño (chileno). La hora de la sandía (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

NEMESIO ANTUNEZ (chileno). Camino a Santiago (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

Mario Toral (chileno). Oleo (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

Matta (chileno) (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

Zañartu (chileno) (Foto gentileza Galería Carmen Waugh)

ARTE CINETICO. Víctor Vasarelli (italiano)

PINTURA AMERICANA. Vieira da Silva (brasileña)

un **SEGUNDO MAESTRO** para el alumno

COLECCION FONTANA

2º ciclo básico

ZIG-ZAG

Esto es lo que pide actualmente el profesor al texto de estudio: ser efectivamente un "segundo maestro" para sus alumnos. Es decir, una plena integración a los nuevos programas de enseñanza, una alta eficacia como instrumento de aprendizaje para el niño, un aporte efectivo y creador a su propia labor educadora. Los textos para el 2.º Ciclo Básico de la Colección Fontana constituyen una positiva respuesta a este anhelo del profesorado. ZIG-ZAG se complace en entregar este esfuerzo editorial a la consideración de los señores profesores de Enseñanza Básica, con sus mejores deseos de servir a la educación chilena.

características pedagógicas fundamentales

Elaborados por equipos de especialistas altamente calificados, bajo la coordinación de figuras relevantes de la Reforma Educacional.

Plenamente integrados a los nuevos programas de estudio. Cada texto constituye un todo pedagógico **orgánico**, que proporciona al profesor una pauta completa y creadora para la organización y desarrollo de sus clases.

Se orientan eficazmente al desarrollo de las conductas específicas prescritas por los programas.

Su riqueza, claridad y dinamismo metodológicos permiten la participación integral del niño en el proceso de aprendizaje.

El lenguaje y tratamiento general de cada texto está cuidadosamente adecuado a la edad y psicología del niño.

Han sido concebidos con un criterio nacional, es decir, son válidos para cualquier zona del país y para alumnos de todo nivel socioeconómico.

Incluyen abundantes ilustraciones a todo color, plenamente funcionales. Alta categoría editorial.

Se complementan con Guías del Maestro, efectivamente integradas a los textos del alumno.

COLECCION FONTANA

Asignatura de Castellano

Coordinador: Felipe Alliende.

- 5.º BASICO: Fernando Castro, Corina Rosenfeld, 33.-
 6.º BASICO: Felipe Alliende, Ximena Cabrera, " 35.-
 7.º BASICO: Eugenia Zúñiga, Celia Dorna. " 38.-
 8.º BASICO: Felipe Alliende, Mario Rodríguez. " 38.-

Asignatura de Ciencias Sociales

Coordinador: Hernán Godoy.

- 5.º BASICO: Raúl Guerrero, Hilario Hernández, Claude Laugénie. " 33.-
 6.º BASICO: Dositeo Morales, Ana María Errázuriz. " 33.-
 7.º BASICO: Raúl Samuel, Sergio de los Reyes. " 37.-
 8.º BASICO: Nancy Duchens, Luz Rivera. " 38.-

Asignatura de Matemáticas

Coordinador: Hernán Cortés.

- 5.º BASICO: Perla Moraga, Patricio Montero, José Peña. " 33.-
 6.º BASICO: Perla Moraga, Patricio Montero, José Peña. " 35.-
 7.º BASICO: Hernán Cortés. " 38.-
 8.º BASICO: Perla Moraga, Patricio Montero, José Peña. " 38.-

Asignatura de Ciencias Naturales

Coordinador: Fernando Jara.

- 5.º BASICO: Fernando Jara, Manuel Olmos, Luis Cortés, Policarpo Varela. " 26.-
 6.º BASICO: Fernando Jara, Manuel Olmos, Luis Cortés, Policarpo Varela. " 26.-
 7.º BASICO: Fernando Jara, Manuel Olmos, Berta Volpi, Policarpo Varela " 30.-
 8.º BASICO: Fernando Jara, Manuel Olmos, Berta Volpi, Policarpo Varela " 31.-

representante exclusivo: **continente ltda**
 SOCIEDAD COMERCIAL DE PUBLICACIONES

Antonio Bellet 300 (Providencia)
Fonos 250643 - 493553, Santiago.

LA IMAGEN AL SERVICIO DE LA EDUCACION

con el RETROPROYECTOR PHILIPS

El RETRO-PROYECTOR PHILIPS está construido para la aplicación de métodos de enseñanza audio-visuales, en las Escuelas, Universidades, Fábricas, etc., donde el impacto de la imagen se requiere para la atención y mejor comprensión del auditorio. El RETRO-PROYECTOR PHILIPS se suministra con un rollo de 15 mts. de ace-

tato transparente, que permite dibujar y escribir directamente sobre él y proyectarse en forma instantánea, sin necesidad de dar la espalda a los oyentes. Además, permite la excelente proyección a dimensiones variables de: GRAFICOS - PLANOS - TEXTOS ESQUEMAS-ILUSTRACIONES- MAPAS-SUPERPOSICION DE TRANSPARENCIAS, etc.

El RETRO-PROYECTOR PHILIPS es portátil, de manejo simple; proyecta muy nitidamente, sin necesidad de oscurecer la sala, lo que facilita a los estudiantes tomar apuntes sin dificultad.

de manejo simple; proyecta muy nitidamente, sin necesidad de oscurecer la sala, lo que facilita a los estudiantes tomar apuntes sin dificultad.

MAYORES INFORMES Y DEMOSTRACIONES EN

PHILIPS
CHILENA S. A.

DIVISION PROFESIONAL
Casilla 2687 - Fono 394001 - Stgo.